

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ
"Велес"

ЗА МАТЕРІАЛАМИ
МІЖНАРОДНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ
«Актуальні проблеми розвитку
світової науки»

**ЦЕНТР НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ
«ВЕЛЕС»**

**МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ НАУКИ»**

(м. Київ | 14 вересня 2015 р.)

м. Київ – 2015

© Центр наукових публікацій

УДК 082
ББК 94.3
ISSN: 6827-2341

Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції: «Актуальні проблеми розвитку світової науки», м. Київ: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Центр наукових публікацій, 2015. – 168с.
ISSN: 6827-2341

Тираж – 300 шт.

УДК 082
ББК 94.3
ISSN: 6827-2341

Видавництво не несе відповідальності за матеріали опубліковані в збірнику. Всі матеріали надані а авторській редакції та виражають персональну позицію учасника конференції.

Контактна інформація організаційного комітету конференції:

Центр наукових публікацій:

Електронна пошта: s-p@cnp.org.ua

Офіційний сайт: www.cnp.org.ua

Содержание
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Даниленко Е.Л.
КОНТРОЛЬ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ..... 7

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Ткаченко О.О.
ПЕРСПЕКТИВИ СУМІСНОГО ВИКОРИСТАННЯ ФУНГЦИДІВ ТА
МІКРОЕЛЕМЕНТІВ 11
Треножникова Л.П., Галимбаева Р.Ш., Ултанбекова Г.Д.,
Балгимбаева А.С., Байдыльдаева Ж.А.
ФИТОРЕГУЛЯТОРНЫЕ СВОЙСТВА ЭКСТРЕМОФИЛЬНЫХ АКТИНОМИЦЕТОВ,
ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ ПОЧВ КАЗАХСТАНА 13

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Batukhtin A.G., Batukhtin S.G., Safronov P.G.
INCREASING THE EFFICIENCY OF THERMAL POWER PLANT 17
Бойко В.Д., Рудниченко Н.Д., Шibaева Н.О.
РАЗРАБОТКА ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ МОБИЛЬНЫХ
ПРИЛОЖЕНИЙ НА БАЗЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОЛОГИИ SCRUM 19
Кратюк Н.А.
МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ УДАЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ ЭРОЗИИ ИЗ ЗОНЫ
ОБРАБОТКИ ПРИ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЙ ПРОШИВКЕ..... 22
Еркебаев М.Ж., Мамаева Л.А., Ержанова М.Е.,
Бупебаева Л., Жунис Д., Машанло Р.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ВНЕШНЕГО ТРЕНИЯ МАССЫ О
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ 25
Савченко С.В., Румбешта В.А., Ламтев Н. Н.
КОНТРОЛЬ УПРУГИХ ХАРАКТЕРИСТИК МЕМБРАН И СИЛЬФОНОВ ПРИ
ПОМОЩИ АКУСТОЭМИССИИ 30
Сорока Н.В.
КОНЦЕПТ МУЗИЧНОГО ПРОГРАВАЧА. ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ДИЗАЙН
РЕСУРСІВ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ 31

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

Sitnikov V.A., Popov A.N., Nikolaev S.U., Panyšev A.I.
INCREASE CARBOHYDRATE USEFULNESS CONCENTRATED FODDER
PROCESSING GIDROVAROTERMİÇESKOJ..... 35
Кецкало В.В.
ВПЛИВ СОРТОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ НА ВРОЖАЙНІСТЬ САЛАТУ
ЛИСТКОВОГО У ВЕСНЯНІЙ ТЕПЛИЦІ 38
Ултанбекова Г.Д., Треножникова Л.П., Галимбаева Р.Ш., Балгимбаева А.С.,
Байдыльдаева Ж.А., Нысанбаева А.А., Таубекова Г.К.
ВЛИЯНИЕ БИОПРЕПАРАТОВ СЕРИИ «РИЗОВИТ-АКС» НА УРОЖАЙНОСТЬ
БОБОВЫХ КУЛЬТУР В КАЗАХСТАНЕ 41
Штейнберг Т. С., Аматыни А. Л.
ЦИФРОВОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ 43

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

Aliyev.R
THE MAIN ACTIVITIES OF THE AZERBAIJANI DIASPORA IN RUSSIA 47

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Океанова З.К. ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И РАЗВИТИЕ НАУКИ В XXI ВЕКЕ.....	51
Пашков В.П. АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗЕМЕЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ.....	54
Саричев Д. О. МАКСИМІЗАЦІЯ ЦІННОСТІ ПРОЦЕСІВ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛІННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА ТА НЕВІДСМНА СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ЦІННОСТІ ПРОЕКТУ	57
Семилетова Е.В. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ РАЗВИТИЕМ РОССИИ.....	61
Щетілова Т.В. ВИРШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ДИВЕРГЕНЦІЇ, ЕФЕКТИВНОСТІ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ І МАКРОРОЗВИТКУ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ: СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД.....	64

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

Артюхов М. Н. ПРОТЕСТАНТСКИЙ ВЕКТОР ХРИСТИАНСКОЙ КОРЕИ	67
---	----

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Доржиева Г.С. ТОПОНИМИЧЕСКАЯ СИНОНИМИЯ В ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ НОМЕНКЛАТУРЕ КВЕБЕКА (КАНАДА)	71
Кулинич Н. В. ТЕАТР АБСУРДУ: ЕВОЛЮЦІЯ ВИВЧЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ НАУКОВОГО ОСМИСЛЕННЯ.....	74
Кутасевич Г.Я. ІЗОТОПІЯ ЯК СПОСІБ ОФОРМЛЕННЯ СУБСТАНЦІЇ ЗМІСТУ	77
Сулейбанова М.У. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КОМПОЗИТ В НАХСКИХ ЯЗЫКАХ.....	80
Харьківська О.В. СУФІКСАЛЬНИЙ СЛОВОТВІР ІМЕННИКІВ СЕРЕДНЬОГО РОДУ В УКРАЇНСЬКИХ ГОВОРАХ ЗАКАРПАТТЯ	83

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ

Бексеитова Р. Т. ОСНОВА И МЕТОДЫ ВЫДЕЛЕНИЯ ЭКОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПЛАТФОРМЕННО-ДЕНУДАЦИОННЫХ РАВНИН (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАЗАХСТАН)	89
Берчак В. С. СУЧАСНІ ЛІСОВІ АНТРОПОГЕННІ ЛАНДШАФТИ ДОЛИН МАЛИХ РІЧОК СЕРЕДНЬОГО ПОБУЖЖЯ	92
Веселова Л.К. ЯРУСНОСТЬ РЕЛЬЕФА И ГЕОСИСТЕМЫ ЭПИПЛАТФОРМЕННЫХ ГОРНЫХ СТРУКТУР.....	94
Тобратов С.А., Железнова О.А. ЛАНДШАФТНО-ГЕОХИМИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ВЫЯВЛЕНИИ ФОНОВЫХ И АНОМАЛЬНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОЧВАХ (НА ПРИМЕРЕ ЦЕНТРА ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ РАВНИНЫ)	97

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Маломуж С.І.
ДОСЛІДЖЕННЯ МАЛОЗНАЧНОСТІ ДІЯННЯ ЯК МІЖГАЛУЗЕВОГО ПРАВОВОГО ПОНЯТТЯ 102

Рижук І. В.
РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ "КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ" ТА "ПОЛІТИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ " 105

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Аубакирова С.Д.
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРАКТИКЕ 109

Гордієнко Ю.А.
ТОЛЕРАНТНІСТЬ ТА ЇЇ МЕЖІ 111

Коваль І. В.
КОГНІТИВНІ СКЛАДОВІ ПРАВОВОЇ ВИХОВАНOSTІ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ 114

Михайлов К.И., Атнагулов А. И., Павленко В. А.
ОБ ИЗМЕНЕНИИ РОЛИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ВИДУ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 117

Панченко Л.Ф.
ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ДУСІ ПАТРІОТИЗМУ 119

Романова Г.А.
ИНТЕРАКЦИЯ КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 121

Сяська Н.В.
ПОЕТИЧНІ ТЕКСТИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ 124

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

Маль Г.С., Татаренкова И.А., Буланов Е.А., Хамед А.А., Грибовская И.А.
К ВОПРОСУ О ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ У БОЛЬНЫХ ИБС И ПСОРИАЗА 127

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Бушуєва І. В., Мощанець К. Г.
ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ЗБУТУ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ . 130

Килеева О.П., Бушуєва И.В.
РАЗВИТИЕ РЫНКА ЛЕЧЕБНОЙ КОСМЕТИКИ В АПТЕЧНОЙ СЕТИ УКРАИНЫ . 131

ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ

Осипова Ю. С., Квочко А. Н.
ФЕРМЕНТЫ СЫВОРОТКИ КРОВИ КОШЕК В НОРМЕ И ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 134

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Сосницький Ю.А.
НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА КАК ЭЛЕМЕНТ КОММУНИКАТИВНОЙ СРЕДЫ 137

АРХИТЕКТУРА

Норовяткина Е. М.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ .. 140

Юркова М.С.
УЧЕТ ОСОБЕННОСТЕЙ НЕКОТОРЫХ ЛАНДШАФТОВ В ЛАНДШАФТНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ 142

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вишнеvsька О.П. ПРИЙОМНА СІМ'Я ЯК СПОСІБ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ-СИРИТ	145
Ливак Н.С. КАРЬЕРНЫЙ КОУЧИНГ КАК ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА	148
Тапалова О.Б. АПРОБАЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИОННОГО БАЛАНСА В ГРУППЕ МЕНЕДЖЕРОВ	150

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Русанов В.А. РЕЛИГИЯ, КУЛЬТУРА И ПОЛИТИКА - ЗОНЫ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ	155
Тешев В.А., Блягоз З.У., Нагоев А.В., Шелехова Л.В. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ВУЗОВ.....	159

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Денисюк О.В. АНАЛІЗ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРА В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ	163
Ойнаров А.Р., Клочкова Н. В. ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН	165

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Даниленко Е.Л.

*профессор кафедры прикладной математики и информационных технологий
Одесского национального политехнического университета, профессор
Теория случайных процессов и её приложения*

КОНТРОЛЬ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ

Создание теории надёжности и контроля качества стимулировали создания научных школ, основателями которых стали выдающиеся математики и мыслители современности А.Н.Колмогоров, Б.В.Гнеденко и их ученики. За короткий период в Советском Союзе была создана теория статистического контроля качества (см. книги Я.Б. Шора, Ю.К. Беляева, Б.В. Гнеденко). Создание теории статистического контроля качества повлияло на следующую постановку задачи разработки математических моделей контроля случайных процессов [1 – 5].

Предположим, что сложная система функционирует в режиме непрерывного времени t и её состояние в момент времени t описывается случайным процессом $X(t)$ со значениями в множестве X . Назовем сложную систему контролируемой, если ее множество состояний разбивается на множество подконтрольных состояний и множество неподконтрольных состояний X_1 , то есть $X = X_0 \cup X_1$, $X_0 \cap X_1 = \emptyset$, $X_0 \in \mathcal{E}, X_1 \in \mathcal{E}$. Подконтрольным состоянием назовем такое состояние системы, которое соответствует заранее установленному регламенту. Например, в контрольных картах [1, 2] такими состояниями являются те, для которых показатель карты лежит внутри допустимой области (в контрольных границах), а для вычислительного комплекса это могут быть состояния технической исправности его основных элементов. Отметим, что среди неподконтрольных состояний могут быть и отказываемые состояния системы, попадание в которые означает выход ее из строя, но предполагается, что такие состояния являются восстанавливаемыми.

Обозначим вероятность пребывания системы в множество подконтрольных состояний через $p(t)$, т. е. $P\{X(t) \in X_0\} = p(t)$, противоположную вероятность $q(t) = 1 - p(t)$ пребывания системы в множестве неподконтрольных состояний ($P\{X(t) \in X_1\} = q(t)$). Задачу поиска множества подконтрольных состояний при фиксированной вероятности $p_1(t)$ назовем прямой задачей контроля сложной системы (задачей установления контрольных границ). Задачу поиска вероятности $p(t)$ при фиксированном множестве назовём обратной задачей контроля. Легко заметить, что вычисление вероятностей $p(t)$ и $q(t)$ зависит от типа случайного процесса и множеств X_0, X_1 . Случайный процесс задаётся своей вероятностной мерой $P(\cdot)$ (в частном случае, функцией распределения $F(x, t)$ или каким либо свойством случайного процесса $X(t)$, например, свойством марковости или свойством независимости приращений, свойством стационарности и эргодичности). Можно дискретизировать время t , то есть представить время t в виде конечной или бесконечной последовательностей $\{t_1, t_2, \dots, t_n\}$, $\{t_1, t_2, \dots, t_n, \dots\}$. Может быть различный тип множеств подконтрольных и неподконтрольных состояний. Для таких различных случаев (типов случайных процессов, различных множеств X) решаются прямая и обратная задачи контроля сложной системы, рассматриваются статистические задачи и теория контрольных карт и её приложения в различных отраслях [1, 5]. Построены оптимизационные модели контроля сложных систем и рассмотрены их приложения [1].

Например [1, 4], в достаточно общем случае, когда $\xi(t)$ - стохастически непрерывная, регулярная, неоднородная во времени цепь Маркова со значениями в измеримом дискретном пространстве $(X, \mathcal{B}(X))$, где $\mathcal{B}(X)$ – борелевская σ -алгебра подмножеств X , и матрицей непрерывных локальных переходных вероятностей (инфинитезимальной матрицей $Q(t) = \|q_{\alpha\beta}(t)\|$, $(\alpha, \beta) \in X^2$; $q_{\alpha\beta}(t) \geq 0$, $a^1 b$, $\sum_{\beta \in X} q_{\alpha\beta}(t) = 0$, $a \hat{1} X$).

Обозначим

$$Q^j(t) = \|q_{\alpha\beta}(t)\|, P_{ij}(t, s) = \|p_{\alpha\beta}(t, s)\|; (\alpha, \beta) \in X_i \times X_j, (i, j = 0, 1); \Pi_j(t, s) = \|\pi_{\alpha\beta}^j(t, s)\|, (\alpha, \beta) \in X_j^2 \quad (j = 0, 1);$$

$$p_{\alpha\beta}(t, s) = P\{\xi(s) = \beta | \xi(t) = \alpha\}, \pi_{\alpha\beta}^j(t, s) = P\{\xi(s) = \beta, \xi(u) \in X_j, t \leq u \leq s | \xi(t) = \alpha\}.$$

Тогда искомые матрицы переходных вероятностей $P_{00}(t, s)$ и $P_{01}(t, s)$ находятся посредством резольвенты или приближенного решения интегрального уравнения типа Вольтера второго рода [1, 4]:

$$P_{00}(t, s) = \Pi_0(t, s) + \int_t^s P_{00}(t, u) L^0(u, s) du.$$

$$P_{01}(t, s) = \int_t^s P_{00}(t, u) Q^{01}(u) \Pi_1(u, s) du. \quad L^0(u, s) = Q^{01}(u) \int_u^s \Pi_1(u, v) Q^{10}(v) \Pi_0(v, s) dv.$$

Рассмотрим случай если контролируемая система описывается однородной, локально регулярной цепью Маркова $\xi(t)$ с непрерывным временем, конечным множеством состояний $X = \{1, \dots, n\} = X_0 \oplus X_1$, $X_0 = \{1, \dots, m\}$, $X_1 = \{m+1, \dots, n\}$, $m < n$ и

матрицей локальных переходных вероятностей $Q = \|q_{ij}\|$, $q_{ij} \geq 0$, $(i \neq j)$, $\sum_{j=1}^n q_{ij} = 0$, $i = \overline{1, n}$.

Назовем контролируемую систему регулярной, если множества подконтрольных и неподконтрольных состояний являются сообщающимися, т.е. $P\{t > 0: x(t) \in X_{1-k} | x(0) \in X_k\} > 0, k = 0, 1$, и из любого подмножества $\tilde{X}_1 \subset X_1$ возможен переход в его дополнение $X_1 \setminus \tilde{X}_1 \cap X_1$ без выхода в множество X_0 , то есть $P\{\exists t: \forall \tau \in [0, t] \xi(\tau) \in X_1, \xi(t) \in \tilde{X}_1 | \xi(0) \in \tilde{X}_1\} > 0$. Последнее условие интерпретируется как условие хорошей подналаживаемости системы в неподконтрольных состояниях.

Теорема. Если цепь Маркова $\xi_0(t)$ регулярной контролируемой системы с конечным множеством состояний эргодична, то эргодична и цепь Маркова $x(t)$, а вектор-строка ее финальных вероятностей имеет вид $q = (\|q_0 R\|_1)^{-1} q_0 R$, где $R = \|E_0 \dot{-} Q_{01} Q_{11}^{-1}\|, q_0$ – вектор-строка финальных вероятностей цепи $x_0(t)$, E_0 – единичная матрица порядка m , $\|q_0 R\|_1$ – сумма элементов вектор-строки $q_0 R$.

Свойство эргодичности контролируемой системы представляет основной интерес для реальных приложений, так как состоит в асимптотическом постоянстве вероятностей пребывания в множествах подконтрольных и неподконтрольных состояний и отсутствии зависимости от начального состояния.

Рассматривается контролируемая телеметрическая система навигационно - связанного космического аппарата, которая состоит из последовательно соединенных измерительной системы, канала передачи телеметрической информации и вычислительного устройства. Измерительная система способна выдавать информацию в канал её передачи в любой момент времени. Если канал передачи телеметрической информации разблокирован, то он передаёт её на обработку в вычислительное устройство. Если вычислительное устройство занято, то информация хранится в канале передачи информации. Когда вычислительное устройство свободно, канал передачи телеметрической информации передаёт её и становится разблокированным. Время передачи и время обработки информации распределено по показательному закону, то

есть случайный процесс, описывающий телеметрическую систему, представляет стохастический непрерывный процесс размножения - гибели с множеством из трех состояний: канал передачи телеметрической информации работает, а вычислительной устройство простаивает; канал передачи телеметрической информации работает и вычислительной устройство работает; канал передачи телеметрической информации заблокирован, а вычислительной устройство работает.

Тогда контролируемая телеметрическая система описывается случайным процессом $\xi(t) \in X = 0, 1, 2$ - однородная цепь Маркова с переходными вероятностями $P\{\xi(t+h) = k / \xi(t) = i\} = \begin{cases} \lambda_i h + o(h), k = i+1, i = 0, 1, \\ \mu_i h + o(h), k = i-1, i = 1, 2, \\ 1 - (\lambda_i + \mu_i)h, k = i, i = 0, 1, 2, \end{cases}$ $P\{\xi(t+h) = k / \xi(t) = i\} = o(h), k \neq i, i = 0, 1, 2, 0 < \lambda_k < \infty, k = 0, 1, 0 < \mu_k < \infty, k = 0, 1, 2.$

При заданных численных значениях параметров λ_i, μ_i , пользуясь полученными формулами, с помощью обращения преобразования Лапласа находятся вероятности перехода из одного подмножества состояний в другое [1] $P_{00}(z), P_{01}(z), P_{10}(z), P_{11}(z).$

Пусть случайный процесс $\xi(t) \in X = \{0, 1, \dots\}$, описывающий контролируемую систему, представляет собой однородный пуассоновский процесс. Тогда матрица локальных переходных плотностей имеет вид

$$Q = \begin{pmatrix} -\lambda & \lambda & 0 & \dots \\ 0 & -\lambda & \lambda & \dots \\ 0 & 0 & -\lambda & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}, \text{ где } 0 < \lambda < \infty \text{ - постоянное число, равное интенсивности наступления некоторого события.}$$

Пусть множества $X_0 = \{0, 1, \dots, m-1\}$ и $X_1 = \{m, m+1, \dots\}$, тогда переходные вероятности из множества подконтрольных состояний X_0 в множества X_0 и X_1 и обратно, полученные из формул (23) – (26) [4] применением обратных преобразований Лапласа, имеют вид:

$$P_{00}(z) = e^{-\lambda\tau} \begin{pmatrix} 1 & \lambda\tau & \frac{(\lambda\tau)^2}{2!} & \dots & \frac{(\lambda\tau)^{m-1}}{(m-1)!} \\ 0 & 1 & \lambda\tau & \dots & \frac{(\lambda\tau)^{m-2}}{(m-2)!} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix};$$

$$P_{01}(\tau) = \lambda\tau e^{-\lambda\tau} \begin{pmatrix} \frac{(\lambda\tau)^{m-1}}{(m-1)!} & \frac{(\lambda\tau)^m}{(m)!} & \frac{(\lambda\tau)^{m+1}}{(m+1)!} & \dots \\ \frac{(\lambda\tau)^{m-2}}{(m-2)!} & \frac{(\lambda\tau)^{m-1}}{(m-1)!} & \frac{(\lambda\tau)^m}{(m)!} & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \\ 1 & \lambda\tau & \frac{(\lambda\tau)^2}{2!} & \dots \end{pmatrix};$$

$$P_{11}(\tau) = e^{-\lambda\tau} \begin{vmatrix} 1 & \lambda\tau & \frac{(\lambda\tau)^2}{2!} & \dots \\ 0 & 1 & \lambda\tau & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{vmatrix}; \quad P_{10}(\tau) = 0, \text{ где } 0 - \text{ нулевая матрица.}$$

Вычислительный центр рассматривается как классическая система массового обслуживания М/М/1, т.е. состоит из одной обслуживающей ЭВМ с пуассоновским потоком заданий на обработку и показательным законом распределения времени их исполнения. Исследуем качество функционирования вычислительного центра, которое будем характеризовать количеством заданий на обработку информации, находящихся в очереди.

Пусть состояние $\{0\}$, соответствующее отсутствию очереди, является подконтрольным, а остальные состояния $\{1, \dots, k, \dots\}$ – неподконтрольными. Тогда по формулам (23), (24) [4] получаем, что вероятности того, что за время t в вычислительном центре очередь заданий возрастет от нуля до $k \geq 0$, $\rho_{0k}(t)$ однозначно определяются преобразованиями Лапласа $\tilde{\rho}_{00}(z) =$

$$\tilde{\rho}_{0k}(z) = \frac{\tilde{\pi}_{00}(z) \sum_{l=1}^{\infty} q_{0l} \tilde{\pi}_{lk}(z)}{1 - \sum_{l=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} q_{0l} \tilde{\pi}_{lk}(z) q_{k0} \tilde{\pi}_{00}(z)},$$

$$= \tilde{\pi}_{00}(z) (1 - \sum_{l=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} q_{0l} \tilde{\pi}_{lk}(z) q_{k0} \tilde{\pi}_{00}(z))^{-1},$$

$k > 0$.

Если интенсивность поступлений заданий будет меньше интенсивности их исполнения, вычислительный центр – эргодическая система, а стационарные вероятности состояний для $k > 0$ находятся на основании теоремы как $\rho_k = \rho_0 \sum_{l=1}^{\infty} q_{0l} \tilde{\pi}_{lk}(0)$, где ρ_0 – стационарная вероятность отсутствия очереди заданий, которая определяется интенсивностями поступлений заданий и их исполнения.

Литература

1. Даниленко Е.Л. Теория и практика контроля сложных систем: Монография / Е.Л.Даниленко. – Одесса: Освита Украины, 2014. - 42 с.
2. Даниленко Е.Л. Математико-статистические методы оперативного контроля случайных процессов // Исследование операций и АСУ. – Вып.19. – Киев: Вища школа. – 1982. Стр. 31-39.
3. Даниленко Е.Л. Марковская модель оперативного контроля сложной системы // Известия АН СССР. Техническая кибернетика. -1983. - № 6. – Стр. 176 – 182.
4. Даниленко Е.Л. Моделирование контроля сложной системы // Информатика и математические методы в моделировании. – 2012. - № 4. – Стр. 363 – 373.

ПЕРСПЕКТИВИ СУМІСНОГО ВИКОРИСТАННЯ ФУНГІЦИДІВ ТА МІКРОЕЛЕМЕНТІВ

Добрива є одним із факторів впливу на врожайність культур та рентабельність рослинництва. Проте, ефективність їх застосування є дуже залежною від багатьох факторів, таких як ґрунтово-кліматичні умови, реакція сорту/гібриду, препаративна форма добрива та технологія його застосування. Індукований стрес в рослинах, включаючи низьку врожайність та якість, недосконалу морфологічну структуру рослини (наприклад, менша кількість судин ксилеми невеликого розміру), епіфітотії хвороб й шкідників і низька ефективність використання макроелементів - лише вибраний ряд дії дефіциту мікроелементів [1].

Дефіцит мікроелементів досить розповсюджений в багатьох країнах через природу ґрунтів, низький рН, малий вміст органічних речовин, сольовий стрес, тривалу посуху, високий вміст двовалентних катіонів та бікарбонату в складі води для поливу і незбалансоване застосування добрив NPKS [3]. Відомо, що коефіцієнт використання азоту добрив досягає лише половини внесеної норми. Втрати азоту з добрив в газоподібній та розчинній формах можуть перевищувати 25%, часто будучи причиною забруднення ґрунтових і поверхневих вод нітратами [2].

Позакореневе внесення добрив стає ефективним способом підвищення врожайності та якості посівів [5]. Окрім того, цей метод може покращити засвоєння поживних речовин і зменшити забруднення навколишнього середовища шляхом зменшення потреби у внесенні хімічних добрив в ґрунт.

Уже доведено, що доцільним й ефективним є використання біологічно активних мікроелементів у формі хелатів [6]. Хелатна форма, тобто органічна форма, у якій мікроелемент (переважно метал) знаходиться у зв'язку з хелатуючим агентом (переважно органічною кислотою). Ефективність хелатів при позакореновому живленні за різними дослідженнями у 5-10 разів краща порівняно з сольовими формами. В той же час, на певному етапі настає момент, коли широке застосування хелатованих форм мікроелементів не приводить до подальшого підвищення їх ефективності. Для розширення можливостей рідких хелатованих добрив є можливим застосування їх в сумішах іншими препаратами для захисту рослин. Таким чином, стає можливим як і оптимізація та підвищення рентабельності агротехніки вирощування сільськогосподарських культур (за рахунок зменшення витрат на обробки) так і покращення живлення культури та засвоєння нею поживних речовин, важливих для харчової цінності.

Додатково до їх проти грибною дію, деякі дослідники відмічають позитивний вплив на засвоєння поживних речовин за дію фунгіцидів. Більшість даних експериментів демонструє те, що застосування фунгіцидів в результаті дає покращення врожаю зерна і його білковий склад, що було пов'язане з подовженням вегетації прапорцевого листка [6]. Також, дослідження повідомляють про підвищення врожайності та засвоєності мікроелементів не тільки за дію фунгіцидів, але і інсектицидів [7].

Проводилося дослідження оптимізації живлення рослин озимої пшениці за дію фунгіцидів різних класів. Для досліду були вибрані сорти пластичного та високо інтенсивного типів. Повторюваність була чотирьохкратною. Результати (Таблиця 2) показали покращення врожайності та ефективність даних засобів захисту рослин.

Таблиця 2.

Врожайність сортів озимої пшениці високо інтенсивного та пластичного типу за дії фунгіцидів

	Смуглянка		Подольська
Варіант	врожайність ц\га	Варіант	врожайність ц\га
Контроль	80,83	Контроль	79
"Авіатор Хрго", 1 л\га	104,13	"Авіатор Хрго", 1 л\га	94,5
"Абакус", 1,5 л\га	101,75	"Абакус", 1,5 л\га	95,75
"Вареон", 0,6 л\га	81,83	"Вареон", 0,6 л\га	79,13
НІР	4,4	НІР	3,91

Отримані нами результати свідчать про достовірну позитивну дію фунгіцидів на якість та продуктивність озимої пшениці високо інтенсивного та пластичного типів та свідчать про ефективне підвищення врожайності. Результати потребують подальшого дослідження в області взаємодії мікроелементів та фунгіцидів.

Отже, подальші дослідження в цій сфері є перспективними для агропромислового комплексу України. Оптимізація сумісного використання фунгіцидів та мікроелементів є шляхом до підвищення врожайності, незалежно від багатьох умов.

Література

1. Оптимизация питания сельскохозяйственных растений путем пролонгации действия минеральных удобрений. - Нетрадиционные источники и приемы организации питания растений: материалы международной научно-практической конференции. - 19-21 апреля 2011г. – Н.Новгород: Изд-во ВВАГС
2. H. Narimani Study on the effects of foliar spray of micronutrient on yield and yield components of durum wheat./ H. Narimani, M.M. Rahimi, A. Ahmadikhah, B. Vaezi - Arch. Appl. Sci. Res 2 (6), - P. 168-176
3. Малуґа Ю.Е. Теоретическое обоснование эффективности азотных удобрений пролонгированного действия в лесном и сельском хозяйстве Украины / Ю.Е. Малуґа.– Х.: ЧПИ «Новое слово», 2006. – 438 с.
4. Roemheld V. Foliar nutrient application: challenge and limits in crop production./ Roemheld V., El-Fouly M.M. - Proc 2 2nd international workshop on foliar fertilization, april 4-10.,- 1999- Bangkok, Thailand, - P. 1-32
5. Кабанова І. Результати застосування мікродобрив Реаком при вирощуванні зернових й олійних культур / І. Кабанова // Пропозиція. – № 3.– С. 53.
6. Khalil, I.A. Effect of triazole fungicides on the growth, chloroplast pigments and sterol biosynthesis of maize. / Khalil, I.A., Mercer, E.I. and Wang, Z.X. - 1990 - Plant Science, 66,- P. 21-28
7. Шахова Н. М. Сумісне застосування інсектицидів із мікродобривом на посівах озимої пшениці/ Шахова Н.М. – Наукові праці. Екологія, 2012 - Випуск 194. Том 206- С. 96-99.

Треножникова Л.П.,
кандидат биологических наук, главный научный сотрудник лабораторий биологии
азотфиксирующих микроорганизмов, РГП на ПХВ «Институт микробиологии и
вирусологии» КН МОН РК

Галимбаева Р.Ш.,
младший научный сотрудник лабораторий
биологии азотфиксирующих микроорганизмов

Ултанбекова Г.Д.,
кандидат биологических наук, и.о. заведующая лабораторий биологии
азотфиксирующих микроорганизмов, РГП на ПХВ «Институт микробиологии и
вирусологии» КН МОН РК

Балгимбаева А.С.,
к.б.н., главный научный сотрудник
лабораторий биологии азотфиксирующих микроорганизмов

Байдылдаева Ж.А.
лаборант лабораторий биологии
азотфиксирующих микроорганизмов
Фиторегуляторные свойства экстремофильных актиномицетов

ФИТОРЕГУЛЯТОРНЫЕ СВОЙСТВА ЭКСТРЕМОФИЛЬНЫХ АКТИНОМИЦЕТОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ ПОЧВ КАЗАХСТАНА

Актиномицеты являются важным составляющим компонентом микробоценозов, их количественный и качественный состав признан фактором, характеризующим экологическое состояние природных экосистем. Они играют важную роль в разложении органического вещества в природе, участвуют в процессах гумусообразования, продукты их жизнедеятельности обладают комплексообразующей и структурообразующей способностью, определяют кислотно-основное и окислительно-восстановительное состояние, подвижность элементов, антипатогенную функцию почв [1-3]. Почвенные актиномицеты, в частности *Streptomyces spp.*, повышают плодородие почвы и имеют антагонистическую активность в отношении широкого спектра почвенных патогенов растений [4]. Актиномицеты участвуют также в накоплении в почве биологически активных веществ и формировании азотного баланса.

Роль актиномицетов в процессах, протекающих в ризосфере, связана не только с продукцией внеклеточных ферментов и противогрибковых антибиотиков, а также с синтезом ростстимулирующих соединений – гормонов роста растений. Для ряда стрептомицетов описано стимулирующее действие на рост и развитие растений [5-7]. Так, штаммы *Streptomyces spp.* (*S. olivaceoviridis*, *S. rochei*) продуцируют рострегулирующие вещества, в том числе ауксины, гиббереллины и цитокинины, которые значительно увеличивают высоту стебля и сырую массу растений пшеницы [8]. Несмотря на обилие информации о биологических свойствах актиномицетов, их способность влиять на рост растений изучена недостаточно.

Целью данной работы было изучение ростстимулирующих свойств изолятов экстремофильных актиномицетов и отбор штаммов, образующих фиторегуляторные соединения в нейтральных условиях роста.

Объектами исследований являлись 75 изолятов экстремофильных актиномицетов, выделенных из почв Южного и Северного Казахстана (солончаков, солонцов, засоленных такыров и такыровидных почв). Лабораторные испытания фиторегуляторной активности экстремофильных актиномицетов проводили путем проращивания семян в чашках Петри на фильтровальной бумаге [9-10]. Проращивание семян проводили в соответствии с ГОСТ 12038-84 [11]. В исследовании использовали

семена яровой пшеницы сорта «Акмола-2» и риса сорта «Маржан». Все исследования проводили в трех повторностях. Для математической обработки результатов использовали стандартные методы нахождения средних значений и их средних ошибок [12]. Ростстимулирующая активность и защитный эффект являются одними из важнейших критериев отбора перспективных коммерческих штаммов микроорганизмов для создания на их основе биопрепаратов комплексного действия. Стимулирующее действие актиномицетов на рост и развитие растений проявляется в увеличении всхожести и энергии прорастания семян, увеличении накопления биомассы корневой и наземной частей растений, ускорении прохождения фаз развития растений и, как следствие, ускорении процесса созревания сельскохозяйственной продукции [13-14]. Энергия прорастания и всхожесть – одни из важнейших видов оценки посевных качеств семян, так как семена с высокой энергией прорастания дружнее всходят, лучше используют факторы роста, всходы их меньше угнетаются сорняками, более устойчивы к внешним неблагоприятным условиям. При плохой всхожести получают изреженные посевы, что в значительной мере влияет на величину урожая сельскохозяйственных культур. Анализ семенного материала яровой пшеницы сорта «Акмола-2» и риса сорта «Маржан» при обработке фильтратами культуральной жидкости изолятов экстремофильных актиномицетов в разведении 1:10 (0,1%) показал, что энергия прорастания и лабораторная всхожесть семян варьируют в зависимости от варианта опыта. Данные, полученные для оптимальных вариантов экстремофильных актиномицетов, положительно влияющих на рост растений (пшеницы и риса) и накопление их фитомассы.

Как показали результаты, культуральные жидкости экстремофильных актиномицетов не являются токсичными для растений пшеницы и риса, большинство из них оказывает значительное стимулирующее воздействие на рост растений. Разведение культуральной жидкости экстремофильных актиномицетов 0,1% является эффективным для прорастания семян пшеницы и риса по сравнению с контролем (вода дистиллированная, среда ферментационная). При проведении вегетационных опытов о влиянии 0,1 % фильтрата культуральной жидкости экстремофильных актиномицетов на рост и развитие растений пшеницы судили по энергии прорастания семян, высоте стебля, длине и объеме корневой системы, сырой массе проростков. Энергия прорастания семян пшеницы в опытных вариантах превышала контрольные на 6,0-26,1% в сравнении с контролем 1 (вода дистиллированная), на 4,9-25,0% - в сравнении с контролем 2 (ферментационная среда). Энергия прорастания семян риса в опытных вариантах превышала контрольные на 5,5-18,1% в сравнении с контролем 1, на 2,4-15,0% - в сравнении с контролем 2. Более дружные всходы опытных растений пшеницы и риса в дальнейшем росли быстрее и достигали больших размеров. Лабораторная всхожесть семян пшеницы в контроле 1 (дистиллированная вода) составила 83,3%, риса – 86,4%, в варианте с ферментационной средой (контроль 2) – 85,9 % для пшеницы, 90,9% - для риса. Все опытные варианты для пшеницы имели показатели выше, чем в контроле 1 и в контроле 2, за исключением варианта 95, где лабораторная всхожесть понижалась при обработке семян культуральной жидкостью. 21 опытный вариант для риса имел показатели выше, чем в контроле 1; 34 опытных варианта выше, чем в контроле 2. Максимальный показатель лабораторной всхожести, равный 100%, отмечен для пшеницы в вариантах с использованием изолятов экстремофильных актиномицетов: К-88, К-337, К-365, К-540, для риса в вариантах с использованием изолятов: К-37, К-64, К-71, К-139, К-217, К-361, К-365, К-452. Разница во всхожести между опытными (обработка культуральной жидкостью) и контрольными (обработка водой и фильтратом ферментационной среды) семенами составлял для пшеницы 9,4-16,7%, для риса – 4,9-13,6%, соответственно. Ферментационная среда оказывала незначительное стимулирующее влияние на всхожесть семян: всхожесть семян

пшеницы и риса при использовании жидкой питательной среды увеличивалась на 2,6% и 4,5%, соответственно. Таким образом, фильтраты культуральных жидкостей экстремофильных актиномицетов оказывают значительное стимулирующее действие на процессы прорастания семян и всхожесть пшеницы и риса.

Наиболее высокое действие фильтраты культуральной жидкости экстремофильных актиномицетов оказывали на рост растений и развитие корневой системы: длину проростков пшеницы, длину корня и сырую массу растений. Длина проростков пшеницы в контроле 1 составляла 1,4 см и 2,6 см в контроле 2, в оптимальных опытных вариантах – 10,0-14,2 см, что превышало уровень контроля 1 в 7-10 раз, уровень контроля 2 в 3,8-5,5 раза. Длина проростков риса в контроле 1 составляла 0,7 см и в контроле 2 - 1,8 см, в оптимальных опытных вариантах – 5,0-7,5 см, что превышало уровень контроля 1 в 7-10,7 раз, уровень контроля 2 в 2,7-4,2 раза. Длина корня пшеницы в контроле 1 составляла 2,1 см и в контроле 2 - 2,5 см, в оптимальных опытных вариантах – 8,0-13,0 см, что превышало уровень контроля 1 в 3,8-6,2 раза, уровень контроля 2 в 3,2-5,2 раза. Длина корня риса в контроле 1 составляла 0,8 см, в контроле 2 - 1,2 см, в оптимальных опытных вариантах – 5,7-7,7 см, что превышало уровень контроля 1 в 7-9,6 раза, уровень контроля 2 в 4,8-6,4 раза. Сырая масса проростков пшеницы в контроле 1 составляла 0,08 г и в контроле 2 - 0,092 г, в оптимальных опытных вариантах – 0,182-0,238 г, что превышало уровень контроля 1 в 2,3-3,0 раза, уровень контроля 2 в 2,0-2,6 раза. Сырая масса проростков риса в контроле 1 составляла 0,054 г, в контроле 2 - 0,068 г, в оптимальных опытных вариантах – 0,093-0,135 г, что превышало уровень контроля 1 в 1,7-2,7 раза, уровень контроля 2 в 1,4-2,0 раза.

В результате обобщения данных экспериментов по ростстимуляции зерновых культур (пшеницы и риса) были отобраны изоляты экстремофильных актиномицетов, наиболее эффективные по этому критерию: К-37, К-68, К-88, К-92, К-172, К-292 К-365. Возможно, что стимулирующий эффект культуральных жидкостей экстремофильных актиномицетов обусловлен наличием в них физиологически активных соединений, таких как цитокинины, ауксины или гиббереллины. Полученные результаты могут представлять научный и практический интерес как средство управления жизнедеятельностью растений.

Литература

1 Isolation and characterization of actinomycete antagonists of a fungal root pathogen / [Crawford D.L., Lynch J.M., Whipps J.M., Ousley M.A.]. - Appl. Environ. Microbiol, 1993. – Vol. 59. – P. 3899-3905.

2 Chitinolytic enzyme production and genetic improvement of a new isolate belonging to *Streptomyces anulatus* / [Aly M.M., Tork S., Al-Garni S.M., Kabli S.A - Ann. Microbiol, 2011. – Vol. 61(3). – P. 453-461.

3 Synergistic effect between *Azotobacter vinelandii* and *Streptomyces* sp. isolated from saline soil on seed germination and growth of wheat plant / [Aly M.M., El Sayed H.E.A., Jastaniah S.D.]. - Am. J. Sci, 2012. – Vol. 8(5). – P. 667-676.

4 First report of antifungal spectra of activity of Iranian Actinomycetes strains against *Alternaria solani*, *Alternaria alternate*, *Fusarium solani*, *Phytophthora megasperma*, *Verticillium dahlia* and *Saccharomyces cerevisiae* / [Aghighi S., Bonjar G.H.S., Rawashdeh R., Batayneh S., Saadoun I.]. - Asian J. Plant Sci, 2004. – Vol.3, № 4. – P. 463-471.

5 Характеристика *Streptomyces* из пустынных почв Монголии / [Болормаа Ч., Тазетдинова Д.И., Алимова Ф.К.]. - Биологические науки, 2012. - №9. – С. 545-549.

6 Микроорганизмы – продуценты стимуляторов роста растений и их практическое применение / [Цаквелова Е.А., Климова С.Ю., Чердынцева Т.А.]. - Прикладная биохимия и микробиология, 2006. – № 2. – С. 133-143.

- 7 Образование ауксинов эндофитными актинобактериями озимой ржи / [Мерзаева О.В., Широких И.Г.]. - Прикладная биохимия и микробиология, 2010. – №1. – С. 51-57.
- 8 Effect of the culture filtrates of *Streptomyces* on growth and productivity of wheat plants / [Aldesuquy H.S., Mansour F.A., Abo-Hamed S.A.].- *Folia Microbiol*, 1998. – Vol.43. – P. 465-470.
- 9 Красильников Н.А. Микроорганизмы почвы и высшие растения. - М., 1958. - 462 с.
- 10 Шкаликов В.А., Шильникова В.А., Аль-Афанди М. Обработка семян биопрепаратами и микробные ценозы почвы // *Защита растений*, 1994. - №12. - 18 с.
- 11 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести: ГОСТ 12038-84. Изменение №2 к ГОСТ 12038-84 от 01.06.1995.
- 12 Урбах В.Ю. Статистический анализ в биологических и медицинских исследованиях. - М., 1975. - 295 с.
- 13 Talwinder Kaur, Deepika Sharma, Amarjeet Kaur, Rajesh Kumari Manhas. Antagonistic and plant growth promoting activities of endophytic and soil actinomycetes // *Archives of Phytopathology and Plant Protection*, 2013. – Vol. 46, № 14. – P. 1756-1768.
- 14 Mukesh Sharma. Actinomycetes: Source, Identification, and Their Applications // *Int. J. Curr. Microbiol. App. Sci*, 2014. – Vol. 3(2). – P. 801-832.

**Batukhtin A.G.,
Batukhtin S.G.,
Safronov P.G.**

*Department thermal power stations, FGBOU VPO «ZabGU», g.Chita, Russia
Energetics*

INCREASING THE EFFICIENCY OF THERMAL POWER PLANT

Mineral resources base of the Trans-Baikal Territory (HCC) is quite diverse. One of the common resources of HCC are tseolitonosnye breed. Tseolitonosny Trans-Baikal region, is the largest in the former Soviet Union. The area has considerable resources of the zeolite raw material (1.5 billion. m³), ensuring it a leading position in Russia and among the countries of the near abroad, and the ability to cover any needs in the main areas of application. Shivyrtuyskoe field, is the most studied composition and most intensively used. It is located within the Trans-Baikal Region 15 km north of the station Dauria.

The main type of ore deposit is Shivyrtuyskogo clinoptilolite - montmorillonite . Montmorillonite content reaches 30 - 40 %, which reduces the mechanical strength of the ore , but increases the secondary porosity. In tuffs tuffites in an amount up to 15 % developed quartz, calcite, cristobalite , mica ; present feldspar, chlorite , gypsum , organic matter , carbonates and sulfides . The ratio of secondary minerals is variable . Reserves and predicted resources of the deposit amount to 600 million T. [1].

These studies on the mechanism of harmful emissions in boilers and STAP review of the physicochemical properties of the CPU (zeolite-containing rocks) Zabaikalye leads to the following conclusions.

1) The mechanism of formation of harmful emissions and the method of operation of boilers give STAP prerequisite for the use of additives sorbents reduce emissions of sulfur.

2) CPU Zabaikalye suitable for use as an additive in the combustion of coal deposits in the combustion chambers Zabaykalskie STAP.

3) Of the list of Trans-Baikal deposits of the CPU , the most justified the use of zeolite deposits Shivyrtuyskogo as having significant reserves , develop, and having in its composition and acid klinoptolita vysokotermo .

To determine the technological properties have been carried out several series of experiments with different feed zeolite in a pilot plant , which simulates the work of the furnace STAP . According to the results of experiments it was obtained formula approximating the effect of zeolites Shivyrtuyskogo field to reduce the concentration

SO₂ boilers STAP [2]:

$$C_{SO_2} = (C_{SO_2}^0 - C_{SO_2}^{\kappa}) e^{-\left(\frac{C_{II}}{S_{II}}\right)^2} + C_{SO_2}^{\kappa},$$

where $C_{SO_2}^0$ - concentration SO₂ in the absence of zeolites, ppm;

$C_{SO_2}^{\kappa}$ - steady concentration

SO₂, when a further increase in the content of the zeolite does not give a noticeable reduction of sulfur oxides, ppm;

C_{II} - zeolites percentage by weight of inert material;

S_{II} - The above fuel sernost.

As a result of industrial tests assessed the environmental effects of application of zeolite additive in furnaces STAP on the example of two boilers boiler SHT , Chita . Monthly supply of heat from the boiler room were according to the procedure [3], at rated load 11 Gcal / h (

WAN load 1.6 Gcal / h) . The results of the assessment of environmental effects of application of the developed technique of using zeolites for reducing emissions from the combustion of coal in furnaces at STAP boiler SHT , Chita (at 20 % dose of zeolite in a mass of inert material) are shown in Table 1 .

Table 1. Results of the assessment of environmental effects

№	Mesyatsya	Thermal energy, Gcal	Mass emissions, kg (without zeolite)	Mass emissions, kg (using zeolite)	Reduced mass ejection kg
1.	Jan	5362,25	2584	791	1793
2.	Feb	4883,71	2353	720	1633
3.	March	3879,53	1869	572	1297
4.	Apr	2401,72	1157	354	803
5.	May	810,896	391	120	271
6.	Jun	0	0	0	0
7.	Jul	0	0	0	0
8.	Augustus	0	0	0	0
9.	Sep	552,402	266	81	185
10.	Oct	2303,9	1110	340	770
11.	Nov	4110,1	1980	606	1374
12.	Dec	5170,86	2491	763	1729
Annual value		29475,4	14202	4347	9854

Conclusions:

1. Assessing the environmental effect of the use of an additive method of use of zeolites for reducing emissions from boilers STAP showed a fairly high efficiency.

2. The annual reduction of emissions of sulfur oxides in the case of two boilers KE -10 /14 and CI -10/14 P / C was 9854 kg.

References

1. Boytsov, V.E. Zeolites Russia / V.E. Boytsov, I.G. Abdulmanov, I.M. Bayushkin // Gorn, vestn. - 1997. - № 3. - S. 3-7.

2. Patent RF № 100831 U1, MPK, G01N 33/22. Stand for testing of fuel additives / Yu.V. Dorfman, A.G. Batukhtin, M.S. Bass, P.G. Safronov (RF). - №2010121786/15; Zayavleno 28.05.2010, Byul. №36.

3. Bass M.S., Batukhtin A.G., Trebunskih S.A. A simplified method of calculation of specific consumption of fuel in heating plants in relation to the conditions of the Zabaikalye territory. Promyishlennaya energetika. №9, 2009. S. 37-41.

Бойко В.Д.,

*К.т.н., доцент кафедры информационных технологий Одесского национального
морского университета*

Рудниченко Н.Д.,

*К.т.н., старший преподаватель кафедры информационных технологий Одесского
национального морского университета*

Шibaева Н.О.

*Аспирант кафедры информационных технологий Одесского национального
морского университета*

Управление ИТ-проектами

РАЗРАБОТКА ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ НА БАЗЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОЛОГИИ SCRUM

Введение. В настоящее время в сфере информационных технологий (ИТ) создается множество различных мобильных приложений, стартапов, направленных на решение актуальных проблем. Поэтому, одной из приоритетных задач является использование эффективных методик планирования и организации процесса разработки программного обеспечения. Одной из современных методологий эффективного управления ИТ-проектами является Scrum, позволяющая обеспечить гибкость и оперативность разработки программных продуктов [1]. В связи с этим использование данной методологии является актуальным для повышения качества и скорости разработки программного обеспечения на рынке ИТ [2,3].

Целью данной работы является разработка плана реализации современных мобильных приложений на базе использования методологии scrum, включающего состав технических средств реализации приложения.

С учетом основных положений Scrum-методологии была разработана структурная схема плана этапов разработки мобильного приложения (рис.1).

Рис.1 – Структурная схема плана разработки приложения

Этапы разработки мобильного приложения состоят из:

- Создание Project-backlog:
 - согласование всех требований и деталей реализации с заказчиком;
 - распределение ответственности по выполнению технических задач между исполнителями.
- Создание Sprint-backlog:
 - выбор длины Sprint'a равным 3 недели;
 - расстановка приоритетов поставленных задач;
 - определение фокус-фактора;
 - формулирование инкремента продукта (выполнение всех высоко-приоритетных задач и получение корректно работающего приложения согласно установленным требованиям заказчика);
 - оценка трудозатрат и распределение времени на выполнение отдельных задач по конкретным исполнителям.
- Разработка графического дизайна:
 - инфографическая концепция приложения;
 - цветовая гамма шрифтов, форм, окон, компонентов;
 - геометрические пропорции и распределение рабочей области.
- Разработка пользовательского интерфейса(front-end):
 - реализация форм и окон;

- реализация визуальных функциональных компонентов;
- организация взаимодействия между визуальными компонентами;
- написание модульных тестов.
- Разработка серверной части(back-end):
 - разработка структуры БД;
 - разработка компонентов обработки запросов;
 - организация протоколов обмена данными.
- Тестирование:
 - позитивных сценариев;
 - функциональной части;
 - регрессионное;
 - интеграционное;
 - системное;
 - не функциональной части;
 - негативных сценариев.
- Сборка:
 - скачивание разработанных программных модулей на удаленную машину из репозитория;
 - запуск тестов в автоматическом режиме;
 - развертывание приложения;
 - проверка работоспособности приложения.
- Релиз:
 - формирование презентационных материалов;
 - демонстрация заказчику реализованного функционала приложения, в соответствии с согласованным Sprint-backlog (час в неделю);
 - предоставление заказчику технической документации;
 - получение обратной связи со стороны заказчика;
 - планирование и разработка нового Sprint-backlog.

На основании анализа современных методов и средств, используемых при разработке программных продуктов, для разработки мобильного приложения сформирован список необходимых средств реализации мобильных приложений (таблица 1). Данные технические средства поддерживают взаимную интеграцию, содержат большое количество документированных материалов, широко используются на практике в современных ИТ-компаниях при разработке приложений различных типов.

Таблица 1 – Выбранные средства реализации приложения

Используемые средства реализации	Название
Язык программирования	Java
Интегрированная среда разработки	NetBeans
Библиотека тестирования	Junit
Сервер приложений	GlassFish
Фреймворк автоматизации сборки	Maven
Библиотека для объектно-реляционного отображения	Hibernate
Система контроля версий	Git
Система непрерывной интеграции	Hudson
Система отслеживания ошибок	BugZilla

Выводы. Разработанный план реализации современных мобильных приложений позволяет четко обозначить приоритеты и делегировать отдельные задачи по

реализации программного продукта малым группам разработчиков, что повышает эффективность взаимодействия внутри команды. Благодаря поддержке Scrum итеративного процесса разработки в рамках данного плана становится возможной оптимизация затрат времени на реализацию конечного продукта. За счет регулярного взаимодействия команды разработчиков с клиентом-заказчиком уменьшается вероятность несогласованных и ошибочных действий со стороны исполнителя.

Литература

1. Sims C. The Elements of Scrum / Chris Sims, Hillary Louise Johnson . - Foster City: Dymaxicon, 2011. – 108 p.
2. Martin R. Agile estimating and planning / Robert C. Martin, 2006. Stoughton: Person Education Inc, 2006. – 320 p.
3. Кон М. Scrum. Гибкая разработка ПО / М. Кон. – М.: Вильямс, 2011. – 576 с.

Кратюк Н.А.

*аспирант кафедры ТППДЛА «МАТИ» - Российский государственный технологический университет им. К.Э. Циолковского
Электроэрозионная прошивка отверстий*

МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ УДАЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ ЭРОЗИИ ИЗ ЗОНЫ ОБРАБОТКИ ПРИ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЙ ПРОШИВКЕ

В настоящее время при изготовлении различных деталей ГТД одной из наиболее актуальных задач является обработка глубоких отверстий малого диаметра. Об этом говорит повышение в них числа охлаждающих и функциональных отверстий с диапазоном диаметров 0,2...3,0 мм при глубине до 50 мм ($L/d = 15...150$), а в ряде случаев отношение глубины к диаметру достигает 200 [1]. Несмотря на постоянное совершенствование традиционных лезвийных методов обработки, при их помощи часто неэффективно, затруднительно, а в ряде случаев и невозможно получить подобные отверстия [1; 2]. В таких случаях единственной альтернативой является обработка отверстий физико-химическими методами, среди которых, как один из наиболее оптимальных, можно выделить метод электроэрозионной прошивки отверстий [3]. Однако применение электроэрозионной прошивки при обработке глубоких отверстий связано с рядом проблем, важнейшей из которых является удаление продуктов эрозии из зоны обработки [4].

В данной статье рассмотрены основные трудности, возникающие в процессе удаления продуктов эрозии из зоны обработки, а также некоторые меры борьбы с ними.

При небольших глубинах обработки продукты эрозии свободно вымываются из зоны обработки рабочей жидкостью путем естественной эвакуации (за счет движения рабочей жидкости вызываемого разрядами). Однако при прошивании отверстий сложной формы или большой глубины возникает ряд сложностей, связанных с процессом разрушения материала и последующим скоплением продуктов разрушения в зоне обработки. Данный процесс оказывает отрицательное воздействие на точность и качество поверхности получаемого отверстия. Классификация отверстий по условиям их обработки, а также места скопления продуктов эрозии представлены на рисунке 1 [1].

Рис. 1. Места скопления продуктов эрозии при прошивке отверстий

Наилучшие условия обработки достигаются при использовании принудительной прокачки рабочей жидкости с обеспечением равномерного ее потока по всей обрабатываемой поверхности без образования зон, в которых могут скапливаться продукты эрозии. Наличие выпуклых участков дна отверстия, необходимость уменьшения отверстий для подвода жидкости и их несимметричность ухудшают условия удаления продуктов эрозии и способствуют образованию зон скопления продуктов эрозии в межэлектродном зазоре. Самые плохие условия обработки наблюдаются при прошивке глубоких выемок и узких щелей, поверхностей с малой конусностью, при наличии отверстий или выступов, затрудняющих удаление продуктов эрозии из зоны обработки [1; 6].

Для борьбы со скоплением продуктов эрозии в зоне обработки чаще всего принимают следующие меры:

- выбирают маловязкие рабочие среды;
- выбирают оптимальный метод подачи рабочей жидкости в зону обработки (рис. 2);
- при возможности придают электроду вращательное движение;
- производят обработку в несколько этапов (черновая, получистовая, чистовая) со сменой электрода-инструмента.

Рис. 2 Основные схемы подачи рабочей жидкости в зону обработки: а) поливом; б) прокачкой через электрод-инструмент; в) отсосом через электрод-инструмент.

Как правило, методом полива (рис. 2, а) рабочую жидкость в зону обработки подают в случае применения стержневых электродов или при отсутствии возможности осуществления подачи жидкости другими методами. При этом для обеспечения лучших условий эвакуации продуктов эрозии электроду может придаваться вращательное движение. При этом производительность обработки начинает резко падать уже при отношении $L/d \geq 3$ (при диаметре получаемого отверстия до 2 мм) [4], а максимально достижимая глубина отверстия порядка 20 диаметров [6].

При обработке отверстий стержневыми электродами возможна подача рабочей жидкости в зону обработки методом полива (рис. 2, б) или отсоса (рис. 2, в), что позволяет обрабатывать отверстия глубиной до 40 диаметров [6].

Иногда для обеспечения выхода продуктов разрушения и образующихся газов используют возвратно-поступательное движение электрода, когда после кратковременного цикла обработки электрод отводится от обрабатываемой поверхности, а затем вновь подводится к ней [1].

Для обработки глубоких отверстий были разработаны специальные станки, часто называемые супердрелями (super drill), которые предусматривают одновременное осуществление следующих мер по борьбе со скоплением продуктов эрозии в зоне обработки: прокачку/отсос рабочей жидкости через тело электрода под высоким давлением, а также придание электроду вращательного и поступательного движения. Такую обработку часто называют струйной прошивкой, она характеризуется высокой производительностью и позволяет обрабатывать отверстия глубиной до 100...150 диаметров [5].

В настоящее время гидравлические процессы, протекающие в зоне обработки, еще недостаточно изучены, однако существуют некоторые математические модели [7; 8], позволяющие прогнозировать параметры получаемых отверстий (максимально возможную глубину обрабатываемого отверстия, его точность и шероховатость) в зависимости от выбранных исходных данных, а так же обоснованно подходить к выбору рабочей жидкости.

Литература

1. Бойцов А.Г., Ковалев А.П., Новиков А.С. и др. Процессы механической и физико-химической обработки в производстве авиационных двигателей. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007. 584 с.: ил.
2. Уткин Н.Ф., Кижняев Ю.И., Плужников С.К. и др. Обработка глубоких отверстий. Л.: Машиностроение, Ленингр. отделение, 1988. 269 с.: ил.
3. Кратюк Н.А. Определение оптимального метода получения глубоких отверстий малого диаметра в деталях ГТД и его экспериментальное исследование. //Известия МГТУ «МАМИ», 2014, №4(22) – с. 20-26.

4. Коровин А.А., Смоленцев Е.В. Оптимизация гидравлических параметров прошивки глубоких отверстий электроэрозионным методом. //Перспективные разработки науки и техники-2011: материалы VII международной научно-практической конференции – Пржемысл: “Nauka I studia”, 2011, Вып. 56 – стр. 61-63.
5. Саушкин Б.П. Электроэрозионная обработка: прошивка отверстий. //РИТМ, 2012, №77 – с. 22-26.
6. Физико-химические методы обработки в производстве газотурбинных двигателей. /Елисеев Ю.С., Крымов В.В., Митрофанов А.А. и др. – М.: Дрофа, 2002.
7. Биленко С.В., Сариллов М.Ю., Бурдасов Е.Н., Маслацова А.Э. Исследование процесса электроэрозионного прошивания отверстий. //Фундаментальные исследования, 2012, № 9 (часть 4) – стр. 882-888.
8. Кратюк Н.А. Моделирование процесса удаления продуктов эрозии из зоны обработки при электроэрозионной прошивке глубоких отверстий малого диаметра. //XLI Гагаринские чтения. Научные труды Международной молодежной научной конференции: В 4 т., 2015, Т. 2 - с. 86-87.

Еркебаев М.Ж.,

д.т.н.

Мамаева Л.А.,

к.б.н.

Ержанова М.Е.,

к.т.н.

Бупебаева Л.,

к.с.х.

Жунис Д.,

магистрант

Машанло Р.

магистрант

Казахский Национальный Аграрный Университет

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ВНЕШНЕГО ТРЕНИЯ МАССЫ О МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ

При нагнетании различных типов сырье соприкасается с поверхностями рабочих органов, а частицы деформируемого сырья скользят по поверхности рабочих органов, и в результате возникают силы контактного трения, затрудняющего это скольжение. Силы контактного трения оказывают существенное влияние на протекание процесса прессования. В шнековых прессах благодаря этим силам возникает давление в рабочих каналах. В каждой точке поверхности контакта возбуждаются элементарные силы трения, что вызывает появление касательных напряжений на контактных поверхностях деформируемого тела, направленных противоположно направлению скольжения сырья относительно поверхности рабочего органа в каждой точке. Действие трения от контактных поверхностей распространяется в глубину деформируемого тела. Контактное трение увеличивает активную силу и работу деформации. На величину возникающих на поверхности контактов элементарных сил трения при пластическом деформировании влияют состояние поверхности рабочего органа и характер приложения нагрузки перемещаемого материала. До настоящего времени нет единого мнения о величинах коэффициентов трения мезги о металлические поверхности. Существенное расхождение значений величины коэффициентов трения можно объяснить различной методикой их определения. Нами был разработан прибор для определения коэффициентов трения массы о металлические поверхности. Порядок проведения экспериментов следующий: дымной массой заполняли до измеренного

уровня емкость 2, по середине помещали металлические пластины 1, а затем прикладывали нагрузку, причем минимальная продолжительность сжатия под нагрузкой составляла 10 мин. После усреднения результатов экспериментов коэффициент внешнего трения определяли по следующему уравнению:

$$\tau = A + \sigma_n \cdot F_{тр} \quad (1)$$

τ - касательное напряжение при сдвиге, МПа;

A - удельная (на 1 м^2) сила адгезии между материалом и металлической пластиной, МПа;

σ_n - нормальное напряжение, МПа;

$F_{тр}$ - коэффициент внешнего трения материала.

Обозначения: 1 – пластина; 2 – мезга; 3 – пружина; 4 – шкала; 5 – редуктор; 6 – нить; 7 – электродвигатель; 8 – манометр; 9 – гидроцилиндр; 10 – перфорированная пластина.

Рисунок 1 – Установка для определения коэффициента внешнего трения.

Рисунок 2 - Зависимость коэффициента трения от давления на массы.

Так как сдвиг происходит мгновенно, т.е. время приложения усилия приблизительно равно нулю, то величина адгезии тоже равна нулю, отсюда получаем что:

$$\tau = \sigma_n F_{тр} \quad (2)$$

откуда находим:

$$f_{тр} = \frac{\tau}{\sigma_n} \quad (3)$$

Зависимость коэффициента внешнего трения массы от давления представлена на рисунке 3. Как видно из рисунка с увеличением степени деформации давление массы увеличивается. При этом коэффициент внешнего трения возрастает. Таким образом, степень деформации оказывает определяющее влияние на коэффициент внешнего трения массы при выдавливании.

Рисунок 3 – Зависимость коэффициента внешнего трения массы от давления.

При определении выхода сока в зависимости от создаваемого давления определяли также содержание в нем взвесей и фенолов. Результаты приведены на рисунке 3. Из рисунка видно, что соблюдение регламентированных концентраций взвесей (70 г/дм^3) и фенолов ($0,5 \text{ г/дм}^3$) для соков наблюдается до давления 1,4 МПа.

Обозначения: 1 – концентрация взвешенных частиц, 2 - концентрация фенолов.

Рисунок 4 – Зависимость содержания в соке взвешенных частиц и фенолов от давления прессования.

Выводы

1. При циклической деформации кусков дыни выход сока с увеличением степени сжатия возрастает, кроме того, часть подведенной к системе энергии расходуется на остаточное деформирование, при котором происходит выделение сока, а при последующих сжатиях разрушению подвергаются другие группы клеток, а это повышает эффективность сокоотделения.

2. Получены зависимости изменения коэффициента трения массы давления, который возрастает с увеличением степени деформации при увеличивающемся давлении массы.

3. Определен интервал давления (0 до 1,4МПа), в котором содержание взвесей и фенолов не превышает допустимые нормы для материалов.

Литература

1. Еркебаев М.Ж., Кулажанов Т.К., Мачихина Ю.А., Медведков Е.Б. Реология пищевых продуктов.-Алматы, 2003.-192с.
2. Мачихин Ю.А., Берман Ю.К., Клаповский Ю.В. Формирование пищевых масс. – М.:Колос, 1992г.-272с.
3. Еркебаев М.Ж., Попелюшко А.В., Мачихина Ю.А., Медведков Е.Б. Современные способы механической обработки пищевых масс.-Алматы, 1998г.-140с

Савченко С.В.
аспирант кафедры производства приборов НТУУ «КПИ»
Румбешта В.А
доктор технических наук, профессор
Ламтев Н. Н.
студент кафедры производства приборов НТУУ «КПИ»

КОНТРОЛЬ УПРУГИХ ХАРАКТЕРИСТИК МЕМБРАН И СИЛЬФОНОВ ПРИ ПОМОЩИ АКУСТОЭМИССИИ

При эксплуатации измерительных приборов, контролирующих различные параметры, приходится измерять различные входные величины. Поэтому датчики измерительных приборов оборудуются чувствительными элементами различного назначения. Все чувствительные элементы (ЧЭ) можно условно разделить на пять основных видов: механические (упругие), электрические параметрические, электрические генераторные, магнитные, магнитоэлектрические.

Будут рассмотрены механические (упругие) чувствительные элементы.

К упругим чувствительным элементам относятся пружины, мембраны, сильфоны, манометрические трубки, термобиметаллов элементы, крыльчатки и другие.

В зависимости от конструкции чувствительными элементами могут быть: мембраны и мембранные коробки, меха, манометрические трубки.

Чувствительные элементы делятся на две группы: анероидные, манометрические .

Основной и нерешенной проблемой упругих элементов остается их отбраковки, то есть нахождение бракованных деталей. И важным моментом является нахождение непригодных деталей на стадии производства, к их составлению в манометрические коробки, в которых уже почти невозможно определить, какая из мембран не соответствует заданным требованиям и подлежит замене. Поэтому и разборка такой упругой системы и замена элемента является материально затратной.

Основными параметрами, определяющими пригодность мембранных коробок, являются максимальный прогиб и упругая характеристика. Для получения приборов с равномерными шкалами стремятся к изготовлению таких мембран, характеристика которых была бы близка к прямолинейной по измеряемому параметру.

Поставленная задача решается тем, что метод контроля жесткости мембран и сильфонов с помощью акустической эмиссии, включая процедуры сначала упругого деформирования деталей с давлением постоянной силой, а после их разгрузки - проводить измерения возникающих в металле деталей акустических процессов высокочувствительным пьезоэлектрическим датчиком. При этом метод только относительный. Он позволяет разбраковывать большие партии деталей на годные и негодные без определения характера дефекта.

Эта акустическая эмиссия возникает в деталях из-за силового трения кристаллов в кристаллической решетке металла и перераспределения межкусталлитных и межатомных связей при обратной упругой деформации. При этом энергетическая тональность возникающего звука будет напрямую зависеть от упругих характеристик металла детали, который генерирует сама деталь. Полученный акустический сигнал в системе анализа превращается в диаграмму поверхностной модуляционной величины и тональности прямо пропорционально энергии звуковых волн и получит вид, что схематично показано на рис.1.

Как и во всех упругих деталях при разгрузке в обратной деформации всегда возникает гистерезис в акустическом звучании, который тоже имеет различные показатели, влияет на показатель времени общего затухания акустических волн.

По полученным характеристикам средней модуляционной, согласно схеме рис. 1., рассуждают о величине и характере упругих характеристик мембран путем сравнения

их с опорними видами сигналів, отримують шляхом випробувань, і визначають якість пружності елемента за схемою рис. 1..

Рисунок 1 - Вид акустодіаграми по верхній модуляційній при розрузці пружного елемента.

- A – амплітуда звучання сигналу;
- α – кут падіння сигналу;
- t_{Σ} – час затухання сигналу;
- $t_{вмк}$ – час включення системи контролю.

Список літератури:

1. Гаврилов А.Н. Технологія авіаційного приборостроєння. – М: Оборонгиз, 1962. – 467 стр.

Сорока Н.В.

аспірант кафедри інформаційних мультимедійних технологій Української академії друкарства

КОНЦЕПТ МУЗИЧНОГО ПРОГРАВАЧА. ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ДИЗАЙН РЕСУРСІВ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ

З випуском нової версії мобільної операційної системи Android Lollipop представлена публіці концепція користувацького інтерфейсу під назвою Material design (Матеріальний дизайн). За словами авторів, цей дизайн забезпечує ефект взаємодії користувача з фізичними об'єктами на сторінці. Тобто допомагає людині поринути у віртуальний світ з яскраво вираженою реакцією на дії користувача.

Даний дизайн використовується у більшості продуктах компанії Google: Android OS, Chrome OS і сервісах в інтернеті. Опираючись на офіційні рекомендації компанії розробника (Material Design Guidelines) можна виділити основні переваги:

- єдині принципи взаємодії об'єкта з користувачем
- мінімалізм
- послідовність перетворень, наслідуваність
- уніфікація об'єктів

- інтуїтивність для користувача
- об'єднання простору на моніторі з тактильними рухами
- візуальна складова покликана відобразити функціональність
- взаємодія об'єктів сторінки (світло, площа, рух)
- продумана адаптація дизайну під різні формати екранів
- дизайн прирівнюється з перетворенням елементів
- дія користувача має головне значення
- емуляція тривимірного простору на плоскому екрані

Для концепту мобільного додатку музичного програвача були використані основи матеріального дизайну, але з особливостями які нададуть пізнаваності майбутньому продукту. Відсутність тіней і прозорий фон для UI елементів (StatusBar, NavigationBar) надають оригінальність мобільному додатку.

Умовно, концепт додатку можна розділити на два блоки, блок інформативного характеру і безпосередньо блок функціональності – музичний програвач. Перший блок включає в себе екран загрузки і інструкцію по користуванні, (рис. 1). Другий включає головний екран керування, список музичних композицій, інформацію про вибраний музичний файл.

У дизайні концепту мобільного додатку важливу роль виділено типографічному оформленні. Використовується єдина група шрифтів Roboto. Даний шрифт наділений великою кількістю накреслень і стилів. Стартовий екран (splash) має характерну для Android 5.0+ анімацію заливки кольором. Текст з підказками по користуванні додатком появляється частинами, для досягнення необхідних акцентів уваги у користувача.

Рис. 1. Дизайн стартового екрану і екрану з інструкцією користування

Основна функціональна частина додатку являє собою екран з активним відстеженням жестів користувача, для кращої взаємодії з програмою. Екран списку композицій і екран з інформацією про музичний файл (рис. 2), використовують за основу шаблони з документації Material Design (рис. 3).

Рис. 2. Дизайн головного, списку композицій, інформативного екранів

Рис. 3. Дизайн макети, шаблони Google Material Design

Також увагу необхідно зосередити на підготовку всіх необхідних дизайн ресурсів для подальшої програмної розробки. Дана підготовка повинна здійснюватись з чітким розумінням одиниць вимірювань, які використовуються при формуванні документації.

dp або **dip** – Density-independent Pixels. Абстрактна одиниця виміру, що дозволяє додаткам виглядати однаково на різних екранах і дозволах.

sp – Scale-independent Pixels. Те ж, що і dp, тільки використовується для розмірів шрифту у View елементах.

pt – 1/72 дюйма, визначається за фізичним розміром екрана. Ця одиниця виміру “походить” з друкарні.

px – піксель, не рекомендується використовувати, оскільки на різних екранах додаток буде виглядати по-різному.

mm і **in** – міліметри і дюйми, визначаються по фізичному розміру екрану.

Література

1. Jackson Wallace. Pro Android UI – Apress, 2014 – 580 с.
2. Greg Nudelman. Android Design Patterns: Interaction Design Solutions for Developers – Wiley, 2013 – 413 с.
3. Theresa Neil. Mobile Design Pattern Gallery: UI Patterns for Smartphone Apps – O’Reilly, 2014 – 367 с.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

Sitnikov V.A.,

professor, associate professor Chair of feeding and breeding of farm animals Perm State Agricultural Academy

Popov A.N.,

post-graduate student Chair of feeding and breeding of farm animals Perm State Agricultural Academy

Nikolaev S.U.,

Manager OOO MIP "Academia kormov" at Perm State Agricultural Academy

Panyšev A.I.

associate Professor Department of commodity research and examination of goods Perm State Agricultural Academy

*Production of feed,
feeding of agricultural animals
and technology of forages*

INCREASE CARBOHYDRATE USEFULNESS CONCENTRATED FODDER PROCESSING HIDROBAROTERMICĚSKOJ

Abstract. Different types of feed concentrates in aquatic environments exposed to temperatures higher than 100° C with subsequent pressure on special installation representing a container with a closed space. It is established that as a result of the complex impact of the concentrates as a result of dekstrinizacii starch increases the sugar content in two or more times, sterilization of feed, the destruction of the antinutrients properties of certain types of feed. The feeding of significant dachas hydrolyze concentrates helps improve uglevodnuĭ integrity of diets, and that healthy animals, high-quality products.

Keywords: *concentrates, water, temperature, pressure, starch, hydrolysis, sugar.*

В структуре себестоимости животноводческой продукции на долю кормов приходится более 60%, а если учесть, что в отдельные периоды лактации получается полуконцентратный тип кормления, то повышение эффективности использования концентрированных кормов – задача каждого хозяйства. Широкий спектр влаготепловых обработок концентратов: осолаживание, плющение, экструдирование, микронизация, дрожжевание [1; 2; 3; 4; 5].

В последние годы для крупного рогатого скота использовались барогидротермическая, ферментативная обработки концентратов, повышающие содержание сахара в них за счёт гидролиза крахмала [6; 7; 8; 9].

Как разновидность барогидротермической предлагается гидробаротермическая обработка, суть данного способа заключается в доведении любого вида концентратов до влажности (30-35%), повышения температуры жидкости в замкнутом пространстве свыше 100°С, при этом происходит гидролиз сложных углеводов до моносахаров, являющихся основным питательным веществом для рубцовой микрофлоры, тем самым повышается углеводная полноценность рационов [10].

С этой целью в разных хозяйствах Пермского края были подвергнуты гидробаротермической обработке различные виды концентрированных кормов, используемых в Российской Федерации, на установке ГРК. Она представляет собой емкость с водяной рубашкой, в которую вмонтированы электротэны. Потребляемая мощность от 24 до 65 Квт/час, время гидролиза 1,5 часа [11].

Первоначально такой обработке подвергались измельченные концентраты, чтобы обеспечить плотный контакт состава концентратов с водой для проведения гидролиза. Перед гидролизом и после гидролиза отбирались пробы, которые подвергались анализу

биохимического состава в специализированной лаборатории по общепринятым методикам [12].

На первом этапе изучали изменения в составе пивной дробины, пшеничных отрубей и дерти зерносмеси, состоящей из пшеницы, ячменя и овса. В связи с использованием воды в процессе обработки, конечные продукты гидролиза отличались от исходных, поэтому все показатели биохимического состава пересчитывали на их содержание в 1 кг абсолютно сухого вещества.

Органолептическая оценка гидролизатов выявила, что они имели карамелевидный запах и сладковатый привкус. Животные поедали их охотно. Консистенция гидролизатов была от густой кашицы до жидкой фракции. Наилучшую консистенцию имел гидролизат отрубей с содержанием сахара 219 г, затем гидролизат из дробины 51 г сахара (на а.с.в.) и очень жидкую фракцию гидролизат дерти зерносмеси, которую пришлось сильно разводить водой вследствие разбухания крахмала для выгрузки из установки, а это потребовало применения ручного труда при выпойке коровам. Наиболее экономичным оказалось применение данного метода для отрубей, вследствие их невысокой стоимости, что позволило в опыте заменить гидролизатом отрубей не только зерно, но и патоку [11].

При проведении второго этапа было решено отказаться от измельчения концентратов, подвергнуть гидробаротермической обработке целое зерно: пшеницы, озимой ржи и зерносмеси (пшеница, ячмень и овес). Органолептической оценкой гидролизатов была установлена идентичность запаховой и вкусовой оценки с гидролизатами измельченных концентратов, зерно легко раздавливалось при сжатии, животные также поедали охотно. Сравнительный анализ гидролизатов зерна с исходным кормом, также установил, что содержание моносахаров увеличилось после обработки в два и более раз. Кроме того гидролизаты имели вид густой каши, легко рассыпающейся, что позволяло сразу после обработки загружать их в миксер для смешивания с объемистыми кормами.

Следует отметить, что при гидробаротермической обработке, вследствие длительного воздействия высокой температуры и давления происходит частичное разрушение свободных аминокислот, жира, а при этом общая питательность 1 кг сухого вещества понижается на 0,14-0,20 МДж.

С точки зрения санитарии кормов, то при гидробаротермической обработке происходит стерилизация фуражного зерна, не только от амбарных и других микроорганизмов, но семян сорняков, а это здоровые животные и в какой-то мере чистая пашня.

Как положительный факт гидробаротермической обработки концентратов, это увеличение минеральной составляющей, на которую влияет минеральный состав воды, применяемой для процесса гидролиза.

Особенно, гидробаротермическая обработка подходит для зерна озимой ржи, которую в не переработанном виде нельзя скармливать или только кормить с ограничениями. [5].

Кроме того полагаем, что в результате гидробаротермической обработки, происходит денатурация протеина, а это своего рода защищенный протеин [7; 8; 9].

При использовании гидробаротермической обработки для подготовки концентратов к скармливанию не требуется предварительное их измельчение.

При гидробаротермической обработке зерна в нём происходит изменение биохимического состава, заключающееся в увеличении содержания сахара в два и более раз, за счёт частичного гидролиза крахмала.

Частичное снижение общей питательности зерна в расчёте на абсолютно сухое вещество на 0,16 МДж компенсируется удвоенным выходом сахара, получением защищённого протеина, разрушением антипитательных свойств отдельных видов

зерна, уничтожением микотоксинов, зачастую содержащихся в фураже при нарушениях технологии хранения.

Увеличение содержания кальция при гидробаротермической обработке концентратов на 14,75% вследствие жесткости, используемой для гидролиза воды, не ухудшает качество гидролизата.

Снижение влажности при использовании гидробаротермического способа подготовки зерна для животных позволяет вводить его в состав кормосмесей и тем самым организовать его скармливание через миксерную раздачу.

Использование в кормлении коров зерна, обработанного гидробаротермическим способом, позволяет без скармливания кормовой патоки компенсировать дефицит сахара в рационах. Это хорошо проявляется при значительных дачах концентратов.

References

1. Broster W.H., Sitton T.A. The influence plane of nutrition and diet composition on the performance of dairy cows //J. agr. Sc. 1985, 104, 3, P.535-557.

2. Ishida T., Kurihara M., Arata N., Nishida T., Purnomoadi A., Aoki M., Tanaka Y., Kohno Y., Abe A. Comparative feeding values of whole-shelled or whole steam-rolled corn and whole-shelled or whole steam-rolled barley for dairy cattle: Bull. Nat. Inst. Anim. Ind. Ibaraki (Japan), 1997, N 58. P.9-17.

3. Shouchen Sun, Watts B.M., Lukow O.M., Arntfield S.D. Effects of Micronization on Protein and Rheological Properties of Spring Wheat //Cereal Chemistry; St. Paul, 2006; Vol.83, N4. P.340-347.

4. Fobewley J.M., Schulz M.M. Review: An Interdisciplinary Review of Body Condition Scoring for Dairy Cattle //The Professional Animal Scientist. 2008. 24: P.507-529.

5. Kharitonov E.L., Mysnik. N.D. New in solving the problem of protein supply //Dairy cows, 2011. №6. P.73-74.

6. Lunkov S., Kosmynin E., Yeroxin E. //Barothermal processing grain feed. 2003. №4. P.3.

7. Poghosyan D.G., Kharitonov E.I., Ramazanov I.G Influence barogidrotermicheskoy grain handling on the quality of protein in diets for ruminants //Grassland, 2008. №12. P.23-25.

8. Ramazanov I.G. Influence barogidrotermicheskoy and chemical feed processing on nitrogen metabolism and milk production of cows /Agricultural science - agriculture: Proceedings of the V International scientific-industrial conference. Barnaul, 2010. Book 3. P.192-195.

9. Shagaliev F. Extruded feed for cows /F. Chagall, W. Nazyrov, F. Hasanov and others. //Animal Russia. 2012. № 10. P.59.

10. Nikolaev S.U. Way of getting grain to feed cows /Patent No. 2412609 (July 20, 2009). M.: FSISPTZ, 2011. 1p.

11. Panyšev A.I., Sitnikov V.A. Nikolaev S.U. Effect of gidrobarotermitičeskoj treatment on the carbohydrate composition concentrates//Agrarian Bulletin of the Urals, 2012. No. 9. P.29-31.

12. Petukhova E.A. Zootechnical analysis of the feed: a tutorial /E.A. Petukhova, R.F. Bessarabova, L.D. Haleneva and others. M.: Agropromizdat, 1989. 239s.

ВПЛИВ СОРТОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ НА ВРОЖАЙНІСТЬ САЛАТУ ЛИСТКОВОГО У ВЕСНЯНІЙ ТЕПЛИЦІ

Впродовж останніх років окремі тепличні комбінати України впровадили передові технології вирощування овочевих культур і засвідчили перспективність розвитку овочівництва закритого ґрунту. Проте, для більшості господарств здійснення реконструкції є недоступною через значні енергетичні затрати, які раніше не враховували через дешевизну. Відродження тепличного господарства можна досягти поетапно – впроваджувати передові технології та матеріали, підвищуючи врожайність за рахунок хорошого ґрунту, високоякісного насіння, правильно організованої технології вирощування [1, 2]. До мало затратних культур відносять зеленні, зокрема салат листковий, який необхідний для асортименту овочів впродовж року у відкритому та закритому ґрунті, а можливості його культивування масштабніші більшості інших овочевих рослин. [3, 4].

Як відомо, сорт – основа технології. Тому, підвищення врожайності салату листкового в умовах закритого ґрунту можливо досягти шляхом добору високопродуктивних сортів. Для досягнення такої мети були поставлені завдання детального аналізу морфологічних, біологічних і господарських особливостей сортів салату листкового, обґрунтування економічної ефективності їх вирощування у весняній теплиці на сонячному обігріві. Світовий сортимент салату посівного дуже різноманітний. В Україні перевагу віддають листковим формам салату. До Державного реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні на 2014 рік внесено 67 сортів салату листкового [5].

Для проведення дослідження впродовж зимово-весняного періоду 2014–2015 років у весняній теплиці були обрані сорти салату листкового української селекції Сніжинка (контроль) і Грін Корал та голландської – Гранд Рапідс, Лолло Росса та Лолло Біонда. Насіння салату листкового висівали в міжряддя основної культури (огірок). Рядки салату розміщували з міжряддям 35 см на відстані 25 см від основної культури, відстань між рослинами в рядку становила 15 см, що відповідає густоті 19 рослин на 1 м². Під час дослідження проводили фенологічні спостереження, біометричні вимірювання рослин, облік врожаю та сортування продукції за загальноприйнятими методиками та рекомендаціями [6, 7, 8, 9, 10].

За результатами дослідження поодинокі сходи з'явилися через 6–8 діб від сівби. Наявність повних сходів відмічена через 12 діб в усіх сортів, окрім Лолло Росса, в якого дана фенологічна фаза настала через 10 діб від сівби. Через 2–4 доби після наявності повних сходів у рослин салату листкового сформувався перший справжній листок. Пізніше дана фенофаза відмічена у рослин сорту Грін Корал. Розетка з 4–5 листків у досліджуваних сортів сформувалася через 25–30 діб від сівби або через 11–15 діб від формування рослинами першого справжнього листка. Швидше наростання листків відмічено у рослин сорту Лолло Росса, а повільніше листову масу формували рослини сорту Грін Корал. Розетка листків сформувалася з різницею 3–5 діб по варіантах досліджу.

Отже, настання і проходження фенологічних фаз рослинами салату листкового на початкових етапах росту і розвитку відбувалося з невеликою різницею по сортах. Більш значна відмінність зафіксована у фазу формування розетки листків.

Застосування інструментарію математичного аналізу за проведення дослідження є необхідною умовою для забезпечення високої надійності результатів та об'єктивності

їх аналізу і жодне дослідження неможливе без визначення біометричних показників. У рослин салату листкового сортові особливості істотно впливають на показники біометрії.

У фазу технічної стиглості облиствленість рослин по варіантах досліду була в межах 9–13 листків. Меншу їх кількість сформували рослини сорту Гранд Рапідс. Порівнюючи дані показники до контролю варто відмітити, що кількість листків у рослин сорту Гранд Рапідс була на 3 шт. меншою, а діаметр розетки на 7,8 см більшим аніж у сорту Сніжинка. Аналізуючи облиствленість рослин салату листкового необхідно зазначити, що рослини всіх сортів, окрім Лолло Росса, мали меншу кількість листків порівняно з контролем. Так, у сортів Гранд Рапідс, Грін Корал та Лолло Біонда даний показник становив відповідно 9, 10 та 11 шт./росл. Рослини сорту Лолло Росса у фазу технічної стиглості були найбільше облиствленими – 13 шт./росл.

За даними 2014–2015 рр. діаметр розетки листків салату по варіантах досліду становив 36,4–46,4 см. Менші за розміром рослини сформувалися у сорту Лолло Росса. Їх діаметр був меншим за показники контролю на 2,2 см. Рослини сортів Лолло Біонда, Грін Корал та Гранд Рапідс мали діаметр розетки відповідно 39,8 см, 40,7 см та 46,4 см, що більше за контроль на 1,2 см, 2,1 см та 7,6 см.

Площа асиміляційної поверхні по варіантах досліду становила 3,66–5,95 м² на 1 м² теплиці. Листкові пластинки салату різняться за розміром та ступенем розсіченості, що є основним критерієм, який впливає на величину досліджуваного показника в усі фази росту і розвитку рослини.

Рівень загальної врожайності завжди є основним критерієм за вибору сорту. Проведені дослідження засвідчили, що сорти салату листкового створюють досить велику вегетативну масу впродовж дуже короткого, порівняно з іншими овочевими рослинами, вегетаційного періоду.

За даними 2014–2015 рр. продуктивність салату листкового по досліду становила 150–254 г. Менші за масою рослини сформувалися у сорту Лолло Росса – 150 г, що менше за контроль на 70 г. По мірі збільшення даного показника наступним є сорт Лолло Біонда, маса розетки листків якого становила 172 г, що менше за контроль (сорт Сніжинка) на 48 г. У сортів Грін Корал та Гранд Рапідс продуктивність становила 238 г та 254 г, що переважає над контролем відповідно на 18 г та 34 г.

Аналізуючи дані дослідження варто зазначити вплив сортових ознак салату листкового на його урожайність. Так, за результатами математичних розрахунків даний показник по варіантах досліду становив 2,9–4,8 кг/м². Меншу урожайність отримали у сорту Лолло Росса, а більші показники зафіксовано за вирощування Гранд Рапідс. Урожайність сортів Лолло Росса та Лолло Біонда була меншою порівняно з контролем на 1,3 та 0,9 кг/м², що призвело до втрати 21–31 % продукції порівняно з контролем. Вирощування сортів Грін Корал та Гранд Рапідс сприяло підвищенню урожайності порівняно з вітчизняним сортом Сніжинка на 7–14 %, що становить 0,3 та 0,6 кг/м² відповідно.

З метою визначення залежності основних біометричних показників салату листкового у фазу технічної стиглості було проведено кореляційний аналіз отриманих даних. Між кількістю листків та їх площею пряму залежність відмічено у сортів Сніжинка та Гранд Рапідс. Кореляційний зв'язок поміж даними показниками у вказаних сортів відповідно був слабкий ($r = 0,25$) та значний ($r = 0,53$). У сортів Грін Корал, Лолло Росса та Лолло Біонда зафіксовано обернену кореляційну залежність між кількістю листків та їх площею. Коефіцієнти кореляції свідчать про помірний зв'язок у Грін Корал ($r = -0,41$) та значний у Лолло Росса ($r = -0,61$) і Лолло Біонда ($r = -0,69$).

Коефіцієнти кореляції свідчать про обернену кореляційну залежність та сильний кореляційний зв'язок поміж кількістю листків та масою рослини у сортів Сніжинка ($r = -0,81$) та Грін Корал ($r = -0,89$). У сорту Гранд Рапідс серед даних показників

відмічено обернену залежність та дуже сильний зв'язок ($r = -0,94$). Коефіцієнти кореляції у сортів Лолло Біонда ($r = 0,93$) та Лолло Росса ($r = 0,99$) свідчать про прямий дуже сильний зв'язок між кількістю листків та масою рослини.

Аналізуючи показники діаметру рослини та її маси у сортів Сніжинка, Грін Корал та Гранд Рапідс відмічено пряму залежність між даними показниками. Коефіцієнти кореляції ($r = 0,78-0,87$) свідчать про сильний зв'язок. Розрахунки кореляційного аналізу між діаметром рослини та її масою у сортів Лолло Біонда та Лолло Росса свідчать про пряму залежність та дуже сильний кореляційний зв'язок ($r = 0,99$). Між масою рослини та урожайністю зафіксовано прямий функціональний зв'язок, а коефіцієнт кореляції становив 1.

Розрахунок економічної та біоенергетичної ефективності вирощування салату листового проводили на основі фактичних показників, нормативних і довідкових матеріалів. Економічно порівняльна оцінка вирощування сортів салату листового засвідчила, що в зоні Правобережного Лісостепу в умовах весняної теплиці собівартість кілограма продукції коливалася в межах 15,55–24,80 грн. і вищою була у сорту Лолло Росса. Середня реалізаційна ціна продукції склала 30 грн./кг. Рівень рентабельності вирощування сортів салату листового коливався в межах 21–93 %, а коефіцієнт біоенергетичної ефективності становив 0,81–0,83 і нижче значення відмічено у сорту Лолло Росса.

Високий рівень рентабельності вирощування салату листового безрозсадним способом у закритому ґрунті пояснюється невеликими затратами, за яких отримуємо високу урожайність. Коефіцієнт біоенергетичної ефективності свідчить, що різниця енерговитрат була обумовлена лише необхідністю збирання, навантаження і транспортування надбавки врожаю.

Отже, з метою одержання якісної товарної продукції салату листового у весняній теплиці на сонячному обігріві з урожайністю на рівні 4,5–4,8 кг/м² пропонуємо вирощувати сорти Грін Корал (Україна) і Гранд Рапідс (Голландія), що є економічно вигідним та енергетично ефективним.

Список використаної літератури:

1. Електронний ресурс. Режим доступу: <http://plodorodie.com/usefullarticles/ovoshevodstvo/ovoshevodstvo-zakritogo-tipa.html>.
2. Ткач А. Огляд ринку скляних теплиць України / А. Ткач // "Сингента" – нова ера в захисті рослин. – 2009. – № 20. – С. 10–12.
3. Електронний ресурс. Режим доступу: <http://www.ng.by/ru/issuesart>.
4. Беленький А. Революция, о которой предупреждал «Рийк Цваан», началась / А. Беленький, А. Донец // Овощеводство. – 2011. – № 9. – С. 4–6.
5. Державний реєстр сортів рослин придатних для поширення в Україні на 2014 рік. – Київ, 2014. – 332 с. // Доступ до електронного ресурсу <http://vet.gov.ua/sites/default/files/ReestrEU-2014-10-16.pdf>.
6. Методика дослідної справи в овочівництві і баштанництві / За ред. Г. Л. Бондаренко, К. І. Яковенко. – Харків: Основа, 2001. – 369 с.
7. Мойсейченко В. Ф. Основы научных исследований с овощными культурами в защищенном грунте / В. Ф. Мойсейченко. – К.: УСХА, 1990. – 76 с.
8. Грицаєнко З. М. Методи біологічних та агрохімічних досліджень рослин і ґрунтів / З. М. Грицаєнко, А. О. Грицаєнко, В. П. Карпенко. – К.: ЗАТ „НІЧЛАВА“, 2003. – 316 с.
9. ДСТУ 2175–93 «Зеленні овочі». – 1993. – 4 с.
10. ДСТУ ISO 8683-2001 „Салат-латук. Настанови щодо зберігання та транспортування в охолодженому стані” // Електронний ресурс <http://lindex.net.ua/ua/shop/bibl/473/doc/10301>.

Ултанбекова Г.Д.,
кандидат биологических наук, и.о. заведующая лабораторий биологии азотфиксирующих микроорганизмов, РГП на ПХВ «Институт микробиологии и вирусологии» КН МОН РК

Треножникова Л.П.,
кандидат биологических наук, главный научный сотрудник лабораторий биологии азотфиксирующих микроорганизмов, РГП на ПХВ «Институт микробиологии и вирусологии» КН МОН РК

Галимбаева Р.Ш.,
младший научный сотрудник лабораторий биологии азотфиксирующих микроорганизмов

Балгимбаева А.С.,
к.б.н., главный научный сотрудник лабораторий биологии азотфиксирующих микроорганизмов

Байдыльдаева Ж.А.,
лаборант лабораторий биологии азотфиксирующих микроорганизмов

Нысанбаева А.А.,
младший научный сотрудник лабораторий биологии азотфиксирующих микроорганизмов

Таубекова Г.К.
*к.в.н., руководитель отдела внедрения
Использование биопрепаратов*

ВЛИЯНИЕ БИОПРЕПАРАТОВ СЕРИИ «РИЗОВИТ-АКС» НА УРОЖАЙНОСТЬ БОБОВЫХ КУЛЬТУР В КАЗАХСТАНЕ

Бобовые растения обладают уникальной способностью вступать в симбиоз со специфическими для каждого вида растений клубеньковыми бактериями, образовывать азотфиксирующие клубеньки и усваивать за вегетацию до 125-480 кг/га азота воздуха [1-3]. Это обеспечивает высокие урожаи дешевого растительного белка без применения дорогостоящих и экологически небезопасных минеральных азотных удобрений. С пожнивно-корневыми остатками многолетних бобовых трав в почве остается в среднем около 50% фиксированного из воздуха азота, который на 2-3 года существенно повышает плодородие почвы и урожай последующих культур [4-5].

Бобовые культуры являются главной опорой состоятельного земледелия и расширение их севооборота имеет большие перспективы. В республиканской программе развития агропромышленного комплекса в РК на 2013 – 2020 годы «Агробизнес – 2020» укрепление позиций бобовых культур намечено за счет увеличения площадей их возделывания и введения в севооборот новых растений. В Казахстане имеются необходимые почвенно-климатические условия для выращивания разнообразных видов бобовых культур, как зернобобовых, так и кормовых трав. В настоящее время площади под посевами бобовых культур в Казахстане увеличиваются и начинают внедряться новые для республики виды бобовых, такие как чечевица и нут. Для успешного культивирования этих ценных зернобобовых культур в местных условиях большое значение приобретает симбиоз растений с клубеньковыми бактериями. Причем клубеньковые бактерии должны быть приспособлены к местным условиям и обладать специфичностью к определенным видам бобовых растений [6-8]. В Казахстане разработаны биопрепараты серии «Ризовит - АКС» на основе аборигенных клубеньковых бактерий, которые приспособлены к местным почвенно-климатическим условиям и разработаны индивидуально для каждого вида бобовых: сои, гороха, нута, чечевицы и люцерны.

Целью данной работы было изучение влияния биопрепаратов серии «Ризовит - АКС» на урожайность бобовых культур (сои, люцерны, чечевицы, гороха) и состав микробоценозов полевых участков в хозяйствах Казахстана.

Проведены исследования микробиологического состава почвы полевых участков крестьянских хозяйств Алматинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской областей до посева бобовых культур и после снятия урожая.

Микробиологический анализ почвенных образцов под посевами бобовых культур, обработанных биопрепаратами серии «Ризовит-АКС», показал увеличение как общего микробного числа, так и присутствия отдельных эколого-трофических групп микроорганизмов.

При использовании биопрепаратов в почвах под посевами сои и чечевицы в Алматинской области, гороха в Восточно-Казахстанской области общее микробное число увеличивается на порядок, присутствие свободных азотфиксаторов в 1,6-4,0 раза, увеличивается присутствие других групп микроорганизмов. В Костанайской области под посевами гороха количество азотфиксаторов увеличивается в 2,6 раза, в Акмолинской области под посевами гороха количество азотфиксаторов возрастает в 1,7-2 раза, количество актиномицетов и олиготрофов увеличивается на один порядок.

Таким образом, инокуляция семян бобовых культур биопрепаратами серии «Ризовит АКС» увеличивает количественный состав микроорганизмов в почвах и, как следствие, стимулирует их биологическую активность.

Изучено изменение основных показателей продуктивности бобовых культур – урожайности (ц/га), массы 1000 зерен (г), массовой доли азота (%), массовой доли белка (%) при использовании биопрепаратов серии «Ризовит АКС» для инокуляции семян.

Приведена оценка эффективности применения биопрепаратов серии «Ризовит АКС» для сои, гороха, чечевицы, люцерны в хозяйствах Алматинской, Акмолинской и Восточно-Казахстанской областей по учету урожая.

В хозяйствах Алматинской области при использовании лиофильно высушенного биопрепарата «Ризовит АКС» для сои показано увеличение урожайности на 1,1-3,2 ц/га, прибавка к контролю составляет от 6,1 до 34,4%; массовая доля белка в зерне увеличивается от 35,5% (контроль) до 41,7% (опытный вариант) (ТОО «Хильниченко»), от 32,3% (контроль) до 35,4% (опытный вариант) (КХ «Дарихат»).

В хозяйствах Акмолинской области при использовании лиофильно высушенного биопрепарата для чечевицы показано увеличение урожайности на 3,3 ц/га, прибавка к контролю составляет 41,3%, массовая доля белка в зерне увеличивается от 27,5% (контроль) до 32,4% (опытный вариант) (ТОО «Достык»). При использовании лиофильно высушенного биопрепарата для гороха урожайность увеличивается на 1,1-8,3 ц/га, прибавка к контролю составляет 9,2-140,7%, массовая доля белка в зерне увеличивается от 21,0% (контроль) до 22,7% (опытный вариант) (ТОО «Бастау»), от 20,0% (контроль) до 21,7% (опытный вариант) (АО «Атамекен-Агро») и от 15,5% (контроль) до 27,0% (опытный вариант) (ТОО «Достык»).

В хозяйствах Восточно-Казахстанской области при использовании лиофильно высушенного биопрепарата для гороха показано увеличение урожайности на 0,8-1,3 ц/га, прибавка к контролю составляет 6,5-11,6%, массовая доля белка в зерне увеличивается от 21,0% (контроль) до 25,8% (опытный вариант) (ТОО «Галап»), от 21,0% (контроль) до 26,7% (опытный вариант) (КХ «Камышинское»).

В хозяйствах Алматинской области при использовании пастообразного биопрепарата для люцерны показано увеличение продуктивности зеленой массы на 27,0 ц/га в первом укосе и на 30 ц/га во втором укосе, прибавка к контролю составляет 13,0 и 14,0%, соответственно (КХ «Галым»).

Таким образом, использование биопрепаратов серии «Ризовит АКС» для инокуляции семян бобовых культур обеспечивает увеличение их урожайности, массовой доли азота и белка в зерне в разных почвенно-климатических условиях Казахстана (Алматинской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях), а также стимулирует биологическую активность почв.

Литература

1 How rhizobial symbionts invade plants: the Sinorhizobium-Medicago model. *Nature Reviews* / [Jones K.M., Kobayashi H., Davies B.W., Taga M.E.]. - *Microbiology*, 2007. – Vol. 5. - P. 619–633.

2 Graham P. H. Nodule formation in legumes. In J. Lederberg (ed.) *Encyclopedia of Microbiology*, Academic Press, 2000. - Vol. 3. - P. 407–417.

3 Catabolism of α -ketoglutarate by a *suc* Amutant of *Bradyrhizobium japonicum*: evidence for an alternativetricarboxylic acid cycle / [Green L. S., Li Y. D., Emerich F. J., Bergersen D. A.]. - *J. Bacteriol*, 2000. – Vol. 182. – P. 2838–2844.

4 Федин М.А. Методика Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. –М.: Изд-во Министерства сельского хозяйства СССР, 1985. - 285 с.

5 Роль зернобобових культур у вирішенні білкової проблеми в Україні / [Січкарь В.І.]. - Корми і кормовиробництво. Міжвідомчий тематичний наук. збірник. - Вінниця: Друк ТОВ ПЦ «Енозіс», 2004. - Вип. 53. - С. 110-115.

6 Химия и биохимия бобовых растений. / Под ред. М.Н. Запрометова - М.: Агропромиздат, 1986. - 336 с.

7 Симбиотическая азотфиксация – экологически безопасный путь повышения продуктивности земледелия / [Толкачев Н.З.]. - *Вісник ОНУ. Серія Біологія*. - Одесса. Т. 6. - В. 4, 2001.– С. 309-312.

8 Интродукция клубеньковых бактерий в микробные ценозы почвы при выращивании новых видов бобовых растений на юге Украины / [Дидович С.В., Каменева И.А., Бутвина О. Ю., Толкачев Н.З.]. - *Бюл. Держ. Нікітського Бот. саду*. - 2004. - № 89. - С. 38-41.

Штейнберг Т. С.,

канд. техн. наук

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт зерна и продуктов его переработки» (ФГБНУ «ВНИИЗ»), г. Москва

Аматуни А. Л.

ООО НИЦ «Интеллектуальные сканирующие системы»

ЦИФРОВОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ

Shteinberg T. S.

Cand. Tech. Sci.,

Federal State Budgetary Scientific Institution «All-Russian Scientific and Research Institute for Grain and Products of its Processing» (FSBSI «VNIIZ»), Moscow

Amatuni A. L.

Chief Executive Officer of R&D Center «Intelligent Scanner Systems» Ltd

GIGITAL IMAGE OF THE GRAIN

Аннотация

Представлены результаты фундаментальных исследований цветковых характеристик зерна пшеницы, на базе которых разработан инструментальный метод

«цифрового изображения зерна».

Abstract

Presents the results of basic research of color characteristics of the grain, on the basis of which developed the instrumental method of the «digital image the grain».

Ключевые слова

Зерно пшеницы, цветовые характеристики, объективный метод, цифровое изображение объекта, сканирующий анализатор, обесцвеченное, фузариозное

Key words

Wheat grain, colorimetric characteristics, method objective, digital image of object, scanning analyzer, discolored, Fusarium

По экспертным оценкам, ежегодные потери зерна в индустриально развитых странах составляют около 10 %, а в развивающихся странах они достигают до 40 % [1], в России составляют – 10–15%. Половина всех потерь зерна приходится на послеуборочную обработку и на хранение.

Эти потери можно уменьшить, если применять более эффективные и современные способы контроля качества зерна.

Цвет зерна пшеницы – это признак свежести зерна, его доброкачественности, соблюдения режимов послеуборочной обработки и хранения. Неблагоприятные условия созревания зерна, его уборки, хранения вызывают потемнение оболочек, их обесцвеченность, различные заболевания.

Чем больше изменился цвет пшеницы, тем в большей степени ухудшились его технологические, пищевые, посевные свойства.

В соответствии с ГОСТ 10967 цвет зерна определяют визуально, сравнивая с описанием этого признака в стандартах на исследуемую культуру (например, для пшеницы по ГОСТ Р 52554-2006 – «темно-красный», «красный», «темно-янтарный», «янтарный»).

Для исключения субъективного подхода к оценке качества зерна по показателям, в основе которых лежит цвет зерна, для сокращения времени проведения лабораторных анализов предлагаются новые методы, основанные на использовании современного оборудования [2, 3, 4].

Современный уровень развития математического аппарата, компьютерной техники и приборов для формирования цифровых изображений объектов позволяет создать инструментальные, экспрессные методы и средства измерения для объективной оценки качества зерна, взамен визуальных оценок.

На основе фундаментальных исследований цветовых и геометрических характеристик зерна пшеницы без разрушения его структуры разработана новая технологии контроля зерна методом математического анализа цифрового изображения зерна с использованием разработанных – сканирующего анализатора зерна и математического аппарата для расчета показателей и формирования компьютерного эталона зерна.

Сочетание цифровое изображение зерна и рассчитанных характеристик составляют «цифровой эталон зерна». Сравнение «эталонов» позволяет надежно фиксировать различия в характеристиках проб зерна и исключить субъективность визуальной оценки. На основе математической обработки экспериментальных данных разработана методика сканирования зерна пшеницы для получения цифрового изображения зерна без искажения цветопередачи и размеров зерна. Одним из узлов сканирующего анализатора зерна является специально разработанный сканер, обеспечивающий одновременное двустороннее сканирование зерновки. Проведены комплексные исследования цветовых и геометрических характеристик зерна пшеницы I и IV типа, различных подтипов, поврежденного типичными заболеваниями, неблагоприятными погодными. Исследования проведены на пробах зерна озимой и

яровой пшеницы I, II, III и IV типов основных почвенно-климатических зон произрастания пяти лет урожая и на пробах сортовой пшеницы. Все исследованные пробы по основным показателям качества находились в широком диапазоне, практически охватывающем возможные пределы колебаний. Изучали зерно трех стадий по стекловидности, зерно различной степени обесцвеченности, «желтобочки», зерно, поврежденное различными заболеваниями (фузариозное, оливковая плесень), поврежденное клопом-черепашкой. Фузариозное зерно выделено на основе визуальной оценки специалистами высочайшей квалификации из зерна IV типа.

Получена специфичная картина изменения цветовых характеристик для зерна различного качества. Результат – по цветовым характеристикам и размерам для зерна здорового и поврежденного, для зерна краснозерной пшеницы I, IV обнаружены значимые различия.

Установлено, что найденные различия более яркие и значимые при использовании совокупности 16 характеристик цвета, 5 геометрических характеристик и 5 зон цветности, т.е. по 26 характеристикам. СПО осуществляет формирование отчета по всем характеристикам и вывод их на печать. Сформированы компьютерные «цифровые эталоны зерна» пшеницы I и IV типов, различных сортов, различной степени обесцвеченности, поврежденного погодными условиями (проросшего, потемневшего).

В качестве иллюстрации (рисунок №1) с использованием разработанных средств и специального программного обеспечения приведены цифровые изображения проб пшеницы разного качества. Наглядно видны различия в цвете зон цветности зерновок, которые участвуют в формировании цветовых характеристик.

обесцвеченное полустекловидное желтобочки проросшее

Рисунок 1. Зоны цветности зерна пшеницы IV типа (обесцвеченное, полустекловидное, желтобочки)

Измерение товарных партий зерна трех лет урожая (200 проб зерна) на экспериментальной установке подтвердило принципиальную возможность оценки отдельных показателей качества зерна с использованием разработанного метода математического анализа цифрового изображения зерна

Установлено, что отнесение пшеницы к тому или иному типу, сорту, степени обесцвеченности по сравнению с созданными «компьютерными эталонами» происходит с вероятностью 80–85%. Достигнутый процент достоверности определения – уже достаточен для использования инструментального метода контроля качества зерна в практических целях. Специальный фотограмметрический оптический сканер с двухсторонним режимом сканирования, создаваемый в результате ОКР, может дать более высокий результат. Аппаратно-программный комплекс предназначен для определения типа зерна, наличия аномального по цвету зерна (обесцвеченность, фузариоз), наличия поврежденного, мелкого зерна, и может быть использован на всех этапах системы хлебооборота – при селекции, производстве, хранении и переработке зерна.

Проведен опрос специалистов зернового комплекса России по выявлению заинтересованности предприятий и организаций в новых средствах инструментального контроля качества зерна пшеницы и других зерновых культур с использованием метода математического анализа «цифрового изображения зерна» (разосланы специально

разработанные анкеты и резюме по методу). Анализ анкет от предприятий, занимающихся хранением и переработкой зерна, показал, что мнение специалистов о целесообразности применения инструментального метода взамен органолептической оценки однозначно. Большинство респондентов отметили, что средство инструментального контроля (сканирующий анализатор зерна) качества зерна эффективно при контроле его при хранении на элеваторах, складах для снижения потерь. Разработка и продвижение в экономику новых технологий контроля качества зерна актуально, перспективно с гарантированным положительным эффектом.

На базе разработанного инструментального метода неразрушающего контроля качества зерна по цвету (технология математического анализа цифрового изображения зерна) подготовлен проект инновационной технологии контроля качества зерна, заложенного на длительное хранение. Схема такова. Перед закладкой на хранение проводят контроль качества поступающего зерна по показателям, регламентируемым Правилами организации ведения технологического процесса на элеваторах и хлебоприемных предприятиях по хранению зерна [5]. Одновременно, с использованием аппаратно-программного комплекса формируются компьютерные эталоны зерна (КЭЗ) по совокупности цветовых и геометрических характеристик (26-ти), на основе чего проводится определение I, IV типов, наличие фузариозных, обесцвеченных зерен, сорной и зерновой примесей и др. В процессе хранения зерна при предусмотренном ежемесячном контроле качества зерна по отдельным показателям проводят сравнение проверяемого образца с КЭЗ, сформированным перед закладкой, и расчет степени соответствия исследуемого зерна сформированному КЭЗ, а далее в зависимости от результатов анализа принимается решение.

Экономический эффект от снижения потерь зерна пшеницы по РФ хотя бы на 1% в год за счет внедрения разработанной технологии математического анализа цифрового изображения зерна для контроля качества зерна, заложенного на хранение, можно оценить как ввод в коммерческий оборот дополнительных 54 тыс. тонн зерна (в денежном эквиваленте по ценам января 2015 года – около 60 млн. руб.). Внедрение аппаратно-программного комплекса для контроля качества зерна на этапе хранения снимет субъективность органолептической оценки, повысит экспрессность анализа, исключит риски смешивания зерна разного качества при закладке его на хранение.

Разработаны исходные требования на аппаратно-программный комплекс (сканирующий анализатор зерна) и СПО для определения показателей качества зерна, в основе которых лежат цвет и размеры зерна.

Хотелось бы, чтобы представленная разработка дошла бы до внедрения.

Литература

1. Дринча, В. Резервы снижения потерь зерна при хранении [Текст] / В. Дринча, Б. Цыдендоржиев // Комбикорма. – 2010. – №7. – С. 59.
2. Лузев, В.С. Видеокомпьютерный анализ зерновых продуктов [Текст] / В.С. Лузев, Л.В. Устинова, А.Б. Голик, Л.Е. Мелешкина // Второй Всероссийский конгресс зернопереработчиков «Нивы России»: сборник материалов конгресса, Барнаул, 27-29 октября 2003 г. – Барнаул, 2003. – С.75-79.
3. Штейнберг, Т.С. О перспективах создания аппаратно-программных средств для контроля качества зерна. Экспериментальные исследования [Текст] / Т.С. Штейнберг, А.Л. Амадуни, В.И. Болотов // Зерно и зернопродукты (КазНИИ). – 2004. – №3(4). – С.46-51.
4. Штейнберг, Т.С. Исследование оптических характеристик зерна пшеницы для разработки экспресс-методов оценки его качества [Текст] / Т.С. Штейнберг, А.Л. Амадуни // Хлебопродукты. – 2010. – №9. – С.50-53.
5. Правила организации ведения технологического процесса на элеваторах и хлебоприемных предприятиях [Текст]. – М.: ЦНИИТЭИ Минзага СССР, 1984. – 124 с.

THE MAIN ACTIVITIES OF THE AZERBAIJANI DIASPORA IN RUSSIA

Today countries in the world widely use lobbying activities in order to ensure its interests in any country and influence the policy of these countries related to their states. The role of Diasporas in this process is indispensable. This issue is of great importance for Azerbaijan which has great potential of Diaspora. The strength of the relations of Diaspora with Native land and one –another is a factor that serves to the purity and national unity of Diaspora and a tool that protects and increases commitment of people who are far from their Native land to traditional values (1, 284).

The significance of Diaspora of Azerbaijan, its role and activity in the protection of political interests of Azerbaijan is very important. Azerbaijani Diaspora organizations, mainly doing works in the direction of the development of political and economic relations of Azerbaijan with the states where they act, as well as, bringing the truths related to the occupation of Nagorno-Karabakh by Armenians and peaceful foreign policy implemented by the Azerbaijani leadership in this direction to the attention of nations of the world and its activity as a representative of the interests of Azerbaijan in the international arena is of particular importance. (2).

Today, there are nearly 60 Azerbaijani Diasporas in CIS countries. One of the countries where Azerbaijani Diaspora widely operates is the Russian Federation.

In 1991, after the collapse of Soviet Union and Azerbaijan's gaining independence migration of Azerbaijani people to Russia entered into a new phase in terms of quality. There is information on the migration of about one million Azerbaijani people to Russia from 1991 till now. Massive migration of Azerbaijani people to Russia paved the way for the formation of Azerbaijani Diaspora. At present, there is information on the fact that in general, 2,5 million Azerbaijani people live in the Russian Federation. However, not all of them have moved from Azerbaijan. So, only from Georgia more than 200 thousand Azerbaijani people migrated to Russia. The vast majority of Azerbaijani people are engaged in business activity. (3, 36).

According to the information given by Gregory Vashenko, Deputy Director of Russian Institute of Economic Analysis, profit in the amount of 10-12 milliards enters into the budget of Russia from the business activities of Azerbaijani people.(4).

Increase in the number of Azerbaijani people in Russia brought the issue of organization of our compatriots to the agenda and a number of important steps were taken in this direction. So, the major institution uniting the Diaspora organizations operating in Russia, "All-Russian Congress of Azerbaijanis" (ARCA) was established by the initiative of our National Leader Heydar Aliyev. On June 22, 2000, the constituent assembly of All-Russian Congress of Azerbaijanis was held with the blessing and participation of our National Leader Heydar Aliyev. (5). The president, making very extensive and deep meaningful speech in the event set forth very important tasks for the Azerbaijani Diaspora and mentioned that it is a very important step to combine cultural societies, associations, diverse organizations of Azerbaijan existing in Russia, regulate and manage them in an organization with working activity mechanism. It should be noted that the representatives of 47 Azerbaijani communities from 50 provinces of Russia also participated in the meeting. Heydar Aliyev gave detailed information on the problem of Armenia, Azerbaijan Nagorno-Karabakh in his speech and at the same time, stressed the importance of the unity of Azerbaijani Diaspora organizations expressing that Armenian Diaspora gave false information to world community about this

conflict and make support for themselves in international arena: Azerbaijanis are peaceful people and Azerbaijanis never have bad attitudes against other nations and people. Our tolerance and religious tolerance of our people is in very high level. We are not guilty that Armenians raised various conflicts in different variants and finally, in 1988 directly started an offensive action in order to separate and combine Nagorno-Karabakh Autonomous Region to them. And the conflict of Nagorno-Karabakh started from here.

On March 5, 2001 I session of the ARCA began its work and the charter of Congress was unanimously adopted. Laureate of State Prize of Russia, Doctor of Medical Sciences, Professor, one of the leading specialists of the country in the field of Oncology, Mammad Aliyev was elected as the president of the Congress. Vahid Alakbarov, the president of “Lukoil” that is one of the great oil companies of Russia, Farman Salmanov, the Hero of Socialist Labor, who discovered the oil in Tyumen for the first time, Lieutenant-General Kerim Kerimov, People's Artist of the USSR Tahir Salahov, academician Gadriyya Salimova, People's Artist of the USSR Muslum Magomayev and other famous persons were represented in the management of Congress. The following main objectives and tasks are given in the charter of Congress that combines 60 social organizations belonging to Azerbaijani people and have regional departments in 54 subjects of Federation:

1. Assist in the protection and provision of the rights of Azerbaijani people coming from Azerbaijan and being the citizen of the Russian Federation and in their social-cultural development;
2. Protection and development of cultural heritage, language and national traditions of Azerbaijani people living in Russian Federation;
3. Take part in strengthening friendship and interracial relations between RF and Azerbaijan Republic and holding national – cultural events of Azerbaijani people, development of national traditions of Azerbaijani people;
4. Assist in strengthening peace, friendship, trust and solidarity among nations and development of relations in national, religious and international organizations;
5. Protection of citizenship, political, economic, social and cultural rights and freedoms and national ambition of Azerbaijani people living in the Russian Federation;
6. Assist in establishing, developing and strengthening relations with international organizations of Azerbaijani people and Azerbaijani community in the Republic of Azerbaijan and in other countries and the establishment of international relations of Congress;
7. Development of cooperation and solidarity with other national associations and community organizations acting in the territory of RF.

The communities and associations of Azerbaijan becoming a healthy and active social force serving to strengthening the economic, political and cultural potential of country where they operate, deepening of integration into the public life of country, at the same time, adoption of cultural value of this country by protecting national identity, native language and culture gives its contribution to strengthening cooperation ties between our nations.

The newspaper of ARCA entitled “Congress of Azerbaijan” is published and congress also cooperates with “Inter – Azerbaijan” National TV and Radio Company operating in Moscow. Through these mass media means ARCA highlight its activity and the realities of Azerbaijan, true and detailed information related to Azerbaijan is given in Russian community.

ARCA took significant and important measures in the field of organization of our compatriots, strengthening their relations with historical native land and development of friendship and cooperation relations between Russia and Azerbaijan during the last period. The last period from the establishment of ARCA, standing at the position of healthy state and civic responsibility, is regarded as an important phase in the history of formation of Azerbaijani Diaspora. During this period, ARCA protected the interests of Azerbaijani

Diaspora in a high level in all fields of social life of Russia and became one of the most influential public institutions of this country.

At the same time, ARCA has established Human Rights Center in order to ensure the reliable protection of the civic rights of our compatriots living in Russia. Establishment of this center is associated with the realities caused by the complex processes today taking place in Russia. In XXI century, international terrorism that threatens the peace and security in the world has put its tragic traces in the lives of Russian nations and made an artificial motive for the establishment of some problems in interracial relationships. Human Rights Center acting under ARCA implements the mission of legal awareness in order to ensure the protection of rights of our compatriots (6, 58).

Just as a result of the implementation of this policy of Heydar Aliyev in the field of the formation of Diaspora organizations, today 73 regional organizations of All-Russian Congress of Azerbaijanis successfully operates in 73 subjects of the Russian Federation. By coordinating the activity of these regional organizations, district councils in federal offices of Russian Federation were established in order to regulate the relations between them. At present, Privolzhsk attracting 14 regional organizations of All-Russian Congress of Azerbaijanis, Ural district council combining 5 regional organization, Northern – West district council consisting of 11 regional organizations, Siberia and the Far East district councils referring to 16 regional organizations have been established and they successfully operate. It should be also noted that All-Russian Congress of Azerbaijanis is continuing its activity in the direction of consolidation of Azerbaijani Diaspora organizations operating in the region. For the purposes of coordination of the activity of these institutions and consolidation of solidarity among our compatriots and protection of their interests, there was established the Coordination Council of Azerbaijani Diaspora Organizations.(7).

President Ilham Aliyev, continuing the policy of Heydar Aliyev in the field of Diaspora building pays special attention to this issue. President Ilham ALiyev meets with our compatriots settled here during his visits to foreign countries, deals with their problems and carries out discussions with government representatives related to these issues with government representatives. This has a positive impact to the positions of Azerbaijanis living in those countries. In general, almost the Diaspora policy implemented during the times of Heydar Aliyev is today successfully continued by Ilham Aliyev.

According to decree dated on August 11, 2004 of the President of Azerbaijan Republic, Azerbaijani Diaspora, as well as, ARCA and Federal National Cultural Autonomy of Azerbaijanis in Russia take active part on the realization of intergovernmental agreement on holding the Year of Azerbaijan in Russia and Russian Year in Azerbaijan within the framework of special action plan developed related to holding the Year of Azerbaijan Republic in Russian Federation in 2005.

Diaspora organizations of Azerbaijanis became an integral part of civil society of Russia. Promotion of the history and culture of our nation and informing Russian community about Azerbaijan realities is one of the priority directions of our Diaspora activity.

Ilham Aliyev confirmed again the known reality in II session of All-Russian Congress of Azerbaijanis that the Diaspora has an important role in the regulation of interstate relations. The role of Azerbaijanis living in Russia is very important in developing and deepening our bilateral relations. It is encouraging that they are an integral part of multiethnic society of Russia and give a worthy contribution to the development and progress of Russian Federation.

List of references

1. Habiboghlu V. Heydar Aliyev and Azerbaijani Diaspora. Baku: “Gartal”, 2001, p.358
2. R. Aliyev. “People’s newspaper” 26.10.2004
3. Mammadov R. H, From Baku to Moscow and away. Baku: Shirvanneshr, 1996
4. Izvestiya newspaper, 24.03.2007

5. Special reference dated on May 05, 2001 on the results of Founding Congress of the All-Russian Congress of Azerbaijanis. Folder of “Materials of All-Russian Congress of Azerbaijanis”. Achieve of State Committee
6. Karimli E. Kh. Azerbaijani Diaspora in Moscow – theory and practice. Baku: Shusha 2001
7. Achieve of State Committee of Azerbaijan Republic on work with Azerbaijanis living in foreign countries. Report dated on July 06, 2006 on the results of I term of 2006 of I Area Department.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Океанова З.К.

*доктор экономических наук, профессор
Московского государственного юридического университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)*

ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И РАЗВИТИЕ НАУКИ В XXI ВЕКЕ

Динамичный XX век ознаменовался рядом судьбоносных событий: революции, войны, трансформационные процессы, связанные с переходом от централизованно управляемых экономик к рыночному развитию, интеграционные процессы, глобализация и пр.

Распространенные представления – об обусловленности преобразований, сегодняшних интеграционных процессов, глобализации, позитивности взаимосвязанности стран в мировой системе, участия в интеграционных объединениях (союзах).

Однако в действительности диалектика стран, ориентированных на позитивность процессов, оказывалась все более противоречивой, обуславливающей поляризацию доходов в обществе – громадный рост капитала в руках небольших групп, как правило, крупных собственников и обнищание значительной части населения. При этом стимулирующие и контролирующие преобразовательные процессы международные институты – в частности, Международный валютный фонд и др. в обмен на финансовую поддержку (предоставляемые странам кредиты) предлагают проведение целенаправленных преобразований, ориентированных на интересы бизнеса, получение денег. Инструменты - повышение цен в странах, например, на услуги ЖКХ и в других сферах. Как правило, указанные мероприятия наиболее чувствительны для лиц с невысокими доходами и незначительны для крупного бизнеса. Поэтому неизбежное следствие реформ – обострение социальных проблем в обществе.

Постепенно отходя от эйфории, связываемой с взаимосвязанностью развития, страны начали ощущать колоссальные путы, не позволяющие свободно дышать, проявлять самостоятельность, по сути, препятствующие их позитивному экономическому развитию. Хотя формально они равны, в действительности колоссальное неравенство, обусловленное различием стартовых условий. Слабые страны не могут угнаться и стать на одну ступень с сильными странами. Поэтому по мере развития дифференциация усиливается: слабые в экономическом отношении страны истощаются, сильные – становятся мировыми лидерами с гегемонистскими устремлениями, проявляющими тенденцию к мировому господству, перераспределяющими эффект в свою пользу. По сути, это путь к новой системе зависимости и новым империям.

Всякая самостоятельность не только в экономической, но и политической областях не приветствуется. Более того, в частности, в связи с известными событиями, связанными с присоединением Крыма, Севастополя к России – круг санкций со стороны США, Европейского Союза. При этом не останавливает полнейшая разбалансированность в мировой экономике: с одной стороны, продукцию, произведенную в Европе некому продавать, страны несут колоссальные убытки, с другой, Россия, ориентированная на импорт продовольственной продукции, оказывается перед дилеммой срочного производства необходимой продукции. Вместе с тем понятно, что имеются трудности, поскольку в один день этой продукции не создать. Нужно время, селекция и т.д.

Однако, как теперь видится, это шаг вперед в ориентации на собственное развитие. Глубокая зависимость от Запада по значительному кругу продукции представляется неприемлемой для России, требующей изменения парадигмы развития.

В условиях конфронтации в мировой системе многие страны также начали осознавать не только неадекватность своего положения в мире, но и сложившейся системы отношений в своих странах, продумывать параметры своего дальнейшего развития. В частности, в Греции на референдуме народ страны решительно высказался за независимость от международных объединений. Однако сложившаяся система зависимостей, по сути дела, истощенность страны не позволяют провести решительных действий. Поэтому вновь – ориентация на конфронтацию, прием требований и позиций Европейского Союза.

Целый ряд других стран в стремлении к свободе, демократическому развитию начали свергать существующие режимы – в Ливии, Сирии и т.д. При этом без вразумительной позиции – «чего хотят?» борьба завершается войнами, кровопролитиями и даже распадом стран. Яркий пример постреформистского противостояния – Югославия, по сути, погибшая в условиях войн и неопределенности позиций руководителей, отсутствие взвешенности концепции преобразований в Ливии и т.д.

При неясности концепций преобразований, развития в ряде стран процветают насилие, жестокость, самостийные жестокие казни и т.д. Вместе с тем не спасающие от противоречивости, не дающие выхода.

Сегодня в надежде на благополучие многие люди из стран Ближнего Востока, Северной Африки устремились в Европу. Сотни тысяч людей, добравшихся до Европы, создавших для нее невыносимые условия, хотят найти пристанища, работу, возможности для благополучной жизни своей и детей.

По сути, это настоящая гуманитарная катастрофа. Мигранты, выступающие под флагом беженцев, хотят не просто в Европу, но в наиболее преуспевающие ее страны – Германию, Швецию и т.д. Первоначальный наиболее сильный натиск – на Германию, которая в соответствии с Шенгенскими документами сделала ставку на демократические начала – прием беженцев из других стран, демонстрируя их соблюдение. Однако, грандиозные размеры, по сути, паломничество беженцев, обусловили необходимость ограничения их количества определенными параметрами. Сегодня ставится вопрос об установлении «квот», определяющих обязательный уровень «беженцев», которых должны принять все страны Европейского Союза. Вместе с тем целый ряд стран – Венгрия, Польша, Чехия, Словакия отказываются от такой «обязательности». Великобритания вообще рассматривает вопрос о выходе из Европейского Союза.

Понятно, что для европейских стран это очень серьезная проблема – принять в страну и обеспечить достойными условиями жизни громадное количество людей, дополнительных «ртов», которые, с одной стороны, участия в произведенном в стране продукте не принимали, с другой – упорны, считают правомерным самостийно решать вопрос о переселении в привлекательные для них страны. В действительности, это очень сложная проблема, имеющая целый ряд противоречий [1]. Представляется, сегодня требующая решения на уровне Организации Объединенных Наций.

Таким образом, в процесс противостояния «включена» вся мировая система. Миграционные процессы, динамика беженцев и обескураженная Европа дополняют картину крушения Мироздания.

В русле преобразовательных процессов - Молдова, ориентированная на сотрудничество с Европой, но, сделав первый шаг, сразу же ощутившая ситуацию давления на жизненный уровень населения, начавшая сомневаться в правильности

выбора, Украина, продолжающая военные действия, противостояние с народом, что, безусловно, чревато, особенно в современных условиях.

Итак, очевидно крушение сложившегося Мироздания, системы отношений с фактическим неравенством стран в мировой системе. Вопреки стартовым представлениям и устремлениям «к равенству» при вхождении в системы, придя фактически к противоположному результату, начинаются борьба, войны, протесты, в ряде стран самосуды, получившие в современном мире широкое развитие. При осознании бесперспективности происходящего – паломничество наиболее активных, не видящих перспектив в своих странах, в Европу с надеждой на благополучие.

Понятно, что это не только кризис, но и крах сформированной системы взаимосвязанности.

При этом востребованы новые подходы, продуманные научные концепции интеграционного и «странового» развития, ориентированные на прогресс, позитивное развитие, эффективное использование технического и человеческого потенциала, общественное благосостояние.

Они представляют важнейшие научные проблемы XXI века, требующие усилий человечества на формирование концепций (позиций) о системе развития, отвечающей интересам как каждой страны, так и Мироздания, с акцентом при взаимодействии на гуманистическую составляющую, исключение войн, имперских позиций, насилия [2].

В условиях глобализации появились заслуживающие внимания исследования по адаптации национальных экономик к требованиям глобального развития. В частности, исследование Гальпериной Л.И., рассматривающей проблемы адаптационного потенциала страны в условиях глобального развития [3] и другие.

Это, безусловно, важные задачи. Однако сегодня проблема номер один, чрезвычайной важности – построения самого Мироздания, определения принципов, системы, структуры и других составляющих, а также, с определенной коррекцией - формирование механизмов «двойной» адаптации: с одной стороны – интеграционных систем к наибольшей ориентации на национальные интересы, с другой – национальных экономик к интеграционным системам.

Литература

1. Океанова З.К. Международная трудовая миграция – проблемы и противоречия. International Scientific and Practical Congress «Everything in the name of Science». Based on «The genesis of genius» Basel (Switzerland) January 30, 2015. Zurich (Switzerland) Vol. 1

2. Океанова З.К. Глобальный системный кризис: тупик или шаг вперед к новым возможностям развития? The International Scientific and Practical Congress of Economists and Jurists «The global Systemic crisis: new Milestone in Development or an impasse?» Professional scientific publication, – ed. dep.: Geneva (Switzerland), Minsk (Republic of Belarus), Odess (Ukraine), St Petersburg (Russian Federation). 2015.

3. Гальперина Л.И. Сущность системной адаптации национальных экономик к требованиям глобального развития. The International Scientific Association of Economists «Consilium». International Scientific and Practical Congress «Always ahead facing the Unknown» Гальперина. Oktober 9, 2014. Basel (Switzerland)

Пашков В.П.

*Кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник
Института аграрных проблем Российской академии наук
Земельная собственность и
поземельные экономические отношения*

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗЕМЕЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ.

Земельное законодательство России вот уже на протяжении свыше 20 лет постоянно находится в изменениях: ежегодных, ежеквартальных, а иногда и месячных. Однако, производительному использованию земли страны, эти изменения не помогают. Около 20% сельхозугодий страны не используется. Они сегодня в стране никому не нужны.

Проанализируем некоторые изменения в земельном законодательстве России, сделанные в прошедшем 2014 году.

1. Федеральными законами № 171-ФЗ от 23 июня 2014 года и № 487-ФЗ от 29 декабря 2014 года введено бесплатное выделение неиспользуемой земли гражданам и созданным ими некоммерческим организациям в любом месте страны. Предполагается, что в духе проводимой в течение свыше 20 лет радикальной земельной реформы, большинство земель государственной и муниципальной собственности должно перейти к гражданам и созданным ими некоммерческим организациям. Это относится к землям сельскохозяйственного назначения, населённых пунктов и лесного фонда, к тем из них, которые не предоставлены кому-либо в какое-либо пользование и не обременены другими правами, например, изъятием из оборота, резервированием и др. Передача земельных участков должна пройти 2 этапа: сначала предоставления в безвозмездное пользование или в аренду, а затем, после их освоения, предоставления уже в частную собственность, причем бесплатно. Такое предоставление будет осуществляться в заявительно-уведомительной форме, без проведения торгов, по единому для всех категорий заявителей порядку.

Теперь землю можно будет выбирать, причем всем и гражданам и организациям. Правда законодательство требует одного – обязательного самостоятельного формирования земельных участков на существующих земельных полях, земельных массивах. Это, в свою очередь, предполагает проведение комплекса различных работ по определению и утверждению их границ. Там, где, сделана заявка на получение больших площадей, больших массивов земли, там потребуется проведение работ по разработке проекта межевания и проекта планировки территории. Это будет относиться в основном к организациям. Там, где, сделана заявка на получение небольших земельных участков, там можно ограничиться лишь схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории. Это будет относиться в основном к гражданам. Теперь будущий субъект землепользования может выбрать себе участок и по интернету, выйдя на сайт Росреестра, на его «публичную кадастровую карту» по электронному адресу: <http://maps.rosreestr.ru/portalonline/>. Кстати, этим могут воспользоваться и иностранные граждане и организации.

Кадастровый план территории можно получить в кадастровой палате региона или заказать по электронной почте на сайте Росреестра: <https://rosreestr.ru/wps/portal/>.

После этого заявитель обязан подать в орган, уполномоченный на предоставление данного участка земли (в большинстве случаев это в местную администрацию), заявление о предварительном согласовании процедуры предоставления участка.

В случае, если отмеченный земельный участок ни за кем не числится в использовании, т.е. не обременён правами третьих лиц, или не зарезервирован для государственных или муниципальных нужд, то администрация в течение месяца

обязана сделать следующее. 1. Это принять решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка. 2. Это рассмотреть и утвердить изготовленную гражданином схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории. 3. Это опубликовать извещение о предоставлении данного земельного участка в местной прессе, чаще всего в газете. 4. Это разместить в интернете информацию на сайте администрации органа.

После этого гражданин может заказать межевание земельного участка и поставить его на кадастровый учёт. Принятое решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка является основанием для предоставления земельного участка гражданину. Упрощения должны работать на то, чтобы расходы людей на межевание не пропадали.

Введенная практика предварительного согласования стала законом.

Под образованием земельного участка понимается определение его границ, площади, кадастрового номера с разработкой таких обязательных правовых документов: схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории, межевой план, кадастровый паспорт.

Далее. Гражданин вторично подаёт заявление о предоставлении земельного участка, но уже с указанием его кадастрового номера, по которому администрация в течение месяца обязана предоставить требуемый участок: 1) в пользование за плату по договору аренды; 2) в пользование бесплатно по договору безвозмездного пользования; 3) в собственность за плату по договору купли-продажи; 4) в собственность бесплатно на основании решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно.

Таким образом, существующая сегодня практика предварительного согласования возведена в закон предоставления.

2. В статье 27 ЗК РФ «Ограничения оборотоспособности земельных участков» установлены ограничения оборотоспособности земельных участков. Закон по критерию оборотоспособности делит земельные участки на три категории: 1) оборотоспособные; 2) ограниченные в обороте и 3) изъятые из оборота. Законодатель считает, что оборотоспособность вообще, включая и оборотоспособность земельных участков, является одной из многих других важнейших характеристик. Однако не дает ответа на вопрос: характеристики «чего»? Это могут быть характеристики объектов, в нашем случае земельных участков, но это могут быть и характеристики прав субъекта на объект, в нашем случае это характеристики прав субъекта на земельный участок. В научной литературе под «оборотоспособностью земельных участков» предлагается понимать в одних случаях «способности земельных участков», в других - «возможности земельных участков» как объектов свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому как в порядке правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица), так и в порядке совершения различных сделок по отчуждению. Ни одно из приведенных определений оборотоспособности не подходит для тех земельных участков, оборотоспособность которых закрыта их полным изъятием из оборота. Такие участки не подходят под определение «ограниченные в обороте» или «участки с ограниченной оборотоспособностью».

С точки зрения чисто теоретической не выдерживает критики правомерность введения понятий «оборот земельных участков» и «оборотоспособность земельных участков». Оборот – определение предполагающее, во-первых, количественную неизменность объекта общественного движения, а во-вторых, его выход из какого-то исходного пункта и обязательное возвращение в этот исходный пункт через определенное количество времени. В теории понятие оборот используется применительно лишь к невещественным объектам движения, таким как стоимость, деньги, капитал. С точки зрения теории земля, ее участки не могут входить в оборот.

Законодатель не видит различий в понятиях «оборот» и «общественное движение». Законодатель не понимает, что ни земля, ни какое другое имущество не могут обладать ни какими способностями. Они могут обладать лишь свойствами. Однако «способности» и «свойства» это далеко различные определения.

Субъекты РФ вправе устанавливать случаи, при которых могут передаваться бесплатно земельные участки из фонда перераспределения, земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, предоставленные религиозным организациям на праве постоянного (бессрочного) пользования (ст. 10 ФЗ об обороте сельскохозяйственных земель). Согласно этому пункту статьи Закона земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут передаваться религиозным организациям (объединениям), казачьим обществам, научно-исследовательским организациям, образовательным учреждениям сельскохозяйственного профиля, общинам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России для осуществления сельскохозяйственного производства, сохранения и развития их традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов, гражданам для сенокосения и выпаса скота только в аренду. При этом выкуп арендуемого земельного участка в собственность не допускается. Законодательство установило специальный порядок предоставления земельных участков для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства (гл. 4 ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»), для ведения садоводства, огородничества, дачного строительства гражданам и их некоммерческим объединениям (гл. 3 ФЗ «О садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединениях граждан»), для ведения личного подсобного хозяйства (ст. ст. 3, 4 ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»), а также предоставления в собственность или аренду земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения (ст. 10 ФЗ об обороте сельскохозяйственных земель).

3. Бесплатное предоставление земельных участков гражданам и созданным гражданами «не коммерческим организациям» является логической предпосылкой для принятия в развитие положений ЗК РФ специальных федерального и региональных законов «О родовых поместьях», «Об организации родовых поселений».

По нашему мнению такая инновация в земельном законодательстве приведет к новому отрицательному земельному переделу в стране, к отделению земли от производителей, к расширению и укреплению земельного олигархата.

4. В России сельское хозяйство ведется не только на землях сельскохозяйственного назначения, но и на отдельных частях земель всех остальных шести ее категорий. В связи с этим предлагается: 1) ввести в научное и практическое использование новое понятие «сельскохозяйственные земли»; 2) внести в земельное законодательство России поправку: «сельскохозяйственные земли – земли сельскохозяйственного назначения и земли, используемые или предоставленные для ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий».

Литература

1. Федеральные законы РФ № 171-ФЗ от 23.06.2014 г. и № 487-ФЗ от 29.12.2014 г.
2. Статья 27 ЗК РФ «Ограничения оборотоспособности земельных участков».
3. Пашков, В.П. Земельный Кодекс Российской Федерации в его логических противоречиях / В.П. Пашков // Вестник Института Экономики РАН. Москва. ИЭ РАН. 2012. - № 3. - С. 123-132.

МАКСИМІЗАЦІЯ ЦІННОСТІ ПРОЦЕСІВ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛІННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА ТА НЕВІДЄМНА СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ЦІННОСТІ ПРОЕКТУ

Сучасні кризові економічні умови виступають каталізатором загострення конкурентної боротьби та рушійною силою до організаційного розвитку суб'єктів господарської діяльності. Рух компаній у напрямку забезпечення конкурентної переваги набуває все більшої актуальності у стратегічній перспективі. У відповідь на швидкі зміни в оточуючому середовищі, компанії потребують власного розвитку для утримання лідерських позицій на ринку.

Будь який розвиток завжди супроводжується серією вдало реалізованих ринкових та/або внутрішньо організаційних проектів. Міра успішності проектів визначається наскільки цінними для внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів є проміжні та кінцеві результати проекту, тобто наскільки проект задовольняє вимоги та очікування формалізовані у цілях проекту.

Питанню на предмет визначення сутнісних властивостей цінності проекту присвячені стандарти та чисельні праці вітчизняних та зарубіжних дослідників та економістів [1], [2], [3], [4], [5], [6] та ін. Однак досі має місце незначний акцент на вивченні питань складових та передумов забезпечення цінності проекту.

Саме тому, метою даного дослідження є визначення складових та передумов забезпечення загальної цінності результатів проекту за рахунок максимізації цінності процесів проектного управління.

Так, цінність проекту забезпечується створеною цінністю проміжних та кінцевих проектних продуктів, а також системою проектного управління спрямованою на своєчасне виявлення та координацію проектної діяльності у напрямку задоволення вимог та очікувань зацікавлених сторін проекту. Таким чином, цінність проекту є логічною сумою створеної цінності проектним управлінням та цінності проектного продукту. Останню складову пропонуємо аналізувати в рамках методології функціонально-вартісного аналізу.

Розглядаючи проектне управління у своєму розвитку, зазначимо, що переваги застосування регламентації повторюваних управлінських процедур сприяли широкому поширенню методології процесного підходу, відповідно до якої управління проектами реалізується на базі налагодженої системи процесів з використанням спеціальних знань, навичок, технологій, інструментів і методів проектного менеджменту.

В рамках процесів проектного управління створюються продукти – продукти управлінської діяльності. Так, основними продуктами управлінської діяльності є управлінські рішення та практичні дії, необхідні для функціонування організації в потрібному режимі [7, с.14]. Продукти управлінської діяльності у формі створеної інформації, управлінських рішень, інструментів та методів управління виступає рушійною силою, яка визначає напрямки взаємодії із бенефіціарами, умови фіксації вимог та очікувань зацікавлених сторін, орієнтацію основних та допоміжних виробничих процесів на їх досягнення, а також дизайн та якісні властивості кінцевих продуктів проектної діяльності.

Саме тому, в рамках даного дослідження, пропонуємо зробити акцент уваги саме на ціннісних властивостях процесів проектного менеджменту, що продукують продукти управлінської діяльності

Питання цінності управлінських продуктів в контексті процесного проектного управління нерозривно пов'язане із таким поняттями як якість та зрілість процесів проектного управління. Загальновідомим емпіричним фактом є те, що, для того, щоб виготовити якісну продукцію, необхідно забезпечити протікання якісного процесу [8, с. 109]. Таке твердження є тотожним і до управлінської діяльності. Таким чином, першим етапом реалізації мети дослідження, є визначення поняття якості процесів проектного управління та передумов її оптимізації.

Для розуміння узагальненого поняття якості застосуємо визначення відповідно до стандарту ISO 9000 [9, с. 10]: «якість – ступінь відповідності сукупності притаманних характеристик вимогам». Під вимогами, користуючись термінологічним словником ISO 9000, будемо розуміти «потреби або очікування, які встановлюються, зазвичай передбачаються або являються обов'язковими». Для забезпечення можливості оцінювання ступеню задоволення вимог зацікавлених сторін проекту важливим є орієнтація на розуміння вимоги як «документально (на підставі документу) викладений критерій, котрий має бути виконаний, ... та по якому не дозволено є відхилення».

Синтезуючи теоретичні положення стосовно визначення якості та поняття процесів проектного управління [10, с. 92] сформуємо визначення поняття якості процесу проектного управління, під яким будемо розуміти ступінь відповідності сукупності характеристик низки взаємопов'язаних дій з перетворення вхідних продуктів управлінської діяльності у вихідні, документально або не документально встановленим критеріям, що відображають вимоги та очікування зацікавлених сторін проекту.

Таким чином, процедура оцінювання рівня якості процесу проектного управління зводиться до співставлення фактичних характеристик реалізації процесу з документально або не документально встановленим критеріями.

Будь-який процес проектного управління має три складові: входи, виходи та інструментарій перетворення входів у виходи. Для кожної із складових процесу проектного управління можуть бути встановлені критерії, що до їх реалізації. Так, входи процесу проектного управління можуть характеризуватися наявністю встановлених, чітких, структурованих вимоги до вхідної інформації та встановлених вимог до вхідних управлінських рішень. Стосовно використання інструментарію процесу, критеріями відповідності можуть слугувати такі, як повнота (відсоток) врахування вхідної інформації, відповідність обраного інструментарію (методу, підходу) до вирішення завдання та інші. Щодо виходів процесу проектного управління, пропонуємо розглянути такі, як підготовлена інформація у відповідності до вимог користувачів, прийняті управлінські рішення (чіткі, зрозумілі, кількісно визначені), визначені методи вирішення завдань тощо.

Відповідно до запропонованих критеріїв для елементів процесу, якісний процес проектного управління характеризується своєчасністю та повнотою забезпечення критеріїв на кожному із складових компонентів проектного управління.

Застосовуючи положення системного підходу стосовно синергетичного ефекту від функціонування компонентів системи, зазначимо, що якісна система проектного управління забезпечується якісними одиничними процесами проектного управління.

Наступним кроком пропонуємо визначити, як співвідносяться якість та цінність процесу проектного управління. В межах «Стандарту з методології цінності» цінність визначається як співвідношення функції до витрачених ресурсів на забезпечення даної функції [2, с. 8]. Так, функція вимірюється вимогами замовника (споживача) до виконання, а ресурси вимірюються в матеріалах, ресурсах праці, ціні, часі і т.д., необхідних для реалізації цієї функції. Оскільки «функція» (або створена функціональність) вимірюється вимогами замовника (споживача), цілком логічно зазначити, що даний параметр знаходиться в прямо пропорційній залежності від якості,

як відповідності характеристик визначеним вимогам. Таким чином, цінність процесу проектного управління визначається як відношення забезпеченого рівня якості до витрачених ресурсів на функціонування процесу. В даному співвідношенні під якістю розуміємо досягнутий ступінь відповідності сукупності характеристик процесу проектного управління документально або не документально встановленим критеріям, що відображають вимоги та очікування зацікавлених сторін проекту (керівників процесів, споживачів продуктів управлінської діяльності). Ресурси, у свою чергу, - це витрачені матеріальні, часові та ресурси праці, необхідні для реалізації відповідного рівня якості процесу проектного управління.

Відповідно до розглянутого співвідношення та з урахуванням факту протікання процесів у часі, зазначимо, що максимізація цінності процесу проектного управління забезпечується максимізацією якості та мінімізацією витрачених ресурсів на реалізацію відповідного рівня якості, або забезпечення повної реалізації критеріїв, встановлених до відповідних елементів процесу проектного управління, у найменший термін (з найменшими трудовитратами) проектного менеджера. Розуміючи сутність та передумови максимізації якості та цінності процесів проектного управління, розглянемо питання підвищення цінності та якості за рахунок розвитку процесу проектного управління.

Підвищення цінності процесу проектного управління нерозривно пов'язане із розвитком процесу, який передбачає ступеневий перехід до вищого рівня зрілості. Поняття зрілості процесу було визначене в моделі зрілості процесів розробки програмного забезпечення (Software Capability Maturity Model, SW-CMM). Так відповідно до положень технічного звіту університету Корнегі-Мелона «*Зрілість процесу... - це ступінь, в якій конкретний процес в явному вигляді визначений, керований, вимірюваний, контрольований і результативний*» [11, с. 4]. Відповідно до розглянутого визначення можливо зазначити, що зрілість процесу – це комплексна характеристика процесу, всі компоненти взаємопов'язані, і у своїй сукупності формують ту або іншу характерну ознаку – зрілість процесу на певному рівні.

Проаналізувавши складові характеристики поняття якості, цінності та зрілості процесу зазначимо, що рівень якості та цінність процесу проектного управління знаходиться в прямо пропорційній залежності від рівня його зрілості. Логіка такого твердження пояснюється наступним: чим вища визначеність, керованість, вимірюваність, контрольованість та результативність процесу тим вища ступінь прозорості, зрозумілості, повноти врахування, стабільності та керованості ходу задоволення вимог зацікавлених сторін проекту, і тим менші витрати часу на встановлення вхідних вимог, вибору методів та інструментів трансформації, а також оцінювання приємності результатів та передачі продуктів управлінської діяльності в межах системи процесів проектного управління в організації

Таким чином, у результаті дослідження було визначено, що цінність проекту забезпечується цінністю проектного продукту та цінністю процесів проектного управління. Остання визначається як відношення рівня забезпеченої якості процесу (виконання відповідних критеріїв елементів процесу) до витрачених ресурсів на функціонування процесу. Максимізація цінності знаходиться в прямо пропорційній залежності від рівня зрілості процесів проектного управління, оскільки розвиток процесів забезпечує оптимізацію процесів за критеріями актуальності, повноти та економічності створення та передачі продуктів управлінської діяльності між внутрішніми та зовнішніми користувачами. Максимізація цінності проектного управління у стратегічній перспективі формує стійку конкурентну перевагу, оскільки забезпечує довгострокову успішність проектів з позиції своєчасності, повноти врахування та орієнтації системи проектного управління у напрямку задоволення вимог та очікувань стейкхолдерів проекту.

Література

1. Керівництво з управління інноваційними проектами і програмами організацій: Монографія. // Переклад на українську мову під редакцією проф. Ярошенка Ф.О. - К.: Новий друк, 2010. – 160 с. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://edu.minfin.gov.ua/P2M/Pages/Codex.aspx>
2. Value methodology standard and Body of Knowledge. – USA, Washington DC: The Value Society «SAVE International», 2007. – 33 p. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://www.wsdot.wa.gov/NR/rdonlyres/34FFE1E3-BCC1-444D-93E4-D4DCF6BA3C3B/0/WhatIsVE.pdf>
3. Рич М. І. Цінності зацікавлених сторін в соціальних та комерційних проектах / М.І Рич. // Управління розвитком складних систем. – К.: КНУБА. - № 13. – 2013. – С. 45 – 49. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-13/45-49.pdf>
4. Батенко Л. П. Цінність проекту з позицій різних зацікавлених сторін / Л.П. Батенко// Ефективна економіка. – К.: ДКС Центр. – № 10 . – 2013. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2340 &p=1>
5. Бушуев С. Д. Ценностный подход в деятельности проектно-управляемых организациях [Текст] / С.Д. Бушуев, Н.С. Бушуева, Р.Ф. Ярошенко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: зб. наук. праць. Випуск 1. – Одеса: МГУ, 2010. – С.12-20
6. Venkataraman R. Cost and value management in projects / Ray R. Venkataraman and Jeffrey K. Pinto. – USA: New Jersey, John Wiley & Sons, Inc, 2008. – 289 p. ISBN 978-0-470-06913-4
7. Евтихов О. В. Психология управления: учеб. пособие / О. В. Евтихов. - Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. – Красноярск, 2011. – 156 с. ISBN 978-5-9268-0849-7
8. Управление качеством процессов и продукции. В 3-х кн. Кн. 1 : Введение в системы менеджмента качества процессов в производственной, коммерческой и образовательной сферах : учебное пособие / С.В. Пономарев, С.В. Мищенко, Е.С. Мищенко и др. ; под ред. д-ра техн. наук, проф. С.В. Пономарева. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. – 240 с. – ISBN 978-5-8265-1140-4.
9. Межгосударственный стандарт «ГОСТ ISO 9000-2011: Система менеджмента качества – Основные положения и словарь». – М.: Стандартинформ. – 2012. – 32 с.
10. Фатрелл Р.Т. Управление программными проектами: достижение оптимального качества при минимуме затрат. Серия Института качества программного обеспечения /Р.Т. Фатрелл, Д.Ф. Шафер, Л.И. Шафер. – М.: Вильямс, 2003. – 1125 с.
11. Paulk M. C. Capability Maturity Model for Software Version 1.1 / M. C. Paulk, B. Curtis, M. V. Chrissis, C. V. Weber // Technical Report.- USA: Carnegie Mellon University, Software Engineering Institute, 1993. - 91 p. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://faculty.ksu.edu.sa/ghazy/CSC548_Sample2/tr24.93.pdf

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ РАЗВИТИЕМ РОССИИ

Экологическая политика является частью государственной политики любой страны. Вопросы взаимоотношения человека и природы в процессе производства общественных благ требуют соответствующего регулирования со стороны основного регулятора - государства. Экологическая политика формируется в конкретных экономических условиях, зависит от выбранной модели хозяйственного использования природных ресурсов и в первую очередь направлена на корректировку поведения хозяйствующих субъектов, от деятельности которых зависит масштаб негативного воздействия (давления) на окружающую среду.

Приоритетным направлением государственной экологической политики на современном этапе является модернизация промышленности посредством использования современных достижений научно-технического прогресса - наилучших доступных технологий (НДТ). Эта концепция используется в большинстве промышленно развитых стран, как инструмент экономического роста, позволяющий обеспечить одновременно технологическую модернизацию и экологическую сбалансированность промышленного развития. Переход на НДТ позволяет обеспечить так называемый эффект дикаплинга, который означает рассогласование (разновекторность) трендов макроэкономического роста и потребления природных ресурсов [4]. В рекомендациях международных организаций, разрабатываемых в помощь правительствам стран в сфере стратегического управления экономикой, достижению эффекта дикаплинга уделяется особое внимание.

Внедрение принципов НДТ за рубежом позволило обеспечить комплексность государственного регулирования и практическое объединение трех взаимосвязанных целей: экономической эффективности, экологической ответственности и социальной активности [5]. Такой подход предусматривает слияние промышленной и экологической политик. Таким образом, новый этап экологической политики характеризуется отказом от концепции «охраны природы» («на конце трубы») в пользу концепции «технологической модернизации» на основе перехода на НДТ. Правительством Российской Федерации предполагается осуществить переход к новой модели экологической политики в несколько этапов: 2014-2018 гг. - переходный (подготовка нормативной и институциональной базы), 2019-2022 гг. – пилотный (апробирование на отдельных предприятиях), с 2022 г. - переход на принципы НДТ для всех крупных загрязнителей.

Одновременно с переходом к новому этапу природоохранной политики в стране идет активное внедрение принципов стратегического управления социально-экономическим развитием страны. Обязательным условием эффективной государственной политики является оценка результатов, для чего используются специально количественные и качественные показатели, характеризующие достижение поставленной цели управления. Вопросы эффективности государственного управления, методологии ее оценки находятся в центре внимания научного сообщества. Основными вопросами для изучения являются экономическая и социальная эффективность государства, как ключевого участника общественных и хозяйственных отношений, а также оценка результатов проводимой административной реформы.

Результативность государственного управления экологическим развитием страны (экологическая эффективность) рассматривается в научных работах с точки зрения соответствия политики концепции устойчивого развития, оценка осуществляется на основе разработанных международных подходов (индексов и систем показателей), а также российских адаптированных методик. При этом недостаточно изучен вопрос внутригосударственной оценки эффективности эколого-ориентированным развитием (ЭОР) при активном внедрении принципов стратегического управления.

В настоящее время говорить о существовании сбалансированной системы оценки эффективности ЭОР, предусматривающей «сквозные» показатели на всех уровнях управления, преждевременно. Оценка достижений в рассматриваемой области осуществляется различными инструментами и на разных уровнях управления (см. рисунок). Определенную функцию оценки выполняют государственные программы, отчеты о деятельности министерств и ведомств, доклады региональных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Рисунок. Источники показателей оценки эффективности ЭОР [Источник: составлено автором]

Отражением проводимой государственной политики является деятельность предприятий. Источником информации о результатах деятельности природопользователей - крупных промышленных предприятий – служит нефинансовая отчетность предприятий. Российские предприятия активно участвуют в добровольных системах отчетности. Количество нефинансовых отчетов предприятий увеличивается: 2005 г.- 23, 2010 г. - 56, 2015 г. - 65. Нефинансовые отчеты предприятий отражают «триединый итог» их деятельности, выраженный в экономических, экологических и социальных показателях.

Базовым инструментом реализации целей государственной политики в различных сферах регулирования являются государственные программы. Государственная программа - это система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности (Федеральный закон от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании»). Таким образом, государственные программы представляют собой комплекс действий, направленных на достижение приоритетов и целей государственной политики. Целевые показатели государственных программ можно считать показателями эффективности государственного управления в той или

иной области. Достижение любого программного показателя требует конкретных усилий со стороны органов государственной власти, а также наличия соответствующих мер государственного регулирования. По сути, государственная программа представляет собой «программу действий» органов государственной власти, подкреплённых соответствующими ресурсами на федеральном уровне [6]. Поэтому планы деятельности министерств, региональные и муниципальные программы должны быть взаимосвязаны с программными документами страны в целях обеспечения единства целей, ресурсов и сроков их выполнения.

Достижение целей ЭОР на основе НДТ требует корректировки всей системы управления охраной окружающей среды. Необходимо создать правовые, экономические и институциональные условия перехода отраслей промышленности на НДТ [3]. Это в свою очередь потребует оптимизации мер государственного регулирования и их совершенствования, а также корректировку существующей системы показателей, отражающих промежуточные и конечные результаты такой политики.

Показателем эффективности государственной политики по переходу на НДТ в долгосрочной перспективе будет служить количество предприятий, реализующих программы внедрения НДТ. С учетом концепции НДТ это будет означать снижение показателей воздействия отраслей промышленности на окружающую среду. Промежуточным показателем может служить количество выданных комплексных экологических разрешений, в которых отражаются планы предприятий по переходу на НДТ. Указанными показателями следует дополнить соответствующие государственные программы Российской Федерации, а также программы развития отраслей промышленности.

Формирование системы показателей эффективности государственного управления ЭОР является необходимым условием повышения эффективности системы государственного регулирования. Показатели должны обеспечить «сквозную» оценку результатов деятельности ключевых акторов на всех уровнях принятия экологически значимых решений в целях обеспечения достижения стратегических целей в области эколого-ориентированного развития.

Литература:

1. Вишняков Я.Д., Волостнов Б.И., Киселева С.П., Поляков В.В. Совершенствование механизма стимулирования инновационного развития в области рационального природопользования и экологической безопасности. Международный журнал «Проблемы машиностроения и автоматизации», № 2, 2013, с.3-10.
2. Киселева С.П. Экологическая безопасность инновационного развития. Монография. Издательство: Першина Р.В., Тамбов, 2013.
3. Киселева С.П., Семилетова Е.В. Государственное управление эколого-ориентированным развитием России: история и перспективы // Интернет-журнал «Науковедение». [Электронный ресурс]-режим доступа: свободный, 2015, №4(29).
4. Приоритеты национальной политики/под ред. В.М.Захаров.- М.: Институт устойчивого развития, 2009.
5. Наилучшие доступные технологии. Аспекты практического применения. Б.В.Боравский, Д.О.Скобелев/ под ред. В.Р.Венчиковой, Т.В.Боравской, Москва, 2013.
6. Семилетова Е.В. Цели экологического развития в системе государственного управления Российской Федерации // Горизонты экономики. М.: Экономика, №6(19), 2014.

Щетілова Т.В.

*к.е.н., старший науковий співробітник
Інституту економіки промисловості НАН України, м. Київ
Макроекономіка*

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ДИВЕРГЕНЦІЇ, ЕФЕКТИВНОСТІ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ І МАКРОРОЗВИТКУ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ: СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД

Глобальна рецесія знизилася світовий реальний ВВП на душу населення й інші індикатори глобальної діяльності, зокрема, обсяги промислового виробництва, торгівлі, потоків капіталу, споживання нафти, зайнятості. Відновлення після Великої Рецесії підкреслило гостру дивергенцію економічної активності між розвиненими і країнами, що розвиваються, та велику дивергенцію принципів грошово-кредитної й фіскальної політик. У вирішенні проблеми дивергенції ключове значення мають структурні реформи, що важливі для країн у поверненні конкурентоспроможності, у просуванні в ланцюжку створення вартості та підвищення ефективності макроекономічного розвитку. Різними способами вирішується вказана проблема у певних класичних і постнекласичних економічних теоріях.

Ціллю даного дослідження є визначення найбільш продуктивного теоретичного підходу до вирішення проблеми ефективності макророзвитку на основі процесів конвергенції і структурних зрушень і обраних доцільних концептуальних принципів.

Вплив процесів конвергенції і структурних зрушень як детермінантів на зростання продуктивності (ефективності) макророзвитку розглянутий в авторській роботі [1].

В основу класичної теорії міжнародної торгівлі (теорія абсолютних переваг А. Сміта, теорія порівняльних переваг Д. Рікардо, теорія Хекшера-Оліна та ін.) покладено припущення щодо практично повну рівність стартових умов, що ведуть до конвергенції, і спільності торговельних інтересів країн, підтримується ідея симетрії. Це не підтверджено ні літературою з економічного розвитку того часу, ні практикою. У процесі забезпечення зростання продуктивності праці і конвергенції, зближення рівнів доходів, усунення зовнішніх дисбалансів, що супроводжують економічний розвиток, як це було зроблено країнами, що індустріалізуються, наприкінці IX - XX століть, не можна поклатися на послідовне застосування заходів лібералізації на основі універсальних правил і принципів торгівлі, відзначається у Доповіді про торгівлю й розвиток Конференції ООН з торгівлі і розвитку (2004 рік). Проте допускається включення елемента асиметричної інтеграції для більш бідних країн у світову економіку, у побудовану на чітких правилах систему, що підтримує стратегію зростання для таких країн з опорою на промисловість у сукупності зі структуралістською моделлю розвитку.

У французькому різновиді інституціоналізму, французькому регуляціонізмі, яскравим представником якого є Ф. Перру і однойменна теорія домінуючої економіки, частково пропонуються принципи політики, безпосередньо пов'язані з проблемою дивергенції різних економічних систем. Економічний мир Перру ґрунтується на нерівності, дивергенції, що викликають деформацію економічного простору, і пов'язана з поняттями «розмір підприємства (галузі)», «концентрація», «полюса зростання», з асиметрією інформації. Поляризація економічного простору за рахунок «галузей-моторів» і «ефекту залучення» впливає, безумовно, на модифікацію структури економіки, але не сприяє збалансованості економіки. Висновки теорії домінуючої економіки Перру корелюють із новою парадигмою загальної теорії систем у частині самореферентності: політика зростання, здійснювана як *структурна політика*, спрямована не на пристосування до існуючих структур, а на активне перетворення

структур у напрямку зміни середовища. Висновок Перру про вибірковість структурної політики внаслідок дивергенції, нерівномірності зростання не суперечить політиці міжнародних координуючих органів зі збалансування світового економічного розвитку, що провадиться у теперішній час, тому що структурні умови для надання кредитів МВФ, наприклад, розробляються для кожної окремої країни. Проте проблема дивергенції в рамках теорії домінуючої економіки не вирішується, та й не може бути вирішена, тому що робиться висновок про нездійсненність політики збалансованого зростання. З принципів політики, що мають відношення до внутрішньої збалансованості, відзначаються зменшення диспропорцій між сферами економіки й гуманізація послідовних станів рівноваги.

Особливе відношення до конвергенції має “когерентна взаємодія” як елементів економічної системи, так і системи із зовнішнім середовищем, що є одним із ключових понять сучасної *динамічної теорії еволюції* великих, надскладних, відкритих, термодинамічно нерівноважних, нелінійних динамічних систем - синергетики (основоположники - І. Пригожин (теорія дисипативних систем), Г. Хакен (теорія самоорганізації), М. Ейген (теорія гіперциклів). Від дослідження структури системних об'єктів як засобу організації, що забезпечує їхню цілісність, від вивчення їх функцій, функціонування, цей науковий напрямок піднявся на щабель вище: досліджує проблему, як будова та функціонування складних і надскладних систем проявляються в їхньому еволюційному розвитку (динаміці) і *самоорганізації*. Під впливом енергетичної взаємодії із зовнішнім середовищем система переходить до нерівноважного стану, її елементи починають діяти узгоджено, тобто *когерентно*, виникають нові типи структур – дисипативні структури. Саме когерентна взаємодія елементів системи і є тим феноменом, що характеризує процеси самоорганізації, у т.ч. і в соціально-економічних системах (особливо це стосується періодів суспільних трансформацій, потрясінь, конфліктів).

Для економічного розвитку, особливо макроструктур, з позицій теорії синергетики особливе значення має принцип ієрархічного підпорядкування Г. Хакена і вплив так званих “параметрів порядку” (змінні величини, функції, які підпорядковують собі рух мікроелементів складної макросистеми). Синергетичні принципи гомеостатичності та ієрархічності характеризують процеси стабільного функціонування системи і наявність сталих дисипативних структур-аттракторів, за допомогою яких вона функціонує, а також зазначений принцип ієрархічного підпорядкування (“змінні, що довго живуть” підпорядковують собі “такі, що коротко живуть”). Принципи нелінійності, несталості, незамкнутості, динамічної ієрархічності, можливості спостереження є основою процесів становлення – народження параметрів порядку, які, на відміну від фази буття, є самими швидкими, несталими змінними. За допомогою керуючих параметрів можливим постає цілеспрямований вплив на макросистему через змінювання поведінки мікроелементів. Варто підкреслити, що в складних системах керуючі параметри не тільки накладаються на систему ззовні, а й виробляються самою системою. Саме ця обставина має принципове значення для складних макроекономічних систем, тому що це – точка відліку для запуску *механізмів самоорганізації* (зворотний вплив, виникнення флуктуацій, *колективні дії мікроелементів*, в ході їх розвитку виникнення певних відносин: конкуренції або співробітництва). Кінцевий стан еволюції системи після проходження точки біфуркації завершується утворенням сталої структури завдяки виділенню із множини флуктуацій провідної, яка має властивості аттрактора-концентратора енергії переходу системи до нової макроструктурної упорядкованості. Тип упорядкованості визначається типом аттрактора і придбанням ним властивості *макроскопічних кореляцій*, які спонукають флуктуації переходити *від конкурентної взаємодії до кооперативної синергетичної взаємодії*.

Для МЕС поштовхом для запуску механізмів самоорганізації можуть бути зовнішні чинники (вплив міжнародних організацій, мета економічної системи, зовнішньоекономічної політики окремих країн) і вплив внутрішніх підсистем та економічних процесів суспільства (наприклад, зростання державного боргу). Параметри колективних структур мікроелементів, які перемогли, і є параметрами порядку. Мікроелементи в таких колективних структурах передають всій системі частину своїх ступенів свободи, функцій, які потім представляються від системи в цілому. У макроекономічних системах таким прикладом можуть виступати макроекономічні змінні – ВВП у розрахунку на душу населення, рівень цін, норма накопичення, темп економічного зростання і т.д. Такі параметри порядку не тільки концентрують макроцілі-аттрактори, а й упорядковують поведінку мікроелементів: "... макроскопічні змінні, тобто параметри порядку, визначають поведінку мікроскопічних частин системи в силу *принципу підпорядкування*. Так виникнення параметрів порядку та їх здатність підпорядковувати дозволяють системі знаходити свою *структуру*" [2, с. 32]. Спільність і розгалуженість структур з наявністю вертикальних і горизонтальних гнучких зв'язків є характерними рисами процесу самоорганізації систем, що є результатом ефективних структурних зрушень.

Висновки. У розглянутих економічних теоріях акцентується на сполученні структуралістських моделей розвитку у процесі забезпечення конвергенції країн, вибіркової структурної політики внаслідок дивергенції. Але саме когерентна взаємодія елементів системи є тим феноменом, що характеризує процеси самоорганізації, в т.ч. і в соціально-економічних системах, що здійснюється на основі провідних синергетичних концептуальних принципах: підпорядкування, гомеостатичності та ієрархічності. Тому *міждисциплінарність* виступає природною відповіддю економічної науки на зростання різноманітності макроекономічних (соціальних) систем, підвищення їх складності, загострення глобальних проблем людської цивілізації, а синергетичний теоретичний підхід – найбільш продуктивним у вирішенні проблеми дивергенції, ефективності структурних зрушень, як наслідок, - ефективності макророзвитку. Когерентність взаємодії елементів економічної мегасистеми, економічної політики різних держав може служити однією з основних умов здійснення конвергенції їх економічного розвитку.

Література

1. Щетілова Т.В. Роль ефектів конвергенції і структурних зрушень у зростанні продуктивності макророзвитку / Т.В. Щетілова // Наукові здобутки на шляху до вдосконалення економіки країни: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 7-8 серпня 2015 р.). У 2-х частинах. – Дніпропетровськ: НО "Перспектива", 2015. - Ч.ІІ. – С. 79 – 83.

2. Хакен Г. Информация и самоорганизация. Макроскопический подход к сложным системам. Пер. с англ. / Г. Хакен. - М.: Мир, 1991. – 240 с.

ПРОТЕСТАНТСКИЙ ВЕКТОР ХРИСТИАНСКОЙ КОРЕИ

При первом посещении Южной Кореи возникает представление, что все корейцы – это христиане. Такое обилие церквей трудно обнаружить в другой азиатской стране. Особенно в вечернее время, светящиеся неоновыми лампами, христианские кресты поражают своей многочисленностью. В Сеуле можно увидеть прихожан возле церкви, когда из-за нехватки мест, они слушают проповедь на улице. Библия встречается почти в каждом общественном месте: у хозяина магазина, работника офиса или простого посетителя. Также поражает активность местных христиан, которые проповедуют на улице, в такси, общественном транспорте. Будучи в Сеуле, автор часто наблюдал как в метро, многие пассажиры сидят с Библией в руках. Кто-то читает Священное Писание, а кто-то, судя по выражению лица, усердно молится. Христианские миссионеры из Кореи стали обычным явлением в наше время, что позволяет некоторым исследователям называть Южную Корею главным представителем христианства в Азии [1, с. 283]. Уникальность Кореи (в данном случае только Южной), связана с тем, что она является единственной азиатской страной, где протестантизм имеет большое влияние, что позволяет ей посылать своих миссионеров проповедовать христианство по всему миру. С другой стороны, Южная Корея имеет значительный уровень ВВП, соответственно развитую экономику и высокие доходы населения. Достаточно вспомнить такие корейские компании, как: Samsung, LG, Daewoo, Hyundai, Kia, которые известны далеко за пределами своей страны. Вследствие чего, Южную Корею, наряду с Сингапуром, Гонконгом и Тайванем, часто называют азиатским тигром.

В наше время Корея занимает четвертое место по числу католических святых. В 1925 году были канонизированы 79 корейцев, ставшими жертвами преследований в период правления династии Чосон, а в 1968 году к ним прибавились еще 24 корейских католиков, которые тоже были канонизированы. В 1984 году, отмечая 200-летие принятия католицизма в Кореи, на празднование прибыл папа Иоанн Павел второй, канонизировавший еще 93 корейцев и 10 французских миссионеров, принявших мученическую смерть за свою веру. Как отмечает Г. Ким [2, с. 119], впервые церемония канонизации проходила вне стен Ватикана. Таким образом, даже не вдаваясь в подробности миссионерской деятельности первых католиков на корейской земле, но взирая на огромное количество святых, появившихся здесь, можно понять, что корейцам действительно присуща глубокая религиозность. Но, тем не менее, главную роль в культурно-просветительской деятельности, и даже в модернизации Кореи сыграли не католики, а протестанты.

Для того чтобы понять движущую силу протестантов, прибывших в Корею в конце XIX века, нам необходимо немного коснуться западного протестантизма этого периода. Промышленная революция XIX века, выходящая за рамки сугубо экономических проблем, поставила перед христианством много вопросов. Переселение людей из сельской местности в индустриальные центры ослабляла традиционные ценности, повышая интерес к собственной личности. Научно-технические преобразования, происходящие во многих странах Европы, способствовали развитию идеи прогресса, что позволяло больше смотреть в будущее, а не в прошлое. Христианские богословы стремились найти объяснение промышленному прогрессу, опираясь на Священное Писание, тем более что идеи К. Маркса постепенно оказывали влияние на жителей промышленных городов. Новые проблемы перед христианством поставила теория эволюции Дарвина, а позднее работы З. Фрейда. Если более

консервативные католики не допускали никакого либерализма в вопросах веры, то протестанты наоборот, искали возможности учесть новые реалии жизни. Протестантские богословы пытались объяснять основные принципы христианства таким образом, чтобы они не противоречили научным открытиям. Вследствие чего даже появилась такое понятие как «поиск исторического Иисуса». Однако не все христиане были сторонниками протестантского либерализма. Многие религиозные группы протестантского толка, из-за разногласия с лютеранской ортодоксией, были вынуждены покинуть Европу в поисках свободы вероисповедания, и отправиться в Новый Свет. В новых британских колониях их внимание привлекала религиозная терпимость, которую, как им казалось, не хватало в европейских странах. Позднее, именно из США прибыли первые протестантские миссионеры в Корею. Католицизм, со своей сложной иерархией власти, казался протестантам в Новом Свете несовместимым с демократией. Католики, в свою очередь, были убеждены, что протестантизм капитулировал перед вызовом, брошенным современным миром, а протестанты относились к католической церкви как к пережитку прошлого, что еще более отдаляло эти две ветви христианства друг от друга. Поэтому не удивительно, что в современной Южной Корее католицизм и протестантизм рассматриваются как две отдельные религии. Вследствие чего, изучая религиозную статистику корейских исследователей, мы там редко найдем привычные для европейцев данные о всеобщем христианстве, в Корее обязательно будет разделение на католиков и протестантов. Более вероятно, что такое различие вызвано лингвистическими причинами. Протестанты называют свое вероучение кидокге (кор. 기독교), а католики считают себя последователями чхончжуге (кор. 천주교). Если попытаться разобрать эти слова, то мы получим следующее: протестанты (기독교), где 기도 – это молитва, а 교 – учение, что дословно можно перевести как молитвенное учение. Не удивительно, ведь в протестантизме большую роль отводят молитвенной практике. Однако надо заметить, что у протестантов есть еще одно корейское название – 개신교, где 개신 – преобразование, реформирование, а 교 – учение, что отражает уже более привычное для европейцев название. Католики (천주교), где 천주 – это Бог (Небесный Владыка), 교 – учение, что можно перевести как Божье учение или учение Небесного Владыки. Поэтому когда кореец говорит по-английски, что он христианин (а среди множества корейских слов, обозначающих «христианин» мы находим также 기독교), то это означает, что он является именно протестантом, но не католиком. Тоже можно услышать от представителя католической веры: «я не христианин, я католик».

Следует отметить еще одну важную особенность протестантов. Это ориентация на более ревностное служение Богу в виде добросовестной работы в любой сфере жизнедеятельности человека, как об этом пишет М. Вебер: «... рациональное жизненное поведение на основе идеи профессионального призвания...» [3, с. 286]. Еще один важный аспект, касающийся промышленной революции, это поиск новых рынков сбыта. Какое-то время в качестве таких рынков хватало слабо развитых в промышленном отношении регионов Европы. Однако этого было недостаточно, что в дальнейшем привело к географической экспансии. Как отмечает Л. Гонсалес: «По размаху географической экспансии XIX век сравним только с XVI веком. Но если XVI век был великой эпохой католической экспансии, то в XIX веке аналогичную роль сыграл протестантизм» [1, с. 273]. В новых промышленных условиях уже помимо рынков сбыта требовалось сырье для промышленного производства, что подталкивало искать дополнительные возможности. В результате колониальная экспансия дошла до Азиатских стран. Стоит заметить, что взаимоотношения между колониальными

властями и миссионерами были очень сложными. Иногда миссионерская работа вступала в противоречие с коммерческими интересами, так как возникало опасение, что религия может повредить торговле. Но в целом можно утверждать, что колониальная экспансия Запада просто совпала по времени с миссионерской экспансией протестантизма.

Экспансия христианства продолжается в Корее и в наше время. Стоит только пройти по Сеулу и можно увидеть множество церквей. Одни из них стоят уже давно, а другие только строятся. Причем можно наблюдать, как возле одной церкви строится новое церковное здание другой конфессии. Такое изобилие церквей действительно поражает. Кресты, установленные на крышах церквей или зданий, в которых церковь арендует помещение, бросаются в глаза. Особенно активны христиане среди молодежи, которые часто ссылаются на Библию, и каждый свой поступок мотивируют религиозными предписаниями. Выполнение всех религиозных норм стало частью образа жизни корейских христиан. Например, посещение воскресной службы, молитва перед едой, участие в благотворительной и миссионерской деятельности. Каждый день у христиан Южной Кореи обычно начинается с молитвы. После раннего утреннего богослужения, они идут на работу, получив определенный духовный заряд, чтобы прославлять Бога в повседневной жизни, в том числе и через упорный и осмысленный труд. Даже те, кто относит себя к категории атеистов, все равно в быту придерживаются буддийских традиций. Стоит еще отметить, что в Сеуле находится Церковь Полного Евангелия с самым большим количеством прихожан в мире, как пишет об этом Д. Кларк [4, с. 35]. Когда автор находился возле главного храма этой церкви, расположенного на острове Йойдо (кор. 여의도), то совместная молитва верующих, находящихся внутри церкви, создавала звук, который внушал благоговение.

Почему же христианство нашло здесь благоприятную почву. Подводя итоги стоит отметить: во-первых, ему способствовала обстановка духовного кризиса, подорвавшего традиционные верования. Официальная идеология Кореи стала казаться слишком оторванной от реальной жизни. Христианство не воспринималось как религия колонизаторов, а наоборот, играло большую роль в национально-освободительном движении. Во-вторых, христианство служило символом приобщения к новым идеям и ценностям современного запада, поэтому ее исповедовала значительная часть новой корейской элиты. В-третьих, протестантский прагматизм, ориентированный на более ревностное служение Богу через разнообразную практическую деятельность, способствовал быстрому экономическому росту Кореи. Наконец в распространении христианства немалое значение имела активная организационная и финансовая поддержка Западных стран. Стоит еще добавить, что корейский религиозный менталитет, пропитанный шаманизмом, был готов к восприятию христианства. Единобожие было вполне согласуемо с традицией корейского шаманизма. Доминирование более сильного духа над остальными духовными существами было вполне понятно корейцам. Тем более что Иисус имел аналог в корейской мифе о *Тангуне*, родоначальнике нации. Дух Святой вполне согласовался с представлениями первобытной религии об источнике человеческой силы. Поклонение духам предков имело продолжение в понятии Царства Небесного, то есть особой духовной сферы, где верующие могут встретиться со своими предками. Более того, христиане разрешили корейцам почитать своих предков, но без обычных церемоний приношения пищи или молитв духам умерших. К тому же высокая нравственная система христианской этики имела общие с конфуцианскими ценностями семьи и долга. Синтез этих подсознательных факторов мог быть доступен любому течению христианства. Однако возможности открылись именно протестантам, для которых успех в миссии был предопределен вышеперечисленными событиями. Поэтому корейцы-христиане были и остаются убежденными борцами за корейскую культурную идентичность. При этом

христианская идеология, несомненно, облегчила социально-экономическую модернизацию Кореи в XX веке.

Литература

1. Гонсалес Х. Л. История христианства. / Хусто Л. Гонсалес // – Санкт-Петербург. – 2003. – Т. 2. – 384 с.

2. Ким Г. Н. История религий Кореи / Г. Н. Ким, – Издательство КазНУ. – Алматы, – 2001. – 230 с.

3. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма / Макс Вебер // Избранные произведения. [пер. с нем. Ю. Н. Давыдова] – Москва – Прогресс – 1990. – 808 с.

4. Clark D. Christianity in Modern Korea / Education about ASIA, Volume 11. – № 2. – 2006. – P. 35-39.

Доржиева Г.С.

*доктор филологических наук, доцент кафедры немецкого
и французского языков Бурятского государственного университета
Параллельные именованя географических объектов*

ТОПОНИМИЧЕСКАЯ СИНОНИМИЯ В ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ НОМЕНКЛАТУРЕ КВЕБЕКА (КАНАДА)

Н. И. Надеждин (1804-1856), русский критик, журналист, историк и этнограф, один из пионеров исторической географии в России, писал: «Топонимика - это язык Земли, а Земля есть книга, где история человечества записывается в географической номенклатуре» [Надеждин, 1837, 27]. Для имен собственных важное значение имеет фактор известности. По мнению А. В. Суперанской популярный объект потому имеет много названий, что в результате частотного употребления его единственное или одно из немногочисленных названий начинает развивать другие, добавочные значения и становится, с одной стороны, неточным, а с другой - маловыразительным. Поэтому создаются новые названия, претендующие на экспрессивность и на точность выражения, но в силу их параллельного развития и они начинают приобретать те же побочные или переносные значения, что снова стимулирует появление новых слов [Суперанская, 2007, 295].

Топонимическая синонимия или параллельные именованя (топонимическая параллель) – имена, несвязанные между собой и относящиеся к одному объекту номинации. По употреблению они могут быть одновременными и разновременными, образуя тип семантических отношений, определяемых как топонимическая синонимия [Подольская, 1978, 126]. Сфера употребления синонимичных топонимов всегда различна, от высокого литературного стиля до просторечного: Москва – Третий Рим, Первопрестольная, Белокаменная; Санкт-Петербург – Северная столица, Северная Пальмира, Питер; Улан-Удэ – Улановка; Япония – Страна Восходящего Солнца и т. д. Если оба параллельных названия официально признаны, – это альтернативные названия, аллонимы. К параллельным топонимам относятся также аббревиатуры, усеченные, эллиптированные названия: Республика Бурятия – РБ, Улан-Удэ – У-У; Québec > QC, Montréal > Mtl, Île-du-Prince-Édouard > Î.-P.-É. и т.д.

Появление и распространение топонимической синонимии объясняется историческими, политическими и прочими экстралингвистическими факторами. Так, например, к хронологическим вариантам относятся названия одного и того же объекта в разные периоды истории страны. Например, в Канаде прежние названия реки Святого Лаврентия – Большая река Ошелага (Ж. Картье, 1535) – Канадская река (Ж. Альфонс, 1544; С. де Шамплен, 1603) – Река Примата Франции (Ж. Альфонс, 1544) – Большая Канадская река (реляции иезуитов, 1611). Как известно, в период французского режима Новая Франция и Канада означали одну и ту же территорию, т. к. Канада ассоциировалась только с долиной реки Святого Лаврентия. Жак Картье в своих «Записках» употребляет оба названия [Cartier, 1977, 15]. В XVII и в XIX вв. предпринимались неоднократные попытки замены названия столицы провинции Квебек. С. де Шамплен считал, что г. Квебек по величине равен французскому городу Сен-Дени и в 1618 г. предлагал назвать ее Людовика в честь Людовика XVIII. В июне 1867 г. одна из монреальских газет «The Witness» выступила с инициативой восстановления прежнего названия Стадакона (Stadacone), для избежания одноименности в названии провинции Квебек и ее столицы [Bouchard, 1981, 11-12]. В 1920-е годы идея реванша франкоканадцев легла в основу проекта о создании на берегах реки Святого Лаврентия отдельного франкоканадского государства Лоренции.

Ныне Французская Канада противопоставляется Английской Канаде, то есть остальным девяти англоязычным или преимущественно англоязычным провинциям страны.

Как показывает наше исследование топонимическая синонимия возникает на основе метафоры или метонимии, как результат семантической деривации, являясь одним из способов осмысления окружающего мира. Система образов, закрепленная в топонимической синонимии, свидетельствует об этнокультурном опыте и традициях лингвосоциума. Нами выделены следующие виды семантической транспозиции:

1. Антропоморфные метафоры

Образ-модель «принци/принцесса». Главной водной артерией Канады является река Св. Лаврентия, которую индейцы - алгонкины называли р. Св. Лаврентия Magtogoek 'идушая дорога' (le chemin qui marche). Известный русский историк В. О. Ключевский отмечал важную роль рек в жизни человека: «Речными бассейнами направлялось географическое размещение населения, а этим размещением определялось политическое значение страны. Служа готовыми первобытными дорогами, речные бассейны своими разносторонними направлениями рассеивали население по своим ветвям. По этим бассейнам рано обозначились различные местные группы населения, племена ..., по ним же сложились потом политические области, земли, на которые долго делилась страна» [Ключевский, 1993, 89]. Этот могучий поток, которым гордятся все канадцы, во французском тексте гимна Канады упоминается как «гигантская река – благословенная колыбель» канадцев. Если река Луара удостоена титула Королевы водных путей Франции (la Reine des voies d'eau), то реку Св. Лаврентия называют Принцем канадских рек (le Prince des fleuves). Система реки Св. Лаврентия является величайшим в мире внутренним водным путем, связующей нитью промышленных и торговых центров Северной Америки, что вызвало появление его многочисленных параллельных именовании: la Porte d'entrée du continent, la Grande porte de l'Amérique 'Ворота континента / Америки', le Fleuve aux grandes eaux, la Grande rivière du Canada 'Великая канадская река'. Залив Св. Лаврентия называют L'Antichambre de l'Atlantique 'Передняя Атлантики' [Bouchard, 1981, 8].

Образ-модель «принцесса». Параллельные названия г. Гранби – Принцесса Эстрии (Princesse de l'Estrie), Принцесса Восточных кантонов (Princesse des Cantons de l'Est), Cité des parcs (Город парков) – подчеркивают то внимание, которое муниципальные власти уделяют озеленению и красоте окружающего пейзажа. По мнению местных жителей своим поэтическим названием город обязан известному французскому шансонье Морису Шевалье, гастролировавшему здесь в 1950-е годы.

2. Онтологические метафоры

Образ-модель «сердце». Слово «сердце» кроме основного имеет переносное значение «важнейшее место чего-н., средоточие» [Ожегов, 1990, 711]. Во французском языке его дополнительное значение - «центр» и в зависимости от стилистического контекста *cœur* можно перевести как «сердце» и «центр» [Гак, 2004, 210]. Квебекский город Дрюмонвиль (Drummondville) называют «Сердцем Восточных кантонов» (le Cœur des Cantons-de-l'Est), а муниципалитет Ривьер-Мальбе (Rivière-Malbaie) – «Сердце долины Мальбе» (Cœur de la vallée de la Malbaie).

Образ-модель «драгоценность». Залив Йоханна Битца (Baie-Johan-Beetz) именован в честь Й. Битца, бельгийского натуралиста и бизнесмена, проживавшего в этой местности с 1897 по 1922 гг. Это небольшое селение на берегу Кот-Норда называют La Bijouterie de la Côte-Nord 'Драгоценность Кот-Норда', хотя оно не имеет какого-либо отношения к ювелирному делу. Сама природа одарила окрестности богатством минералогических образцов, что и привлекает сюда многочисленных туристов. В мире существуют другие знаменитые природные «драгоценности» - это пески Сахары, красные песчаники «Долины Огня» в Неваде, солончаковые долины в

Боливии на площади более 10 тыс кв. км. Дно гигантского высохшего соляного озера, лежащего на высоте около 3650 на юге пустынной равнины Альтиплано, покрыто слоем поваренной соли толщиной от 2 до 8 м.

2. Географические метафоры

Образ-модель «Маленькая Россия». В 1940-е годы в Квебеке получило развитие кооперативное движение, поддержанное священниками, профессиональными агропромышленниками и представителями «Католического союза сельхозпроизводителей» (l'Union catholique des cultivateurs). Самый интересный опыт создания кооперативов был в районе Абитиб-Темискаминг в 1947 г. Около двадцати сельских жителей Гвиейны, отказавшись от частного предпринимательства, решили объединить свои усилия на равноправных началах для создания одного из наиболее известных кооперативов в Квебеке – своего рода аналог колхоза в России. Именно это событие стало причиной появления топонимического прозвища «Маленькая Россия». В 1970-е годы местная газета называлась «Мини-Правда» (La Mini-Pravda). До настоящего времени в кооперативных теплицах Гвиейны получают богатый урожай помидоров, что во многом способствовало улучшению благосостояния местных жителей [Dorion, Lahoud, 2013, 152].

На земном шаре есть много местностей под названием «Маленькая Россия», в основе вторичной номинации которых не природные и не климатические, а зачастую именно политические ассоциации. В итальянском регионе Тоскана есть небольшое селение Меркатале, жители которого в 1950-е годы единодушно поддерживали Коммунистическую партию Италии, поэтому селение прозвали Piccolo Russia. Эта фанатичная приверженность местных итальянцев идеалам коммунизма в сочетании с их пылким темпераментом настолько впечатлили бельгийского режиссера Гуго Ле Пежа (Hugues Le Paige), что он снял документальный фильм «Хроника Маленькой России» (Chronique de la Piccolo Russia).

В Квебеке есть также Маленькая Бельгия (La Petite Belgique), Маленькая Италия (La Petite Italie), Маленькая Швейцария (La Petite Suisse), Маленький Токио (Little Токуо) и др. Например, распространенность «Маленьких Италей» объясняется тем, что итальянцев в Квебеке 300 тысяч - это третья по численности этническая группа в провинции, большая часть которой проживает в Монреале. Little Italy есть в Торонто, Ванкувере, Виннипеге, Оттаве, Эдмонтоне, Калгари. В США около сорока Little Italy, только в Нью-Йорке их пять. Маленький Токио – квартал в г. Стенстид (Stanstead). Во время Второй мировой войны в Канаду эмигрировали тысячи беженцев из противоборствующих стран. 35 тысяч военнопленных были интернированы примерно в двадцать лагерей, восемь из которых находились в Квебеке. Предполагают, что на месте Маленького Токио располагался один из этих лагерей. На самом деле в квартале нет ничего японского, лишь в Восточном Стенстиде есть магазины, где можно приобрести японское холодное оружие (катана, вакидзаси, танто и прочие японские ножи и сабли). Местные жители используют это прозвищное название, особо не вдаваясь в истоки его происхождения. В отличие от Квебека в Лос-Анджелесе Little Токуо – самый большой японский квартал в США, в Дюссельдорфе – самый большой японский квартал в Германии, в Австралии есть Little Токуо в Аделаиде и Брисбане, в квартале Оперы в Париже около двадцати японских суши- и караоке-баров, ресторанов, магазинов и турагентств.

Наше исследование показывает, что в процессе формирования топонимической синонимии важную роль играет ассоциативный комплекс значений, связывающий уже имеющееся общее представление об объекте внеязыковой действительности с некоторыми частными его признаками, которые также присутствуют в коллективном сознании. Параллельные именованья, образованные с помощью экспрессивно-

оценочных средств, обладают межъязыковой идиоматичностью и универсальностью образов.

Литература

1. Гак В. Г., Ганшина К. А. Новый французско-русский словарь / В. Г. Гак, К. А. Ганшина. – 9-е изд., испр. – М.: Рус. яз. – Медиа, 2004. – 1195 с.
2. Ключевский В. О. Курс русской истории / В. О. Ключевский. М., 1993. – 1146 с.
3. Надеждин Н. И. Опыт исторической географии русского мира. Статья первая / Библиотека для чтения // Н. И. Надеждин. - СПб., 1837. Т.22. Ч. 2, отд. 3. - С. 27-29.
4. Ожегов С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов. - М.: Рус. яз., 1990. – 921 с.
5. Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии / Н. В. Подольская. – М.: Издательство «Наука», 1978. – 198 с.
6. Суперанская А. В. Общая теория имени собственного / А. В. Суперанская. - М.: Издательство ЛКИ, 2007. – 368 с.
7. Bouchard R. et coll. Itinéraire toponymique du Chemin du Roy : Québec – Montréal. – Québec, 1981. – 89 p.
8. Cartier J. Voyages en Nouvelle-France. Montréal : Hurtubise HMH, 1977. – 142 p.
9. Dorion H., Lahoud P. Le Québec autrement dit et un tour du monde en surnoms. - Montréal, Québec, 2013. - 268 p.

Кулинич Н. В.

асистент кафедри культурології

*Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Зарубіжна література і театр ХХ століття*

ТЕАТР АБСУРДУ: ЕВОЛЮЦІЯ ВИВЧЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ НАУКОВОГО ОСМИСЛЕННЯ

У Парижі 1953 року відбулася прем'єра п'єси Семюеля Беккета «Чекаючи на Годо», яка мала гучний резонанс і згодом стала класичним, хрестоматійним твором театру абсурду («театру парадоксу», «антитеатру»). Цей літературно-театральний напрямок протиставляє себе реалістичним, психологічним методам художньої творчості, «аристотелівській драматургічній формі» за змістом і композиційною структурою, побудуванням діалогів, характерів тощо.

До вивчення спадщини театру абсурду, вже починаючи з 60-х років ХХ століття, звертається багато дослідників, переважно зарубіжних, через ідеологічну заангажованість вітчизняної науки того часу. Серед західних учених, які вивчали цю проблему в перші десятиліття після появи «Чекаючи на Годо» С. Беккета, були Ж. Бекельман, Р. Браштайн, Дж. Веллворт, Р. Кое, М. Корвен, Ж. Гішарно, Л. Пронко, Ж. Серро та ін. Вагомий внесок у дослідження цього явища зробили Е. Йонеско як теоретик («Коментарі та контркомментарі», 1964) та, особливо, М. Есслін, праця якого «Театр абсурду» (1961) і натеper залишається актуальним джерелом і підґрунтям для подальших студій з історії та теорії літератури [6].

У тогочасному вітчизняному та російському літературознавстві театру абсурду присвячувалася невелика кількість досліджень – праці А. Дорошевича, А. Гозенпуда, Б. Ємельянова, Б. Зінгермана, Т. Проскурнікової, Т. Якимович та ін.

У працях вітчизняних та зарубіжних літературознавців порушувалися проблеми хронологічного й територіального визначення театру абсурду; накреслювалися концептуальні основи та світоглядні передумови напрямку; розглядалася специфіка сюжетики й діалогів; характерів і образотворення. Дослідники намагалися виявити

загальні риси, типізувати новітні п'єси за ознаками спільної поетики, формували теоретичні засади поетики абсурду.

М. Есслін обмежував театр абсурду Парижем 1950-х–60-х років, відносячи до цього напрямку творчість С. Беккета, Е. Йонеско, Ж. Жене, Ф. Аррабаля, С. Мрожека, В. Гавела, Ж. Вотье, Ж. Шеаде, раннього А. Адамова [6]. Проте вже в той час у літературознавстві розширюються географічний і хронологічний простори театру абсурду. Наявність спільного поетикального та концептуального абсурдоцентричного комплексу наближує до театру абсурду й російських абсурдистів (О. Введенський, Д. Хармс); і французьких абсурдистів-«класиків»; французьких постабсурдистів – Ф. Бієду, Р. Вейнгартен, Д. Гордон, Ж. Мішель, Р. де Обалдіа. Крім того, представниками або послідовниками театру абсурду називають англомовних письменників: передусім Е. Олбі, Дж. Сондерса, Т. Стоппарда.

Тогочасним літературознавством були окреслені концептуальні засади театру абсурду, які формувалися під впливом модерністсько-авангардистського світогляду та його ключових ознак – втрати віри у прогрес, раціоналізм, у Бога, духовної спустошеності західної цивілізації, категоричного відхилення попередньої традиції. Визначальною в поетиці абсурду є тема несумісності та парадоксальності, які закладені в основу людського буття-у-світі – невідповідності інтелектуальних амбіцій та смертної сутності людського буття, дихотомії духу, що прагне досягнути вічності, та слабкого, недосконалого тіла. Людина – «герой» театру абсурду – уявляє світ неінтелігібельним, недетермінованим, непідвладним логіці людського розуму, чужим і ворожим. Вона відчуває самотність і покинутість, фатальність, залежність від світу, скепсис, відчай, ірреальність і порожнечу буття, власну недосконалість – інтелектуальну й фізичну, безцільність існування, безглуздість слів, думок і почуттів, страх, передусім перед смертю.

Дж. Веллворт [8], М. Есслін [6], Т. Якимович [5] та ін. вказали на десюжетизацію абсурдистських п'єс, на відсутність сюжетоутворюваного початку – події, дії, композиційної послідовності, на нефункціональність суб'єктів дії тощо. На думку Т. Якимович, сюжетна дія перевтілюється у драматургів-абсурдистів на алогічну зміну «підсвідомих станів героїв» [5].

У працях вищевказаних учених були описані типові образи персонажів драматургії абсурду, які створюються у протиставленні традиційним літературним характеристам, – позаіндивідуальні, гранично універсалізовані образи людини, метафори людської екзистенції, «антигерої» (Дж. Веллворт [8]). Поняття «антигерой», побудоване на протиставленні герою, індивідууму реалістичної літератури і навіть критично оцінюваному характеру не-героя, передбачає переведення літературних персонажів у метафізичну категорію, співвідношення із позаіндивідуальним, позахарактерним. Абсурдисти відмовляються від характеристик індивідуальності: зовнішніх ознак відмінності, варіативності та значимості імен – натомість звертаються до численних символів її (індивідуальності) заперечення – узагальнена зовнішність, схематична номінація, використання масок та віддзеркалень, двійництво тощо.

Літературознавці відзначили характерні «абсурдистські» прийоми – гіперболізація, *reductio ad absurdum* (лат. – «доведення до абсурду»), парадокс, залучення елементів ірреального, ірраціонального, невідповідність ситуації, що зображується, очікуваному, належному. Невід'ємною ознакою абсурдності тексту є наявність у ньому прийомів гротеску – перебільшеного, неправдоподібного зображення, гіпертрофованих образів реальності. Зіткнення емоційно полярних начал, залучення елементів клоунади, буфонади, гротеску поруч із зображенням апокаліптичного світу породжує яскраві та глибокі образи «трагічних клоунів» (В. Мюллер, Ж. Якобсон): «Істоти, занурені у сферу безглузлого, можуть бути тільки гротескними, а їхні страждання – сміховинно трагічними» [7, с. 165].

М. Есслін вказує на використання абсурдистами прийому «шок-ефекту», що з'явився у театрі ХХ століття завдяки А. Арто та його «театру жорстокості». Мета цього прийому полягає у тому, щоб викликати сильну емоційну реакцію у глядача, примусити його пережити катарсис і, таким чином, переосмислити звичну навколишню дійсність [6].

Основи аналізу драматургічної мови театру абсурду заклали М. Есслін [6], О. Ревзіна й І. Ревзін [4] та ін., які вказували на деструкцію діалогів, відсутність динамічного начала в мовленні персонажів, відмічали непослідовність їхніх висловлювань, надмірність повторів і антитез, невідповідність слів діям персонажів, семантичний нонсенс фраз.

У літературознавчих працях з театру абсурду, що датуються двома останніми десятиліттями, часто розробляється той напрямок дослідження, що був заданий попередніми вченими, проте відзначаються й нові тенденції. Слід зазначити, що в сучасній науці, окрім зарубіжних (Е. Вілсон, П. Еґрі, Н. Корнвелл та ін.), з'являється все більше праць вітчизняних (Є. Васильєв [1], О. Коляда [3], С. Маркелова, В. Скуратівський та ін.), а також російських учених (М. Аніщенко, О. Буреніна, В. Вахрушев, С. Голубков, І. Дюшен, Л. Черницька, О. Чернорицька та ін.). Науковці намагаються конкретизувати визначення напрямку (театр абсурду або парадоксу (Є. Васильєв [1])); досліджують його генезу (П. Еґрі, Н. Корнвелл, В. Вахрушев); вивчають сюжетіку, жанристику, специфіку художнього часу та мови; аналізують театр абсурду в естетико-філософському аспекті (Дж. Колдер, Л. Черницька); залучають міфопоетичний метод (О. Коляда [3]) тощо.

Незважаючи на усталеність визначення «театру абсурду», сучасні літературознавці продовжують пропонувати альтернативні дефініції. Так, Є. Васильєв, підтримуючи визначення Е. Йонеско і Дж. Веллворта, схильний називати історико-літературний напрямок, що досліджується, «театром парадоксу», розуміючи парадокс як художній прийом та водночас закон художньої творчості [1].

Якщо в літературознавстві до 90-х років ХХ століття часто використовувався екзистенціальний метод дослідження театру абсурду (Ж. Онімію, Б. Пенго), то тепер залучається понятійний апарат і концептуальний базис постмодерністської філософії й деконструктивістської естетики (концепти «шизо-контестанта», «машини, що бажає», «тіла без органів» Ф. Гваттарі та Ж. Делеза) [2].

Нещодавно драматургія абсурду починає розглядатися з точки зору міфопоетики (К. Бекмен, О. Коляда та ін.), як така, що містить міфологічну модель світу. У дисертаційній роботі О. Коляди на основі реінтерпретації міфологічного початку та віднаходження вузлових концептів у драматургії абсурду виявляються сталі міфемі-образи, міфемі-мотиви, міфемі-сюжети, наявні у п'єсах Ф. Аррабаля, С. Беккета, Ж. Жене, Е. Йонеско, Ж. Кокто, С. Мрожека та Г. Пінтера. О. Коляда вивчає міфопоетичні особливості взаємодії смислових знаків на минулому, теперішньому та майбутньому просторово-часових рівнях. Дослідник виділяє центральну міфопоетичну опозицію театру абсурду – «маленька людина – *das Man*», а також «міфопоетичний чинник вищого гатунку – міфологема кола» [3].

Таким чином, діахронічний розгляд сучасних праць з театру абсурду дає змогу констатувати, що ці студії багато в чому продовжують розробки теоретиків абсурдизму 1960-70-х рр. у галузях тематики, жанристики, сюжетіки, мови та образотворення. Проте з'являються й нові підходи до вивчення драматургії абсурду, зокрема на українському науковому просторі. Окрім суто літературознавчих, досі актуальними та перспективними є філософські методології, передусім екзистенціалістська й постмодерністська. Наявність різноманітних способів інтерпретації відбиває неоднозначність, бівекторність художньої картини світу, що створювалась у театрі абсурду. Тому найбільш перспективним є системний аналіз поетикального рівня

текстів із урахуванням наявних літературознавчих і філософських підходів і з опорою на синтетичну методологію.

Література

1. Васильєв Є. М. Драматургія парадоксу: проблеми типології : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Євген Михайлович Васильєв. – Дніпропетровськ, 1998. – 194 с.
2. Делёз Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип. Капитализм и шизофрения / Ж. Делёз, Ф. Гваттари ; [пер. с фр. и послесл. Д. Кралечкина ; науч. ред. В. Кузнецов]. – Екатеринбург : У-Фактория, 2007. – 672 с.
3. Коляда О. В. Міфопоетика драматургії абсурду (на матеріалі драматичних творів Семюеля Беккета) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.06 – «Теорія літератури» / О. В. Коляда. – Донецьк, 2008. – 20 с.
4. Ревзина О. Г., Ревзин И. И. Семиотический эксперимент на сцене. Нарушение постулата нормального общения как драматургический прием / О. Г. Ревзина, И. И. Ревзин // Труды по знаковым системам. Т. 5. – Тарту. – 1971. – С. 232–254.
5. Якимович Т. К. Драматургия и театр современной Франции / Т. К. Якимович. – К. : Изд-во Киевского ун-та, 1968. – 304 с.
6. Esslin M. The Theatre of the Absurd / M. Esslin. – L. : Eyre and Spottiswoode, 1964. – 464 p.
7. Jakobson J. The Testament of Samuel Beckett / J. Jakobson, W. R. Mueller. – N. Y. : Hill and Wang, 1964. – 178 p.
8. Wellwarth G. The Theatre of Protest and Paradox / G. Wellwarth. – N. Y. : University Press, 1964. – 315 p.

Кутасевич Г.Я.

*доцент кафедри романської філології та перекладу
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Структура і семантика тексту*

ІЗОТОПІЯ ЯК СПОСІБ ОФОРМЛЕННЯ СУБСТАНЦІЇ ЗМІСТУ

Будучи вищою формою системної організації, художній текст визначає комунікативні особливості всіх одиниць, які входять до його складу (В.В.Виноградов). Тому адекватне розуміння тексту є можливим при умові, що він характеризується смисловою єдністю і цілісністю. Цілісність інтерпретації художнього тексту забезпечується представленими в його тканині смисловими зв'язками, які утворюють семантичну ізотопію тексту. При цьому під ізотопією розуміють семантичні категорії, які базуються на спорідненості, однорідності, повторі «тотожних сил» в мовному розгортанні тексту і забезпечують його цілісне сприйняття (М.О.Шелякін).

Таким чином, поняття ізотопії стосується семантики тексту і на пряму заторкує семантичну когерентність тексту. Розгляд даного явища разом з іншими когнітивними аспектами тексту пояснюється тим, що семантична структура, яка виникає в результаті смислових зв'язків між окремими лексемами, виходить за межі граматичної залежності, яка формує перший «поверхневий» рівень тексту. Ізотопічні відношення накладаються на граматичні зв'язки компонентів тексту і вся сукупність ізотопічних відношень утворює в тексті ізотопічні ланцюжки.

Саме поняття ізотопії було введено в науковий обіг французьким мовознавцем А.-Ж. Греймасом у якості необхідного і чи то не єдиного інструментарію для вивчення семної комбінаторики в аналізованих мовних утвореннях [6]. У цьому сенсі ізотопія сприяє, безперечно, подальшому розвитку компонентного аналізу, у плані його екстраполяції на макросемантичні утворення – висловлювання і тексти.

Під ізотопією розуміють рекуррентну послідовність семантичних ознак у складі висловлювання чи тексту [6, с. 99]. Мінімальною ізотопією при цьому називають

послідовність з двох семем, які містять хоча б якусь спільну семантичну ознаку, а мінімальним контекстом, який дозволяє встановити елементарне відношення ізотопії, – синтагму. Наприклад, у висловлюванні *l'eau coule* «вода тече» *eau* «вода» і *coule* «тече» утворюють мінімальну ізотопію, оскільки містять спільну видову ознаку /текучість/. Навпаки, висловлювання *l'eau chante* «вода співає» є аллтопним, оскільки семемами, які до нього входять *eau* «вода» і *chante* «співає» не тільки не мають спільних сем, а і до того ж містять несумісну родову ознаку: істота – неістота.

Ізотопія передбачає, таким чином, відношення еквівалентності між двома і більше семемами, яке встановлюється на основі віношення тотожності між утворюючими їх семемами: «вода» /текучість = «тече» /текучість.

Як видно з попереднього визначення, ізотопія корелює певним чином з надлишковістю. На цю ознаку вказують також вчені, даючи визначення ізотопії. Наведемо, наприклад, кілька визначень: «Під ізотопією ми розуміємо *надлишкове* поєднання семантичних категорій» [6]. Під ізотопією зазвичай розуміють «пучок *надлишкових* семантичних категорій» [7]. «Ізотопію утворює надлишковість мовних одиниць <...> плану вираження та плану змісту» [5].

Визначаючи надлишковість в термінах теорії інформації, неможливо не визнати, що вірогідність появи в повідомленні одиниць типу букв чи звуків в природних мовах є настільки великою, що неможливо знайти таку мову, яка не була б певним чином надлишковою. Проте, така надлишковість не має нічого спільного з поняттям ізотопії в семантичному тлумаченні, оскільки визначається стосовно одиниць вираження, а не стосовно їх семантичного змісту.

Надлишковість субстанції змісту є також значною, але у порівнянні з субстанцією вираження визначити її в термінах теорії інформації набагато складніше. Семантичну надлишковість неможливо описати «за допомогою строгих правил»: «Семантична надлишковість частково базується на логічних правилах, частково – на прагматичній вимозі, яка постає перед процесом комунікації, який полягає в тому, що будь-яке повідомлення повинно бути пов'язаним. Іншими словами, в повідомленні повинні бути присутні ітеративні семи, чи класами» [3, с. 76-77; 4, с. 100-101].

Так, надлишковість ототожнюється з ітерацією семантичних ознак, а точніше: з встановленням з її допомогою семантичної зв'язності. Взнявши в якості прикладу фр. *boire* «пити», Ж.Дюбуа констатує, що дане дієслово поєднується найвірогідніше з прямим додатком зі значенням «рідина»: пор. фр. *Boire un verre d'eau* «випити стакан води». У протилежному випадку можна констатувати якщо не «пошкодження» мови, то відхилення від правил [3].

Таким чином, поняття ізотопії не потрібно ототожнювати з семантичною надлишковістю: на відміну від надлишковості це не випадкова, статистично вірогідна, а виключно релевантна семна рекуренція.

У якості основи ізотопії семна рекуренція береться до уваги не сама по собі, а як необхідна і достатня умова семантичної зв'язності тексту. У своїй науковій концепції вчені Ж. Дюбуа, Ф. Клінкенберг наголошують на думці, що основні прагматичні вимоги до процесу комунікації полягають в тому, що будь-яке мовне повідомлення повинно бути зв'язним. «Якщо мова йде про завершений в смисловому плані фрагмент, то названі в ньому поняття, за цією вимогою, повинні бути близькими чи спорідненими за значенням» [3, с. 77]. Сміслова єдність тексту досягається завдяки ізотопії, яка розглядається як окрема група семантичних категорій, які роблять можливим однорідне прочитання тексту [1, с. 133]. Ізотопія забезпечує зв'язність тексту за допомогою тропів та фігур, які реалізуються на фоні другорядних (немаркованих) елементів тексту. При цьому ізотопія виступає не тільки вирішальним показником когерентності тексту, вона також відображає суттєві прагматичні аспекти структури тексту, сприяючи

виявленню закономірностей, які лежать в основі комунікативно-мовленнєвої діяльності людини.

У рамках даної концепції широко використовується термін *алотопія* [1, с. 134], під яким розуміють наявність семантичних розривів та лакун, тобто порушення ізотопії. Так, будь-яка мовна послідовність, чи то йде мова про висловлювання, чи про текст, є ізотопною настільки, наскільки тяжіє до зв'язності, алотопною – настільки ухиляється від неї [2]. У цьому плані ізотопія корелює частково з семантичним узгодженням, до того ж що таке узгодження базується на семній рекурсії: «Текст є семантично зв'язним, якщо в лексичних значеннях синтаксично пов'язаних слів існують смислові елементи, які повторюються; якщо для жодної пари синтаксично пов'язаних одне з одним слів це правило не дотримане, текст семантично незв'язний» [2].

Отже, забезпечення зв'язності синтаксично правильної, але семантично аномальної конструкції можна, очевидно, тільки шляхом побудови ізотопії хоча б за якоюсь спільною ознакою. Встановлювана за допомогою ізотопії зв'язність забезпечується як семантичною, так і прагматичною компетенцією.

Від семантичної зв'язності можна, очевидно, переходити до осмислення. Будучи визначеною початково як умова зв'язності, ізотопія ототожнюється в подальшому з розумінням – «осмисленням», «прочитанням», «однорідним прочитанням наративу».

Переконливою ілюстрацією цьому слугує хоча б аналізований А. Ж. Греймасом приклад: *Cet home est un lion* «Цей чоловік – лев» [6, с. 96]. У можливому світі людей-левів таке судження не викликало б, очевидно, сумнівів у частині істинності стверджуваної тотожності, а тільки підтвердить усі положення, які потребують підтвердження: *всі люди по суті леви*. У дійсному світі розуміння є можливим, за А. Ж. Греймасом, тільки при умові встановлення, хоча б за якоюсь ітеративною ознакою, відношення ізотопії між семемами *homme* «людина» і *lion* «лев».

Іншими словами, щоб зрозуміти, чому людина уподібнюється левові, потрібно в'яснити, що спільного може бути у даного індивідуального представника людського роду з хижим звіром сім'ї кошачих. Гіпотетично тут можливі різні варіанти: людина може уподібнюватися левові як за ознакою /сміливий/ чи /відважний/, так і за деякими іншими прототипними ознаками: /великий, /густий волосяний покрив/, /іст'я сире м'ясо/ тощо. Із потенційно можливих варіантів у якості основи порівняння відбираємо тим не менше /відважний/. Причому, не тому, що людина не може ходити на чотирьох, їсти сире м'ясо чи ричати, як лев, а тому, що в метафоричній транспозиції виду «людина – лев» ця ознака є соціально кодифікованою [4, с. 210]. Це, власне, і дозволяє уникнути потенційної неоднозначності і тим самим забезпечити «однорідне прочитання» проблемного висловлювання в рамках побудованої за цією ознакою ізотопії: *homme* «людина» /відважна/ – *lion* «лев» /відважний/.

Таким чином, приходимо до принципів для теорії ізотопії висновків, що побудова ізотопії є рівноцінною «прочитанням», тому семна рекурсія повинна враховуватися в інтерпретації не в плані надлишковості і навіть не у плані зв'язності, а виключно як фактор осмислення аналізованого висловлювання і/чи тексту. Знімаючи неоднозначність, ізотопія забезпечує єдність «прочитання» у відповідності з відомим герменевтичним твердженням: «... у правильному тлумаченні найрізноманітніші елементи повинні зводитися до того ж результату» [1; 2; 4; 6]. У якості регулюючого фактора розуміння ізотопія встановлюється не стільки за рекурсією апріорі даних семантичних ознак, скільки за презумпцією ізотопії, яка дозволяє актуалізувати саме ці, а не будь-які інші ознаки. У цій якості ізотопія є ні чим іншим, як семантичним вираженням «антиципації смислу» [6]. Презумпція ізотопії залежить від стратегії. Саме вибрана інтерпретатором стратегія задає формат тлумачення: як ідентифікації семем, так і встановлювані між ними відношення ізотопії.

Література

1. *Безменова Н. А.* Очерки по теории и истории риторики / Н.А.Безменова. – М.: Наука, 1991. – 340 с.
2. *Гак В. Г.* К проблеме семантической синтагматики / В.Г.Гак // Проблемы структурной лингвистики 1971. – М.: Наука, 1972. – С. 367-395.
3. *Дюбуа Ж., Пир Ф., Трион А. и др.* Общая риторика / Ж.Дюбуа, Ф.Пир, А.Трион. – М.: Прогресс, 1986. – 392 с.
4. *Растье Ф.* Интерпретирующая семантика / Ф. Растье. – Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2001. – 368 с.
5. *Arrivé M.* Pour une théorie des textes poly-isotopes / M.Arrivé // *Langages*. – 1973. – N 31. – P. 54- 60.
6. *Greimas A.-J.* Sémantique structurale. Recherche de méthode / A.J.Greimas. – Paris, Larousse, « Langue et langage », 1966, – 262 p.
7. *Greimas A. J., Courtes J.* Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage / A.J.Greimas, J Courtes. – Paris: Hachette, 1979. – P. 62, 197-198.

Сулейбанова М.У

*Профессор кафедры русского языка
Чеченского Государственного Университета
Словообразование в нахских языках*

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КОМПОЗИТ В НАХСКИХ ЯЗЫКАХ

Словообразование является одним из наименее исследованных разделов в нахском языкознании.

Справедливости ради нужно отметить, что отдельные исследователи нахских языков так или иначе затрагивали общие и частные вопросы словообразования в монографических исследованиях и статьях, посвященных различным проблемам грамматического строя нахских языков, неизменно подчеркивая чрезвычайную продуктивность словосложения (основосложения) в этих языках. Для нас особенно ценен вывод Ю.Д. Дешериева о бытовании именного словосложения еще в общенахском языке-основе: «Осложнение структуры именных слов древнего происхождения в большинстве случаев связано с образованием новых производных слов путем сложения двух и более основ. В разворачивании этого процесса, особенно в древнейшие периоды развития нахского языка-основы, весьма незначительную роль сыграли все приемы аффикального именного словообразования» [2, с.389-390]; «... в нахском языке-основе основным способом образования имен существительных был способ основосложения» [там же, с. 390]. «Слова генетически сложной структуры, относящиеся к древнейшим образованиям, встречаются в различных сферах лексики нахских языков – в топонимике, этнонимике, в терминологии, относящейся к культурно-бытовой и социально-экономической сторонам жизни нахских народов: *гIалгIазкхи* "казак", букв. "городской казак" (от *гIала* "город", "крепость", *гIазкхие* "казак"); *Чабуорз* (имя собственное мужское, от *ча* "медведь", *буорз* "волк"); *мехкакхийел* "совет старейшин" ("страны совет", от *муохк* → род.п. *мехкан* "страна", *кхийел* "совет", "приговор"), и т. д. Композиты со вторым компонентом *нана* "мать" отражают эпоху матриархата, в них ярко проявляется культ женщины-матери (ср. *уннана*"мать холеры", *хиннана* "водяная", букв. "мать воды" и др.). В легендах, поверьях нахских народов обнаруживаются композиты с компонентами-названиями различных культовых понятий; ср. *Бейни-Сиела* (*Сиела* – бог грома и молнии), *Маьтер-дела* (*дела* – верховный бог чеченцев и ингушей) – святилище в горах Ингушетии и др.» [6,с.9-10]. Таким образом, словосложение следует считать наиболее древним и

продуктивным способом образования слов в нахских языках. Однако словообразование имен существительных, как отмечал Ю. Д. Дешериев, относительно слабо развито в нахских языках: «...Из различных способов образования имен существительных (способ основосложения, суффиксальный, префиксальный, суффиксально-префиксальный и др.) лишь способ основосложения получил более или менее широкое распространение» [2,с. 390]. На самом деле, как выясняется в результате нашего исследования, основосложение получило не «более или менее», а самое широкое распространение и в чеченском, и в целом в нахских языках, и особенно активизируется, как показывают наши наблюдения ниже, в последние десятилетия по мере развития литературного чеченского языка и расширения влияния на него со стороны русского языка (в первую очередь).[4,с.33] Это особенность не только чеченского языка, но практически всех кавказских языков, как об этом пишут авторы различных работ, посвященных словообразованию в этих языках.[4,с.34] Так, Р.И. Гайдаров отмечает: «Образование сложных слов из разных основ в лезгинском языке – один из древних и распространенных путей развития словарного состава» (1,с.28). Относительно аварского языка М.Д. Хангереев отмечает, например, признавая сложение основ древним словообразовательным способом в аварском языке, что «сложение основ в аварском языке является живым и продуктивным процессом»(5,с.20).

Практически то же самое, с некоторыми поправками на специфику конкретного языка, пишут и исследователи других кавказских языков, прямо или косвенно затрагивающие проблему места основосложения в словообразовательных системах этих языков.[4,с.38]

Проведенные на материале различных языков исследования, в том числе в сравнительно-историческом плане, дали достаточно оснований для того, чтобы прийти к выводу о том, что словосложение, как правило, предшествует аффиксации. Это явление говорит не в пользу положения о том, что архаичность языка служит причиной распространения словосложения, и, наоборот, если исходить из этого положения, то архаичность языка должна служить причиной распространения аффиксации как вторичного этапа развития языка, этапа более высокой абстракции и технизации языковых элементов.[4,с.40]

В отношении нахских языков мы можем только сказать, что эти языки с древнейших времен обладают способом основосложения, уходящим своими корнями к периоду аморфного строя этих языков. Об этом свидетельствуют сложные топонимы горной полосы Чечни и Ингушетии, в которых отсутствуют какие-либо следы материальных показателей грамматических форм (ср. название *Пхьамта*(*пхья* "село", *мта*//*мат* "место"), досл. "место села", *пхьякоч* (*пхья* "село", *коч* "верх"), досл. "села верх" и др.). Компоненты этих и подобных им композитов представлены в виде чистых основ. Однако нельзя утверждать, что во всех случаях здесь сочетались древние чистые основы. Вполне возможно, что в ряде случаев мы имеем дело с позднейшими усечениями формальных показателей в процессе длительного употребления композитов в речевой практике. Первый компонент приведенных названий сел, неупотребительный в современном чеченском языке, является, например, усеченной основой родительного падежа (*пхья* – им.п., *пхья-н* – род.п.); само усечение здесь – результат фонетического процесса – первоначальной назализации гласного *а* и затем его деназализации.

В литературных языках (чеченском и ингушском) способ основосложения, по мнению Ю.Д. Дешериева, К.З. Чокаева и некоторых других авторов, широко сочетается с аффиксацией. При этом утверждается, что основосложение сочетается не только с суффиксацией, но и с префиксально-суффиксальным способом. Имеются в виду примеры типа *дукхадеза-рг* “любимый“ (*деза*: *д* – классный показатель, выступает, с

точки зрения таких авторов, в данном случае в роли префикса, *рg* – суффикс субстантивации); *Таламталла-р-хо* – "естествоиспытатель" (-*р*-суф. субстантивации, -*хуо*– словообразовательный суффикс). Префиксы – классные показатели во всех нахских языках (функционирующие и окаменелые): *б, д, й, в*; других префиксов (исконных или заимствованных) в собственном смысле этого слова в современных чеченском и ингушском языках нет. Однако следует заметить, что ни в этом, ни в других случаях о префиксально-суффиксальном способе образования слов в чеченском и других нахских языках говорить не приходится. В приведенных примерах, в частности, мы имеем соединение двух слов – словоформ, каждая из которых до этого соединения уже имела соответствующую структуру: в *дукхадезарг* два компонента – *дукха* и *дезарг*, и второй компонент уже содержал префиксальный классный показатель до образования сложного слова. Является ли приведенный композит примером сочетания словосложения с аффиксацией (суффиксацией) – это уже вопрос для научной полемики, который мы рассмотрим ниже (скорее всего, это пример сращения).

В современных нахских и в целом кавказских языках основосложение является, по мнению многих исследователей, основным способом словообразования имени и глагола. Но, утверждая, что «словообразование... характеризуется следующими основными способами: основосложением в имени и глаголе, суффиксацией исключительно в имени и префиксацией только в глаголе» (З, с. 89), мы должны иметь в виду, что границы действия этого способа шире, включают в себя и другие части речи. Не случайно сам М.-С. М. Мусаев уточняет далее, что «наиболее активно действующим способом деривации в даргинском языке является словосложение, при помощи которого образуются лексемы почти всех частей речи» (там же, с. 95). Цитированное относится в полной мере и к чеченскому и остальным нахским языкам. Сама традиция рассмотрения композитного словообразования обычно только на примере именных и глагольных образований, сложившаяся в нахском языкознании, не связана, таким образом, с отсутствием этого способа в сфере словообразования других частей речи.

В структурно-генетическом отношении композиты в нахских языках восходят к синтаксическим сочетаниям слов, агглютинативно сросшихся в одно слово в результате длительного и частого употребления: *марахдаккха* = *марах даккха* «отплата, отмщение», *мукъадаккха* = *мукъа даккха* «освободить, высвободить», *нацкъарвала* = *нацкъар вала* «отойти в сторону, посторониться» и др.

В нахских композитах отсутствуют соединительные гласные и согласные, если не считать отдельных случаев наличия в исходе первого компонента гласных и согласных звуковых элементов *н, р,(а), л(а), а*, являющихся окаменелыми формами падежей. Таковы композиты: *къинхъегам* (от *къин*←*къа*"труд", *н* – формант род.п., *хъегам*–"испытание") – "труд"; *цIеракиема* "пароход" (*цIе* – "огонь" + *ра* (формант исходного падежа) + *киема* – "судно").

Нахские композиты состоят главным образом из двух компонентов, но встречаются и такие, которые состоят из трех, например: *цIецайоккхург* – "ласка" (*цIе*– "имя" + *ца* (отриц. частица) + *йоккхург* "извлекающий; называющий"). Последних в современных вайнахских языках в сфере имен немного.

Словосложение занимает большое место в пополнении словарного состава современных нахских языков. В основной массе новые композиты представляют собой кальки (полные и неполные) с соответствующих русских интернациональных образцов: *халкъ-кхитуоран* (буолх) – "политико-массовая (работа; букв. «народа просветительская работа»)"; *кхетои-кхиор*–"воспитание", *юкъараллин-политически* «общественно-политический», *харцIилманча* «лжеученый», *цIеэскархо* – «красноармеец»; и др. Возможно калькирование русских «простых» слов сложными, в которых второй компонент является «переводом» русского суффикса (*экзаменатор* –

экзамен-хобттург) или даже перевод сложным словом «простого» существительного с процессным значением (*саботаж// саботирование – саботажлелор*). [4, с.45]

Литература

1. Гайдаров 1991 – Гайдаров Р.И. Основы словообразования и словоизменения в лезгинском языке. – Махачкала, 1991. – 79 с.
2. Дешериев 1963 – Дешериев Ю.Д. Сравнительно-историческая грамматика и проблемы происхождения и исторического развития горских кавказских народов. – Грозный, 1963. – 556 с.
3. Мусаев 2002 – Мусаев М.-С. М. Даргинский язык. – М., «Academia», 2002. – 183 с.
4. Сулейбанова М.У. Композитное словообразование в нахских языках. ДДР, Махачкала, 2009.-374с.
5. Хангереев 2004 – Хангереев М.Д. Словообразование в аварском языке. – Махачкала, 2004. – 152 с.
6. Чокаев 1970 – Чокаев К.З. Морфология чеченского языка. – Часть II. – Грозный, 1970. – 152 с

Харківська О.В.

викладач кафедри української мови

Ужгородського національного університету

Діалектний словотвір

СУФІКСАЛЬНИЙ СЛОВОТВІР ІМЕННИКІВ СЕРЕДНЬОГО РОДУ В УКРАЇНСЬКИХ ГОВОРАХ ЗАКАРПАТТЯ

Іменники середнього роду переважно утворюються від субстантивних та дієслівних, зрідка від прикметникових, ще рідше – числівникових основ. За браком друкованої площі зупинимо нашу увагу на кількох суфіксах, що приєднуються до відсубстантивних основ, а саме *-ат'-а*, *-атк-о*, *-ин'-а / -ин'-е*, *-к-о*, *-ц-е*.

Суфікс *-ат'-а*. З цим суфіксом у закарпатських говорах утворюється непродуктивний тип назв конкретних предметів – *ру¹бат'а* ‘одяг, заздалегідь приготовлений господарем на момент смерті’ (Ял), ‘одяг’ (Трн, Лз), що від *руб* ‘шов, рубець’; пор. *рубець*, *рубатина*, *рубаха* і под. [ЕСУМ, V: 130–131]. Лексема *ру¹бат'а* вживається тільки у верховинських говірках Закарпаття.

Суфікс *-атк-о*. Походження цього суфікса в українській літературній мові викликає досить неоднозначні думки. Безсумнівно залишається лише те, що він переважно утворював здрібніло-пестливі форми від назв молодих істот. В.Самійленко вважав, що “до суфікса *-ен-я(т)-* приєднувався суфікс *-к- (-ьк-)*, утворюючи складний суфікс: *курчєня – курчєнятко*” [10: с. 32]. На думку В.Німчука, “від іменників середнього роду на *-’а*, *-ча*, *-анча* здрібніло-пестливі форми утворюються суфіксом *-тко*. Цей же суфікс уживається для підсилення здрібніло-пестливого відтінку слів на *-ин’а*. Таким чином, утворюються складні суфікси *-атко*, *-’атко*, *-чатко*, *-ачатко*, *-ин’атко*” [5: с. 187]. Г.Аркушин відзначав, що формант *-’атк(о)* варто розглядати як один складний афікс [1: с. 66]. Такої точки зору дотримуємося і ми у свої описах. З.С.Сікорська, Б.А.Шарпило вважали, що в цьому суфіксі поєднуються чотири значення: пестливе (*зайчатко*), зменшено-пестливе (*немовлятко*, *крилятко*), зменшене (*коліщатко*), зменшено-зневажливе (*панятко*) [11: с. 53].

1. Продуктивний тип назв живих істот:

а) назви тварин: *ти¹л'атко* ‘молоде теля’ (в усіх обстежених говірках), *ло¹шатко* ‘молодий жеребець’ (Ск), *бувол'атко* ‘буйволеня’ (Ск), *йагн'атко*, зменш. до *йагн'а* ‘ягня’ (ширше назва використовується в гуцульських говірках Закарпаття, але загалом представлена на всій території області), *качатко*, *гус'атко*, *щчи¹н'атко* (в усіх

обстежених говірках), *ко^лзут'атко* ‘півнятко’ [Сб.: 146], *ку^лз'атко*, зменш. до *ко^лз'а* ‘козеня’ [іб.: 147], *ко^лт'атко*, зменш. до *ко^лт'а* ‘кошеня’ [іб.: 152], *кур'атко*, зменш. до *кур'а* ‘курча’ [іб.: 156], *пуїчатко*, зменш. до *пуїча* ‘індича’ [іб.: 302], *с'вин'атко* ‘порося’ [іб.: 327]; пор. лемк. *гач'атко*, зменш.-пестл. до *гача* ‘лошатко’ [Пиртей: 57]; гуц. *п'отетко* ‘пташеня, курча’ [ГГ: 156], *баран'етко* ‘маля вівці’ (від *баран'е* т.с.) [СГГ: 147], *белеч'атко*, пестл. до *бел'еча* ‘назва овечки білої масті’ [іб.: 147]; зах.поліс. *курч'етко* ‘курча’ [Арк., I: 272]. У сучасній українській літературній мові тип високопродуктивний; пор. *ведмежатко*, *собачатко*, *індичатко*, *зайчатко* та багато ін. [ІСУМ: 509].

б) назви осіб: *не^лбушчатко* ‘небога; небіжчик’ (ВЛ) (від *небушка* т.с., *ш* < *ж* – асиміляція), *жиде'н'атко*, зменш.-пестл. до *жиде'н'а* ‘єврейська дитина’ [Сб.: 84], *кал'ічатко* ‘дитина-каліка’, перен. ‘нещасна людина’ [іб.: 137], *сиг'ін'атко* ‘бідолоха, неборак’, від *сиг'ін'* т.с. [іб.: 328], *циган'чатко*, зменш.-пестл. до *циган'ча* ‘маленька циганська дитина’ [іб.: 407]. У сучасній українській літературній мові фіксуємо небагато утворень із цим суфіксом: *небожатко*, *дитинчатко*, *хлопчатко*, *внучатко*, сюди належить також лексема *татарчатко* (за національною належністю) та деякі ін. [ІСУМ: 509].

Досить часто такі лексеми в закарпатських говорах збігаються з аналогічними дериватами в сучасній українській літературній мові (інколи з фонетичними відмінностями).

2. Малопродуктивний тип назв конкретних предметів: *зирн'атко*, зменш. до *зирн'а* ‘насіння огірків’ (Пр, Бз), *ко'рыт'атко* ‘коритце’ (МР); пор. лемк. *корыт'ятко*, зменш.-пестл. до *корыт'тко* ‘коритце, дерев'яний кухонний посуд, в якому місять тісто на хліб’ [Пиртей: 146]; гуц. *табор'етко* ‘табурет’ (від здріб. *табур'е*, *-'ета* т.с.) [ГГ: 180]. У сучасній українській літературній мові тип непродуктивний; пор. *коліщатко*, *горищатко* [ІСУМ: 509].

Суфікс -ин'-а / -ин'-е. У сучасному мовознавстві усталилася думка про те, що цей суфікс утворює лише збірні назви стебел та листя городніх культур [12, I: с. 39; 9: с. 92; 6: с. 77; 3: с. 60; 2: с. 13]. Однак нам вдалося виявити у закарпатських та наддністрянських говорах непродуктивний тип поодиноких назв конкретних предметів, а у західнополіських Г.Аркушин аналізує ще непродуктивний тип назв полів, мотивованих найменуваннями рослин, які там росли (вужькорегіональний тип) [1: с. 112].

1. Високопродуктивний тип збірних назв листя та стебел городніх культур: *на'тин'а*, *на'тин'е*, *вере'жин'а*, *р'і'пин'е* ‘бадилля картоплі’ (в усіх обстежених говірках), *огур'чин'а*, *огур'ч'ин'е* ‘листя огірків’ (в усіх обстежених говірках), *пасу'лин'а*, *пасу'лин'е* ‘лушпайки квасолі’ (в усіх обстежених говірках), *мела'йин'е*, *шуме'лин'е*, *шуме'лин'а* ‘листя та стебла кукурудзи’ (на всій території закарпатського говору), *ды'нин'е*, *ды'нин'а* ‘листя і стебла дині; пусте суцвіття’ (в усіх обстежених говірках), *капус'тин'е* ‘листя капусти’ (в усіх обстежених говірках), *гарбу'зин'е* ‘листя і стебла дині або гарбуза’ (ВВ, КсП), *цв'і'тин'е* ‘стара трава, яка висохла на корені’ (Гд), *морк'вин'а* ‘листя моркви’ [5: с. 188], *бура'чин'а* ‘листя буряків’ [іб.: с. 188]; пор. бойк. *бобіне* ‘бадилля бобу’ [Ониш., I: 60], *гукуру'дзин'я* ‘стебло кукурудзи; кукурудзяна солома’ [іб.: 197]; гуц. *гич'іні* ‘листя городніх рослин’ [ГГ: 45], *фасу'ліні* ‘бадилля квасолі’ [іб.: 195]; бук. *бадил'ія* ‘бадилля, стебла рослин’ [СБГ: 21], *баитан'ія* ‘гарбузин'я’ (від *баитан* ‘гарбуз’) [іб.: 38]; наддністр. *бандил'ія* [Шило: 43], *бульб'іне* ‘гичка картоплі’ [іб.: 61]; сх.слоб. *картопл'іння* ‘лушпайки з картоплі’ [ССГ: 92]; зах.поліс. *бурач'інне* ‘листя буряків’ [Арк., I: 38]; поліс.-наддніпр. *кал'ач'ін'е* ‘листя кукурудзи’ (від *кал'ач'і* ‘кукурудза’) [2: с. 13]. Тип продуктивний у всіх говорах української мови. Дослідниця Г.Козачук називає такі утворення як *картоплиння*, *огірчиння*, *морквиння* загальнонародними [3: с. 63].

У сучасній українській літературній мові тип високопродуктивний; пор. *соняшничиння, будячиння, терниння, цибулиння, гарбузиння* тощо [ІСУМ: 645]. У говорах Закарпаття відсутнє подвоєння.

Услід за Г. Аркушиним кваліфікуємо цей тип як високопродуктивний, ‘інші деривати зайві’ [1: с. 112]. Але можна назвати його замкнутим, позаяк нові реалії, а отже, й нові слова не виникають.

2. Непродуктивний тип назв інших конкретних предметів: *баго'вин'е* ‘залишки перепаленого тютюну в люльці, які використовуються для жування’ (від *баго́в* т.с. < угор. *bagó* ‘тютюн для жування’) [Сб.: 19]; пор. наддністр. *бантіне* ‘поперечна балка між двома кроквами’ (від *банта* т.с.) [Шило: 47].

Як на території Закарпаття, так і в інших говорах української мови наголошується суфікс.

Суфікс -к-о. С. Самійленко відносить його до іменникових суфіксів, які виникли на власне українському ґрунті [10: с. 31]. Продуктивність цього форманта дослідники відзначають по-різному. Одні вважають його непродуктивним [8: с. 80], інші – малопродуктивним [7: с. 112], Л. Дика взагалі не виділяє його [2: с. 13], Г. Аркушин називає його продуктивним [1: с. 160]. Цей формант синонімічний суфіксу *-ц-е* у говорах Закарпатської області. Він утворює похідні від тих самих основ, із тим самим значенням, що й суфікс *-ц-е*; пор.: *в'ідер'ко* – *в'ідер'це*, *в'ікин'ко* – *в'іконце*, *дрыў'ко* – *дрыў'це*, *зир'кал'ко* – *зир'кал'це* і т. д. [5: с. 187]; пор. укр. літ. *пивко* – *пивце*, *коваделко* – *коваделце* [ІСУМ: 507–508]. Однак поширеність дериватів із *-к-о* набагато менша, ніж із суфіксом *-ц-е*. Тип непродуктивний.

Суфікс -ц-е. В українській літературній мові за допомогою суфікса *-ц-е* утворюються іменники середнього роду на позначення переважно здрібнілих назв предметів [12, I: с. 45]. Деривати із суфіксом *-ц-е* у літературній мові мають три модифікаційні значення: зменшено-пестливе (*відерце, деревце, копитце*), пестливе (*борошенце, винце, сальце*), пестливе або зневажливе (*дільце*) [8: с. 106]. У говорах Закарпаття утворюються такі продуктивні типи здрібніло-пестливих назв:

1. Назви, пов'язані з кухонним начинням: *ц'ї'дилце*, зменш. до *ц'ї'дило* ‘посудина, за допомогою якої проціджували молоко або будь-яку іншу рідину’ (Ск, НБ, Нн, ЛП, Дв, МР, Бр), *в'ідер'це*, зменш. до *в'ід'ро* ‘металева або дерев'яна посудина з дужкою для носіння і зберігання води тощо’ (*де ти в'ідер'це? та 'нал':ути 'малин'ко во'дичкы*), лексема загальноновживана на всій території Закарпатської області; *ко'рытце*, зменш. до *ко'рыто* ‘дерев'яна посудина для замішування хліба’ (Ск, МУ), *б'л'уц'е*, зменш. до *б'л'удо* ‘миска’ (*уз'ми йа'кес' б'л'уц'е на йагоды*) (Ск), *ден'це* ‘дно’ [Сб.: 62].

2. Назви їжі: *маселце*, здріб. до *масло* ‘харчовий продукт, який виготовляли за допомогою збивання сметани’ (Дв), *мн'ас'це* (поряд із *мн'ас'ко*) ‘м'ясо’ (Ск), *вин'це* [5: с. 187]; пор. зах.поліс. *винцэ, сальцэ* [1: с. 229].

3. Назви інших конкретних предметів: *дереў'це, дрыў'це*, зменш. до *дры'во* ‘поліно’ [Сб.: 79], *зиркал'це*, зменш. до *зиркало* ‘дзеркало’ [ib.: 126], *кочільце* ‘оздоблення кожуха вишивкою’ (*на то'то 'серце ко'чїл'ц'а три кла'де, а від'так на'шїе округ 'того мо'тилики*) [Гриц.: 212], *оконце* ‘вікно’ [Бв.: 95], *пр'адиў'це* [5: с. 187]; пор. лемк. *деревце* ‘кусок деревини для різьблення’ [Пиртей: 74]; гуц. *кочільце* ‘деталь у ткацькому верстаті’ (від *кочело* т.с.) [ГГ: 103]; зах.поліс. *силце* ‘пастка з плоту для лову куріпок’ [Арк., II: 144].

4. Анатомічні назви: *череў'це* (частіше *череў'ко*) ‘живіт (переважно дитини)’ (Дв, Гр, Дб, Лп, Грн), а також *крыл'це* ‘крило пташки’ [5: с. 187].

Тип високопродуктивний в інших говорах української мови, а також у сучасній українській літературній мові; див. [ІСУМ: 88–89]. Особливістю досліджуваних нами говірок є відсутність назв із зневажливим відтінком, що відрізняє похідні з суфіксом *-ц-е* від таких дериватів у сучасній українській літературній мові. У дериватах із суфіксом

-ц-е відбуваються чергуваннях /e/ з нулем звука: (відро – відерц^е, масло – маселц^е) та твердих приголосних із відповідними м'якими: /л/ – /л'/ (зіркало – зір^кальц^е) тощо.

Отже, для творення іменників середнього роду у говорах Закарпаття ми виявили 26 суфіксів. Якщо говорити окремо про творення відсубстантивних та віддієслівних іменників, то вони утворюються від однакової кількості засобів, тобто 14 суфіксів використано для творення відіменникових дериватів і 15 – для віддієслівних. Деякі з цих суфіксів беруть участь у творенні і одних, і інших, тому загальна кількість формантів дещо менша. Зрідка іменники середнього роду можуть утворюватися від прикметникових основ. Серед відприкметникових іменників виділяємо лексему з суфіксом -л-о: б'і^лило ‘весільна фата нареченої’ (Зг, Лт, КПс, Пр, Ял, Тш, Ск, Лз, Тр, Пл). Дериват поширений тільки на території верховинських та ужанських говірок Закарпатської області. В українській літературній мові цей тип продуктивний; пор. літ. *молодило, білило, синило, чорнило, жовтило* та ін. Похідні середнього роду утворюються майже в однаковій кількості від дієслівних (51,8%) та субстантивних основ (48,2%).

Значна частина словотвірних типів у говорах Закарпаття має майже однакову поширеність порівняно з іншими говорами української мови та сучасною українською літературною мовою. Але спостерігаємо і ряд відмінностей. Наприклад, у говорах Закарпаття утворюється малопродуктивний тип назв полів, мотивованих найменуванням культур, які там росли із суфіксом -ишч-е (виявлено 3 лексеми, які побутують в основному на території гуцульських говірок Закарпатської області). В ряді говірок Закарпатської області переважають деривати цього типу зі словотвірними засобами -ник та -нищ'. Натомість у інших говорах української мови та сучасній українській літературній мові тип високопродуктивний.

Специфічними у говорах Закарпатської області є суфікси -нич-а / -нич-е, -ен-о та -нин'-е. Із суфіксом -нич-а / -нич-е утворюється тип збірних назв листя, кущів та заростей (*пасу^нича, ды^он:ича, йафи^н:иче* та деякі ін.). В інших говорах української мови цей тип непродуктивний. Із суфіксом -ен-о утворюється єдина назва (*бе^ремено*), а в сучасній українській літературній мові деривати такого типу відсутні. Немає в інших говорах української мови, а також у сучасній українській літературній мові дериватів із суфіксом -нин'-е. У досліджуваних говірках ми виявили всього два деривати, утворені за його допомогою (*р'іза^нин'е, закладава^нин'е*), що свідчить про специфічність таких утворень на території Закарпаття.

Високопродуктивним у говорах Закарпаття, а також у інших діалектах української мови та сучасній українській літературній мові є суфікс -ан'-а / -ан'-е. Проте у сучасній українській літературній мові відсутні деривати із словотвірним значенням “назви конкретних предметів, що виникають при виконанні певної дії”, типу *убра^н'а, ўшиван'е, закладаван'е* тощо. Особливістю досліджуваних нами говірок є й те, що в таких суфіксах не збереглися подовжені приголосні. Часто наголос у таких дериватах служить засобом розрізнення значення: *с'ійан'а, копан'а* ‘процес дії’ і *с'ійа^н'а, копа^н'а* ‘період обкопування кукурудзи’.

Скорочення назв обстежених населених пунктів

Бг – с. Богдан Рахівського району, *Бз* – с. Березники Сваляв., *Бр* – с. Брід Іршав., *ВБ* – с. Великий Бичків Рахів., *ВВ* – с. Верхнє Водяне Рахів., *Вд* – с. Водиця Рахів., *ВЛ* – с. Великі Лази Ужгород., *Вр* – с. Ворочєво Перечин., *ВР* – с. Верхні Ремети Берегів., *Ви* – с. Вишково Хуст., *Гд* – с. Гайдош Ужгород., *Гл* – с. Голубине Сваляв., *Гн* – с. Ганьковиця Сваляв., *Гр* – с. Грушово Тячів., *Гр* – с. Горонда Мукачів., *Дб* – с. Добрянське Тячів., *Дв* – с. Довге Іршав., *Дл* – с. Ділове Рахів., *Зг* – с. Загорб Великоберез., *КБП* – с. Кобилецька Поляна Рахів., *Кв* – с. Кваси Рахів., *Квс* – с. Квасово Берегів., *Кл* – с. Колочава Міжгір., *КПс* – с. Костєва Пастіль Великоберез., *КсП* – с.

Косівська Поляна Рахів., *Лаз* – с. Лазіщина Рахів., *Лз* – с. Лозянський Міжгір., *ЛП* – с. Липецька Поляна Хуст., *Лп* – с. Лопухово Тячів., *Лт* – с. Люта Великоберез., *Лц* – с. Лецовиця Мукачів., *МР* – с. Малий Раковець Іршав., *МУ* – с. Мала Уголька Тячів., *НБ* – с. Нижній Бистрий Хуст., *Нв* – с. Новоселиця Виноградів., *Нн* – с. Нанково Хуст., *Пл* – с. Пилипець Міжгір., *Пр* – с. Перехресний Воловец., *РК* – с. Руські Комарівці Ужгород., *РС* – с. Руське Мукачів., *Ск* – с. Сокирниця Хуст., *СП* – с. Синевирська Поляна Міжгір., *Ст* – с. Скотарське Воловецк., *ТП* – с. Тур'я Поляна Перечин., *Тр* – с. Турички Перечин., *Трн* – с. Торунь Міжгір., *Трс* – с. Тросник Виноградів., *Тс* – с. Тарасівка Тячів., *Тш* – с. Тишів Воловецк., *Чн* – с. Чинадієво Мукачів., *Ял* – с. Ялове Воловецк.

Скорочення назв джерел

Арк. – Аркушин Г.Л. Словник західнополіських говірок : У 2-х т. / Аркушин Г.Л. – Луцьк : Вежа – 2000. – Т. 1–2.

Бв. – Бевка О. Словник-пам'ятник. Діалектний словник села Поляни Марамороського комітату / Бевка О. – Ніредьгаза, 2004. – 180 с.

ГГ – Гуцульські говірки : Короткий словник. – Львів, 1997. – 232 с.

Гриц. – Грицак М. Скарби гуцульського говору : Росішка (вівчарство у текстах) / Грицак М. – Львів, 2008. – 320 с.

ЕСУМ – Етимологічний словник української мови : У 7 т. – К., 1982–2012. – Т. 1–6.

ІСУМ – Інверсійний словник української мови. – К. : Наук. думка, 1985. – 811 с.

Ониш. – Онишкевич М.Й. Словник бойківських говірок : У 2 ч. / Онишкевич М.Й. – К. : Наук. думка, 1984. – Ч. 1–2.

Пиртей – Пиртей П.С. Словник лемківської говірки : Матеріали до словника / Пиртей П.С. – Івано-Франківськ, 1986. – 345 с.

Сб. – Сабадош І.В. Словник закарпатської говірки села Сокирниця Хустського району / Сабадош І.В. – Ужгород : Ліра, 2008. – 480 с.

СБГ – Словник буковинських говірок / [за заг. ред. Н.В.Гуйванюк]. – Чернівці : Рута, 2005. – 688 с.

СГГ – Словник гуцульських говірок // Гуцульщина : Лінгвістичні етюди. – К. : Наук. думка, 1991. – С. 90–270.

ССГ – Словник українських східнословобожанських говірок / [К.Глуховцева, В.Лєснова, І.Ніколаєнко, Т.Терновська, В.Ужченко]. – Луганськ, 2002. – 234 с.

Шило – Гаврило Шило. Наддністрянський регіональний словник / Гаврило Шило. – Львів : Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України, 2008 (Серія “Діалектологічна скриня”). – 288 с.

Література

1. Аркушин Г.Л. Іменний словотвір західнополіського говору : [Монографія] / Аркушин Г.Л. – Луцьк : Вежа, 2004. – 764 с.

2. Дика Л.В. Суфіксальний словотвір іменника в говірках полісько-середньонаддніпрянського порубіжжя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 “Українська мова” / Л.В.Дика. – К., 2003. – 19 с.

3. Козачук Г.О. Творення назв стебел та листя городніх культур в українській мові / Г.О.Козачук // Мовознавство. – 1971. – № 6. – С. 59–63.

4. Німчук В.В. До питання про афіксальний словотвір / В.В.Німчук // Мовознавство. – 1984. – № 6. – С. 26–32.

5. Німчук В.В. Спостереження над словотвором іменника в говірці села Довге Іршавського району (суфіксація) / В.В.Німчук // Наукові записки Ужгородського університету : Діалектологічний збірник. – 1955. – Т. 14. – С. 169–192.

6. Петровська О.П. Словотворча структура суфіксальних збірних іменників сучасної української мови / О.П.Петровська // Мовознавство. – 1972. – № 5. – С. 75–79.

7. Плющ М.Я. Граматика української мови. Морфеміка. Словотвір. Морфологія / Плющ М.Я. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2010. – 328 с.
8. Родніна Л.О. Суфіксальний словотвір іменників у сучасній українській мові / Л.О. Родніна // Словотвір сучасної української літературної мови. – К. : Наук. думка, 1979. – С. 57–118.
9. Розенталь Д.И. Словарь справочник лингвистических терминов : пособие для учителей / Д.И.Розенталь, М.А.Теленкова – изд. 2-е, испр. и доп. – М., «Просвещение», 1976. – 543 с.
10. Самійленко С.П. Нариси з історичної морфології української мови / Самійленко С.П. – Ч.1. – К. : Рад. школа, 1964. – 234 с.
11. Сікорська З.С. Деякі закономірні риси системи словотворення іменників в українських говорах південно-східного мовного пограниччя / З.С.Сікорська, Б.А.Шарпило // Мовознавство. – 1970. – № 3. – С. 51–59.
12. Sławski F. Zarys słowotwórstwa prasłowiańskiego / Sławski F. // Słownik prasłowiański. – Wrocław ; Warszawa ; Gdańsk : Wydawnictwo PAN. – Т. I. – 1974. – S. 43–141 ; Т. II. – 1976. – S. 13–60 ; Т. III. – 1979. – S. 11–19.

ОСНОВА И МЕТОДЫ ВЫДЕЛЕНИЯ ЭКОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПЛАТФОРМЕННО-ДЕНУДАЦИОННЫХ РАВНИН (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАЗАХСТАН)

Совместное изучение рельефа и геологического субстрата в их органическом единстве составляет сущность морфолитогенного подхода. Этот подход позволяет выявить взаимосвязи и взаимозависимости элементов природного и антропогенного рельефа, «базальных» и техногенных пород, природных и техногенных процессов, природных и техногенных потоков. Хорошо известно, что рельеф и рыхлые отложения во времени и пространстве формируются одновременно и под воздействием одних и тех же физических явлений. Этот одновременный процесс называют морфолитодинамикой. Элементарная морфолитодинамическая система – это система пространственно связанных в своем развитии элементов рельефа, представляющие собой единую морфологическую и литологическую целостность. Такую элементарную морфолитодинамическую систему можно называть морфолитотипом [1,2]. Внешние и внутренние границы морфолитотипов определяются как морфологическими особенностями рельефа, так и свойствами горных пород, генетически связанными с происхождением и стадией развития рельефа. Любое морфологическое изменение (граница морфолитотипа) имеет свою причину и сказывается на изменении динамики – функционирования участков земной поверхности. Морфолитотипы могут занимать различное пространственно-высотное положение. Элементарные морфолитотипы, занимающие водораздельное или междуречное положение, можно назвать, пользуясь терминологией М. А. Глазковской [3], *автономными*, а находящиеся на более низких гипсометрических уровнях – *подчиненными*. Последние можно подразделить на *транзитные* и *конечные*. Примером *транзитных* морфолитотипов являются различные склоны, а *конечных* – днища долин, впадин, котловин и т.п. Различия пространственно-высотного положения будут определять характер и интенсивность экзодинамических процессов. Рельеф и образующие его горные породы представляют собой, по Ю.Г.Симонову, систему «процесс-отклик», соединяющую морфологическую и каскадную системы. Такую систему называют морфолитосистемой [4]. Основным свойством этой системы является целостность. Целостность морфолитосистемы возникает только благодаря наличию связей между ее элементами, частями. Под связями в морфолитосистемах следует понимать геоморфологические процессы, обеспечивающих их внутреннюю активность и относительную автономность.

Принципиально границы морфолитотипов и морфолитосистем, в том числе, их морфология, степень ее выразительности и устойчивости являются границами и эколого-геоморфологических систем того или иного ранга и значимости. Рельефообразующие процессы различаются по скоростям и масштабам воздействия на земную поверхность, поэтому морфолитосистемы, а значит и эколого-геоморфологические системы, следует разделять по этим параметрам. Границы морфолитосистем могут быть морфографическими, морфометрическими, генетическими, литологическими, механическими. Как правило, но не всегда, границы морфолитосистем выражены в морфологии рельефа. С другой стороны, любое морфологическое изменение земной поверхности имеет свою причину и сказывается на изменении динамики – функционирования участков земной поверхности, разделяемых

этой границей. Поэтому анализ эколого-геоморфологической обстановки неотделим от определения границ морфолитотипов и морфолитосистем, их картографирования и изучения их пространственных соотношений.

«Экологическую устойчивость» морфолитосистемы можно определить как ее способность к саморегулированию и самовосстановлению. Анализ экологической устойчивости морфолитосистем, лежащих в основе эколого-геоморфологических систем, складывается из морфометрических оценок, оценок видов антропогенной нагрузки (или типов природопользования), неблагоприятных и опасных геоморфологических явлений и процессов, типа и плотности расселения населения.

Научные пути или методы экологической геоморфологии базируются на изучении, фиксации и обозначения некоторого свойства рельефа или их комбинации, влияющих на формирование, развитие и устойчивое существование экосистемы человека.

Методы, используемые в эколого – геоморфологических исследованиях, можно объединить в 4 группы:

1. Методы сравнительного пространственно-временного или географического анализа.

2. Методы системного анализа. Системный подход предполагает специальный анализ потоков вещества и энергии (литопотоки) которые осуществляют взаимодействие систем, определяют тип их структуры и функционирования.

3. Методы смежных и других наук при необходимости (экологии, биологии, геологии, математики и др.).

4. Собственно геоморфологические методы. Собственные методы геоморфологии позволяют раскрывать сущность рельефа и его место в процессах, протекающих в сложных территориальных географических системах, которые являются основой геоэкологических систем.

К собственным методам эколого-геоморфологических исследований отнесены:

1) методы или принципиальные подходы выделения эколого-геоморфологических систем с учетом системообразующих факторов – бассейновой дифференциации, природно-зонального, морфоструктурного и морфоорографического, морфолитогенной основы исследуемой территории;

2) методы описания или анализа выделенных эколого-геоморфологических систем с учетом характеристики элементов природной и антропогенной среды;

3) методы типизации эколого-геоморфологических систем;

4) методы эколого-геоморфологического картографирования.

Выделить объект для эколого-геоморфологического анализа - это значит провести его пространственные границы. При этом экологические функции рельефа следует рассматривать через его морфологические и морфометрические характеристики, рельефообразующие процессы и литогенную основу, т.е. через морфолитогенную основу. Это позволяет выделить те свойства рельефа, которые следует учитывать при анализе эколого-геоморфологических обстановок и исследовании влияния геоморфологического фактора на дифференциацию ландшафтно-экологических систем. К наиболее важным из них отнесены: 1) максимальная абсолютная высота; 2) преобладающие абсолютные высоты; 3) средние относительные превышения (или вертикальная расчлененность рельефа); 4) горизонтальная расчлененность рельефа; 6) комплексы современных процессов рельефообразования (неотектонических, сейсмотехногенных, природно-техногенных и антропогенно-техногенных). Кроме того, при выделении эколого-геоморфологических систем платформенно-денудационных равнин Центрального Казахстана учитывались характер и особенности литогенной основы, климат и хозяйственное освоение территории их развития.

Первым шагом при выделении эколого-геоморфологических систем

рассматриваемой территории на основе функционально-территориального принципа было проведение главного водораздела между океаническим бассейном (Северного Ледовитого океана) и внутриконтинентальным бессточным бассейном (Арало – Балхашским). Этот главный водораздел отличается одной особенностью. Он разделяет водосборы крупных рек рассматриваемой территории. Поэтому он является одновременно разделом их бассейнов. Далее, учитывая влияние соляного климата, т.е. используя природно-зональный принцип, внутри этих **секторов** были выделены 3 **области** со своими комплексами рельефообразующих процессов – южную степную или сухостепную, полупустынную и пустынную. В пределах областей с учетом морфоструктурного и морфоорографического факторов, и, соответственно, особенностей циркуляции атмосферы, можно выделить границы эколого-геоморфологических **провинций**. Таких провинций в каждой области будет как минимум 3 – низкогорная, денудационных и аккумулятивных равнин. Далее, было бы логичным выделение в пределах провинций речных бассейнов, однако флювиальный морфогенез в аридных областях имеет свои особенности проявления. Активная эрозия смещается на склоны, а накопление продуктов разрушения – на поверхности придолинных педиментов, часто формирующихся на уровне широких днищ речных долин. Резкая изменчивость в характере и в объемах выпадающих осадков ведет к неравномерности жидкого стока и, соответственно, изменчивости мощностей наносов как в днищах речных долин, так и на поверхности педиментов. Неравномерность стока аридных областей обуславливает частую пространственно-временную изменчивость структуры и рисунка эрозионной сети, т.е. «размытость» большей части водораздельных пространств. Это обстоятельство и вызывает определенные затруднения в проведении границ речных бассейнов. Поэтому, дальнейшее деление было проведено с учетом ступенчатости рельефа выделенных провинций – склоны низкогорий, поверхности прилегающих к ним возвышенных денудационных ранин (с сопочным и несопочным расчленением) с маломощным чехлом рыхлых элювиально-делювиальных и элювиально-пролювиальных отложений (в пределах первых метров), поверхности сниженных денудационных равнин с чехлом рыхлых делювиальных, делювиально-пролювиальных, пролювиально-аллювиальных отложений (в пределах первых десятков метров), аккумулятивных равнин с преимущественно аллювиальным наполнением (днища относительно крупных речных долин) и пониженные аккумулятивные равнины, выполненных озерно-аллювиальными и аллювиально-эоловыми отложениями. Таким образом, можно дифференцировать 5-6 таких ступеней – эколого-геоморфологических **районов**. Дальнейшее деление, с учетом масштаба исследования, можно продолжить выделением элементарных систем – *морфолитотипов*

Таким образом, для определения правильной стратегии и тактики работ по относительно безопасному освоению морфолитогенной основы открытых платформенных равнин, необходимо определение границ морфолитосистем, являющихся пространственно-территориальной основой дифференциации эколого-геоморфологических систем. Разграничение морфолитосистем и знание реакции их на известные антропогенно - техногенные воздействия в виде тех или иных экзодинамических процессов позволит спрогнозировать позитивные и негативные изменения в эколого- геоморфологических системах и регулировать тренд их развития.

Литература:

1. Бексеитова Р.Т. Некоторые теоретические вопросы эколого-геоморфологических исследований // Материалы Международной научно-практической конференции «Проблемы гидрометеорологии и экологии», посвященной 50-летию Каз НИИМОСК. – Алматы, 2001. – С. 237-238.

1. Бексеитова Р.Т. – О понятии «морфолитотип» в эколого – геоморфологических исследованиях //Материалы Международной научно-практической конференции «Современные проблемы экологии и созологии». – Алматы, 2001. - С. 55-56.

2. Глазовская М.А. – Ландшафтно-геохимические системы и их устойчивость к техногенезу //В кн.: Биохимические циклы в биосфере. –М.: 1976. - С. 99-141

3. Симонов Ю.Г., Борсук О.А. Системный подход в геоморфологии и эрозионно-денудационные морфосистемы (Научный сборник "Рельеф и ландшафты". М., МГУ, 1977), стр. 66-73

Кружалин В.И., Симонов Ю.Г., Симонова Т.Ю. // Человек. Общество. Природа (Основы социально-экономической геоморфологии). –М.: диалог культур, 2004. – 120с.

Берчак В. С.

аспірант кафедри географії

Вінницького державного педагогічного університету

імені Михайла Коцюбинського

Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів

СУЧАСНІ ЛІСОВІ АНТРОПОГЕННІ ЛАНДШАФТИ ДОЛИН МАЛИХ РІЧОК СЕРЕДНЬОГО ПОБУЖЖЯ

Річкові долини Середнього Побужжя у минулому були покриті суцільними лісовими масивами, що відобразилося у назвах населених пунктів. Лісистість долини річки Соб та її приток Сороки і Кібличу вплинула на назву міста Гайсин, що походить від польсько-литовського Гальшин і означає лісництво, лісова сторожка або житло лісника [2, с. 87]. Ойконіми сіл Дубова, Вільхове, Колодисте, Грабовець, Березівка, Сорокодуби, Підлісне, Вербка, Берізки-Чечельницькі, Осички, Тополі, Дубовець доводять наявність у минулому значних лісових просторів у долинах річок Синиці, Ятрані, Савранки, Окнини.

Використання лісових ресурсів для опалення, будівництва різноманітних споруд, жител, млинів, мостів, гребель і загат, розвиток лісових промислів, що потребували використання деревини, суцільні вирубки лісів із метою сільськогосподарського природокористування та у поселенських цілях призвели до знищення натуральних лісів у долинах малих річок і їх заміни антропогенними.

Відновлення лісів на території України відбувається за рахунок створення лісових насаджень. У результаті – кожен другий гектар лісу в державі рукотворний. Для порівняння, у 1995 році лісовідновлення у лісовому фонді було проведено на площі 38,6 га, створено лісових насаджень у ярах, балках, на пісках та інших неугіддях – 12,9 тис. га, полезахисних смуг – 1,9 тис. га. Загальна площа протиерозійних лісових насаджень на кінець ХХ століття становила 1,4 млн. га, із них 150 тис. га на схилах річок і антропогенних водойм та 440 тис. га – полезахисних лісових смуг [4, с. 38]. За останні 50 років загальна площа лісів України зросла на 21 % і у 2014 році становила – 10,4 млн. га, з яких вкритих лісовою рослинністю – 9,6 млн. га. Зараз лісистість території країни становить 15,9 % [7].

Сучасні лісові антропогенні ландшафти – це багаторічні, частково регульовані людиною ландшафтні комплекси, що сформувалися і продовжують формуватися на основі натуральних лісів. У їх структурі науковці [9, 6] виділяють умовно натуральні, похідні та лісокультурні ландшафти.

Умовно натуральні лісові ландшафти у долинах малих приток Південного Бугу – це незначні за площею заплавні, надзаплавно-терасові та схилі ліси того ж типу, що і до вирубки, відновлення яких відбулося стихійно вегетативним шляхом із паростків і

пнів [8, с. 76]. Основними породами у деревостані таких лісів у заплавах є різні види верби, вільхи і тополі. Прируслову та центральну частини заплави займають вербняки (заплава річки Савранки в межах с. Рудницьке та с. Городище), у деревостані яких переважають верба ламка, верба біла та верба козяча. Висота дерев сягає 10 м, діаметр стовбурів до 0,3 м. Підлісок формують верба гостролиста, верба тритичинкова, вільха клейка, клен ясенелистий, бузина чорна. На притерасних пониженнях заплав зростають чорновільшники (річки Сорока, Уманка, Ревуха). Їх деревостан формують вільха чорна, верба ламка, клен ясенелистий, тополі біла, тремтяча та чорна, ясен. Висота дерев становить у середньому 20 м, діаметр стовбурів – до 0,5 м. У підліску зростають бруслина бородавчата, бруслина європейська, бузина чорна, груша дика, горіх грецький, черешня дика.

Для надзаплатно-терасових та схилових умовно-натуральних лісів більшості малих річок Середнього Побужжя характерними є діброви із переважанням дуба звичайного, який має паросткове або паростково-насінове походження. Середня висота дерев становить 20–22 м, діаметр – 0,6 м. Значна кількість дубів має сухі верхівки, а частина із них пошкоджена людьми. У підліску переважають клен татарниковий, акація біла, ліщина, шипшина.

Площа похідних лісових ландшафтів у Вінницькій області становить майже 22% [8, с. 79]. У долинах річок вони формуються за рахунок експансії граба звичайного на місці дубових лісів. Грабові ліси (груди) займають переважно підвищені ділянки річкових схилів. Основними деревними породами в них є граб, черешня, клен польовий, груша, яблуня. У підліску зустрічаються ліщина, шипшина, свидина, глід та вовче лико [1, с. 55]. Корінні дубово-соснові ліси надзаплатних терас приток Південного Бугу замінені дубняками із домішками грабу, берези бородавчатої та липи серцелистої. Праліси із вільхи у заплавах більшості річок замінені березою та різними видами верби.

У структурі долинних лісів Середнього Побужжя переважають лісокультурні ландшафти – штучно насаджені ліси. Для їх формування у долинах річок, при виборі видового складу деревних порід, враховують ландшафтні умови території. Так, у верхній частині схилів, які менш вологі та збіднені поживними речовинами через змив ґрунту, висаджують посухостійкі види дерев – дуб та сосну. Притерасні частини схилів мають сприятливі умови для зростання ясена та липи. У вологих долинах і заплавах висаджують вологолюби – вербу, тополь, вільху, в'яз [3, с. 93].

У заплавах малих річок переважають стрічкові насадження – полезахисні, прияружні та придорожні лісові смуги. Вони представлені дубом звичайним та північним, акацією білою, кленом гостролистим та ясенелистим, липою серцелистою, березою бородавчатою, грабом звичайним, насадженнями хвойних порід, плодкових дерев та кущів [5, с. 103]. Нерідко, для укріплення берегів, у високих заплавах річок насаджують різні види верби, калину, глід, терен та інші деревні, кущові або чагарникові рослини.

Надзаплатні тераси та схили приток Південного Бугу засаджені, переважно, грудами, дібровами і суборами. Схиліві лісові масиви у долині річки Соб та її приток у межах Іллінецького району Вінницької області займають площу 14,3 тис. га. [2, с. 106]. У них переважають дубові, грабові, ясеневі лісонасадження із домішками явора та черешні. Плакорні та схиліві ділянки річки В'язовиці (басейн річки Соб) покриті дубово-грабовими та дубовими лісами із домішками ясена, явора, черешні. Підлісок формують ліщина, бруслина європейська, свидина. На схилах річки Дохни переважають дубово-ясеневі деревостани із домішками берези бородавчатої та липи серцелистої. У підліску найбільше бруслини карликової.

Досить часто на низьких надзаплатних терасах та схилах малих річок Середнього Побужжя можна зустріти бори і субори. Так, схиліві місцевості річки Савранки в

межах села Городище Піщанського району Вінницької області покриті насадженнями сосни із поодинокими екземплярами ялини у підліску. На схилах річки Берладинки зустрічаються субори, у першому ярусі яких переважають насадження сосни звичайної, а в другому – зростає дуб звичайний.

Таким чином, багатовікове природокористування спричинило повну антропогенізацію лісових ландшафтів. Вирубання лісів для людських потреб та із господарською метою призвело до знеліснення значних територій. У результаті зменшилися площі лісів, прогресують малоцінні породи дерев та відбулася трансформація лісових ландшафтів у інші за господарським призначенням антропогенні комплекси – пасовища, сільськогосподарські угіддя, населені пункти.

Література:

1. Бурдейний П. А. Вінницька область : географічний нарис / Бурдейний П. А., Рубін М. Б. – К.: Видавництво «Радянська школа», 1967. – 168 с.
2. Вінниччина туристична : краєзн. довід. / [упоряд. О. Кізян та ін.]. – Вінниця : ДП «Держ. картограф. ф-ка», 2009. – 432 с.
3. Город – екосистема / Э. А. Лихачева, Д. А. Тимофеев, М. П. Жуков и др. М. : ИГРАН, 1996. – 336 с.
4. Давидюк В. П. Національна доповідь України про збереження біологічного різноманіття / Давидюк В. П., Мовчан Я. І., Парчук Г. В., Титар В. М., Шеляг-Сосонко Ю. Р. – 2-ге вид. – Київ.: Видавництво «Хімджест». – 2003. – 68 с.
5. Денисик Г. І. Антропогенні ландшафти річища і заплави Південного Бугу : монографія / Г. І. Денисик, О. Д. Лаврик. – Вінниця : ПП «ТД «Едельвейс і К», 2012. – 210 с.
6. Денисик Г. І. Лісові антропогенні ландшафти / Денисик Г. І. // Середне Побужжя : [монографія]; за ред. Г. І. Денисика. – Вінниця : Гіпаніс, 2002. – С.171–175.
7. Загальна характеристика лісів України [Електронний ресурс] : Офіційний веб-сайт державного агентства лісових ресурсів України. – Режим доступу : http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=62921&ca
8. Канський В. С. Класифікація лісових антропогенних ландшафтів за ступенем їх антропогенізації / Канський В. С. // Наукові записки ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2008. – Вип. 17. – С. 75–81. – (Серія : Географія).
9. Мильков Ф. Н. Человек и ландшафты. Очерки антропогенного ландшафтоведения / Мильков Ф. Н. – М. : Мысль, 1973. – 224 с.

Веселова Л.К.

*профессор кафедры картографии и геоинформатики КазНУ им. аль-Фараби, РК
Исследования геосистем эпиплатформенных структур*

ЯРУСНОСТЬ РЕЛЬЕФА И ГЕОСИСТЕМЫ ЭПИПЛАТФОРМЕННЫХ ГОРНЫХ СТРУКТУР

Динамика и дифференциация геосистем эпиплатформенных горных структур зависит от их пространственного положения – ярусности гор. Последняя наиболее четко выражена в горных системах аридной зоны Казахстана [1].

Из геоморфологической триады: «морфология», «генезис», «возраст рельефа» в последние десятилетия особое внимания уделяется морфологии рельефа. Морфология рельефа рассматривается как самое главное свойство рельефа земной поверхности, с изучения и отображения которой «начинается вся система наших знаний».

Общей закономерностью морфологии рельефа Земли является его ярусность. Практически в любом рельефе и на любом уровне размерности форм прослеживается высотная и генетическая ярусность [2].

Наряду с общими морфологическими закономерностями формирования и развития ярусного рельефа для гор эпиплатформенного орогенеза характерны индивидуальные особенности. Отличия проявляются как в морфоструктуре хребтов, так и межгорных впадин. Если в первом случае ярусность создана особым типом тектонических движений – блоковая тектоника, то в формировании ярусности рельефа впадин существенная роль принадлежит и процессам экзоморфогенеза [3].

Морфологически ярус рельефа морфоструктуры хребтов – это четко выраженные горные ступени, структура которых представлена сочетанием выровненных поверхностей (реликты донеогенового пенеппена), ограниченных тектоническими уступами, подножьем которых являются поверхности нижерасположенных ярусов рельефа.

В результате проявления дизъюнктивных нарушений хоргосской (эоплейстоцен), койбынской (ранний плейстоцен), бакинской (средний плейстоцен), джунгарской (поздний плейстоцен) и алматинской (голоцен) тектонических фаз единая доорогенная поверхность оказалась на разных гипсометрических уровнях. Зависимости от региональных проявлений тектонических движений участки пенеппена стали неотъемлемой частью предгорного, низкогорного и высокогорного ярусов рельефа с хорошо выраженной ландшафтно – климатической поясностью.

Классической моделью ярусности рельефа гор эпиплатформенного орогенеза может быть Джунгарский Алатау:

I ярус – 600 – 1000 м, предгорные равнины, горизонтальное расчленение 1,5 – 2,0 км/км², глубина 5 – 10 м, преобладают эрозионные процессы постоянных и временных водотоков, степные ландшафты.

II ярус – 1000 – 1200 (1400 м) низкогорья, густота расчленения до 2,0 – 2,5 км/ км², глубина расчленения 150 – 200 м, за исключением хорошо выраженных исключением являются поверхности останцов донеогенового пенеппена. Интенсивно развиты процессы водной эрозии и гравитационно – склоновые процессы.

III ярус – 1400 – 2000 м, низкогорья с глубиной расчленения 250 – 300 м, и густотой расчленения до 2,5 км/км², развиты леса- степные ландшафты. В пределах этого яруса расположены внутригорные впадины – наиболее благоприятные для жизни и деятельности человека.

IV ярус – 2000 – 2400 м, среднегорья с лесо–степными ландшафтами, глубиной расчленения до 300 – 500 м, преобладают флювиальные процессы: линейная эрозия и поверхностный сток, густота расчленения до 3,0 км/км².

V ярус – 2400–3000 м, среднегорья, расчлененные: густота 3,5 км/км², глубина – 500–700 м, в зависимости от экспозиции склонов развиты леса-луговые или лугово-степные ландшафты. Из неблагоприятных рельефообразующих процессов развиты сели ливневого характера, снежные лавины, обвалы, камнепады.

VI ярус – 3000 – 3600 м высокогорья альпинотипные с интенсивным эрозионным расчленением (800 – 1000 м), опасные рельефообразующие процессы: гляциальные сели, криогенные процессы солифлюкция, морозное пучение, термокарст.

VII ярус- выше 3600 м. высокогорья альпийские с ледниковым расчленением, глубиной трогов до 1200 – 1500 м, с интенсивно развитыми нивально – гляциальными процессами.

Ярусность рельефа, как одна из наиболее общих закономерностей строения гор эпиплатформенного орогенеза, характерна, как отмечалось выше, и для межгорных впадин. Каждому ярусу рельефа соответствуют определенные величины основных морфометрических показателей, преобладание комплекса рельефообразующих процессов, в т.ч. неблагоприятных, создающих различные экологические обстановки.

В Зайсанской, Алакольской и Илийской межгорных впадинах четко прослеживается 4 яруса рельефа. Самый низкий гипсометрический уровень (350–400 м)

образуют вогнутые, слабо расчлененные аллювиальные, аллювиально-озерные и озерные равнины, часто заболоченные с показателями глубины расчленения 0,5 – 2.0 м, Второй ярус рельефа высотой до 800 м соответствует наклонным расчлененным аллювиально-пролювиальным среднечетвертичным равнинам: густота расчленения достигает 1.5 км/км², а глубина увеличивается до 10 –15 м, преобладают процессы русловой и овражной эрозии. На отдельных участках площадная пораженность процессами овражной эрозии достигает 50-60 %. Природно-ресурсный потенциал аллювиально-пролювиальных равнин наиболее освоен (земледелие).

Массивы песков Кызылкум, Аккум, Айгыркум, Бийкум, Бармаккум, Сарыкум с глубиной расчленения до 20 –30 м образуют третий ярус рельефа, который в отличие от предыдущего развит фрагментарно на высотах 600 – 700 м. Основные процессы современного экзоморфогенеза дефляция и эоловая аккумуляция, что ухудшает экологические условия.

Четвертый гипсометрический уровень (800-1200м) соответствует изолированным платообразным возвышенностям с относительными превышениями от 50-75 до 100-150м: Каркебай, Сиректас, Арганаты, Чакельмес, Актобе, Ашутас, Калканы. Увеличение энергии рельефа способствует интенсивному эрозионному расчленению, в т. ч. и овражному.

Основные морфометрические показатели рельефа: абсолютная и относительные высоты, глубина и густота расчленения, крутизна склонов; высотная дифференциация всех природных компонентов, высокая сейсмичность определяют развитие современных неблагоприятных рельефообразующих процессов [1].

Таким образом, степень комфортности жизни и деятельности населения, развитие различных отраслей материального производства в пределах горных стран определяются особенностями природных условий, прежде всего, геоморфологической составляющей горных геосистем - ярусов рельефа.

Литература

1. Веселова Л.К. Эпиплатформенные горы аридной зоны Казахстана в системе орогенных поясов Евразии //Материалы международной научной конференции «Развитие географической и экологической науки в Казахстане». –Алматы, 2002. –С. 21-24
2. Тимофеев Д.А. Морфологическая триада и ярусность рельефа// Морфология рельефа. М.: Научный мир, 2004. С. 20-23.
3. Веселова Л.К. Применение морфометрических показателей рельефа для создания ситуационно-экологических карт горных территорий // Новые подходы и методы в изучении природных и природно-хозяйственных систем //Алматы: Шартапап, 2000. С. 57-59.

Тобратов С.А.,
Кандидат биологических наук, доцент кафедры физической географии
Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина
Железнова О.А.
Ассистент кафедры физической географии РГУ имени С.А. Есенина
Региональная оценка содержания тяжелых металлов в почвах

ЛАНДШАФТНО-ГЕОХИМИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ВЫЯВЛЕНИИ ФОНОВЫХ И АНОМАЛЬНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОЧВАХ (НА ПРИМЕРЕ ЦЕНТРА ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ РАВНИНЫ)

Тяжелые металлы (ТМ) относятся к приоритетным загрязнителям окружающей среды, однако данные об их фоновом содержании в различных типах почв по-прежнему недостаточно надежны. Особенно дефицитны данные по ртути, для которой до сих пор даже не определен кларк.

В ходе проведенного нами в 2010-2015 гг. регионального почвенно-геохимического исследования изучено содержание ТМ (Cu, Zn, Pb, Cd, Hg) в основных зональных и азональных почвах «бореального экотона» Восточно-Европейской равнины (от дерново-подзолистых до черноземов выщелоченных), находящихся в разных стадиях антропогенной преобразованности. Всего отобрано 325 почвенных проб, каждая из которых характеризует определенную ландшафтную субъединицу (урочище или группу урочищ с относительно однородной геохимической обстановкой). Район исследований – территория в радиусе 50 км от г. Рязани (рис. 1) – отличается тесным соседством природных зон и, кроме того, типичен по масштабам техногенеза для староосвоенных регионов Центра РФ. Поскольку на техногенное загрязнение наиболее «отзывчивы» подвижные формы элементов (ТМ_{подв}), а валовые концентрации существенно менее информативны [2], основное внимание уделено формам ТМ, извлекаемым ацетатно-аммонийным буферным раствором с рН 4,8 (соответствует реакции клеточного сока корневых волосков растений). Экстракты подвергались обработке в микроволновой системе пробоподготовки EXCEL, концентрации ТМ_{подв} определялись атомно-абсорбционным методом (пламенный вариант, для ртути – метод холодного пара).

Для выявления неслучайных пространственных сочетаний всех 5 изученных элементов был использован метод кластерного анализа (основной способ объективизации физико-географического районирования на количественной основе), реализованный в программном пакете STATISTICA (метод Варда, дистанции Евклида). Основной уровень иерархии кластеров определен по нарушению функции «дистанция сцепления – шаг агломерации» [4]. Выявлено 13 кластеров основного уровня, некоторые из которых можно признать эталоном фоновых условий (при этом они не должны располагаться в пределах выявленных нами ранее [2] региональных траекторий переноса загрязняющих веществ).

Рис. 1 – Типы почвенно-геохимических обстановок, выявленные при кластеризации концентраций $TM_{\text{подв}}$ (Cu, Zn, Pb, Cd, Hg) в гумусовых горизонтах почв (матрица сгенерирована в ГИС Карта 2005; стрелками показаны основные траектории воздушной миграции поллютантов [2])

Фон зональных водораздельных почв ассоциируется нами с кластерами 1 и 2, причем кластер 2 соответствует серым лесным среднесуглинистым почвам (как распаханым, так и ненарушенным), а кластер 1 характеризует условия как песчаных дерново-подзолистых почв Мещеры, так и водораздельных тяжелосуглинистых черноземов Среднерусской возвышенности (рис. 1 и 2). Примечательно, что концентрация $Hg_{\text{подв}}$ в кластере 1 в среднем на 25% выше, чем в кластере 2. Следовательно, росту подвижности ртути способствует как опесчаненность, так и богатство гумусом при тяжелом мехсоставе почв, и несколько более высокое фоновое содержание $Hg_{\text{подв}}$ в черноземах и дерново-подзолистых почвах по сравнению с серыми лесными вполне закономерно.

Рис. 2 – Тяжелометалльная композиция почвенно-геохимических кластеров

Примечание: кластер 11 – ближний радиус воздействия выбросов ОАО «Рязцветмет» – на диаграмме не представлен. Наблюдаемые в его пределах аномалии концентраций ТМ: Cu – 45,8; Zn – 13,3; Pb – 141,9; Cd – 16,1; Hg – 0,8.

Тем самым, кластерный анализ позволяет выявить 3 относительно своеобразные фоновые почвенно-геохимические обстановки. Также его результаты подтверждают, что фоновые территории отличаются наиболее низким накоплением подвижных форм всех ТМ.

Иногда фиксируется «вторжение» кластера 1 в типичный ареал кластера 2, и наоборот. В частности, к западу и юго-востоку от Рязани существенные площади серых лесных почв при кластеризации были отнесены к кластеру 1, что, по нашему мнению, фиксирует слабый уровень техногенного накопления ртути в почвах (примерно на ¼ превышающий типичные для данных почв концентрации). Это можно рассматривать как начальную стадию техногенной трансформации почв, что отражает возможности ландшафтно-геохимического метода в выявлении ранних стадий техногенного воздействия, когда превышение ПДК еще не произошло, но территориальная локализация техногенеза уже налицо. Примером противоположного характера служит «вторжение» кластера 2 на юго-восток Мещеры, где, судя по преобладающему мехсоставу почв, должен господствовать кластер 1 с более высоким уровнем концентрации Hg_{подв.} В данном случае происходит снижение содержания подвижной ртути под влиянием более глубокого оглеения почв, что обусловлено тектоническим опусканием соответствующей морфоструктуры.

Кластер 3, участки которого могут быть встречены в любой части района исследований, отличается фоновой концентрацией подвижных форм Cu, Zn, Pb, Cd, но повышенным (в 2 раза больше среднерегиональной «нормы») накоплением подвижной ртути. К данному кластеру относится существенная часть заброшенной пашни, трансэлювильные позиции на Среднерусской возвышенности, полуболотные почвы Мещеры и т.д. Некоторые участки данного кластера соответствуют траекториям воздушной миграции загрязнителей [2], некоторые располагаются стороне от них. Кластер 3 – пример природно-техногенных аномалий Hg, когда под влиянием не только загрязнения, но и динамики гумусного состояния почв, склоновой миграции, распашки и т.п. содержание Hg_{подв.} может резко увеличиться (особенно при наложении на природные факторы антропогенного воздействия).

Фону пойменных аккумуляций соответствуют кластеры 8а и 8б. Для них характерно повышенное накопление $TM_{\text{подв}}$, превышающее зональный фон почв водоразделов в 2-3 раза (рис. 1). Однако к ним относятся и многие водораздельные почвы, преимущественно к юго-востоку от Рязани, где наблюдается интерференция зон влияния основных промышленных предприятий [2]. Таким образом, атмотехногенез способствует выравниванию концентраций ТМ в поймах и на водоразделах, что означает рост концентраций $TM_{\text{подв}}$ в зональных почвах в несколько раз относительно фона. Кластер 4а с еще более высоким содержанием Cu , Zn и Cd приурочен к наиболее интенсивным пойменным аккумуляциям при наличии источников техногенного загрязнения. Характерно, что в этих условиях подвижная ртуть накапливается слабо (в связи более восстановительным водным режимом пойменных почв).

Кластер 4б, отличающийся повышенным накоплением $Zn_{\text{подв}}$, приурочен к мещерским полуболотам с гумидокатной растительностью (осина, береза, ольха, ива), для которой Zn играет важную роль в метаболизме. С ним сходен кластер 9, который объединяет легкосуглинистые почвы Мещеры (особенно пустоши на бывших полях, зарастающие березняками), а также ивняки и ольховники в поймах малых рек. Параллельно с цинком в таких почвах может наблюдаться относительно повышенная дозировка ртути.

Примечателен кластер 7 (не выражен в масштабе карты), представленный почвами западин Окско-Донской равнины. Он отличается высоким для природных территорий накоплением $Pb_{\text{подв}}$ и особенно значительным – $Cu_{\text{подв}}$ в процессе глеегенной деградации [1], когда вследствие сбраживания органики в восстановительных условиях элементы, обладающие наибольшим сродством к ней, в том числе Pb и Cu [3], переходят в подвижное состояние. При этом формирование новообразованных гидрослюдов и железистых минералов способствует иммобилизации цинка (вследствие изоморфного замещения Fe в кристаллических структурах), но медь, имеющая сходный с цинком ионный радиус и участвующая в тех же процессах, остается в подвижном состоянии, выступая в качестве его антагониста.

Типично техногенными являются кластеры 5, 6 и 11. Они охватывают существенную часть территории города Рязани и характеризуют основную особенность техногенеза в областных центрах России – загрязнение свинцом, поступающим в почву с выхлопами автотранспорта (этилированный бензин) и с выбросами предприятий цветной металлургии. Максимум накопления подвижных форм всех металлов (особенно свинца: в 150 раз выше его регионального среднего и почти в 1000 раз выше фона серых лесных почв) наблюдается вблизи промплощадки ОАО «Рязцветмет» (кластер 11). Накопление ТМ характерно и для почв поймы р. Листвянка (кластер 6), по которой осуществляется сброс очищенных сточных вод Южного промузла. Следовательно, полного перехода ТМ в твердую фазу сточных вод при их очистке не происходит. При этом накопление Hg в почвах кластеров 6 и 11 не наблюдается. Лишь в кластере 5 ее концентрация на 40% превышает региональное среднее. Это означает, что в связи с высокой летучестью ртути она в большей степени накапливается на значительном удалении от предприятий, особенно при наличии благоприятных природных предпосылок. Одной из них, безусловно, является содержание органического вещества, поэтому выдающимися уровнями накопления подвижной ртути отличаются торфяники в 15-25 км от областного центра. Практически все они сгруппированы в «природно-техногенном» кластере 10, где, как видно из рис. 1, среднее содержание $Hg_{\text{подв}}$ в 4,5 раза выше регионального среднего.

Таким образом, как показали результаты кластеризации, низкий уровень накопления $TM_{\text{подв}}$ сам по себе может быть показателем для выявления фоновых ландшафтных обстановок. Основными природными факторами, определяющими пространственную мозаичность почвенных концентраций ТМ, являются механический

состав, латеральная миграция (в том числе накопление в поймах), содержание гумуса и водно-воздушный режим почв, а для цинка – также и фитогенные аккумуляции («самоподкормка» гумидокатной растительности). Наиболее сложный комплекс геохимических факторов характерен для ртути, как элемента с низким кларком и наибольшей подвижностью в атмосфере. Площадь зон выраженного импактного загрязнения невелика, но весьма распространены «природно-техногенные» кластеры (3, 4а, 8, 10), где загрязнение сопоставимо по масштабу с природными факторами накопления ТМ. Использованный подход позволил достаточно четко разграничить территории с разными факторами миграции ТМ, а также оценить масштабы техногенеза даже при отсутствии превышения норм ПДК.

Литература

1. Зайдельман Ф.Р. Процесс глееобразования и его роль в формировании почв. / Ф.Р. Зайдельман. – М.: Изд-во МГУ, 1998. – 316 с.
2. Кривцов В.А., Тобратов С.А., Водорезов А.В., Комаров М.М., Железнова О.С., Соловьева Е.А. Природный потенциал ландшафтов Рязанской области / В.А. Кривцов. – Рязань: Изд-во РГУ им. С.А. Есенина, 2011. – 720 с.
3. Ладонин Д.В., Марголина С.Е. Взаимодействие гуминовых кислот с тяжелыми металлами / Д.В. Ладонин // Почвоведение. 1997, № 7. – С. 806-811.
4. Пузаченко Ю.Г. Математические методы в экологических и географических исследованиях / Ю.Г. Пузаченко – М.: Академия, 2004. – 416 с.

ДОСЛІДЖЕННЯ МАЛОЗНАЧНОСТІ ДІЯННЯ ЯК МІЖГАЛУЗЕВОГО ПРАВОВОГО ПОНЯТТЯ

Малозначність діяння в правовій літературі глибоко досліджено саме в науці кримінального права, проте вказане поняття передбачено не лише положеннями ч. 2 ст. 11 КК України, а й положеннями інших законодавчих актів, що належать до інших галузей законодавства. У зв'язку із цим, цікавим є вивчення поняття малозначності діяння як міжгалузевого правового поняття. Більш ширший погляд дасть можливість уявити значення поняття малозначного діяння не лише в кримінальному законодавстві, а й, в цілому, в системі права, що в свою чергу сприятиме більш глибокому розумінню тих чи інших його знак та значення малозначності діяння безпосередньо в кожній галузі законодавства.

Питання малозначного діяння в своїх роботах досліджували такі вчені, як: М.Й. Коржанський, Л.М. Кривоченко, П.С. Матишевський, Н.А. Мірошніченко, А.О. Пінаєв, Севастьянова, І.К. Туркевич, М.І. Хавронюк та інші вчені. При цьому поняття малозначності діяння названими вченими було розкрито лише в кримінальному законодавстві та праві. У зв'язку із цим, розглянемо в яких галузях законодавства та права використовується малозначність діяння та яке його значення.

Положення ч. 2 ст. 11 КК України містить наступне визначення: «Не є злочином дія або бездіяльність, яка хоча формально і містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого цим Кодексом, але через малозначність не становить суспільної небезпеки, тобто не заподіяла і не могла заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі.» Поняття, ознаки [1, с. 579-581] та значення малозначності діяння в кримінальному праві [2, с. 579-581], а також порівняння цього поняття із поняттям малозначності діяння в кримінальному законодавстві зарубіжних країн [3, с. 579-581; 4, с. 167-169], зокрема, в кримінальному законодавстві держав континентальної Європи [5, с. 141-144], в кримінальному законодавстві держав СНД [6, с. 181-184], а також держав «пострадянського простору» [7, с. 61-65] досліджувались нами в інших наукових статтях. Звернемо увагу чи існує вказане поняття в інших галузях законодавства України.

В ст. 22 КУпАП зазначено: «При малозначності вчиненого адміністративного правопорушення орган (посадова особа), уповноважений вирішувати справу, може звільнити порушника від адміністративної відповідальності і обмежитись усним зауваженням». Тобто у вказаній статті КУпАП малозначність правопорушення визначається як підстава звільнення від адміністративної відповідальності. При цьому в тексті КУпАП не визначається поняття малозначного адміністративного правопорушення.

Положення Митного кодексу України, Кодексу законів України про працю, Цивільного, Господарського кодексів не містять навіть згадки про поняття малозначності діяння.

Отже, малозначність діяння використовується лише в кримінальному та адміністративному законодавстві. Різним є значення цих явищ у вказаних галузях права. Звернемо увагу саме на поняття та значення малозначності діяння за ст. 22 КУпАП в судовій практиці, оскільки саме адміністративне законодавство, як вказує Міністерство юстиції України у листі № 6802-0-4-13/11 від 02.08.2013 р. не містить визначення малозначного діяння [8].

У Листі Верховного Суду України щодо практики застосування малозначності діяння відносно ст. 164 «Порушення порядку провадження господарської діяльності» КУпАП зазначено: «Суди, вирішуючи питання про звільнення особи від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення на підставі ст. 22 КпАП, враховують характер вчиненого правопорушення, особу порушника, обставини, що пом'якшують або обтяжують відповідальність, його майновий стан, наявність на утриманні неповнолітніх дітей, щире каяття у вчиненому, притягнення або не притягнення раніше особи до адміністративної відповідальності, а також усунення правопорушником до розгляду справи у суді допущених ним порушень законодавства, зокрема надання відсутніх на час перевірки відповідних документів дозвільного характеру.».

Суддя Верховного Суду України В.В. Заголдній, консультант О.М. Колянчук у листі Верховний Суд України звернули увагу на таке невірне застосування положень ст. 22 КУпАП: «Стахановський міський суд Луганської області постановою від 16 липня 2007 р. одночасно провадження у справі стосовно Д. заквив на підставі ст. 38 КпАП у зв'язку із закінченням строків для накладення адміністративного стягнення та оголосив їй усне зауваження згідно із ст. 22 КУпАП, тобто прийняв два взаємовиключні рішення, що неприпустимо» [9].

Проведене узагальнення засвідчило, що судді неоднаково розуміють малозначність правопорушення і за критерій в основному беруть кількість виявлених контрафактних примірників. Яку їх кількість вважати малозначною, а яку значною, судді оцінюють у кожному випадку на власний розсуд: в одних справах наявність 300 контрафактних компакт-дисків вважають малозначним правопорушенням, а в інших два диски значним. Наприклад, суддя Знам'янського міського суду Кіровоградської області 23 жовтня 2003 р. заквив справу за малозначністю правопорушення (ч. 1 ст. 164-9 КпАП), вчиненого Л. Суд визнав наявність 320 аудіокасет і 54 компакт-дисків із музичною фонограмою без контрольних марок малозначним правопорушенням і заквив справу, звільнивши Л. від адміністративної відповідальності.

У деяких областях для закриття справи за малозначністю судді крім кількості контрафактних примірників враховують також їх вартість та обставини, за яких особа розповсюджувала примірники, її ставлення до вчиненого, дані, що характеризують особу, тощо (ст. 34 КпАП). Наприклад, Деснянський районний суд м. Чернігова як критерій малозначності визнав тяжке матеріальне становище правопорушника, повне визнання останнім вини, щире каяття і звільнив Н., який 14 січня 2003 р. здійснював продаж аудіокасет без контрольних марок (вилучено 208 таких касет), від адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 164-9 КпАП, а вилучені касети постановив повернути власнику. У судах інших областей України спостерігається аналогічна практика. Так, Овруцький районний суд Житомирської області звільнив від адміністративної відповідальності за малозначністю правопорушення В., який продавав аудіокасети без контрольних марок (вилучено 107 аудіокасет). Суд мотивував рішення тим, що правопорушник не усвідомлював, що його дії протизаконні, відсутністю тяжких наслідків та наявністю на утриманні неповнолітніх хворих дітей.

Із наведеного вище випливає, що судді застосовують пом'якшуючі обставини як критерій і підставу для звільнення від адміністративної відповідальності за малозначністю. Такий підхід є неправильним. Малозначним адміністративним правопорушенням слід вважати таке, коли разом з іншими обставинами враховується, що мінімальна санкція, передбачена у статті, перевищує розмір шкоди, спричиненої адміністративним правопорушенням. Отже, якщо сума грошей, які отримав (міг би отримати) правопорушник при продажу контрафактної продукції, не перевищує суми мінімального штрафу (передбаченого за правопорушення), то правопорушення можна

визнати малозначним. Така норма закріплена, наприклад, у КпАП Казахстану. Аналогічний підхід слід започаткувати і в практиці судів України [10].

Вказана пропозиція судді Верховного Суду України М.А. Колесника, старшого та головного консультантів І.Б. Лавровської та А.І. Смолкіної у вищевказаному листі, на нашу думку, свідчить, що вказаний критерій є доречним та може використовуватись, наприклад, не лише при визначенні малозначності адміністративних правопорушень, а й при визначенні малозначними діянь, які містять ознаки злочинів у формальних складах (для матеріальних складів злочинів його застосування буде недоречним, оскільки при визначенні діяння малозначним у цих складах має бути вирішальним злочинний наслідок).

Дослідження малозначного діяння в інших галузях законодавства свідчить, що вказане поняття використовується лише в кримінальному та адміністративному законодавстві. Аналіз поняття, ознак та значення малозначного діяння за КУпАП свідчить, що малозначність діяння є підставою звільнення від адміністративної відповідальності, що свідчить про кардинально інше значення та роль малозначності діяння у адміністративному деліктному законодавстві, ніж у кримінальному законодавстві. Малозначність діяння як підстава звільнення від адміністративної відповідальності у судовій практиці помилково поєднується із підставами, що пом'якшують адміністративне стягнення, із закриттям адміністративних проваджень у зв'язку із закінченням строків застосування адміністративних стягнень. Вищевказана практика свідчить про суперечливе значення малозначності діяння в адміністративному деліктному законодавстві України.

Література:

1. Маломуж С.І. Поняття «малозначність діяння»: деякі теоретичні проблеми / С.І. Маломуж // Правове життя сучасної України: матеріали міжнар. наук. конф. присвяч. ювілею акад. С.В. Ківалову (16–17 травня 2014 р., м. Одеса). – О.: Юрид. літ.-ра., 2014. – С. 579-581.

2. Маломуж С.І. До питання обґрунтованості існування поняття «малозначність діяння» / С.І. Маломуж // Вісник прокуратури [Текст] : загальн. фахове юрид. вид. / ГПУ, Нац. юрид. акад. ім. Я.Мудрого, Київський нац. ун.-т ім. Т. Шевченка; ред. Ю. В. Бойченко. – К.: – 2015. – № 2. – С. 34 - 40.

3. Маломуж С.І. Малозначність діяння в кримінальному законодавстві зарубіжних країн : огляд результатів дослідження / С.І. Маломуж // Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конфер. «Нові завдання та напрями розвитку юридичної науки у XXI столітті» (6-7 лютого 2015 року, м. Одеса). – С. 104-106.

4. Malomuzh S. I. Insignificance acts in the criminal law of foreign countries / S.I. Malomuzh // International Scientific Conference «Law Science and Practice in the Third Century» (Košice, Slovak Republic; February 27-28, 2015). Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. – Part. 6. – P. 167-169.

5. Маломуж С.И. Малозначительность деяния в уголовном законодательстве Европейских государств / Маломуж С.И. // Научно-практическое правовое издание Республики Молдова "Jurnalul juridic national: teorie și practică". – 2015. – № 1. – С. 141-144.

6. Маломуж С.И. Малозначительность деяния в уголовном законодательстве стран СНГ / С.И. Маломуж // Научный журнал «Молодой ученый». – 2015. – № 2. – С. 181-184.

7. Маломуж С.И. Малозначительность деяния в уголовном законодательстве «постсоветских» государств / С.И. Маломуж // Международный научно-практический правовой журнал «Закон и жизнь». – 2015. – № 2. – С. 61-65.

8. Щодо надання роз'яснення положень Кодексу України про адміністративні правопорушення [Електронний ресурс]: Лист Мінюсту України № 6802-0-4-13/11 від

02.08.2013 р. – Електрон. дан. (1 файл). – Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v6802323-13>. – Назва з екрана.

9. Практика розгляду судами справ про адміністративні правопорушення у сфері грального бізнесу, відповідальність за які передбачена ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення [Електронний ресурс]: Лист ВСУ від 01.08.2008. – Електрон. дан. (1 файл). – Режим доступу: <http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/81b1cba59140111fc2256bf7004f9cd3/2786c1fdb78834d9c22574bf002ace99?OpenDocument>. – Назва з екрана.

10. Узагальнення застосування судами законодавства у справах про адміністративні правопорушення у сфері інтелектуальної власності (статті 51 2, 164-9 КпАП) [Електронний ресурс]: Лист ВСУ від 01.01.2006 р. – Електрон. дан. (1 файл). – Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/na018700-06/print1434350319554835>. – Назва з екрана.

Рижук І. В.

*старший викладач кафедри конституційного,
адміністративного та фінансового права
Хмельницького університету управління та права*

РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ "КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ" ТА "ПОЛІТИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ"

Розглядаючи конституційно-правову відповідальність як одну з ознак можна виділити її яскраво виражений політичний характер. У зв'язку з чим часто виникає питання про співвідношення конституційно- правової та політичної відповідальності. Серед науковців можна зустріти зовсім протилежні думки, одними обґрунтовується позиція що конституційно-правова відповідальність є різновидом, або елементом політичної відповідальності, також дехто ототожнює ці два види відповідальності й, нарешті, позиція, яку ми спробуємо обґрунтувати, це відмінність конституційно-правової відповідальності (як юридичної) від політичної відповідальності (як не юридичної).

Вперше визначив співвідношення конституційно-правової (державно-правової, судової) та політичної відповідальності відомий конституціоналіст О. С. Алексєєв ще на початку ХХ ст. Він зазначав, що судова відповідальність міністрів, на відміну від їх політичної відповідальності, є відповідальністю перед судом. Вона має своєю підставою лише порушення міністрами правових норм, але не може мати місце там, де йдеться про політичну доцільність їх урядових актів. Адже мета державно-правової відповідальності - забезпечити закономірність управління, а не перевіряти доцільність урядових актів [1, с.5].

Якщо розглядати "політичну відповідальність", то вона знаходиться на межі двох категорій - політика та етика. Політична відповідальність включає в себе наступні аспекти: це відповідальність за своєчасно виявлення та чітке формулювання проблем які є або можуть бути; відповідальність за рішення які приймаються; відповідальність за вигляд самої влади в очах народу.

Сферою застосування політичної відповідальності є політична діяльність, Аналізуючи дану категорію з точки зору взаємозв'язку політики та права, можна стверджувати, що підстав для політичної відповідальності не існує. Політична відповідальність, перш за все є категорією не правовою, яка обумовлюється не співпадінням поглядів з приводу здійснення державної політики. Політична відповідальність також може використовуватись як спосіб вирішення політичних конфліктів або консенсус між прибічниками різних політичних сил.

Отже, політична відповідальність - це відповідальність влади перед суспільством за виконання прийнятих на себе зобов'язань, обіцянок та програм за належну реалізацію тих владних повноважень, які отримали органи від народу як єдиного джерела влади [2, с. 16].

Оскільки конституційне право регулює політичні відносини, конституційно-правова відповідальність може мати політичний зміст, а її заходи можуть носити політичний характер.

В науковій літературі є різні думки науковців щодо розмежування політичної та конституційно-правової відповідальності. З однієї сторони, ряд авторів виходить з того, що конституційно-правова відповідальність об'єднує в собі політичну, моральну та юридичну відповідальність, оскільки відноситься до категорії соціальної відповідальності.

Найбільш розповсюдженою є точка зору, що конституційно-правова відповідальність це частина політичної відповідальності та (або) є її різновидом. Даної позиції дотримуються М. І. Піскотін, С. А. Авак'ян та Т. Д. Зражевська [3; 4; 5; 6]. Так, С. А. Авак'ян стверджує, що правильно зрозуміти правову природу державно-правової відповідальності можна за допомогою з'ясування "специфіки державно-правових відносин, які є різновидом політичних відносин і виникають у зв'язку із здійсненням державної влади. Їх учасники несуть політико-правову відповідальність за свої дії, зумовлену оцінкою призначення суб'єкта відношення, його поведінки, наслідків діяльності, яка ним проводиться". Він також вважає, що юридична відповідальність відіграє другорядну роль щодо політичної відповідальності, причому в державному праві це проявляється найбільш виразно. По суті, державно-правова відповідальність є формалізацією критеріїв політичної оцінки поведінки суб'єктів державно-правових відносин як належної або неналежної [4, с.17]. На думку Т. Д. Зражевської, якщо суб'єкти державного права виступають у сфері реалізації політичної влади, то вони несуть, перш за все, політичну відповідальність, яка, будучи закріпленою в праві, одночасно набуває властивостей відповідальності правової. Це і визначає найважливішу ознаку державно-правової відповідальності - яскраво виражений політико-правовий характер [6, с.26].

Деякі автори висловлюють зовсім протилежну думку, не розмежовуючи політичну та юридичну відповідальність. Характеризуючи статус уряду в державі, вони виділяють його політичну відповідальність перед парламентом та президентом, включаючи сюди ж й конституційно-правову відповідальність й юридичну відповідальність (або кримінальну) членів уряду за вчинені злочини [7, с. 288; 8].

На нашу думку, всі вищезгадані точки зору не дозволяють розглядати конституційно-правову відповідальність як вид юридичної відповідальності. Вважаємо, конституційно-правова відповідальність не може бути різновидом політичної відповідальності, оскільки її підстави лежать поза сферою політики: вона може наставати лише в разі порушення конституційних норм, а не ґрунтуватись на політичних мотивах. Визнання конституційно-правової відповідальності як самостійного виду юридичної відповідальності передбачає обов'язкову наявність в діях суб'єкта конституційно-правової відповідальності порушення норм права, що буде фактичною підставою застосування до такого суб'єкта заходів державного примусу.

Саме наявність або відсутність правопорушення є підставою для розмежування конституційно-правової відповідальності як виду юридичної відповідальності (обов'язково пов'язується із винною поведінкою). В силу цього, необґрунтованим вважаємо підхід, згідно якого, конституційно-правова відповідальність співвідноситься з політичною за підставами її настання [2, с.21].

В цілому при вирішенні питання про застосування заходів політичної відповідальності, оцінці піддається тільки політична або суспільна поведінка вищої

посадової особи, яка пов'язана із вчиненням проступку, який є несумісним з нормами моралі, публічними виступами або зверненням до народу, недоліками, які є при здійсненні публічно-правових функцій, підтримкою будь-якої сторони у міжнародному конфлікті, підписання міжнародного договору та ін.

В зв'язку з цим, не погоджуємось із авторами, які наголошують, що неможливо дати повний перелік підстав конституційно-правової відповідальності [9, с. 35]. На нашу думку, це не є особливістю конституційно-правової відповідальності, а більше пов'язано із недоліками законодавства, в якому на сьогодні відсутній не лише перелік підстав притягнення до даного виду відповідальності а й взагалі не міститься дефініції "конституційно-правова відповідальність".

Окрім того варто відмітити, що для розмежування політичної та конституційно-правової відповідальності можемо виділити ще один аспект - процесуальний, який ми відносимо до підстав конституційно-правової відповідальності. Застосування будь-якого виду юридичної відповідальності передбачає участь повноважного органу, який би констатував про наявність чи відсутність правопорушення. Як правило, процедура застосування конституційно-правової відповідальності передбачає участь органу юрисдикції (суди загальної юрисдикції або орган конституційної юрисдикції та ін.), що в подальшому може стати підставою для застосування конституційно-правових санкцій. Якщо ж участь органу юрисдикції в процесі притягнення до конституційно-правової відповідальності не передбачена, то й є ми не можемо говорити про притягнення до конституційно-правової відповідальності, оскільки, по-суті, немає самої відповідальності.

Фактична підстава конституційно-правової відповідальності полягає у вчиненні конституційного правопорушення, процесуальна - у встановленні компетентним органом юридичного факту та відповідної міри відповідальності. Процесуальна підстава конституційно-правової відповідальності це рішення компетентного органу про застосування конституційно-правових санкцій за конкретний конституційно-правовий делікт.

Тим не менш, обов'язкова участь в процедурі застосування конституційно-правової відповідальності тільки одного органу (наприклад - Конституційного Суду України) не завжди виправдано з точки зору системи "стримувань та противаг". Але є доцільною, на нашу думку, обов'язкова наявність висновку Конституційного Суду України про факти порушення Конституції України органами та посадовими особами виконавчої, законодавчої влади, органами місцевого самоврядування, що в свою чергу забезпечувало би правові гарантії від зловживання в питанні застосування конституційно-правової відповідальності [10, с. 46].

Отже, враховуючи все вищенаведене, можемо зробити наступні висновки. Політична та конституційно-правова відповідальність виникли як загальна ідея відповідальності влади перед народом та в подальшому сформувались як самостійний вид юридичної відповідальності.

Політична відповідальність лежить поза межами правового поля. Вона застосовується на розсуд суб'єкта, який її застосовує. Політична відповідальність не має ознак юридичної відповідальності, передусім вона не має чітких, нормативно визначених підстав її настання. Тоді як конституційно-правова відповідальність може застосовуватись лише при наявності в діях суб'єкта правопорушення і лише в тому випадку, коли склад правопорушення та міри відповідальності за нього закріплено в нормативно-правових актах.

Відмінність конституційно-правової відповідальності від політичної відповідальності полягає не лише в підставах її настання, а й в способі закріплення цих підстав, та також в настанні несприятливих наслідків.

Окрім того, відмінність конституційно- правової відповідальності від політичної відповідальності пов'язана з механізмом реалізації суб'єктом юрисдикції, який констатує настання конституційно-правової відповідальності конкретного правопорушення. Вважаємо за доцільне закріпити в діючому законодавстві України в якості обов'язкової умови застосування конституційно- правової відповідальності наявності висновку Конституційного Суду України про наявність в діяннях суб'єкту факту порушення норм Конституції України та норм чинного законодавства.

Література

- Алексеев А. С. Безответственность монарха и ответственность правительства. - М., 1907. - С. 55-56.
- Колосова Н. М. Конституционная ответственность в Российской Федерации: ответственность органов государственной власти и иных субъектов права за нарушение законодательства Российской Федерации. - М.: Городец, 2000. - 192с.
- Пискотин М. И. Политическая ответственность работника аппарата государственного управления в социалистических странах // Доклад на международной научной конференции по теме: "Ответственность сотрудника государственной администрации". - Варшава, 1975. - С. 10.
- Авакьян С. А. Государственно-правовая ответственность // Советское государство и право. - 1975. - № 10. - С. 17.
- Авакьян С. А. Санкции в советском государственном праве // Советское государство и право. - 1973. - № 11. - С. 31.
- Зражевская Т. Д. Ответственность по советскому государственному праву. - Воронеж, 1980. - С. 26-27.
- Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран. - М.: Юристъ, 1997. - 598с.
- Страшун Б.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Тома 1,2. Часть общая. 3-е изд. - М.: БЕК, 2000. - 784с.
- Шон Д. Т. Конституционная ответственность/ Д. Т. Шон// Государство и право. - 1995. - № 7. - С. 35-43.
- Виноградов В. А. Ответственность в механизме охраны конституционного строя. - М.: Институт права и публичной политики, 2005. - 420с.

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРАКТИКЕ

Инклюзивное образование – это такой процесс обучения и воспитания, при котором все дети, в зависимости от их физических, психических, интеллектуальных и иных особенностей, включены в общую систему образования и обучаются по месту жительства вместе со своими сверстниками без инвалидности в одних и тех же общеобразовательных школах, которые учитывают их особые образовательные потребности и оказывают необходимую специальную поддержку.

Инклюзия позволяет ребенку с ограниченными возможностями здоровья равноправно участвовать в обществе сверстников.

В основу инклюзивного образования положена идеология, исключающая любую дискриминацию детей, которая обеспечивает равное отношение ко всем людям, но создает особые условия для детей, имеющих особые образовательные потребности. Это признание равенства всех детей в системе образования.

Инклюзивный подход направлен на устранение барьеров и трудностей в обучении, с которыми сталкиваются ученики с особыми образовательными потребностями в общеобразовательных школах, на реформирование школы и поиск педагогических подходов к обучению для наиболее полного учета особых образовательных потребностей обучающихся.

Условия реализации инклюзивного образования для образовательных учреждений:

- безбарьерная среда – создание комфортного передвижения детей – инвалидов (наличие пандусов, подъемных устройств), широкие коридоры, которые позволяют беспрепятственно передвигаться детям на колясках;

- доступ к сети Интернет, программа видеосвязи Skype с веб камерой для организации индивидуальных консультаций для родителей;

- наличие адаптированной образовательной программы, т.е. образовательной программы, адаптированной для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц;

- индивидуальные планы развития детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья;

- инклюзивная социальная образовательная среда.

Среди обязательных условий инклюзивного образования следует отметить:

- желание родителей обучать своего ребенка вместе с нормально развивающимися сверстниками, готовность семьи помогать в обучении;

- наличие и возможность подобрать ребенку вариант программы инклюзивного образования, которая будет доступной и полезной для его развития;

- возможность постоянно оказывать медико-психолого-педагогическую помощь;

- психологическая готовность ребенка к совместному обучению.

Необходимо также и создание специальных условий:

- наличие специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания;

- наличие специальных учебников и учебных материалов;
- специальные технические средства коллективного и индивидуального пользования;
- услуги ассистента / помощника – тьютора;
- обеспечение доступа в здание и др.

Реализация инклюзивного образования на практике встречает немало проблем и сложностей, которые можно сгруппировать следующим образом:

1) **Физические:**

- отсутствие инфраструктуры для внедрения инклюзивного образования в массовые школы: неготовность архитектурной среды школ, отсутствие инфраструктуры по дороге в школу, необходимого специального транспорта.

2) **Ресурсные:**

- недостаточность разработки нормативной базы (образовательных программ, финансовое, юридическое обеспечение образовательного процесса) и мер социальной поддержки;

- отсутствие существенных изменений в учебных планах педагогических специальностей;

- отсутствие программ инклюзивного образования, в которых предусматривается индивидуальная траектория образования;

- установление нормы наполняемости классов в инклюзивной школе;

- отсутствие единой системы раннего выявления отклонений в развитии детей и ранней коррекционной педагогической помощи;

- отсутствие доступа к информации, слабая школьная политика, отсутствие коллективного опыта обсуждения и решения проблем;

- высокие академические требования, предъявляемые отечественной образовательной системой, делают крайне затруднительной адаптацию программ средней школы к нуждам ребенка с ограниченными возможностями здоровья;

- жесткая регламентация деятельности образовательных учреждений, огромное количество регулирующих норм и правил, которые ограничивают возможности школы в проведении инклюзивной образовательной политики.

3) **Кадровые:**

- подготовка квалифицированных кадров – требуется специальная подготовка будущих учителей и переподготовка настоящих, так как профессиональная подготовка педагогов не предполагает формирования компетентности к работе в системе инклюзивного образования;

- острый дефицит квалифицированных кадров – коррекционных педагогов, педагогов – дефектологов, психологов, воспитателей, социальных педагогов и недостаточный уровень их профессиональной подготовки, слабо задействован потенциал специалистов коррекционной школы.

- неготовность руководителей образовательных учреждений к включению детей с ограниченными возможностями здоровья в процесс обучения в обычных классах;

- необходимость в тьюторах и сопровождающих для детей инвалидов, которые не могут себя обслуживать.

4) **Психологические:**

- необходимость подготовки общества, родителей и детей к инклюзивному образованию;

- наличие культурных стереотипов в отношении людей с инвалидностью, нетерпимость и нетолерантность по отношению к ним;

- сложившаяся в обществе идеология, при которой главной целью образования является не целостное развитие личности ребенка, а жесткое достижение единого

образовательного стандарта, который должен быть усвоен без исключения всеми учащимися.

5) Экономические:

- недостаточность заработной платы специалистов данного профиля и отсутствие престижа такой профессии;

- отсутствие дополнительного финансирования школ, посещаемых детьми с особыми потребностями.

В Республике Казахстан инклюзивное образование находится только на этапе своего становления. Важность развития инклюзии неоспорима, поскольку она способствует изменению отношения к детям с ограниченными возможностями здоровья, большей гуманизации процесса обучения, повышению мотивации к учению, их самооценки, успешной социализации в обществе.

Список литературы.

1. Инклюзивное образование: проблемы и перспективы: Материалы Региональной научно-практической конференции (Нижевартовск, 25-26 ноября 2009 г.) / Отв. ред. Н.Д. Наумов. – Нижевартовск: Изд-во Нижевартовского гуманитарного университета, 2010 – 168 с.

2. Буравлева Н. А., Грицкевич Н. К., Игловская Н. В. Инклюзивное образование: первый опыт и проблемы // Вектор науки / ТГУ, № 3 (6), 2011.- С. 60-63.

3. Тихомирова Л. Ф. Трудности реализации инклюзивного образования детей с ОВЗ и пути их преодоления // Ярославский педагогический вестник- 2013. - № 2. - Том 2 – с. 78-81.

Гордієнко Ю.А.

*аспірант кафедри соціальної педагогіки та педагогіки вищої школи
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
Теорія і методика професійної освіти*

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ТА ЇЇ МЕЖІ

В умовах динамічного розвитку суспільства толерантність стає своєрідною основою міжособистісних, соціальних, міжнародних відносин. Актуальність даної проблеми обумовлена процесами глобалізації світового цивілізаційного процесу, тому важливими стають принципи та цінності, необхідні для вільного розвитку суспільства.

За останні десятиліття у нашій країні виріс інтерес суспільства до процесу становлення та розвитку особистості вчителя, котрий, працюючи у системі освіти, відіграє важливу роль у становленні та розвитку молодого покоління. В результаті підвищуються вимоги до педагога як до особистості та професіонала. Найбільший науковий інтерес представляє комплекс професійно важливих особистісних якостей, зокрема толерантності, які дозволяють педагогу здійснити саме ту взаємодію з учнями, яка сприяє всебічному розвитку особистості дитини.

У психології та педагогіці ще не склалось однозначного розуміння поняття толерантності та не існує єдино правильного визначення даного поняття, оскільки кожен дослідник трактує його по-своєму. У «Психологічному тлумачному словнику найсучасніших термінів» знаходимо наступне пояснення досліджуваного поняття: «толерантність (лат. *tolerantia* - терпіння) – відсутність або ослаблення реагування на будь-які несприятливі фактори у результаті зниження чутливості до його впливу», яка проявляється у «підвищенні порогу емоційного реагування на загрозову ситуацію, а ззовні – у витримці, самовладанні, здатності тривалий час терпіти несприятливі впливи без зниження адаптивних можливостей». [7, С. 571]. У «Психологічній енциклопедії» толерантність тлумачиться як «1) здатність людського організму переборювати труднощі...; 2) терпимість до висловлюваних іншими думок, позицій, а також

релігійних вірувань, поведінки тощо» [6, С. 363]. У педагогічному словнику толерантність – «терпимість до чужих думок і вірувань» [2, С. 332]. У словнику з етики толерантність – «терпимість до іншого світогляду, способу життя, поведінки, звичаїв тощо» [10, С.356]. Отже, аналіз довідкової літератури свідчить про традиційне ототожнення толерантності з терпимістю. Однак, все більше авторів наполягають на розрізненні цих понять.

У сучасній психолого-філософській літературі проблема меж толерантності є суперечливою у зв'язку з наступними причинами: 1) відсутнє загальноприйняте визначення толерантності; 2) завдяки етичному походженню толерантності це поняття є аксіологічною категорією, однак цінності (наприклад, позитивні цінності – любов, милосердя, співчуття, негативні – зло, ненависть, зрада) є досить абстрактними, тому важко визначити межі даного явища; 3) ще важче визначити межі толерантності, якщо цінності не є загальноприйнятими (наприклад, такі соціальні явища та дії як евтаназія, аборт, експерименти над тваринами); 4) практично неможливо визначити межі толерантності при розгляді особистісно-значущих цінностей [4, С. 71]

Визначаючи зміст толерантності, дослідники часто припускаються певних помилок. На думку Д.О. Леонтьєва, найпоширенішою помилкою є ототожнення толерантності з терпимістю. [3, С. 6]. Обидва поняття характеризують витривалість, стійкість до дії несприятливих чи загрозливих факторів. Толерантність характерна для сильної, зрілої особистості, яка не бачить небезпеки у тому, що інші люди, соціальні групи чи культури мають інші цінності та погляди. Для слабкої особистості це загроза, яка призводить до напруження та інтолерантного відношення. Таким чином, толерантність пов'язана з незалежністю особистості та її відповідальністю за свої вчинки і переконання. Терпимість поєднує риси як толерантності, так і інтолерантності. Як наслідок терпимості, прийняття схоже до толерантного ставлення, однак воно викликає дискомфорт та напругу на емоційному рівні, а цим воно стає дуже близьким з інтолерантністю [3, С. 6]. Отже, терпимість не тільки не відображає повноти поняття толерантність, вона може бути протилежною до неї.

Помилково також ототожнювати толерантні відносини з прийняттям, дружнім ставленням та повагою. Звичайно, толерантні відносини базуються на любові, дружбі, повазі та прийнятті, однак визначальним у толерантних відносинах є те, що вони виключають презирство, ненависть та ворожнечу. Д.О. Леонтьєв наголошує, що емоційним фоном для толерантності може бути і повністю нейтральне ставлення, яке не слід розуміти як байдужість, а перш за все як позитивну основу для спілкування та взаємодії [3, С. 7].

Спроби розглядати толерантність як прояв байдужості, конформізму (конформізм – пристосовницьке прийняття готових стандартів у поведінці [2, С. 176]) та незацікавленості є також неправомірними. Толерантність слід трактувати не як байдужість, визнання неможливості взаєморозуміння, а як критичний діалог, який розширює досвід [3, С. 7]. Толерантність не можна розуміти як необхідність мінімізувати почуття неприйняття іншого, оскільки в такому випадку не беруться до уваги такі важливі складові комунікації, як прояви емпатії, доброзичливості, уваги до партнерів по спілкуванню. Отже, «толерантність – позиція визнання інших цінностей, поглядів, звичаїв як рівноправних зі звичними «своїми» цінностями, поглядами і звичаями, не залежно від ступеня згоди з ними» [3, С. 8].

Толерантність не можна вважати поступкою чи потуранням. Соціальна несправедливість, відмова від своїх переконань або нав'язування своїх іншим людям також не є проявом толерантності. Її сутність полягає у визнанні права іншої особистості жити, діяти, мислити згідно зі своїми переконаннями. Проте межі толерантності повинні проявлятися у випадках, коли неможливо миритися з

людиноненависницькими поглядами, фанатизмом, агресивністю, різноманітними загрозами [10, С. 356].

Ю.П. Поваренков, О.Б. Нурлігаянова виділяють соціальну (соціально-психологічну) та психологічну (психофізіологічну) толерантність [5, 4]. Перший вид розглядається як терпимість до інших, другий – стійкість до зовнішніх і внутрішніх факторів діяльності, яка виникає внаслідок зниження сенситивності до несприятливих факторів (пасивна толерантність) або завдяки застосуванню спеціальних прийомів та способів діяльності (активна толерантність) [5, С. 27]. Соціальна толерантність, як явище міжособистісного спілкування, базується на здатності терпимо ставитись до індивідуальних особливостей суб'єктів комунікації, однак ми не погоджуємось з такою позицією, оскільки ототожнення толерантності з терпимістю вважаємо неправомірним. Толерантність передбачає активну позицію комунікантів, а терпимість обмежує її.

У дослідженнях Г. Солдатової толерантність – «інтегральна характеристика індивіда, яка визначає його здатність у проблемних та кризових ситуаціях активно взаємодіяти з зовнішнім середовищем з метою відновлення своєї нервово-психічної рівноваги, успішної адаптації, недопущення конфронтації та розвитку позитивних взаємовідносин із собою та навколишнім світом» [8, С. 74]. Таким чином, звертаючи увагу на важливість взаємодії особистості з оточуючими, автор наголошує на необхідності активної позиції індивіда у своїй життєдіяльності.

У філософському дискурсі Л.В. Головатая визначає толерантність як культуру філософського (наукового) мислення, яка передбачає перш за все, орієнтацію на думку іншого та взаємну повагу до чужих, іноді діаметрально протилежних точок зору, толерантність характеризує усі сфери соціального та індивідуального життя людини, є важливим виміром практично будь-якої дії, одним із ключових «екзистенціалів» людського життя [1]. Автор використовує поняття «толерантність» та «терпимість» як синоніми, а питання меж толерантності пов'язує із визначенням її об'єкта, який не повинен бути надто широким, оскільки абсолютизація толерантності неминуче призводить до її антиподу – інтолерантності. Розуміння життя суспільства як позитивного цілого виступає основою істинної толерантності, тобто усвідомлення необхідності існування іншого, відмінностей та особливостей як частин цього цілого [1].

На думку В.О. Тішкова [9], толерантність не слід прирівнювати до терпіння чи терпеливості. Якщо терпіння найчастіше виражає почуття чи дію зі сторони того, хто відчуває на собі біль, насилля або інші форми негативного впливу, то терпимість (автор ототожнює її з толерантністю) передбачає повагу та визнання рівності інших та відмову від домінування. Толерантність не є універсальною категорією, її зміст та межі різняться не лише в історичному аспекті, але і залежно від культурних традицій, стану суспільства та інших факторів. Терпимість – це не вседозволеність та всепрощення, вона повинна містити у собі активну дію, особливо відносно крайніх форм інтолерантності. На психологічному рівні толерантність – внутрішня установка і ставлення особистості і колективу, на політичному рівні – це дія чи суспільна норма, яка впроваджується за допомогою закону і традицій. Як установка, толерантність характеризується правом добровільного індивідуального вибору, тобто її не можна нав'язувати, а виховувати, розширюючи життєвий досвід особистості. Як дія, толерантність – це активна позиція самообмеження та умисного невтручання, згода на взаємну терпимість суб'єктів. Толерантність у політичному розумінні передбачає або ігнорування, або утвердження переваги однієї зі сторін шляхом переконання, дискусії, аргументації [9].

Таким чином, толерантність не є вродженою індивідуальною чи груповою якістю, це умисне зусилля, направлене на конструювання та втілення певних особистісних і

суспільних цінностей та норм поведінки шляхом освіти та ціленаправленої педагогіки толерантності зокрема.

Література

1. Головатая Л.В. Толерантность как проблема философии образования : Автореф. дисс. ... канд. филос. наук : 09.00.13 / Л.В. Головатая. – Ставрополь, 2006. – 22с.
2. Гончаренко С. Український педагогічний словник. – К : Либідь, 1997. – 376с.
3. Леонтьев Д. А. К операционализации понятия «толерантность» / Д. А. Леонтьев // Вопросы психологи. – 2009. – № 5. – С. 3 – 16.
4. Нурлигаянова О.Б. Междисциплинарная характеристика толерантности / О. Б. Нурлигаянова // Толерантность в современном обществе: опыт междисциплинарных исследований: сборник научных статей / под научн. ред. М.В. Новикова, Н.В. Нижегородцевой. – Ярославль : Изд-во ЯГПУ, 2011. – С. 70 – 72.
5. Поваренков Ю.П. Психологическая характеристика профессиональной толерантности учителя / Ю.П. Поваренков // Толерантность в современном обществе : опыт междисциплинарных исследований: сборник научных статей / под научн. ред. М.В. Новикова, Н.В. Нижегородцевой. – Ярославль : Изд-во ЯГПУ, 2011. – С. 23 – 27.
6. Психологічна енциклопедія / Автор-упорядник О.М. Степанов. – К. : «Академвидав», 2006. – 424с.
7. Психологічний тлумачний словник найсучасніших термінів. – Х. : Прапор, 2009. – 697с.
8. Солдатова Г. Практическая психология толерантности, или как сделать так, чтобы зазвучали лучшие струны человеческой души? / Г. Солдатова // Век толерантности. – 2003. – № 6. – С. 60 – 78.
9. Тишков В.А. О природе толерантности и терпимости : [Электронный ресурс] / В.А. Тишков. – Режим доступа: http://www.valerytishkov.ru/cntnt/publikacii3/lekcii2/lekcii/n52_o_priro.html. □ Загл. с экрана.
10. Тофтул М.Г. Сучасний словник з етики : Словник. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2014. – 416с.

Коваль І. В.

*аспірант кафедри хімії, екології та методики їх навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Правове виховання*

КОГНІТИВНІ СКЛАДОВІ ПРАВОВОЇ ВИХОВАНOSTІ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ

Когнітивні складові правової вихованості студентів педагогічного коледжу є сукупністю правових знань майбутнього фахівця, що включають як загальправові аспекти (сутність права, основні законодавчі акти, що регулюють життєдіяльність правової держави, сутність і види юридичної відповідальності, основні галузі права, особливості судової системи України), так і специфіку правового регулювання професійної діяльності.

На думку Г. Фаттахової, сенс когнітивних складових полягає в тому, щоб звести різноманіття знань про їх види, функції в єдину струнку систему, що включає найбільш важливі факти і уявлення, зумовлені правовими знаннями [7, с. 38].

У плані нашого дослідження поняття «когнітивні складові» включають характеристику пізнавальної сфери студентів у напрямі вивчення правових понять та їх використання в навчальній діяльності і включають: розуміння своїх прав і обов'язків, знання основних правових документів; вміння відстоювати свої переконання; уміння розбиратися в ситуаціях; оцінку свого становища, виконання правил, норм, обов'язків громадянина; свідоме ставлення до навчання або готовність до свідомих дій відповідно до правових норм; вибір вірного способу поведінки в умовах заданої (виниклої ситуації); розуміння правових норм і традицій, що діють в цій галузі [7, с. 44].

Перехід правових знань у переконання допомагають студенту порівнювати особисті інтереси з громадськими, правильно орієнтуватися в навколишньому соціальному середовищі, в складних життєвих ситуаціях, вибирати правильне рішення. Правові знання допомагають студенту розмежовувати дозволене і заборонене, чітко уявляти міру відповідальності за свої вчинки, розкривають шляхи та засоби захисту своїх прав та законних інтересів.

Правові знання виконують функцію соціальної орієнтації і адаптації, що набуває особливого значення для молоді, яка має невеликий життєвий досвід і недостатньо глибокі знання про державу, суспільство, праві. Звичайно, помилково думати, що якщо студент має необхідний мінімум юридичних знань, то він ніколи не порушить правові норми. Дослідження О. Рассолової показують, що «серед неповнолітніх правопорушників рівень правової обізнаності досить високий, часто неповнолітні правопорушники використовують правові знання для приховування злочину або спотворення істини. Ці факти вказують на те, що правові знання самі по собі ще не служать гарантом правильної поведінки особистості. Тому найважливішим завданням педагогів є така організація діяльності старшокласників, при якій засвоєння правових знань стає значущим особистим надбанням і переходить в особисте переконання людини при повному збігу з інтересами держави і суспільства» [5, с. 32].

В коледжі О. Єрмакова виділяє такі завдання когнітивної сфери, як: а) знання теорії права та держави, включаючи правову термінологію, методи і принципи права; б) розуміння права, тобто пояснення зв'язку між різними правовими явищами, виявлення причинно-наслідкових процесів у праві; в) застосування правових знань, тобто використання правових понять і принципів, норм права в конкретних ситуаціях і в професійній діяльності; г) проведення правового аналізу і синтезу, в рамках, яких має місце уміння робити припущення-презупції, виділення істотних ознак правових явищ, логіка правових міркувань, об'єднання необхідного правового матеріалу та ін. [2, с. 47].

Правові знання стають переконаннями, коли вони застосовуються у професійній практиці, яка заснована на досвіді, переживанні, відчуті й глибоко осмислені студентами. Без урахування цих переживань неможливо успішно здійснювати формування правової вихованості студентів педагогічного коледжу.

Як дослідив Ш. Хамроєв, отримані теоретичні знання про державу і право, з'ясування суті цих понять, сенсу соціальних інститутів та їх взаємовідносин становлять природну потребу, фактор становлення особистості. Відсутність правового виховання призводить до того, що опиняючись в різних життєвих ситуаціях учні часто дають невірні оцінки ряду морально-правових явищ і факторів [8, с. 28].

Звідси правове виховання передбачає не тільки ознайомлення молодого покоління з основами законодавства, виховання почуття поваги і звички суворого дотримання законів і норм права, а й пробуджує в них почуття соціальної відповідальності, непримиренності до будь-яких антисоціальних вчинків.

У значної частини людей, на думку В. Стреляєвої, переважають емпіричні, життєві правові знання. Вони отримують їх в процесі своєї практичної діяльності, стикаючись з різними правовими явищами: здійснюючи операції купівлі-продажу, беручи участь у трудових процесах тощо. Все це, природно, сприяє накопиченню

відповідних правових знань, формує елементарні правові уявлення про ті чи інші правові явища [6, с. 56].

Правові знання відрізняються різноманіттям. Одержані в процесі правового виховання, вони можуть бути систематизованими або відрізнитися фрагментарністю; класифікуватися за призначенням – для задоволення особистого, суспільного, професійного, наукового інтересів. Стратегія роботи з удосконалення правової інформованості повинна будуватися не за екстенсивним «чим більше, тим краще», а за інтенсивним принципом. Тут необхідне усвідомлення ролі ціннісної складової правового виховання. Поширюватися повинні знання, безумовно, цінні, що не можуть застаріти найближчим часом. При цьому правова інформованість повинна стосуватися всіх груп населення, з урахуванням їх особливостей і підготовки до сприйняття правових знань [3, с. 60].

В. Гойман під правовою інформованістю розуміє обумовлену інтересом особистості ступінь сприйняття й усвідомлення правової інформації, вираженої в поняттях, судженнях, уявленнях і поглядах про право, його інститутах та установах [1, с. 33].

Правова інформованість є однією з важливих умов, що забезпечує активну поведінку людини у правовій сфері та служить передумовою виховання глибокої поваги до закону, формування розвиненого правового мислення.

Правова інформованість є найважливішою складовою правового виховання. Система правових знань формується індивідуально і вибірково, під впливом значної загальної правової інформації. Її відбір відбувається не тільки під впливом факторів зовнішнього середовища – загальних і специфічних умов, але і внутрішніх умов – якостей самої особистості, уподобаннями і цінностями. Інформація, що надходить в процесі виховання, співвідноситься не тільки з тією, яку особистість отримує в дану одиницю часу з інших каналів різних інформаційних систем, а й з усією системою досить стійких емоційно-вольових компонентів особистості – потребами, цінностями, установками, ідеалами, світоглядом, переконаннями, звичками. Вони впливають на відбір правової інформації і певною мірою зумовлюють ефективність і дієвість виховання [3, с. 62].

Механізм правової інформованості являє собою сукупність взаємопов'язаних елементів: поширення правових знань, засвоєння і накопичення їх студентами. У цьому випадку дійсно велика роль правової інформованості. Проте слід мати на увазі, що правова інформація може надавати різний вплив на процес реалізації права залежно від ціннісних орієнтації особистості [7, с. 35].

Отже, когнітивні складові правової вихованості студентів педагогічного коледжу включають: сприйняття правових норм; знання норм права, виражених в них моральних і правових принципах, юридичній літературі, збереження в довготривалій пам'яті фактів, що мають правову спрямованість; знання всієї сукупності громадської правової практики, тобто всієї практичної і теоретичної правової діяльності, формування правового мислення при обґрунтуванні вчинків; ставлення до правових явищ, що виявляються у здатності мотивувати свої вчинки.

Література

1. Гойман В. И. Правовая информированность граждан : состояние, пути улучшения // Советское государство и право. – 1988. – №9. – С. 32-34.
2. Ермакова Е. И. Правовое воспитание студентов колледжа в процессе профессионального образования : дисс. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Ермакова Елена Ивановна. – Москва, 2007. – 209 с.
3. Кравцов Р. В. Правовое воспитание личности в контексте аксиологии права : дисс. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Кравцов Роман Владимирович.- Челябинск, 2006. – 168 с.

4. Матвеева Е. Б. Правосознание и правовая культура в современном обществе. // Человек и общество : тенденция социальных изменений: материалы междунауч. практ. конф. (24-26 сентября 1997). Вып. 1. – СПб.; : Минск; Ростов-на-Дону, 1997. – С. 248–249.

5. Рассолова Е. А. Системный подход к правовому воспитанию старшеклассников во внеучебной деятельности : дисс. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Рассолова Елена Александровна. – Москва, 2007. – 185 с.

6. Стреляева В. В. Правовое воспитание в условиях становления правового государства : дисс. ... канд. пед. наук : 12.00.01 / Стреляева Виктория Вадимовна. – Москва, 2006. – 183 с.

7. Фаттахова Г. Р. Формирование когнитивных составляющих правосознания студентов педагогических вузов : дисс. ... канд. пед. наук : 19.00.07 / Фаттахова Гульнара Рафгатовна. – Уфа, 2007. – 221 с.

8. Хамроев Ш. С. Проблемы правового воспитания школьной молодежи в республике Таджикистан : дисс. ... канд. пед. наук : 12.00.01 / Хамроев Шухратджон Садирович. – Душанбе, 2003. – 183 с.

Михайлов К.И.,

Переводчик, Киев

Атнагулов А. И.,

Ассистент кафедры математики, Башкирский ГАУ

Павленко В. А.

Ассистент кафедры математики, Башкирский ГАУ

Педагогика и современные технологии

ОБ ИЗМЕНЕНИИ РОЛИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ВИДУ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Развитие и изменение современного образования в наше время определяются несколькими основными тенденциями. Одной из них, несомненно, является повышение роли техники и различных программ и приложений, которые способны изменить подход к преподаванию отдельных дисциплин, как в части работы с теоретическим материалом, так и при проверке знаний обучаемых.

В частности, если обычно большую часть информации студенты заочной формы обучения получали на занятиях в предельно сжатые сроки или вынуждены были искать самостоятельно, теперь стала появляться возможность изменить данный подход. Для этого используются, например, системы дистанционного образования. Одной из них является система Moodle, позволяющую размещать множество различных материалов по отдельным предметам для каждой специальности, имеющейся в вузе, а также поддерживать связь со студентами, в том числе и достаточно интерактивно. Является аббревиатурой от англ. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда). Представляет собой свободное веб-приложение, предоставляющее возможность создавать сайты для онлайн-обучения.

Помимо этого, различные приложения, например, eauthor, позволяют создавать не просто электронные версии бумажных учебников, а вполне себе современные учебные пособия, в которых возможно не просто изучение, а структурирование информации и проведение промежуточного контроля в различных формах, от результатов которого зависит перемещение между изучаемыми темами. Программа eAuthor относится к средствам создания электронных курсов. В процессе работы в программе eAuthor СВТ и по ее завершению курс публикуется, т. е. переводится в html-формат. Результатом работы с проектом «Конструктор УМК» в программе eAuthor является публикация

проекта — представление электронного учебного издания конечному пользователю в заданном формате.

Авторами возможности обоих этих вариантов модернизации обучения опробованы, выявлены свои плюсы и минусы, оценены перспективы.

Система дистанционного образования, как показывает практика[1], удобна для хорошо оборудованных компьютерных аудиторий для проведения в ней контроля знаний. Также хорошо применима при наличии интернета и наличии стационарного компьютера для отдельно взятых учеников, которые хотят получить знания и проверить себя, не присутствуя ни на каких занятиях. Достаточно быстро и поливариативно создаются проверочные задания, что позволяет оценить успеваемость человека силами преподавателя[2]. В общем, система незаменима для учебных заведений и при наличии интернета. При надлежащем распределении баллов модульно-рейтинговой системе [3] позволяет часть занятий со студентами превратить из бумажных работ с их очевидными минусами превратить в работу за компьютером с неповторяющимися заданиями и моментальной выдачей результатов. Очевидными минусами являются обязательное наличие интернета и потенциальная сугубая дистанционность образования, что затрудняет контроль за тем, насколько самостоятельно студент проверял знания.

Готовое же электронное учебное пособие, созданное в той же программе eAuthor, конечно, технически сложнее при создании тестовых заданий, которые выходят менее разнообразными, да и градация баллов там не столь подробная, можно не совсем точно понять, какие темы надо подтянуть для улучшения результата. Сложнее создавать и редактировать подробные настройки доступа к темам в зависимости от результатов контроля, что делает задание траекторий обучения более энергоёмким и трудовыполнимым процессом. Очевидными плюсами являются легкий доступ отовсюду, отсутствие требования обязательного наличия интернета. Для самостоятельного освоения тем без контроля со стороны — вполне рабочий вариант. В рамках вуза может быть успешно использовано не для целых дисциплин, а для отдельных тем и блоков.

Несомненно, подобные возможности дистанционного обучения несколько меняют функции педагога, который должен уметь уже не столько объяснить предмет устно, сколько грамотно создать то или иное электронное образовательное пособие и контролировать использование оно обучаемыми. В результате времени может потратиться больше, навыки требуются более широкие и не совсем профильные, зато результаты можно будет использовать когда угодно и редактировать, не тратя на переиздания бумагу и прочие материалы, что, в целом, довольно удобно.

Литература

1. Атнагулов А. И., Павленко В. А. Использование системы дистанционного образования для контроля знаний студентов очной формы обучения. Электронное образование: экономические, социальные и финансовые аспекты. Сборник статей по материалам конференции, Уфа, 2015, с. 37-40.

2. Атнагулов А. И., Павленко В. А. Использование технологий дистанционного образования в работе со студентами-очниками. Сборник статей Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы современной науки». Научный центр «АЭТЕРНА». г.Уфа, Россия, 2014, с. 189-190.

3. Атнагулов А. И., Павленко В. А. Модернизация модульно-рейтинговой системы. Современное вузовское образование: теория, методология, практика. Материалы международной учебно-методической конференции. Министерство сельского хозяйства РФ, Башкирский государственный аграрный университет, 2013, с. 112-114.

ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ДУСІ ПАТРІОТИЗМУ

*«Той, хто забув колиску, з якої піднявся,
Щоб піти по землі, хто байдужий до
матері, що вигодувала та виховала
його, нездатен пережити високі
патріотичні почуття»*

В. Сухомлинський

Найважливіше у житті кожної людини – її Батьківщина. Виховувати громадську свідомість, патріотичні почуття потрібно змалку. Щоб дитина відчула себе причетною до великої України, необхідно краще познайомити її з традиціями та народними цінностями.

Видатний педагог Василь Олександрович Сухомлинський зазначав: «Любов до Батьківщини починається із захоплення красою того, що бачить перед собою дитина, чим вона милується, у що вкладає частку своєї душі. Захоплення красою землі, де жили діди і прадіди, де нам судилось прожити життя, повторити себе в дітях, постаріти і піти в землю, як народило нас, - це найважливіше емоційне джерело любові до Батьківщини».

Патріотичні почуття в дитини з раннього віку, формуються поступово, під впливом батьків, вихователів, навколишнього природного середовища.

Найсприятливішим для початку патріотичного виховання є середній дошкільний вік, коли особливо активізується інтерес дитини до соціального світу, суспільних явищ. Саме в цьому віці створюються сприятливі умови для того, щоб поступово розкривати дітям зміст народної і світової культурної спадщини через мистецькі твори, етику людських взаємин, сформувати перший практичний досвід прояву рухів душі стосовно рідних та близьких людей, рідної домівки, рідного краю з його природою, історією і традиціями, рідної мови, - всього, з чого для кожного починається Батьківщина.

Виховати свідомого громадянина і патріота означає сформувати в дитини комплекс певних знань, особистісних якостей і рис характеру, що є основою специфічного способу мислення та спонукальною силою у повсякденних діях, вчинках, поведінці, а саме:

- патріотичну самосвідомість, громадянську відповідальність і мужність, громадську ініціативність та активність, готовність працювати для розквіту Батьківщини, захищати її, підносити її міжнародний авторитет;
- повагу до Конституції, законів Української держави, прийнятих у ній правових норм, сформовану потребу в їх дотриманні, високу правосвідомість;
- досконале знання державної мови, постійну турботу про піднесення її престижу й функціонування в усіх сферах суспільного життя й побуту;
- повагу до батьків, свого роду, традицій та історії рідного народу, усвідомлення своєї належності до нього як його представника, спадкоємця та наступника;
- дисциплінованість, працьовитість, творчість, турботу про природу та екологію рідної землі;
- фізичну досконалість, моральну чистоту, високу художньо-естетичну культуру;

– гуманність, шанобливе ставлення до культури, вірувань, традицій та звичаїв інших народностей, що населяють Україну, високу культуру міжнародного спілкування.

Базовим етапом формування у дітей любові до Батьківщини необхідно вважати накопичення ними соціального досвіду життя в своєму місті (селі, селищі), засвоєння певних ustalених норм поведінки, взаємовідносин, залучення дитини до світу культури. Любов до Вітчизни починається з любові до своєї Малої Батьківщини - місця, де людина народилася.

До основних завдань патріотичного виховання старших дошкільнят належать:

- формування любові до рідного краю (причетності до рідного дому, сім'ї, дитячого садка, міста);
- формування духовно-моральних взаємин;
- формування любові до культурного спадку свого народу;
- виховання любові, поваги до своїх національних особливостей;
- почуття власної гідності, як представників свого народу;
- толерантне ставлення до представників інших національностей, до ровесників, батьків, сусідів, інших людей.

Методи виховання дошкільнят забезпечують оволодіння знаннями про рідний народ, його Батьківщину і на цій основі - розвиток національних рис і якостей молодого покоління. Досягти якісного рівня патріотичного виховання дошкільників не можна без урахувань специфіки окремих регіонів, їх національних особливостей.

Основними напрямками патріотичного виховання є:

- формування уявлень про сім'ю, родину, рід і родовід;
- краєзнавство;
- ознайомлення з явищами суспільного життя;
- формування знань про історію держави, державні символи;
- ознайомлення з традиціями і культурою свого народу;
- формування знань про людство.

Патріотичне виховання дошкільнят має вирішувати широке коло завдань. Це не лише виховання любові до рідного дому, сім'ї, дитячого садка, але виховання шанобливого ставлення до людини-трудоаря та результатів її праці, рідної землі, захисників Вітчизни, державної символіки, традицій держави, загальнонародних свят. Важливе значення для виховання патріотичних почуттів у дошкільників має приклад дорослих, оскільки вони значно раніше переймають певне емоційно-позитивне ставлення, ніж починають засвоювати знання.

Концепція дошкільного виховання в Україні, сповідуючи історичний підхід до патріотичного виховання дітей дошкільного віку, актуалізує його народознавчі, українознавчі та краєзнавчі напрями. На це орієнтують і програми дошкільного виховання.

Для того щоб повернути духовні скарби наших прадідів, ми, батьки і педагоги, повинні допомагати дитині змалечку пізнавати звичаї та обряди свого народу, збагачувати мову скарбами усної народної творчості, знати державну символіку, любити гарну і милозвучну рідну мову.

Вірю в єдність та гідне майбутнє України, щоб був мир на нашій багатостраждальній землі!

Література

1. Приходько Ю.О. Формування позитивних взаємин у дитячому колективі / Ю.О. Приходько. – К.: Вища школа, 2007. — 120 с.
2. Рябов С. Освіта та демократія потребують одне одного // Шкільний світ. – 2011. – № 13. – С. 2-3.

3. Сухомлинська О. Ідеї громадянськості і школа в Україні // Шлях освіти. – 1999. – № 4. – С. 20-25.
4. Тараненко І. Громадянська освіта в Україні: стан та перспективи розвитку // Історія в школі України. – 2000. – № 3. – С. 15-18.
5. Терещенко І. Методист - друг і порадник. // Дитячий садок. – 2005. – № 319. – С. 30-32.
6. Туренская О., Кирилкина О. Я в этом удивительном мире. – Ставрополь: СКАИПКР, М.: Илекса, 2011. – 136 с.
7. Якубенко В. Від народознавства - до свідомого патріотизму. // Дошкільне виховання. – 2002. – № 8. – С. 12-13.

Романова Г.А.

*докторант кафедри виховательних систем ГБОУ ВПО
«Академія соціального управління», г. Москва
Проблеми інклюзивного освіти*

ИНТЕРАКЦИЯ КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация: в статье обосновывается возможность обеспечения эффективности создания инклюзивной образовательной среды через использование интерактивных педагогических технологий

Ключевые слова: инклюзивное образование; образовательная среда; интерактивные технологии

Romanov G. A.

doctoral student in educational systems GBOU VPO "Academy of social management", Moscow

The problems of inclusive education

INTERACTION AS A CONDITION OF EFFECTIVENESS OF INCLUSIVE EDUCATION

Abstract: the article proves the possibility of ensuring the effectiveness of creating an inclusive educational environment through the use of interactive educational technologies

Keywords: inclusive education; educational environment; interactive technology

Современная система российского образования гарантирует всем категориям обучающихся в соответствии с их способностями и возможностями получение образования любого уровня и направленности в целях социальной интеграции, включая приобретение ими навыков самообслуживания, подготовки к трудовой, в том числе профессиональной, деятельности и семейной жизни.

Инклюзивное образование обеспечивает организацию совместных учебных занятий, досуга, различных видов дополнительного образования всех обучающихся, предоставляет равный доступ к образованию для всех категорий обучающихся с учётом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.

В настоящее время инклюзию больше рассматривают, прежде всего, как возможность совместного обучения и воспитания детей, имеющих ограниченные возможности здоровья и не имеющих таковых. Нередко детей с ОВЗ мы относим к категории обучающихся с особыми образовательными потребностями. Считаю важным отметить, что такое «прочтение» инклюзии в образовании далеко от истинного значения этого феномена.

В педагогической науке и практике достаточно часто делается акцент на особенности обучения и воспитания одарённых, трудных, детей группы риска, детей с

ограниченными возможностями здоровья, тех, кто требует повышенного педагогического внимания и т.п. (*кстати, это всё можно сказать и про одного отдельно взятого ребёнка!*).

То, что мы уделяем особое внимание различным категориям детей, это, вероятно, сказывается положительно на результатах. Однако мы забываем о том, что жить они будут (и сейчас они живут!) в одном сообществе, сообществе *разных и равных в своих особых образовательных потребностях*.

Инклюзивное образование должно рассматриваться как возможность совместного обучения, воспитания и развития *всех разных* обучающихся с целью обеспечения эффективной интеграции в общество, адаптации к условиям социального многообразия, развития способности принимать групповые нормы, следовать им и при этом сохранять свою индивидуальность.

Совместное образовательное пространство, гарантируя *совместную образовательную жизнедеятельность*, является оптимальной средой формирования коммуникативных знаний, умений, способностей, способов деятельности, всех компонентов коммуникативной культуры личности: когнитивного, мотивационного, ценностно-смыслового и практико-действенного. Инклюзия - это необходимое условие личностной и профессиональной самореализации, формирования образа жизни самодостаточной личности, развития социокультурной компетентности человека, обеспечивающей успешность его социализации в мультимире.

Таким образом, расширение инновационной практики современного образования приводит к актуализации проблемы овладения способами организации жизнедеятельности инклюзивной образовательной среды, целью создания которой является развитие всех как условие развития каждого.

Поставленные задачи диктуют необходимость разработки и апробации новых технологий в работе не только с обучающимися, но и их родителями, педагогами, специалистами дополнительного образования и т.д. – то есть всеми участниками образовательных отношений. В этих условиях становится важным установление открытого диалога в решении педагогических ситуаций, используя ресурсы интерактивного общения.

Интерактивные технологии основаны на явлении интеракции (от англ. interaction – взаимодействие, воздействие друг на друга). Их реализация позволяет максимально конструктивно организовать межличностное познавательное общение и взаимодействие всех его субъектов. Развитие каждого происходит в ситуациях общения и взаимодействия друг с другом.

Это такая организация совместной работы, в которой невозможно неучастие человека в коллективном, взаимодополняющем, основанном на взаимодействии всех его участников, процессе *взаимодеятельности*.

Интерактивное обучение обеспечивает создание благоприятной атмосферы, снимающей у детей взрослых напряженность и тревожность в связи с включением ребёнка в образовательную деятельность в условиях инклюзии. Работая в маленькой группе, участники держатся более свободно, уверенно, снимаются психологические барьеры общения, мнения каждого принимаются и ценятся группой, устанавливается тесный психологический контакт. По мнению психологов, большинство эффективных изменений в установках и поведении людей легче осуществляются именно в групповом, а не в индивидуальном контексте. Здесь происходит развитие личностных качеств, повышение самооценки. В группе можно обучиться как лидирующей роли, так и роли рядового участника в ситуации принятия группового решения, развить способность к открытому взаимодействию с другими при сохранении собственной индивидуальности, научиться подчинять личные интересы интересам общего дела, строить конструктивную коммуникацию.

Использование интерактивных технологий обеспечивает возможность реального межличностного взаимодействия родителей различных категорий детей, в ходе которого способность к саморазвитию формируется как интериоризированная функция социального взаимодействия [1].

Эффективность достижения планируемых результатов (уровней результатов и эффектов) определяется качественной диагностикой исходного уровня личностного развития, умело подобранным инструментарием отслеживания промежуточных результатов, что позволяет вносить своевременные коррективы в общую деятельность и в программу личностного развития каждого. Необходимо отметить тщательную разработку этапа целеполагания, предусматривающего реализацию определённых требований к постановке планируемых результатов, промежуточных целей и задач, в том числе: диагностичность, доступность (реальная достижимость), конкретность, осознанность и осознаваемость с точки зрения полезности для всех и для каждого, постоянное усложнение целей и задач, преимственность в системе общих целей [3].

К числу наиболее эффективных интерактивных форм работы можно отнести работу в малых группах, преимуществами которой являются: высокая активность всех участников образовательного процесса, обусловленная наличием единой цели и общей мотивацией; разделение процесса деятельности между его участниками адекватно индивидуальным возможностям, опыту и способностям членов группы; принятием на себя ответственности за общий результат.

Среди интерактивных форм и методов работы обучающихся и взрослых можно выделить различные виды дискуссии, такие как диспут, диалог, полилог, дебаты, разбор ситуаций из практики, анализ ситуаций морального выбора и т.д.

Широко используются собственно игровые технологии, в том числе деловые (управленческие игры), ролевые игры, организационно-деятельностные игры. В руках опытного руководителя большой функциональной нагрузкой обладает использование кейс-технологий, коль скоро именно здесь возможен качественный структурный анализ причин, предполагаемых последствий нарушения социального взаимодействия участников образовательных отношений в условиях инклюзии. Данная технология способствует развитию способности родителей, педагогов к антиципации, к рефлексивной оценке своих действий.

Тренинговые формы проведения занятий (коммуникативные тренинги, тренинги сензитивности) также могут включать в себя дискуссионные и игровые методы работы.

Особо следует отметить, что эффективность интеракции обеспечивается следующими условиями:

- создание благоприятного эмоционального климата и соответствующей образовательно-пространственной среды;
- руководство диалоговым взаимодействием всех участников образовательного процесса;
- организация продуктивной внутригрупповой и межгрупповой деятельности;
- осуществление обратной связи с аудиторией, анализ причин успехов и неудач в совместной деятельности.

Интерактивные методы позволяют интенсифицировать процесс понимания, усвоения и творческого применения знаний при решении комплекса задач, возникающих в русле рассматриваемой проблемы.

Деятельностный подход в реализации интеракции участников образовательных отношений обеспечивает следующие характеристики процесса: субъектный характер деятельности, где обучающийся выступает не только объектом организуемой и управляемой деятельности, но и субъектом творческой *самодеятельности*; развивающий характер деятельности; постоянно усложняющийся характер деятельности; перцептивно-коммуникативный характер деятельности; творческий

характер діяльності; індивідуально-колективний характер діяльності; соціально значимий характер діяльності [2;4].

Преимуществами інтерактивних педагогічних технологій являються активізація і інтенсифікація освітнього процесу, апробація прийняття колективних рішень навчаємих в різних ситуаціях, моделювання міжособистісних відносин в практично будь-якому виді діяльності в відповідності з реаліями полікультурного життєвого простору.

Література

1. Романова Г.А. Інноваційні технології в роботі класного керівника: Методическі рекомендації. Випуск 13.- М.: АСОУ, 2015.

2. Романова Г.А. Розвиток соціокультурної компетентності майбутнього вчителя в умовах полікультурної освітньої середовища вузу //«Вісник МГОГІ», вип. 2. Серія «Педагогіка і психологія», 2014.-с. 39-43.

3. Романова, Г.А. Соціокультурна компетентність як фактор профілактики розвитку девіацій поведінки навчаємих в умовах інклюзивного освіти [Текст] / Г.А.Романова // Ініціативи ХХІ століття.-2014.-№ 4.- с. 92-94.

4. Романова, Г.А. Технологічний підхід к формуванню професійних компетенцій майбутнього вчителя в умовах вузу [Текст] /Г.А.Романова // Реалізація компетентного підходу в підготовці сучасного спеціаліста:/Сб. матеріалів VI навчально-методическої конференції.-Орехово-Зуєво: МГОГІ, 2012.-с.232-236.

Сяська Н.В.

*доцент кафедри методики викладання іноземних мов
Рівненського державного гуманітарного університету
Теорія і методика навчання іноземних мов*

ПОЕТИЧНІ ТЕКСТИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ.

Навчання іноземних мов передбачає опрацювання оригінальних літературних творів, яке полягає насамперед у добір високотворчих текстів для читання, аналізу та перекладу. Поетичні твори посідають вагоме місце у цьому процесі. Вони належать до художнього стилю і мають усі характеристики, притаманні художнім текстам.

На сьогодні існує низка досліджень, присвячених проблемі читання художніх текстів у процесі навчання іноземної мови (Т. Бабенко, Ю. Борисов, Л. Журавльова, М. Зінов'єва, Д. Кашнельсон, Б. Корман, В. Кузовлев, Н. Крупинін, В. Кухаренко, Л. Сміякова, Н. Соколов, Н. Топтигіна, І. Халєєва, Л. Хорєв, Н. Фоломкіна та ін.). У дослідженнях І. Бім, М. Ляховицького, В. Скалкіна, Н. Складенко) зазначено, що твори художньої літератури у процесі навчання англійської мови пропонуються для вивчення старшокласникам і студентам, оскільки вони вже можуть оптимально сприймати текст (мають візуальні вміння), розпізнавати написане (орфографічні вміння), ідентифікувати висловлювання (лінгвістичні вміння), розуміти висловлювання (семантичні вміння), інтерпретувати текст (когнітивні вміння) [3; 5; 6; 7].

О. Біленька-Свистович визнає художній текст унікальним, базовим матеріалом для вирішення в іншомовній аудиторії як лінгвістичних, лінгвостилістичних, так і лінгводидактичних завдань [2]. За визначенням Ю. Лотмана, поезія, «будучи різновидом художнього тексту, є ускладненою художньою структурою, створюваною із матеріалу мови, що дозволяє передавати такий обсяг інформації, який абсолютно недоступний для передачі засобами елементарної власне мовної структури» [4, с. 17].

Автентичний поетичний твір служить еталоном мовних творів різних жанрів художньо-белетристичного стилю, що утворюють класичну лірикооповіднодраматичну

тріаду, джерелом лінгвокраїнознавчих знань (фонових знань, безеквівалентної лексики). Поетична мова (прийоми віршування, творчий задум автора і ін.) виділяє в мікросистемі певні мовні засоби для активного і рецептивного використання (фонетичні, лексичні, граматичні), що сприяють їх більш ефективному засвоєнню як на свідомому, так і на підсвідомому рівнях; заучування поетичного тексту формує і вдосконалює іншомовні слуховимовні навички, їх формування підкріплюється візуальним збереженням, емоційним впливом поетичного тексту (асонанси, алітерація, рима, повтори, каліграми, стилістичні прийоми та ін.). Мовний матеріал, зокрема, той, що міститься в поетичному творі в природному контекстуальному оточенні, а саме: лексичні одиниці, міцно запам'ятовується і після заучування такого тексту легко впізнається при читанні і аудіюванні, а також вживається при говорінні і письмі [8].

Ми, слідом за Н Андронік, під автентичним поетичним твором розуміємо віршований твір певного автора, що відповідає естетичним критеріям, переважно невеликий за обсягом, але місткий за полісемантичним смислом [1, с. 9].

Поетичний текст як дидактичний матеріал має ряд переваг перед іншими текстами, а саме: а) доступність (завдяки розвитку мережі Інтернет можна знайти практично будь-який поетичний текст); б) достатня кількість мовного матеріалу; в) розмаїття мовного матеріалу; г) постійне відновлення матеріалу; д) приналежність до культури країни (додаткова лінгвокраїнознавча інформація); е) наявність численних і різноманітних реєстрів мови. Все це дозволяє використовувати вірші на заняттях з ІМ з більшим коефіцієнтом корисності.

Використання віршованого матеріалу на занятті з іноземної мови повністю відповідає вимогам сучасності, коли іноземна мова вивчається в нерозривному зв'язку з культурою країни. Емоції й враження, отримані під час прочитання віршів, стають прожитим життєвим досвідом, що перетворюється в знання, і в свою чергу стимулюють мотивацію студентів. У сполученні із традиційними заняттями англійської мови, заняття, на яких студенти намагаються виразити себе, є для них найкращим засобом вивчення мови, тому що до процесу засвоєння тексту додається його виразна інтерпретація й вимова з відповідними інтонаціями. Поетичні твори вчать виражати свої почуття й доносити їх до інших, розвивати фантазію й творчі здібності кожного, привчаючи їх працювати в колективі.

Крім того, поетичні тексти є носіями різноманітних мовних явищ, часто нехарактерних для інших художніх творів, зважаючи на колоритність і багатство мовних засобів. Тому потенціал ПТ в якості матеріалу для формування англомовної лексичної компетентності при вивченні іноземної мови вагомий.

Разом з тим теорія і практика навчання свідчить про те, що поетичні тексти використовуються найчастіше для навчання читання або для ознайомлення з культурою країни мови, що вивчається. При цьому потенціал АПТ як матеріалу для формування лексичної компетентності недооцінюється. У зв'язку з цим виникає потреба в розробці методики формування англомовної лексичної компетентності, яка відповідала б сучасним вимогам системи вищої освіти і враховувала багаті мовні ресурси ПТ.

Формування англомовної лексичної компетентності – це процес, спрямований на формування та розвиток у студентів таких умінь, як: уміння визначати контекстуальне значення слова; порівнювати обсяг його значення в англійській і українській мовах; визначати структуру значення слів; визначати специфічно національне в значенні слова, що дозволяє забезпечити успішне оволодіння основами всіх видів мовленнєвої діяльності. Формування англомовної лексичної компетентності на основі АПТ дозволяє підвищити ефективність запам'ятовування і активації лексичних одиниць на базі поетичних текстів, що містять як освітній, так і пізнавальний аспекти.

Поетичні тексти як явище культури мають величезний дидактичний і виховний потенціал для вирішення різних комунікативно-пізнавальних завдань. При роботі над поетичними творами вирішуються також практичні цілі навчання ІМ: відпрацьовується вимова, засвоюється і закріплюється лексика соціокультурного змісту, накопичуються зразки для розвитку навичок усного мовлення, розвиваються навички виразного читання, формуються граматичні навички, а також мовні вміння говоріння, аудіювання, створюється позитивна мотивація до навчання.

Використання поетичних текстів може відбуватися на різних етапах заняття з іноземної мови: для фонетичної зарядки на початковому етапі; для більш міцного закріплення лексичного та граматичного матеріалу в середині заняття; як стимул для розвитку мовних навичок і вмінь (на будь-якому етапі заняття); як свого роду релаксація всередині або вкінці заняття. Вірші сприяють мимовільному запам'ятовуванню лексики, задіюючи не тільки слухову, а й емоційну пам'ять. Використання на заняттях різних віршованих текстів сприяє поглибленню мовних знань і компетенцій студентів, а також навичок самостійної роботи і розширює їх словниковий запас. Одночасно з набуттям лінгвістичних знань опановується і соціокультурна інформація. АПТ: висловлюють світосприйняття народу країни досліджуваної мови, його основні морально-етичні цінності, дозволяють познайомитися з культурою, мистецтвом країни, мова якої вивчається, тим самим долучаючись до духовної спадщини іншомовної культури. Вивчення АПТ на заняттях з іноземної мови допомагає здійсненню освітніх і виховних завдань, що ведуть в сукупності до формування англомовної лексичної компетентності студентів. Включення ПТ в процес навчання іноземної мови у мовних вузах підвищить ефективність формування практичної готовності до іншомовного спілкування.

Відтак, поезія може бути використана як зразок сучасного автентичного розмовно-літературного мовлення для досягнення провідних цілей навчання, в нашому випадку для формування лексичної компетентності, й для розвитку творчих здібностей студентів.

Література:

1. Андронік Н. П. Навчання майбутніх учителів англомовної дискусії на основі автентичних поетичних творів : автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.02. / Н. П. Андронік. - К. : 2009. - 22 с.
2. Біленька-Свистович О. В. Український художній текст у польськомовній аудиторії // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць / О. В. Біленька-Свистович, З. О. Мацюк за заг. ред. проф. Л. А. Лисиченко. – Харків, 2007. – Вип. 22. – С. 167-175.
3. Бим И. Л. К проблеме базового уровня образования по иностранным языкам в средней школе / И. Л. Бим // Иностранные языки в школе. – 1990. – №5. – С. 16-25.
4. Лотман Ю. М. Лекции по структуральной поэтике / Ю. М. Лотман. – М. : Гнозис, 1994. - 547 с.
5. Ляховицкий М. В. Общая методика обучения иностранным языкам [учеб. пособие для филол. фак. вузов] / М. В. Ляховицкий. – М. : Высшая школа, 1991. – 306 с.
6. Скалкин В. Л. Основы обучения устной иноязычной речи / В. Л. Скалкин. – М. : Рус. яз., 1981. – 248 с.
7. Скляренко Н. К. Типологія вправ для навчання ділового спілкування та сучасні вимоги до них: матеріали міжнар. наук. конф. [“Навчання ділової англійської мови у Східній Європі: для чого та як?”] / Н. К. Скляренко. – Дніпропетровськ: Вид-во. ДУЕП, 2004. – С. 23-25.
8. Цурцилина Н. Н. Поэтический текст как средство развития индивидуальной культуры подростка: автореф. дис.... канд. пед. наук. / Н. Н. Цурцилина. - Ижевск, 2004. - 22с.

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

Маль Г.С.,

*доктор медицинских наук, профессор, зав.кафедрой фармакологии
Курского государственного медицинского университета*

Татаренкова И.А.,

*доцент, кандидат фармацевтических наук
Курского государственного медицинского университета*

Буланов Е.А.,

*Аспирант кафедры фармакологии
Курского государственного медицинского университета*

Хамед А.А.,

*Аспирант кафедры фармакологии
Курского государственного медицинского университета*

Грибовская И.А.

*Аспирант кафедры фармакологии
Курского государственного медицинского университета*

Сочетание у больных ИБС и псориаза

К ВОПРОСУ О ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ У БОЛЬНЫХ ИБС И ПСОРИАЗА

Псориаз является одним из наиболее распространенных хронических дерматозов. Проблемы псориаза обусловлена не только высоким удельным весом этого заболевания среди других болезней кожи (доля пациентов с псориазом составляет 12-15% среди дерматологических больных), но также ростом заболеваемости, наблюдаемым в последнее время, учащением случаев тяжелых форм, особенно в молодом возрасте, частым развитием резистентности к терапии и инвалидизацией больных [1 с. 3-12].

В настоящее время известно о системном характере псориаза, сопровождающегося нарушением обмена веществ и поражением многих органов и систем [2 с. 42-44]. Среди других патологий, псориазу достаточно часто сопутствуют поражения сердца и сосудов, в том числе атеросклеротического генеза [3 с. 64-103].

Данные многих авторов сообщают о ведущей роли цитокинов в инициации воспаления и повреждения тканей при атеросклерозе и псориазе, отмечая однонаправленность сдвигов, возникающих в системе медиаторов воспаления при наличии атеросклеротического поражения и псориазической болезни [4 с. 42-44].

Идентичность изменений в цитокиновом статусе, а также нарушения в липидном обмене, характерные для обоих заболеваний, отражают сходность патогенетических механизмов поражения сосудистой стенки при ишемической болезни сердца и кожи и метаболизма при псориазе. Эти сведения являются предпосылкой для подбора адекватного лечения этих двух заболеваний с целью коррекции состояния липидного обмена и воспалительных изменений при этих заболеваниях [5 с. 6-20].

Цель исследования - Провести ретроспективный анализ историй болезни псориаза и ИБС на выявление сочетанной патологии. Выявить встречаемость ИБС с псориазической воспалительной реакцией в субпопуляции больных мужчин. Провести сравнительную оценку встречаемости сочетанной патологии в разных возрастных группах. Провести оценку эффективности комбинированной терапии пациентов с псориазом в сочетании ИБС. Оценить периодизацию обращений пациентов по поводу обострений основного заболевания.

Материалы и методы. Исследование проведено ретроспективным методом (150 историй болезни пациентов, из них с ИБС 50 пациентов, 50 с псориазом и 50 с сочетанной патологией).

Результаты исследования и их обсуждение.

Изучены возрастные группы мужчин: 20 – 30, 31 – 40, 41 – 50, 51 – 60, \geq 80 лет. В группе от 20 до 30 лет частота встречаемости сочетанной патологии составляет 4%, с 31 до 40 лет - 10%, с 41 – 50 лет у 40% больных, с 51 до 60 лет у 30% и в группе старше 60 лет сочетанная патология наблюдается у 16% больных.

Следует обратить внимание, на то, что и у больных ИБС и псориазом, происходит изменения в холестеринном профиле и повышается содержание белка крови (табл.2). Повышается содержание общего холестерина и его фракций (табл.3).

Таблица 2

Течение заболевания	Общий белок (г/л.)	Холестерин ммоль/л
Норма	65 – 80 г/л	3.5 – 5.5 ммоль/л
Начало заболевания	\pm 90 г/л	\pm 6 ммоль/л
Выписка	\pm 70 г/л	\pm 4 ммоль/л

Таблица 3

№	Фракции	Норма мМоль/л	Фактическое содержание мМоль/л
1.	Холестерин общий	3.5 – 5.5	6
2.	ЛПВП	0,9	1,2
3.	ЛПОНП	0,26-1,04	1,15
4.	ЛПНП	1,71 - 3,50	4

Проведенный ретроспективный анализ историй болезни показал, что включенные группы пациентов можно было разделить на пациентов страдающих псориазом изначально, и больных ишемической болезнью сердца, соответственно и группы людей в определенной возрастной группе, где встречается сочетанная патология в субпопуляции мужчин в возрасте 40-50 и 50-60, что составило 70% от всех исследуемых. Следует отметить, что в группе мужчин в возрасте 40-50 лет (70 % от исследуемых) страдавших псориазом, через 3-4 года присоединилась ишемическая болезнь сердца. А у пациентов в возрасте 50-60 лет (30 %) изначально страдали ишемической болезнью сердца, через 5-8 лет присоединился псориаз.

Таким образом, наибольшее количество сочетанной патологии встречается у пациентов в возрасте от 40-49 и 50-59 лет, что составляет 60 и 45 пациентов соответственно. Это обусловлено общностью патогенетических звеньев и факторов риска. Именно в этих группах сопутствие сочетанной нозологий отягощают течение заболеваний, что в свою очередь ведет к увеличению сроков лечения, периода реабилитации и как результат повышение количества нетрудоспособного населения.

Оценивая частоту обращаемости пациентов по поводу срыва компенсации течения при псориазе осложненным ИБС увеличивается в 2 а в некоторых случаях и в 3 раза, что составляет 4-6 раз за год соответственно. Что в свою очередь отражает не корректный подход к лечению сочетанной патологии.

Список используемой литературы:

1. ВНОК. Национальные рекомендации по кардиоваскулярной профилактике. 2011.
2. Кочергин, Н.Г. Последние тренды в лечении псориаза / Н.Г. Кочергин, Л.М. Смирнова // Лечащий врач. – 2011. – №5. – С.42-44
3. Крюков Н.Н., Николаевский Е.Н., Поляков В.П.. Ишемическая болезнь сердца (современные аспекты клиники, диагностики, лечения, профилактики, медицинской реабилитации, экспертизы): Монография. – 2010 г.
4. Национальные рекомендации ВНОК И ОССН по диагностике и лечению ХСН (III пересмотр) // Журнал Сердечная Недостаточность. – 2010. – Т. 11. - № 1. – С. 64-103
5. Пегано Дж.О.А. Лечение псориаза – естественный путь : пер. с англ. / Д.О.А. Пегано ; под ред. Н.Г. Короткого. – М.: Кудиц-Образ. - 2009. – 264 с.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Бушуєва І. В.,

*доцент кафедри клінічної фармації, фармакотерапії
та управління і економіки фармації ФПО
Запорізького державного медичного університету*

Мощанець К. Г.

*магістрант кафедри клінічної фармації, фармакотерапії
та управління і економіки фармації
Запорізького державного медичного університету
Фармацевтичні науки*

ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ЗБУТУ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

Фармацевтичний ринок України за даними компанії IMSHealth у 2012-2013 роках займав другу позицію після Росії в грошовому вимірі серед країн пострадянського простору [1].

Насамперед, дамо визначення поняттю «фармацевтичний ринок» взагалі. Фармацевтичний ринок визначається як система економічних взаємовідносин між суб'єктами та об'єктами ринку, пов'язані з обміном фармацевтичних товарів і послуг, внаслідок чого формуються основні елементи ринку - попит, пропозиція та ціна.

Лікарський засіб як товар має ряд відмінностей в порівнянні з іншими видами товарів, що в свою чергу, впливає на особливості фармацевтичного ринку і відображається у жорсткому контролі за всіма процесами починаючи з виробництва лікарських засобів до безпосереднього відпуску споживачам.

Суб'єкти фармацевтичного ринку можна об'єднати в такі підсистеми: управління й регулювання - сукупність органів з координації та здійснення контролю за фармацевтичною діяльністю; виробництва лікарських препаратів та виробів медичного призначення і їх розподілу, до якої входять вітчизняні виробничі, оптові та роздрібні підприємства, закордонні компанії; підсистема фармацевтичної інформації, що об'єднує спеціалізовані інформаційно-аналітичні видання, аналітичні компанії, бази даних і т.п.; підсистема безперервної фармацевтичної освіти; професійних громадських організацій (асоціацій, профспілок тощо); підсистема споживання представлена амбулаторними і стаціонарними хворими [2, 3, 4].

Фармацевтична продукція України формується за рахунок лікарських засобів вітчизняного виробництва, імпортих лікарських засобів, що закуповуються централізовано або через посередників від іноземних компаній.

Нами було проведено дослідження представників фармацевтичного ринку України. Важливою ланкою фармацевтичного ринку є виробництво лікарських засобів. Як показують чисельні дослідження об'єм продукції, що виробляється українськими підприємствами постійно зростає, збільшується і попит на дану продукцію. Причинами підвищення зацікавленості пацієнтів у вітчизняній продукції можна відзначити збільшення витрат на просування товару шляхом реклами та маркетингових заходів.

Серед підприємств-виробників вітчизняної продукції відзначимо найбільші: Корпорація «Артеріум», що включає в себе підприємства «Київмедпрепарат» та «Галичфарм», ВАТ «Фармак», «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», ТОВ ФФ «Здоров'я», Корпорація «Стірол», «Лекхім», ЗАТ ФФ «Дарниця» та інші. Деякі підприємства просувають і активно експортують свою продукцію на фармацевтичні ринки інших країн. Експортується українська продукція здебільшого до країн СНД: Росії, Узбекистану, Білорусії, Казахстану. Така тенденція зумовлена жорсткими вимогами до якості продукції, сертифікації виробництва згідно вимог GMP на європейських ринках.

Найбільшими підприємствами, що експортують свою продукцію є: ВАТ «Фармак» та Корпорація «Артеріум» [5, 6].

Так, не зважаючи на успішну діяльність виробничого сектору, більше половини реалізованої фармацевтичної продукції припадає на імпорتنі лікарські засоби, тож Україна залишається залежною від імпорту. Компанії-імпортери є оптовими фірмами, серед них можна виділити: БаДМ, Оптима-Фарм, Альба Україна, Фра-М, Вента, Фито-Лек. Серед іноземних виробників фармацевтичної продукції, що активно реалізується на українському ринку можна виділити: «Nycomed» (Австрія), «Berlin-Chemie/Menarini Group» (Німеччина), «KRKA» (Словенія), «Gedeon Richter» (Угорщина), «Sanofi-aventis» (Франція) та ін. [7, 8].

Література

1. Горлова І. Тенденції розвитку фармацевтичних ринків країн СНД / І. Горлова // Фармацевтичний кур'єр. – 2014. – №5-6 – С. 66 – 68.
2. Белашапка В.А., Загорий Г.В., Усенко В.А. Стратегическое управление и маркетинг в практике фармацевтических фирм. // Киев РИА «Триумф». 1996. - С. 279 – 304.
3. Гудзь Н. Еволюція дистрибуції в Україні. // Фармацевтичний кур'єр. – 2011. – №7 – С. 26 – 29.
4. Примак Т.О. Маркетинг: Навч. посібник. вид. 2-ге вип. та доп. – К.: МАУП, 2004. – С. 203 – 215.
5. Маньч Д. Куда ведет естественный путь развития дистрибуции? // Ежедневник «Аптека». – 1999. – № 44(315) – С. 8.
6. Паргышев А. Корпорация «Артериум» // «Промышленное обозрение». – 2008. – №3(8). – С. 18
7. Барсукова О. ВАТ «Фармак»: курс на конструктивну співпрацю з дистрибуторами // Ежедневник «Аптека». – 2004. - №8(429) – С.21.
8. Шибаева А. Helicopter View: Аптечный рынок Украины в 2011 г. // Ежедневник «Аптека». – 2012. – №3 (824). – С. 21 – 22.

Килеева О.П.

*преподаватель I квалификационной категории Медицинского колледжа
Запорожского государственного медицинского университета*

Бушуева И.В.

*доцент кафедры клинической фармации, фармакотерапии
и управления и экономики фармации ФПО
Запорожского государственного медицинского университета
Фармацевтические науки*

РАЗВИТИЕ РЫНКА ЛЕЧЕБНОЙ КОСМЕТИКИ В АПТЕЧНОЙ СЕТИ УКРАИНЫ

Фармацевтический рынок Украины в настоящее время стремительно развивается. И если еще несколько лет назад появление в аптеках полок с косметическими средствами, биологически активными добавками, лечебными чаями и гигиенической помадой было новшеством, то сегодня их ассортимент стремительно расширяется. В крупных аптечных супермаркетах уже сегодня до 50% ассортимента составляют лечебная косметика и другие парафармацевтические товары. Множество авторов, которые занимались исследованием этой проблемы считают, что в ближайшее время рынок аптечной косметики ждут значительные изменения, связанные с более выраженной конкурентной борьбой как за конечного потребителя, так и за аптечные полки. Проведены исследование с целью выявить, какие же марки косметики рекомендуют провизоры (фармацевты) и что чаще всего спрашивают потребители. Эти

вопросы были заданы работникам аптек – фармацевтам (провизорам) и менеджерам по закупкам.

Были использованы исследования Pharma-Q «Мнение провизоров/фармацевтов», цель которого – изучение широкого спектра факторов, влияющих на ежедневную практику фармацевтов (провизоров). Основное внимание в ходе исследования уделяется двум видам мониторинга: оценке лекарственных препаратов по различным критериям, определяющим конечные продажи в аптеке, и визитам медицинских представителей, которые отражают работу производителей с аптечными учреждениями. Помимо этого, осуществляется детальный анализ использования фармацевтами (провизорами) различных информационных источников и особенностей ежедневного взаимодействия с покупателями.

Менеджеры по маркетингу нуждаются в понимании структуры информационного воздействия на фармацевта (провизора) и выявлении ее наиболее эффективных элементов, в оценке факторов, влияющих на рекомендацию лекарственных препаратов фармацевтическим специалистом. Для менеджеров по продажам и руководителей Field force важны контроль работы медицинских представителей и определение ее наиболее эффективных составляющих; бренд-менеджерам необходимы данные, характеризующие отношение фармацевтов (провизоров) к лекарственным препаратам компании, конкурентный анализ определенного сегмента рынка для правильного позиционирования. [3]

В структуре аптечных продаж в последние годы отмечается значительный рост как импортных, так и отечественных косметических средств различных групп. Возрастает значение рекомендаций фармацевта (провизора) при выборе косметического продукта и оценки важности в ассортименте аптеки лечебной косметики различных марок.

По результатам ряда исследований, косметические средства входят в пятерку самых популярных подарков среди взрослого населения европейских стран. Одним из самых перспективных направлений развития рынка является дорогая элитная косметика и косметика класса Люкс, в том числе средства гигиены для детей и мужчин.

Вершину предполагаемой пирамиды занимают косметические товары класса Люкс, специализированные банные средства. Они не являются предметами первой необходимости, но давно заняли прочное место в жизни современного человека.

Спрос на средства по уходу за кожей и волосами, занимают промежуточное положение в иерархии потребительских ценностей. Данные средства отличаются в зависимости от национальных привычек, бытовых традиций и имеют в разных странах разное потребительское значение. Подобные товары должны появляться на национальном рынке адаптированными для местных потребительских привычек.

В самом низу пирамиды расположились товары первой необходимости, а именно: крема, мыла и т.д. Эта социальная косметика во всем мире пользуется примерно одинаковым спросом. [4]

В рейтинге стран по объемам продаж косметических средств лидирующее место занимают страны ЕС, Россия и Украина.

Региональные рынки стран - членов Европейского Союза представляют собой единое экономическое пространство. При этом существуют и заметные отличия в национальном уровне потребления парфюмерии и косметики. Каждое европейское государство имеет собственные потребительские привычки.

Самый большой по объемам потребления сегмент рынка Европы - средства ухода за волосами (32%), далее следуют косметические продукты ухода за лицом и телом (26%), затем – парфюмерные средства (19%), декоративная косметика (15%) и средства личной гигиены (8%).

Вполне естественно, что большую часть потребителей косметики составляют женщины - 77%. На мужчин приходится 20% общего числа покупателей и их выбор косметических средств довольно специфичен. Еще около 3% составляют дети. [5]

В соответствии с действующим законодательством Украины следует различать косметические средства и лекарственные косметические средства. Для реализации данных продуктов на рынке Украины следует получить разрешительные документы. Процедура, разрешительные документы, а также правила реализации зависят от категории косметического продукта.

В соответствии с Законом Украины «О лекарственных средствах» № 123/96-ВР от 04.04.96 г. и Постановлении Кабинета Министров Украины «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу і розмірів збору за державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу» № 569 от 27.04.98 г., средства лечебной косметики относятся к лекарственным средствам и могут реализовываться на таможенной территории Украины после регистрации в Бюро по регистрации лекарственных средств Минздрава Украины. [1-2]

Таким образом, средства лечебной косметики выпускаются в тех же формах, что и продукция косметической промышленности. В отличие от косметических средств, средства лечебной косметики содержат лекарственные субстанции и предназначены для профилактики и лечения конкретных нозологических форм патологии, имеют четко установленные показания, противопоказания к применению и курс лечения (доза, кратность, продолжительность введения). В этом плане следует считать ошибочным мнение о том, что различия между косметическими средствами и средствами лечебной косметики сводятся к концентрациям биологически активных компонентов (эфирные масла, экстракты пряно-ароматического или лекарственного растительного сырья, витамины, природные антиоксиданты, консерванты и т. п.), которые могут входить в состав как средств лечебной косметики, так и косметической продукции.

В отличие от лекарственных средств, выпускаемых в классических лекарственных формах (мазь, линимент, раствор и др.), средства лечебной косметики не только обладают определенными фармакодинамическими свойствами, но и обеспечивают косметологический, а в ряде случаев и декоративный уход за кожей, ее придатками или слизистыми оболочками. [6]

На основании выше изложенного можно сказать, что аптека становится активным игроком на рынке парафармацевтики, тем более что потребители традиционно доверяют аптекам. В аптеке покупатель может получить профессиональную консультацию у фармацевта (провизора) по конкретной проблеме. Покупка в аптеке экономит время, позволяя избежать дополнительного посещения супермаркета или специализированного магазина. В свою очередь, для аптеки ниша косметики дает возможность получить дополнительный доход, является возможной точкой дифференциации, вынуждает поддерживать конкурентный ассортимент, а также позиционирует ее как элемент бьюти-индустрии. [7]

Литература:

1. Закон Украины «О лекарственных средствах» № 123/96-ВР от 04.04.96р.
2. Постановление Кабинета Министров Украины «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу і розмірів збору за державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу» № 569 от 27.04.98 р.
3. http://www.rusnauka.com/14_APSN_2008/Economics/32351.doc.htm
4. <http://medical-diss.com/farmakologiya/issledovanie-nomenklatury-i-osobnostey-realizatsii-kosmeticheskikh-sredstv-na-farmatsevticheskom-rynke#ixzz3gFS7oLTd>
5. http://med-registration.com.ua/rus/page/cosmetics_registration
6. http://www.provisor.com.ua/archive/1998/N17/kosm_sr.php
7. <http://www.apteka.ua/article/257101>

ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ

Осипова Ю. С.,

*аспирант кафедры физиологии, хирургии и акушерства
Ставропольского государственного аграрного университета
г. Ставрополь*

Квочко А. Н.

*д-р биол. наук, профессор, заведующий
кафедрой физиологии, хирургии и акушерства
Ставропольского государственного аграрного университета
г. Ставрополь
Ветеринарная диагностика*

ФЕРМЕНТЫ СЫВОРОТКИ КРОВИ КОШЕК В НОРМЕ И ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Введение. Процесс обмена веществ и энергии протекает в субклеточных структурах при помощи ферментов [2, с. 66; 3, с. 224; 5, с. 291]. Для оценки характера обменных процессов при заболеваниях мочевыделительной системы интерес представляют такие ферменты, как аспартатаминотрансфераза (АсАТ), аланинаминотрансфераза (АлАТ), гаммаглутамилтрансфераза (ГГТ), щелочная фосфатаза (ЩФ), лактатдегидрогеназа (ЛДГ) и креатинфосфокиназа (КФК) [2, с. 66; 3, с. 57-58].

По сообщениям ряда исследователей, при уролитиазе активность ферментов АлАТ и особенно АсАТ в сыворотке крови увеличивается [2, с. 66; 8, с. 10]. Значения активности ГГТ и щелочной фосфатазы также были повышены, а ЛДГ и КФК, наоборот, снижены [2, с. 66-68].

При хронической почечной недостаточности в крови кошек ученые регистрировали повышение активности аминотрансфераз АсАТ и АлАТ [1, с. 13; 4, с. 10-11; 6, с. 13]. Активность щелочной фосфатазы у больных кошек повышалась [6, с. 13; 7, с. 12], по другим данным значения активности этого фермента не превышал границ нормальных показателей [1, с. 13; 4, с. 10-11]. Активность ЛДГ и КФК была выше, чем у здоровых кошек [6, с. 13]. По сообщениям Van Boxtel S. A., активность креатинфосфокиназы значительно увеличивался при данной патологии [10].

Согласно результатам исследований Fernández-Aguilar X. et al, у песцов при цистите паразитарной этиологии в крови отмечалось нормальное содержание ферментов АлАТ, АсАТ, КФК и щелочной фосфатазы по сравнению с референтными значениями этих показателей для собак [9].

Таким образом, параметры активности ферментов в крови кошек с клиническими признаками уролитиаза и хронической почечной требуют уточнения, а изменение активности ферментов сыворотки крови кошек с клиническими признаками цистита необходимо конкретизировать.

Материалы и методы. Исследования проводились на базе ветеринарных клиник Кавказских Минеральных вод. Объектом исследований служили кошки разных половозрастных, породных и репродуктивных групп, поступавших на приём с клиническими признаками уролитиаза (n=10), хронической почечной недостаточности (n=9) и цистита (n=9). Для сравнения была создана группа контроля из клинически здоровых кошек с учетом пола, породы и репродуктивного статуса (n=10).

Кровь для исследований брали из локтевой вены в вакуумные пробирки без антикоагулянта для получения сыворотки. Активность аспартатаминотрансферазы (АсАТ), аланинаминотрансферазы (АлАТ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ), гаммаглутамилтрансферазы (ГГТ), креатинфосфокиназы (КФК) и щелочной фосфатазы

(ЩФ) определяли на автоматическом биохимическом анализаторе Sapphire 400 (Япония).

Полученные числовые данные были обработаны с помощью однофакторного дисперсионного анализа и множественного сравнения с использованием критерия Ньюмена – Кейлса в программе Primer of Biostatistics 4.03 для Windows-95 на IBM совместимом компьютере. Достоверными считали различия при $p < 0,05$.

Результаты исследований и их анализ. В сыворотке крови кошек с мочекаменной болезнью отмечалось достоверное повышение активности аминотрансфераз – АлАТ ($83,03 \pm 7,48$ Ед/л), АсАТ ($54,10 \pm 6,09$ Ед/л), а также щелочной фосфатазы ($34,57 \pm 1,56$ Ед/л) и ЛДГ ($451,30 \pm 95,62$ Ед/л) ($p \leq 0,05$). Увеличение активности аминотрансфераз наблюдается вследствие их выхода в кровотоки из цитоплазмы поврежденных клеток, в данном случае повышение активности фермента АлАТ вместе с щелочной фосфатазой указывает на повреждение гепатоцитов и возможный холестаз, а повышение активности АсАТ и ЛДГ может свидетельствовать о повреждении сердечной мышцы. Активность КФК снижалась в крови больных кошек ($78,60 \pm 21,17$ Ед/л) ($p < 0,05$). Уровень ГГТ при уролитиазе достоверно снижался ($0,97 \pm 0,03$ Ед/л), что противоречит литературным данным ($p < 0,05$). Снижение уровня активности гаммаглутамилтрансферазы в крови может быть объяснено резким повышением активности этого фермента в моче при повреждении почечных канальцев.

Увеличение содержания ферментов АсАТ ($39,48 \pm 5,20$ Ед/л), ГГТ ($6,00 \pm 0,41$ Ед/л) и особенно ЛДГ ($965,20 \pm 41,66$ Ед/л) регистрировалось у кошек с хронической почечной недостаточностью ($p < 0,05$). Это может свидетельствовать о повреждении миокарда и печени на фоне нарастающей интоксикации. Активность щелочной фосфатазы ($21,83 \pm 1,18$ Ед/л) и креатинфосфокиназы ($81,64 \pm 11,04$ Ед/л) достоверно снижалась ($p < 0,05$), в то время как в работах других авторов описано повышение активности этих ферментов. Показатель АлАТ ($50,17 \pm 3,35$ Ед/л) повышался, но эти изменения не имели достоверности.

У кошек с клиническими признаками цистита наблюдалось повышение в крови активности ферментов АсАТ ($39,98 \pm 2,41$ Ед/л) и ЛДГ ($251,30 \pm 14,73$ Ед/л) ($p < 0,05$). Активность ферментов ГГТ ($1,20 \pm 0,20$ Ед/л) и КФК ($97,87 \pm 5,09$ Ед/л) была достоверно снижена по сравнению с данными контрольной группы кошек ($p < 0,05$). Активность АлАТ достоверно повышалась ($49,10 \pm 3,36$ Ед/л). Активность щелочной фосфатазы практически не менялась по сравнению с группой контроля ($28,23 \pm 2,45$ Ед/л) (табл. 1).

Таблица 1. Активность ферментов сыворотки крови кошек в норме и при заболеваниях органов мочевого выделения (n=38)

№ п/п	Название показателя	Здоровые, n=10	Уролитиаз, n=10	Хроническая почечная недостаточность, n=9	Цистит, n=9
1	АсАТ, Ед/л	$22,71 \pm 2,13$	$54,10 \pm 6,09^*$	$39,48 \pm 5,20^*$	$39,98 \pm 2,41^*$
2	АлАТ, Ед/л	$41,47 \pm 3,37$	$83,03 \pm 7,48^*$	$50,17 \pm 3,35$	$49,10 \pm 3,36$
4	ЩФ, Ед/л	$28,20 \pm 1,42$	$34,57 \pm 1,56^*$	$21,83 \pm 1,18^*$	$28,23 \pm 2,45$
5	ГГТ, Ед/л	$3,00 \pm 0,71$	$0,97 \pm 0,03^*$	$6,00 \pm 0,41^*$	$1,20 \pm 0,20^*$
6	ЛДГ, Ед/л	$122,30 \pm 5,24$	$451,30 \pm 95,62^*$	$965,20 \pm 41,66^*$	$251,30 \pm 14,73^*$
7	КФК, Ед/л	$137,00 \pm 6,31$	$78,60 \pm 21,17^*$	$81,64 \pm 11,04^*$	$97,87 \pm 5,09^*$

*Различия между здоровыми и больными животными достоверны ($p < 0,05$).

Выводы. В результате проведенных исследований выявлено, что уровень активности аспаратаминотрансферазы и аланинаминотрансферазы повышался у кошек при всех изученных нами заболеваниях. Активность щелочной фосфатазы возрастала

при уролитолизе, ниже при хронической почечной недостаточности и была близка к значениям здоровых кошек при цистите. Активность гаммаглутамилтрансферазы повышалась в крови при хронической почечной недостаточности, но оказалась меньше при уролитолизе и цистите. Активность лактатдегидрогеназы увеличивается при всех исследуемых патологиях, преимущественно – при хронической почечной недостаточности. Активность креатинфосфокиназы была ниже во всех группах животных с изучаемыми патологиями органов мочевого выделения по сравнению с группой клинически здоровых животных.

Литература

1. Виноградова О. Ю. Клинико-морфологические изменения при хронической почечной недостаточности кошек и методы коррекции: автореф. дис. на соискание степени канд. вет. наук: спец. 06.02.01 «Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология животных» / О. Ю. Виноградова. - Саратов, 2012. - 23 с.
2. Ермолаева А. В. Морфологические и функциональные показатели у котят при уролитолизе: дис. ... канд. биол. наук: спец. 16.00.02 «Патология, онкология и морфология животных» / А. В. Ермолаева. - Ставрополь, 2005. - 131 с.
3. Квочко А. Н. Динамика морфофункциональных показателей мочевыделительной системы и паренхиматозных органов мериносовых овец в норме и при уролитолизе: дис. ... доктора биол. наук: спец. 16.00.02 «Патология, онкология и морфология животных», 03.00.13 «Физиология» / А. Н. Квочко. – Ставрополь, 2002. - 380 с.
4. Колмыкова О. В. Клинико-морфологическая характеристика вторичной ретинопатии при хронической почечной недостаточности у кошек: автореф. дис. на соискание степени канд. вет. наук: спец. 16.00.05 «Ветеринарная хирургия» / О. В. Колмыкова. - М., 2008. - 17 с.
5. Некрасова И. И. Активность ферментов почек кошек в постнатальном онтогенезе / И. И. Некрасова // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. - 2010. - Т.201. - С. 291-295.
6. Романова В. Е. Дизрегуляторная патология при хронической почечной недостаточности у собак и кошек: автореф. дис. на соискание степени канд. биол. наук: спец. 06.02.01 «Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология животных» / В. Е. Романова. – М., 2011. - 19 с.
7. Фарафонтнова В. С. Лечение хронической почечной недостаточности у собак и кошек: автореф. дис. на соискание степени канд. вет. наук: спец. 06.02.01 «Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология животных» / В. С. Фарафонтнова. - СПб., 2011. - 19 с.
8. Ходова Ю. С. Фармакологическое обоснование комплексного лечения котят, больных уролитолизом: автореф. дис. на соискание степени канд. вет. наук: спец. 16.00.04 «Ветеринарная фармакология с токсикологией» / Ю. С. Ходова. - Троицк, 2006. - 20 с.
9. Fernández-Aguilar X. *Pearsonema (syn Capillaria) plica* associated cystitis in a Fennoscandian arctic fox (*Vulpes lagopus*): a case report / Fernández-Aguilar X., Mattsson R., Meijer T., Osterman-Lind E., Gavier-Widén D. // Acta Vet Scand. - 2010. - V. 52 (1). - P. 39. doi: 10.1186%2F1751-0147-52-39
10. Van Boxtel S. A. Hypertensive retinopathy in a cat [Электронный ресурс] / S. A. Van Boxtel // Can Vet J. - 2003. - V. 44(2). - P. 147-149. – Режим доступа: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC340053/> (дата обращения: 6.07.2015).

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА КАК ЭЛЕМЕНТ КОММУНИКАТИВНОЙ СРЕДЫ

Принцип коммуникации системы и среды является неотъемлемой частью системного подхода в дизайне. Он определяет роль окружающей среды как условия возникновения, становления и функционирования дизайн-систем. Системный подход в дизайне требует от исследователя учитывать, что дизайн-система действует внутри значительно большей системы - среды. Дизайн начала XXI века. - Это научная дисциплина периода становления и функционирования системы научного знания в рамках принципа взаимодействия дизайн-систем и среды, а также формирование предпосылок для перехода систем на новую ступень развития [3]. В проектировании объектов внешней рекламы наблюдается осложнение структурной организации системы за счет увеличения элементов самой дизайн-системы и привлечения элементов среды.

Сегодня, с целью увеличения продолжительности удержания внимания потребителей вводятся в формообразование объектов наружной рекламы инновационные материалы (металл, пластик, стекло, дерево, ткани) и осуществляется переосмысление функции среды - среда и его элементы становятся активными изобразительными компонентами дизайна системы. В развитии современных дизайн-систем наблюдается усиление взаимодействия со средой, позволяющее выделить плоскостные (фасадные, интерьерные), архитектурно-пространственные, ландшафтные дизайн-системы и экологические инсталляции как сложные (а часто самоорганизующиеся) дизайн-системы [7]. Плоскостные дизайн-системы в наружной рекламе (в двух и более плоскостях) представлены плакатами, расположенными на различных конструктивных элементах внутренней и внешней предметно-пространственной среды - стены, потолок, углы стен, зданий и других сооружений. Осложнения плоскостной дизайн-системы происходит не только за счет использования многих компонентов среды, но и в результате членения структуры самой дизайн-системы. Архитектурно-пространственная дизайн-система формируется на основе привлечение малых архитектурных форм или функциональных элементов архитектурной среды (заборы, лестницы, мосты, фонтаны, скамейки, урны и др.).

Выделяются такие виды дизайн-систем наружной рекламы [2]:

- плоскостная;
- архитектурно-пространственная;
- ландшафтная.

Статические и динамические сложные дизайн-системы, построенные на принципе взаимодействия со средой и человеком, представленные экологическими инсталляциями. Примером статической сложной дизайн-системы является «Nationwide and Coop's Paints», что совместно рекламируют страховую компанию и краски. Для реализации проекта задействовано элементы среды - стены домов, автостоянку и трех автомобиля. Инсталляция представляет банки, из которых разливается краска на автомобили и автостоянку, призывая застраховать авто [4].

Сложные дизайн-системы наружной рекламы можно условно разделить на статические и динамические самоорганизующиеся. Таким образом, составляющими дизайн-системы в объектах наружной рекламы являются изобразительный, конструктивный и экологический компоненты. Изобразительная составляющая дизайн-системы эволюционирует от обычной плоскости, деления на несколько плоскостей,

к свободному членению и осложнению дополнительными конструкциями и элементами из среды, которые работают с другими элементами системы, формируя целостный образ. Информационные связи таких систем с внешней средой наиболее интенсивные, а информационные потоки ориентированы в направлении практически каждого узлового элемента структуры.

Особенности взаимодействия дизайн-системы и среды позволяют оценить направленность её развития, установить наличие или отсутствие эволюционных перспектив. Неотъемлемой стороной прогрессивного развития дизайн-системы, обеспечивающей повышение уровня ее организации и переход в новое качество состояния системы, является, с одной стороны, увеличение количества компонентов системы, и с другой стороны, одновременное осложнение и совершенствования их взаимосвязей.

Из принципа взаимодействия системы и среды следует постулат, возможности поступательного развития системы могут быть реализованы только в том случае, если в систему обеспечен приток информации, необходимой для перехода системы в новое качество [6]. Привлечение человека как активного участника к формированию объектов наружной рекламы позволило выделить интерактивные дизайн-системы.

Следующей отправной точкой применения принципа взаимодействия системы и среды в дизайне является выявление сторон основного способа взаимодействия системы и среды, которая осуществляется через входы и выходы. Вход - это совокупность контактов, через которые информационное воздействие среды передается системе, постоянно меняется (количественно и качественно). Выход - похожа по характеристикам совокупность контактов, через которые система влияет на окружающую среду [6].

В дизайне наружной рекламы всегда преобладали внешние для системы, и для каждого ее элемента, информационные потоки на входе, то есть исходящие из среды. Среда влияет на дизайн-систему прежде всего путем воздействия природных сил. Изменение дизайна системы может быть связано со световыми (солнечными) лучами, атмосферными осадками (дождь, ветер, приток) и т.д. Традиционные носители информации используют среду для создания эффектов естественности. Природная среда как источник входящей информации для дизайн-системы обеспечивает создание креативных решений. Действие среды, связанная с деятельностью человека, также оказывает влияние на формирования дизайн-систем в наружной рекламе [1].

Изменение дизайна системы осуществляется также за счет подвижных элементов предметной среды. В начале XXI века. получили распространение анимационные дизайн-системы, расположенные на подвижных элементах (автоматических дверях транспорта, зданий, лифтов и др.). Анимационный плакат (изображение создается путем фиксированием последовательных фаз движения нарисованных или объемных объектов) может формироваться на основе серии традиционных плакатов, формируют один целостный плакат при движении от первого до последнего изображения, подобно раскадровки анимационного ролика [4]. На выходе - система влияет на среду или его меняет - информационные потоки вовлечены в проектирование объектов наружной рекламы значительно реже. Наиболее актуальными в проектировании является распространение запаха или звука в среде для привлечения внимания к дизайн-системы («пахучий» щит «Donatos» с изображением и запахом пиццы, щит с запахом бифштекса, ароматное изображение корма для собак «Pedigree» на тротуаре) [5].

Важным аспектом принципа взаимодействия системы и среды является учет пространственно-временных характеристик взаимодействия дизайн-системы и других систем среды, динамично развивается, в свою очередь, меняется в пространстве и во времени. Жизненные циклы внешних систем отличаются индивидуальным составом, строением и ритмом собственного времени и пространства, и наоборот. Это находит

выражение в периодичности информационного обмена, временном характере согласованности взаимодействия, изменении реципиентов по информационному обмену и множества других проявлений изменения пространства и времени взаимодействия системы и ее окружающей среды. Такое воздействие дизайн-системы на среду можно наблюдать на основе действия видеоинсталляций на архитектурных объектах [4]. Изменение среды в 3Д и 4Д происходит с привлечением время-пространственных характеристик дизайн-системы. Пространственно-временной аспект системной свойства дизайн-системы, как взаимодействие системы и среды, содержит одну существенную для исследования сторону, связанную с цикличностью развития системы и историческим характером любой сложной системы.

Следовательно, можно сделать вывод, что принцип взаимодействия системы и среды как часть системного подхода в дизайне реализуется в проектирование инновационных объектов наружной рекламы. За счет привлечения элементов природного или предметно-пространственной среды в состав дизайн-систем различного вида (плоскостных, архитектурно-пространственных, ландшафтных дизайн-систем и сложных статических и динамических экологических инсталляций) обеспечивается усложнения системы и происходит ее переход на новый качественный уровень. Дизайн-системы внешней рекламы развиваются на основе притока новой информации из среды, формируя новые принципы организации дизайн-систем (интерактивность, анимационность, иллюзорность, екстерорецептивность). Принцип взаимодействия дизайн-системы и среды реализуется через пространственно-временной аспект системных свойств, определяет направленность развития системы и направления ее проектирования.

Литература

1. Бойчук А. В. Метаморфозы проектной культуры в контексте проблем дизайн-образования / А. В. Бойчук // Вестник Харьковського художественно-промислового інституту. – 2001. – № 4. – С. 54-55.
2. Гладун О. Деякі тенденції розвитку українського графічного дизайну 1990-х років / О. Гладун // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: зб. наук. пр. / за ред. Даниленка В. Я. – Харків: ХДАДМ, 2005. – № 1. – С. 138-144.
3. Даниленко В. Я. Дизайн України у світовому контексті художньо-проектної культури / В. Я. Даниленко. – Х.: Колорит, 2005. – 244 с.
4. Закони. Основні чинні кодекси і закони України/ уклад Єлісєвєнко Ю. П. 2-ге вид. – К.: Махаон, 2003. – 976 с.
5. Косів В. М. Національна модель і глобалізація графічного дизайну другої половини ХХ ст.: автореф. дис. ... кандидата мистецтвознавства: 05.01.03 / Косів В. М.; Харк. держ. акад. дизайну і мистец. – Х., 2003. – 20 с.
6. Сбітнєва Н. Ф. Графічний дизайн: до історії становлення / Н. Ф. Сбітнєва // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: зб. наук. пр. / за ред. Даниленка В. Я. – Харків: ХДАДМ, 2008. – № 2. – С. 96-105.
7. Сергєєва Н. В. Об'єкти медіа-дизайну в контексті формування громадського середовища міста: автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.07/ Н. В. Сергєєва. – Х., 2008. – 20 с.

АРХИТЕКТУРА

Норовяткина Е. М.

*магистрант 1 курса направления подготовки «Ландшафтная архитектура»
ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н. И. Вавилова»
Архитектура*

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ

Если еще буквально 20 лет назад у нас мало кто представлял себе в полной мере, что такое ландшафтная архитектура, то сегодня проблемы комфорта городской среды становятся все более актуальными.

Понятие «ландшафтная архитектура» впервые было применено для обозначения этого вида деятельности в США в XIX веке, в период организации на территории этой страны общедоступных национальных ландшафтных парков, сохранявших уникальные памятники природы.

Ландшафтная архитектура позволяет формировать гармоничную среду для человека, используя для этого ландшафтные компоненты и искусственные объекты. Ландшафтная архитектура включает садово-парковое искусство, озеленение и благоустройство жилых территорий, улиц и дорог, городских центров, промышленных районов, сельскохозяйственных предприятий, исторических ландшафтов, охраняемых территорий.

В настоящее время искусство проектирования культурных ландшафтов является одним из важнейших направлений деятельности ландшафтной архитектуры. Среди основных направлений современного развития ландшафтной архитектуры выделим сады нового времени - арт-ландшафты.

Необходимо заметить, что это не сады в буквальном, традиционном понимании, а скорее инсталляции, «говорящие» со зрителем на языке садовых знаков и символов. С одной стороны, их объединяет использование новых технологий, методов и материалов; с другой стороны, эти сады возникли как воплощение в ландшафте современных архитектурных тенденций и как отражение различных течений в искусстве.

Забелина Е. В. в своей книге «Поиск новых форм в ландшафтной архитектуре» определяет арт-ландшафты их как некую законченную композицию, музейную инсталляцию, скульптуру, внутри которой можно находиться; как произведение, в центре внимания которого оказывается человек, сознательно переживающий то, что он воспринимает и делает.

В группе арт-ландшафтов выделяют:

1. Кинетические сады. Кинетические сады берут свое начало от кинетического искусства — авангардистского направления, ориентированного на пространственно-динамические эксперименты, обыгрывающего эффекты реального движения всего произведения или отдельных его составляющих. Для создания эффекта движения используются вода и ветер — самые динамичные из стихий. Теоретики кинетического искусства отдают предпочтение движению как средству противостояния бесконечному повторению художественных форм. Самый яркий пример кинетического сада - инсталляция *Arbores Laetae* - «Радостные деревья». Она представляла собой два десятка грабов, которые, благодаря использованию технических трюков и приспособлений, поворачивались и постоянно меняли свое расположение. Постоянно менялся пейзаж, соотношение света и тени.

2. Сады-артефакты. Под артефактом понимают вещь второй природы. Эта вещь сделана человеком и автономна по отношению к природе. Это также факт искусства

(арт-факт), требующий полного творческого присутствия художника. В тоже время это связано с традицией, с культурой - это как что-то такое, чего не может быть, но оно каким-то образом случается.

Пример артефакта в ландшафте - сад в Генде (Бельгия). Он украшен современными элементами: три органических деревянных скульптуры намеренно созданы контрастными этому традиционному саду. Структура артефактов объединена с рядом липовых деревьев, по ним выюта специально высаженные плетистые розы. В темное время суток желтое и красное освещение придает ландшафту мистический оттенок.

3. Сады-инсталляции. Инсталляции (от англ. installation — установка) имеют много общего с артефактами. Инсталляции — это пространственные композиции, которые создаются художниками из различных элементов — бытовых предметов, промышленных изделий и материалов, природных объектов, текстовой или визуальной информации. Создавая в современных садах необычные сочетания обычных вещей, художник наделяет их новым символическим смыслом. Одна из самых эффектных световых инсталляций «Поле Света» была создана осенью 2008 года в Корнуолле (Англия) в рамках проекта «Эдем» британским дизайнером Брюсом Манро. Территория площадью 1200 м, заполненная шестью тысячами акриловых трубок, с расположенными внутри оптоволоконными кабелями под стеклянными сферами, с наступлением темноты расцветала тысячами огней. Автор вдохновлялся природными процессами пустыни, когда голая выжженная земля оживает после дождя.

4. «Архитектурный сад» появился в результате стремления объединить в одно целое ландшафт и архитектуру. Он отражает современные тенденции в сфере архитектуры и дизайна.

Один из самых ярких примеров архитектурного сада — «Перекрестный сад» в Мадриде. Новые пространства, необходимые художественному музею Пласидо Аранго, были спрятаны в недрах «Перекрестного сада», выдавая свое присутствие лишь ритмично расположенными световыми колодцами, создающими отраженную фактуру неба на зеленой равнине днем и излучающими тусклый свет ночью. Сад объединяет все музейные постройки и является «пространством для созерцания», в котором физическое присутствие архитектуры принимает второстепенное значение.

5. «Игра в сад» При этом сад создается на короткий промежуток времени, превращаясь в подобие театральных декораций, в которых разворачивается некое действие. После окончания «представления» сад разбирается. Идея моментально и на короткое время трансформировать пространство может быть использована также для других целей. Скучный внутренний дворик из бетона может быть быстро видоизменен с помощью ярких разноцветных красок, растений (настоящих или искусственных) в вазах, астротурфа или других облицовочных синтетических материалов

6. Сады с искусственными элементами. Такой сад «Эко-парк» создал архитектор Энди Као. Основа его сада – необычный материал: возникающая в процессе вторичной переработки стекла крошка в виде округлых гранул. В плане сад похож на абстрактную картину, по гармоничному взаимодействию материала и природы напоминающую артефакт, но все же является самобытным произведением, не имеющим аналогов.

Подведя итог вышесказанному, можно утверждать, что арт-ландшафты, как новое веяние в современной ландшафтной архитектуре, представляют собой синтез ландшафтной архитектуры, современного искусства и последних научно-технических достижений.

Литература

1. Забелина Е.В. Поиск новых форм в ландшафтной архитектуре: Учеб. пособие [Текст] / Е.В. Забелина. – М.: Архитектура - С, 2005. – 160 с., ил.

2. Ландшафтная архитектура: учебное пособие [Текст] / сост. В. О. Сотникова. – 2-е издание. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 145 с

Юркова М.С.

*магистрант очной формы обучения по направлению ландшафтная архитектура
ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ»*

УЧЕТ ОСОБЕННОСТЕЙ НЕКОТОРЫХ ЛАНДШАФТОВ В ЛАНДШАФТНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ

Ландшафт в географическом понимании - это однородный участок суши, окаймленный естественными границами, в пределах которого природные компоненты образуют взаимосвязь и взаимообусловленное единство. Под ландшафтом понимается территориально ограниченный участок земной коры, характеризующийся генетическим единством и взаимосвязью слагающих его компонентов. Родоначальниками науки по изучению ландшафтов и их особенностей являются А. Гумбольд и К. Риттер, среди отечественных ученых – Л.С. Берг.

Существуют природные и искусственные ландшафты. К природным ландшафтам относятся ландшафтообразования в ходе естественного развития природой среды и не носящие следов деятельности человека. Искусственный ландшафт создается человеком.

Основные компоненты ландшафта – рельеф почвы, воздух, вода, растительный и животный мир.

Ландшафт - это саморегулируемая не замкнутая система взаимосвязанных компонентов, функционирующая под действием одного или нескольких из них, выступающих в роли ведущего фактора. Выделяют следующие виды ландшафтов: сельскохозяйственные, лесохозяйственные, водохозяйственные, промышленные, ландшафты поселений, рекреационные, заповедные, ландшафты не используемые в настоящее время.

По степени континентальности климата, ландшафты делятся на: океанические, субокеанические, умеренно континентальные, континентальные, резко континентальные.

По особенностям рельефа бывают ландшафты низменных равнин, возвышенных равнин, низкогорий, среднегорий, высокогорий, и межгорнокотловинные.

По расчлененности рельефа: расчлененные ландшафты и не расчлененные.

По биоклиматическому разнообразию: тундровые, лесотундровые, лесостепные, степные, полупустынные, пустынные.

Ландшафт как мозаика складывается из различных по размеру и массе элементов (компонентов) различного ранга фракции, групп фракций местности. Все они связаны между собой потоками энергии информации и вещества. Закономерное сочетание этих элементов принято называть природно-территориальным комплексом. (ПТК).

Размеры природно-территориальных комплексов различны. Самым крупным может считаться вся географическая оболочка, более мелкими – моря. Самые мелкие ПТК – овраги, поляны, пруды. Однако независимо от размера все компоненты этих ПТК тесно взаимосвязаны и взаимодействуют друг с другом. Причиной формирования ПТК выступают природные компоненты. Эти компоненты делятся на две группы: зональные и незональные. Благодаря первым компонентам появились зональные ПТК – географические пояса и природные зоны, например, тундра, степи, тайга, альпийские луга в горах и т.п. Благодаря незональным факторам появились физико-географические страны, например, Восточно-Европейская равнина, Уральские горы, Гималаи и т.п. Наша планета состоит из системы зональных и незональных комплексов, при этом незональные совместно с рельефом представляют собой основание, а зональные

перекрывают их как покрывало. Соприкасаясь и проникая друг в друга, эти комплексы создают ландшафт – часть единой географической оболочки. Ландшафтам, как природно-географическим комплексам свойственно изменяться во времени и более всего на них влияет деятельность человека.

Под воздействием человека происходит изменение и плавное сопряжение элементов, как правило, рушиться. Для инженеров в области ландшафтного проектирования, важно правильно понимать взаимодействие отдельных частей в ПТК и разрабатывать такие проектные решения, которые не вели бы к полной смене типа ландшафта на больших территориях. Одновременно вновь созданные ландшафты должны быть максимально устойчивыми и существовать длительный промежуток времени.

Этого можно добиться при правильном размещении различных объектов на территории антропогенных ландшафтов. Для этого важно правильно провести функциональное зонирование в ландшафте, как правило, принято выделять селитебную (жилую), административно-культурную, промышленную, коммунально-складскую, транспортную, рекреационную, оздоровительную функциональные зоны. Для каждого ландшафта взаиморасположение этих зон и их взаимосвязь определяются особенностями территории (климатом, рельефом, расположением водных объектов, растительности, почв). С другой стороны, каждая функциональная зона сама предъявляет ряд требований к участкам ландшафтов. Так для рекреационной зоны оптимальным местом являются участки с разнообразным рельефом, наличием водных поверхностей, лесными массивами, хорошими микроклиматическими показателями на незначительном удалении от селитебной зоны.

При планировке территории ландшафтов важно максимально использовать уже имеющиеся преимущества территории и учитывать необходимые объемы работ по ее оптимизации - создание санитарно-защитных полос между селитебной и промышленной или транспортными зонами, а также правильное с экологической точки зрения размещение промышленной, транспортной, складской зон или по отношению к административно-культурной, селитебной, рекреационной зон. Здесь должны учитываться направления ветров, рельеф, поверхностный сток.

Ландшафтное проектирование – это комплекс мероприятий, проводимый подрядчиком для составления проекта, согласно которому будут выполняться все работы по озеленению и благоустройству.

При составлении проекта учитываются пожелания заказчика, естественные особенности данной территории, а также возможности изменения данных особенностей, если это необходимо для осуществления данных работ. Проект ландшафтного дизайна представляет собой комплект предпроектных и проектных документов, включающих все необходимые сведения об участке, чертежи и планы территории, существующих и планируемых построек, финансовые документы и прочее.

Проект по ландшафтному проектированию начинается с составления подготовительных работ, в которые входит геодезический анализ всего участка, при этом принимаются во внимание наличие на территории дополнительных коммуникационных средств, уже имеющихся насаждений, определяется качество грунтов. Очень важно также создать планировку функциональных составляющих.

При ландшафтном проектировании учитывается целый ряд факторов – от пожеланий заказчика до изучения климатических условий района и рельефа местности. Дизайнеры традиционно считают, что с точки зрения возможности улучшения пространства, бесперспективных вариантов просто не существует. Можно интересно обыграть даже такую особенность, как болотце в саду или же сложный рельеф. Грамотное проектирование легко превращает подобные неудобства в «изюминку» сада.

Разница между ландшафтным проектированием и дизайном состоит в том, что проектирование создает комплексное решение участка, а в случае с дизайном речь идет о детальном обустройстве ограниченного пространства – полной гармонизации небольшой по площади территории

Важно проявить фантазию и обыграть те природные особенности, которые присущи конкретной облагораживаемой территории. Если же не принимать их во внимание, а лишь следовать модным веяниям и наполнять сад традиционно необходимыми элементами, обустройство может превратиться в безликость, стандартизацию и искусственность вместо живой и красивой природы. Комфортно в таком саду будет, но вот единения с природой и индивидуальности, к которой стремились, добиться не получится.

Использованная литература

1. Зайцев И.Ф. Географические типы освоения территории / И.Ф. Зайцев // Территориальные системы производительных сил. – М., 1971, С. 24 – 46.
2. Особенности ландшафтного проектирования участка [Электронный ресурс] / Режим доступа – <http://www.regarden.ru/>
3. Панков С.В. Особенности учёта ландшафтной структуры при проектировании сельских поселений [Электронный ресурс] / Режим доступа – <http://jurnal.org/>

ПРИЙОМНА СІМ'Я ЯК СПОСІБ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ-СИРИТ

Турбота про дітей лежить, насамперед, на їх батьках. Їх пріоритетна роль в житті і вихованні своїх неповнолітніх дітей, благотворний вплив на інтелектуальні, моральні й інші якості дитини відноситься до безперечних положень. У тих випадках, коли з яких-небудь причин дитина втратила батьківське піклування, необхідно створити умови, при яких вона зможе опинитися в потрібній для свого повноцінного розвитку атмосфері сім'ї, близької до сім'ї кровних батьків. Звідси гострота проблеми щодо забезпечення інтересів дитини в прийомній сім'ї, передбаченої у діючому Сімейному кодексі України. Тим більше, що рівень сирітства в даний час надзвичайно високий.

З метою реалізації права кожної дитини на життя та виховання в сім'ї необхідно, з одного боку, розвивати сімейні форми влаштування дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, а з іншого - робити активні спроби скорочення числа державних дитячих установ. Причини такого кроку представляються досить вагомими: наявність негативних наслідків суспільного виховання, які проявляються у вихованців і випускників державних установ. Крім цього, вже давно підраховано, що утримання дитини в дитячому будинку обходиться державі набагато дорожче, ніж її проживання в сім'ї, у тому числі і при встановленні, так званих, платних форм виховання дітей-сиріт (приймальна сім'я, патронат). Ось чому актуальне вдосконалення законодавства, що регулює правовідносини, пов'язані з організацією і діяльністю приймальної сім'ї.

Приймальна сім'я як одна з форм влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків, як показує практика, повною мірою виправдовує всі фінансові та інші витрати, необхідні для її повноцінного існування. Вона має ряд істотних переваг, головною серед яких є те, що дана форма виховання для деяких дітей може стати єдиною можливістю знайти сім'ю, батьківський дім. Це стосується, насамперед, дітей-сиріт старшого віку, а також дітей, які мають які-небудь фізичні чи психічні захворювання, які роблять їх «непривабливими» для усиновителів, опікунів (піклувальників). Крім цього, приймальна сім'я здатна внести вагомий внесок у вирішення різних соціальних проблем, а також стати альтернативою усиновленню українських дітей іноземними громадянами та особами без громадянства. Незважаючи на це, приймальна сім'я в Україні явище вкрай рідкісне.

В даний час питання приймальних сімей знаходять все більше відображення не тільки в окремих публікаціях і навчальній літературі, а й в дисертаційних дослідженнях останнього часу. Окремі проблеми, пов'язані з організацією, функціонуванням та припиненням її діяльності, залишаються недослідженими, або дослідженими не до кінця, що негативно відбивається на правозастосовній практиці.

Принципи організації і діяльності приймальної сім'ї полягають у:

важливості та унікальності отримання дитиною, яка залишилася без піклування батьків, досвіду сімейного спілкування і виховання;

влаштуванні в прийомну сім'ю дитини будь-якої статі, віку, стану здоров'я, етнічного походження та громадянства;

добровільному характері відносин при вирішенні питання організації приймальної сім'ї;

необхідності попередньої підготовки і навчання прийомних батьків;

різноманітній підтримці приймальної сім'ї з боку держави, обласних органів влади в частині, що стосується матеріального забезпечення прийомної дитини, її виховання, освіти, лікування, організації відпочинку.

Якість приймальної сім'ї багато в чому залежить від здатності потенційного прийомного батька здійснювати покладені на нього обов'язки. Тому батьками-вихователями можуть бути громадяни не молодше 30 років і не старше 60 років.

Під договором про передачу дитини в прийомну сім'ю слід розуміти угоду органу опіки та піклування і громадянина (прийомного батька) про передачу дитини (прийомну дитину), що залишилася без піклування батьків, в сім'ю прийомного батька (прийомну сім'ю) на певний термін за винагороду в вигляді щомісячної заробітної плати. За своєю галузевою приналежністю даний договір є сімейно-правовим. Зазначений договір повинен укладатися з одним з подружжя, на кожен дитину окремо.

Поряд з договором про умови виховання і матеріального забезпечення дитини в прийомній сім'ї пропонується укласти також трудовий договір, предметом регулювання якого є виконання прийомними батьками певної трудової функції - сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, включаючи питання виплати заробітної плати батьків-вихователів. З метою дотримання прав прийомних батьків пропонується врегулювати на державному рівні мінімальний розмір їхньої заробітної плати із зазначенням на право (обов'язок) суб'єктів України встановлювати вищу плату за їхню працю.

Доцільно розрізняти звільнення прийомного батька від виконання обов'язків по вихованню прийомної дитини від його відсторонення. У першому випадку мова йде про сумлінного вихователя, не здатного з поважних причин, виконувати покладені на нього права та обов'язки, у другому - має місце несумлінне виконання ним прийнятих на себе зобов'язань, що є підставою для відмови в проханні бути усиновлювачем, опікуном (піклувальником), а також прийомним батьком у майбутньому. Розірвання договору про передачу дитини в прийомну сім'ю в разі порушення прав одного з його учасників має здійснюватися в судовому порядку.

Дослідження приймальної сім'ї в рамках сімейного права дозволило розглядати в якості теоретичної основи праці фахівців у галузі сімейного права: М. В. Антокольської, Ю. Ф. Беспалова, Є. М. Ворожейкіна, З. І. Вороніної, О. Г. Гойхбарга, В. І. Даніліна, Ю. А. Корольова, О. Ю. Косової, Н. В. Кравчук, Л. Б. Максимовича, Г. К. Матвеева, Л. Ю. Міхеєвої, В. П. Нікітіної, О. М. Нечаєвої, А. І. Пергамент, Л. М. Пчелінцевої, А. М. Рабець, В. О. Рясенцева, Н. М. Тарусіної та ін.

Особливості приймальні сім'ї, роль психологічного клімату в житті осиротілих дітей пояснює вивчення праць фахівців у галузі педагогіки, психології, медицини: С. А. Ананьїна, О. В. Заводілкіної, Т. В. Єрмолової, Н. П. Іванової, В. С. Мухіної, В. І. Ослон, Е. М. Рибінського, О. О. Смирнової, М. Ф. Тернівської.

В Україні накопичено великий позитивний досвід застосування, так званих, платних форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків. Формування сучасного інституту приймальні сім'ї явище закономірне і необхідне. Його внесок у загальну справу виховання, освіти, формування особистості дітей, що залишились власної сім'ї і батьків, досить значний і практично відчутний.

Одним із пріоритетних прав кожної дитини є її право жити і виховуватися в сім'ї. Воно має бути реалізовано і тоді, коли неповнолітній з тих чи інших причин позбувся батьківського піклування. У цьому випадку прийомна сім'я є способом, завдяки якому відновлення даного порушеного права стає реально можливим.

З урахуванням особливостей притаманних прийомній сім'ї можна відзначити, що прийомна сім'я являє собою родину з елементами професійного виконання батьками-вихователями своїх обов'язків, передбачених законодавством України та договором.

Формулювання принципів організації і діяльності приймальні сім'ї має дуже важливе значення. До їх числа відноситься:

1) визнання важливості та унікальності отримання кожною дитиною, що втратила батьківське піклування, досвіду сімейного спілкування і виховання;

2) будь-яка дитина незалежно від її статі, віку, стану здоров'я, етнічного походження та громадянства має право на прийомну сім'ю;

3) добровільний характер відносин при вирішенні питання про організацію приймальні сім'ї;

4) необхідність попередньої підготовки і навчання прийомного батька;

5) контроль діяльності прийомних батьків з боку органів опіки та піклування.

Створення прийомної сім'ї включає в себе два тісно взаємопов'язаних етапи - переддоговірний і договірний.

Переддоговірна фаза є за своєю суттю допоміжною. Від того наскільки ретельно, всебічно і кваліфіковано будуть, по-перше, дотримані права та інтереси учасників відносин по влаштуванню дитини на виховання в сім'ю і, по-друге, проведена підготовка, навчання майбутніх прийомних батьків, багато в чому залежить успіх кінцевого результату - своєчасне укладання договору про передачу дитини на виховання в сім'ю.

Договірна фаза полягає у вчиненні дій, спрямованих на укладення зазначеного договору. Договір про передачу дитини в прийомну сім'ю є за своєю правовою природою сімейно-правовим.

Недосконалість чинного законодавства щодо прийомній сім'ї, а також наявні матеріальні труднощі гальмують розвиток поширення приймальні сім'ї як форми сімейного виховання дітей, які залишилися без батьківського піклування. Усунення цих недоліків, а також більш уважне ставлення до проблем, що виникають у процесі діяльності батьків-вихователів та органів опіки та піклування, та їх своєчасне рішення дозволить вивести прийомну сім'ю на якісно новий рівень, а значить можливість допомогти більшому числу дітей, які потребують сім'ї, стане реальнішою.

Література

1. Аргер Дж. Половые роли в детстве: структура и развитие / Дж. Аргер // Детство идеальное и настоящее. - Новосибирск: Сиб. Хронограф. - 1994. - 276 с.

2. Войтенко Т. П. Проблемы развития детей в детских домах и школах-интернатах / Т. П. Войтенко, М. Н. Миронова // Вопросы психологии. - 1999. - №2. - С. 23-28.

3. Тартаковская И. Н. Социология пола и семьи / И. Н. Тартаковская. - Самара: Институт «Открытое общество». - 1997. - С. 70 - 72.

4. Фурманов И. А. Психологические особенности детей, лишенных родительского попечительства / И. А. Фурманов, А. А. Аладьин, Н. В. Фурманова. - Минск: «Тесей». - 1999. - 224 с.

5. Maccoby E. E. The Psychology of Sex Differences / E. E. Maccoby, C. N. Jacklin-Stanford. - Stanford University Press. - 1974. - 416 p.

КАРЬЕРНЫЙ КОУЧИНГ КАК ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА

Проблема профессионального развития персонала традиционно находится в центре внимания руководства организаций. Современные технологии коучинга являются той системой, которая позволяет увидеть новые подходы и возможности в управлении персоналом организации. Одной из популярных коуч-технологий является карьерный коучинг.

Карьерный коучинг выступает базовым основанием планирования карьеры как минимум на 1 год, при оптимальном варианте от трех до пяти лет. Такая технология коучинга близка к бизнес-планированию, позволяет создать высокий уровень профессиональной мотивации, что, в конечном счете, приводит к повышению личной эффективности.

Коучинг как процесс построения карьеры способствует раскрытию творческого потенциала сотрудника, развитию его личной и профессиональной компетентности, а также достижению реального карьерного продвижения.

Международная Федерация Коучинга (ICF) определяет коучинг как процесс непрерывного сотрудничества, которое помогает сотруднику достигать реальных результатов в своей профессиональной деятельности. Посредством коуч-технологий сотрудники углубляют свои профессиональные компетенции, повышают свою производительность, у них формируется готовность к новым знаниям и переменам.

Актуальность коучинга заключается в том, что он направляет фокус внимания сотрудника не на проблему, а на ее решение, используя при этом его конкретные сильные качества. При этом карьерный коучинг заметно отличается от классического процесса развития персонала. Технологии коучинга предполагают быстрое обучение персонала организации «без отрыва от работы». Коучинг значительно повышает качество межличностных взаимоотношений в коллективе, формирует гибкость и адаптивность, как отдельных сотрудников, так и коллектива в целом к изменениям в организации.

В коучинговом процессе сотрудник фокусируется на своих профессиональных навыках, необходимых для успеха и повышения собственных результатов, что в применении к карьерному плану развития дает эффективную отдачу от работы.

Коучинг является высокоэффективным подходом в работе с персоналом, за счет того, что включает в себя 3 уникальных компонента:

1. Синергию как работу в команде.
2. Структуру взаимодействия.
3. Профессионализм сотрудника.

Одна из основных целей коучинга – научить персонал мыслить по-новому и быть более гибким и адаптивным к постоянно изменяющимся внешним и внутренним факторам.

С помощью карьерного коучинга сотрудник может самостоятельно планировать дальнейшую карьеру и реализацию своего карьерного потенциала человека. Сотрудник лучше осознает и понимает себя, определяет способы достижения своей цели, расширяет сферу профессионального знания, повышает личную эффективность и качество жизни за счет достижения реальных результатов.

В классическом варианте процесс карьерного коучинга можно представить в следующей логической цепочке:

- постановка профессиональной карьерной цели;
- анализ текущей ситуации;

- прояснение видения сотрудника текущей ситуации;
- расширение и уточнение существующего положения дел;
- что конкретно возможно предпринять для изменения или улучшения текущей ситуации;
- что сотрудник намерен реализовывать из выявленных возможностей;
- составление плана действий по достижению цели;
- что еще необходимо для достижения цели (знания, навыки, ресурсы);
- определение промежуточных точек контроля;
- непосредственный контроль и поддержка со стороны руководства в процессе реализации плана;
- обратная связь высокого качества по достигнутым результатам.

Современное управление в стиле коучинга – это свежий взгляд на персонал организации как на ресурс, который уже содержит свой необходимый творческий потенциал. Каждый сотрудник изначально способен самостоятельно решать многие задачи, проявлять инициативу, делать выбор и брать на себя ответственность.

Основная направленность карьерного коучинга - это формирование бренда привлекательного работодателя и удержание ключевых сотрудников организации. Используя мотивационные технологии коучинг позволяет соотнести организационные цели с личными целями сотрудников.

В системе коучинговой культуры сотрудник не занимается решением проблем, он занимается решением задач. Один из основателей коучинга Джон Уитмор в своей книге «Новый стиль менеджмента и управления персоналом» выделяет следующие достоинства применения коучинга в личной и профессиональной деятельности [3]:

- повышение продуктивности деятельности. Это главное, для чего применяется коучинг;
- развитие персонала и его потенциала;
- быстрое обучение «без отрыва от работы», причем этот процесс проходит с энтузиазмом;
- улучшение взаимоотношений в коллективе и связанный с этим успех изменяют весь климат организации, способствует созданию командного духа;
- качественное использование потенциала сотрудников. Коучинг открывает много ранее не выявленных талантов среди членов команды;
- возрастает личная эффективность сотрудника и скорость его продвижения к цели;
- появляется большая гибкость и адаптивность к изменениям, как внешним, так и внутренним.

При таком взаимодействии у сотрудника появляется осознанность при достижении поставленной цели, формируется атмосфера доверия, которая является одним из ключевых факторов успеха.

В результате внедрения карьерного коучинга в систему управления персоналом организация руководство организации получает команду профессионалов, умеющих быть эффективными, независимо от уровня сложности поставленных задач. Коучинг способствует вовлеченности, а вовлеченный в общее дело сотрудник становится в среднем на 30 % эффективнее.

Зная, в чем их сильные и слабые стороны, сотрудники сами распределяют роли и ответственность в команде и находят внутренние ресурсы, необходимые для результативного взаимодействия и достижения общей цели.

Продолжая логику исследования, рассмотрим основные сферы, где карьерный коучинг дает ощутимые результаты, которые другие методы дать не могут:

- адаптация новых сотрудников, наставничество – можно в полной мере использовать опыт новичков и потенциал наставников, сделать вхождение в должность легким и приятным;

- обучение и развитие персонала, в особенности кадрового резерва и топ-менеджеров. Для топ-менеджеров, как правило, стандартные программы не работают, им необходим индивидуальный подход и более высокий уровень мотивации;

- работа над новыми проектами и разработка инноваций. Позволяет экономить временные ресурсы, находить новые пути без привлечения внешних управленческих консультантов;

- проведение совещаний, делает их более конструктивными и повышается результативность;

- решение конфликтных ситуаций, которые не могут быть решены директивным методом.

С таким стилем управления сотрудник берет на себя больше ответственности и действий, мыслит масштабнее и завершает свои планы, благодаря профессионализму и ответственности. Все это способствует стратегическому развитию организации в целом.

Литература

1. Бергер С. Система управления карьерой // Управление персоналом. - №19, 2014. – С.6-14.

2. Справочник по управлению персоналом // Журнал российской HR-практики. - №12, 2014. – 128 с.

3. Уитмор, Дж. «Coaching - новый стиль менеджмента и управления персоналом»: практическое пособие / Дж. Уитмор. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 160 с.

Тапалова О.Б.

*докторант кафедры психодиагностики и клинической психологии
Киевского национального университета имени Т. Шевченко*

Мотивация достижения в норме и патологии

АПРОБАЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИОННОГО БАЛАНСА В ГРУППЕ МЕНЕДЖЕРОВ .

В настоящей статье приведены результаты исследования по оценке эффективности предложенной нами программы развития мотивационного баланса. Критерии эффективности применения программы были выделены на основании равновесно-динамической модели мотивации достижения. Проверка соответствия этим критериям результатов применения программы позволило судить об успешности решения прикладных задач исследования.

Критерии эффективности применения программы мотивационного баланса:

1. Усиление и гармонизация адаптационного вектора мотивации достижения, маркером которого могут рассматриваться показатели социально-психологической адаптации.

2. Усиление и гармонизация трансцендентного вектора мотивации достижения, основными показателями которого могут рассматриваться уровень и специфика самоактуализационных тенденций.

3. Повышение уровня мотивации достижения, выявляемого психодиагностическими инструментами исследования этого психологического феномена.

Соответствие результатов применения программы развития мотивационного баланса первому критерию свидетельствует, особенно, в случае слабой

представленности адаптационного вектора до применения программы, об улучшении социально-психологической адаптации, что косвенно может свидетельствовать об улучшении и психической адаптации участника. Как известно, эти два аспекта адаптации тесно связаны. Тем не менее, применяемая программа нацелена в большей мере на усиление социально-психологической составляющей адаптации. Соответствие результатов использования программы второму критерию обнаруживает усиление трансцендентного достиженческого вектора, операциональным эквивалентом которого является обнаруживаемый с помощью методики САМОАЛ уровень самоактуализации. Третий, итоговый критерий – это собственно повышение уровня мотивации достижения.

Участниками программы развития мотивационного баланса стали 50 менеджеров казахстанско-китайской компании AGP «Азиатский газопровод»

Группы для занятий по программе формировались в размере 6-12 человек.

В соответствии с выделенными критериями эффективности программы развития мотивационного баланса был подобран набор психодиагностических инструментов. В него вошли: Методика диагностики социально-психологической адаптации Роджерса - Даймонда (адаптация А. К. Осницкого, 2004) [4]; Модифицированный опросник диагностики самоактуализации личности САМОАЛ [6]; Тест-опросник мотивации достижения А. Мехрабиана (модификация М. Ш. Магомед-Эминова) [6].

Для проверки эффективности программы развития мотивационного баланса в соответствии с первым критерием мы проанализировали данные, полученные при помощи методики, направленной на выявление адаптационных возможностей, а именно - методики диагностики социально-психологической адаптации Роджерса-Даймонда (адаптация А. К. Осницкого, 2004). Поскольку нормативные показатели приведены по шкалам методики, но не приведены по т. н. интегральным показателям, мы проанализировали именно показатели шкал. При этом основное внимание было сосредоточено на «позитивных» шкалах: мы анализируем показатели шкал «адаптивность», «приятие себя», «приятие других», «эмоциональный комфорт», «внутренний контроль», «доминирование». «эскапизм»; в то же время показатели шкал «дезадаптивность», «неприятие себя», «неприятие других», «внешний контроль», «ведомость» не анализируются как большей частью дублирующие полученную информацию. В табл. 1 приведены данные, полученные при помощи методики социально-психологической адаптации в группе менеджеров.

Таблица 1

Показатели социально-психологической адаптации в группе менеджеров

Анализируемые показатели	В начале программы (среднее)	В конце программы (среднее)	Z a	Значимость Z
Адаптивность	104.62	104.48	-0.012 b	0.991
Приятие себя	32.66	34.24	-4.768 b	0.000
Приятие других	19.50	20.72	-4.896 b	0.000
Эмоциональный комфорт	23.02	23.02	-1.187 b	0.235
Внутренний контроль	42.80	43.04	-1.668b	0.091
Доминирование	10.60	10.78	-1.098 b	0.272
Эскапизм	17.24	16.43	-3.779 c	0.000
N=50				

Примечание. а – показатель критерия знаковых рангов Вилкоксона; b – показатель базируется на негативных рангах; c – показатель базируется на позитивных рангах.

Как видим, в группе менеджеров не по всем анализируемым шкалам выявлены изменения. В частности, значимость критерия знаковых ранговых Вилкоксона,

рассчитанного при сравнении показателей в начале и в конце программы развития мотивационного баланса, указывает на недостоверность различий по шкалам «адаптивность», «эмоциональный комфорт», «внутренний контроль» и «доминирование». В группе менеджеров обнаружены исходные показатели по этим шкалам, находящиеся в пределах нормы. В то же время, по шкалам «приятие себя», «приятие других» и «эскапизм» выявлены изменения показателей в конце программы. При этом значения по двум первым шкалам повысились, по третьей – снизились, что свидетельствует о гармонизации процессов самопринятия и принятия других и уменьшении тенденции к бегству от проблем в мир мечты и фантазии. Обнаружение несколько завышенных (хотя и в пределах нормы) показателей по шкале «эскапизм» в начале программы было немного неожиданным, поскольку менеджеры постоянно находятся в процессе решения производственных задач, выполняя такие важные функции как планирование, организация, мотивирование, контроль [1, 3], которые ассоциируются с личностной структурой, исключающей склонность к бегству от проблем. Однако если обратим внимание на специфику работы менеджеров, в которую входят стрессогенность, необходимость быть всегда в «должном» психическом и психологическом состоянии, высокий уровень требований к самоорганизации и т.п., и вспомним, что эскапизм является реакцией на постоянный и сильный стресс, вызываемый, в том числе, напряженной работой [5], эти данные не кажутся настолько необычными.

Многие авторы относят уход от неприятностей и напряжения в реальной жизни с помощью средств воображения к «виртуальным защитным механизмам» [2]. Фантазия и мечта помогают осуществить идеальное преобразование объективной реальности, переосмысление ситуаций и проблем. Среди других функций включения в виртуальную реальность авторы называют функцию защитного механизма личности, “так как, погружаясь в виртуальную реальность, человек как бы защищает себя от каких-то проблем, тревоги, комплексов”. Таким образом, уход от проблем путем включения в виртуальную реальность является средством компенсации неудач. Виртуальный мир дает необходимую “свободу действий, свободу выражения мыслей, чувств и эмоций, которые в реальной жизни зачастую не всегда возможны” [2]. В отношении других показателей, по которым обнаружено повышение в конце программы (приятие себя и приятие других), следует отметить, что до участия в программе у менеджеров были обнаружены средне-нормативные их значения.

Обратимся далее к анализу результатов исследования трансцендентного вектора в группе менеджеров. В табл. 2 представлены результаты исследования при помощи этой методики группы менеджеров.

Таблица 2

Показатели трансцендентного вектора в группе менеджеров

Анализируемые показатели	В начале программы (среднее)	В конце программы (среднее)	Z a	Значимость Z
Ориентация во времени	9.46	9.62	-0.550 b	0.582
Ценности	7.14	9.06	-5.169b	0.000
N=50				

Примечание. а – показатель критерия знаковых рангов Вилкоксона; b – показатель базируется на негативных рангах.

В табл. 2 видим, что значимое повышение значений к концу программы выявлено только по шкале «ценности». По базовой шкале «ориентация во времени» получен показатель критерия Вилкоксона, не подтверждающий изменений характеристик, измеряемых с ее помощью. Мы решили проверить замеченную при обработке

цифровых данных тенденцию: низкие значения показателя ориентации во времени в начале программы сменяются высокими значениями при окончании программы, и наоборот, слишком высокие значения этого показателя в начале программы несколько снижаются при ее окончании. В группе лиц с психической патологией такая тенденция не отмечается. Для проверки этого предположения с помощью методов математической статистики мы разделили данные группы менеджеров по этому показателю на две подгруппы: в первую попали данные с исходным значением показателя 8 и меньше; во вторую – с исходным значением 9 и больше. Сравнение изменений значений, произошедших в этих подгруппах, отражено в табл. 3.

Таблица 3

Изменения показателя ориентации во времени в подгруппах с низкими и высокими исходными значениями в группе менеджеров

Подгруппы	В начале программы (среднее)	В конце программы (среднее)	Z a	Значимость Z
С низким значением в начале (N = 23)	7.26	8.69	-4.108 b	0.000
С высоким значением в начале (N = 27)	10.96	10.15	-2.841 c	0.004
N=50				

Примечание. а – показатель критерия знаковых рангов Вилкоксона; b – показатель базируется на негативных рангах; c – показатель базируется на позитивных рангах.

Из табл. 3 видим, что наше предположение подтвердилось. Действительно, изменения в подгруппах с разной величиной показателя ориентации во времени произошли в противоположных направлениях. Мы полагаем, что в данном случае можно говорить именно о гармонизации трансцендентного вектора, поскольку как низкие, так и слишком высокие значения этого показателя представляют собой вариант некоторого гиперкомпенсаторного развития одной из мотивационных тенденций: либо адаптационной при редукции трансцендентной составляющей, либо трансцендентной при редукции адаптационной составляющей. Таким образом, в ходе апробации программы развития мотивационного баланса была доказана ее эффективность и в соответствии со вторым критерием.

Для проверки эффективности программы развития мотивационного баланса в соответствии с третьим критерием мы проанализировали данные, полученные при помощи методики, направленной на изучение мотивации достижения и мотивации избегания неудачи, а именно - Теста-опросника мотивации достижения А. Мехрабиана (модификация М. Ш. Магомед-Эминова). В табл. 4 представлены показатели мотивации достижения, полученные с помощью этого теста для всех групп, вошедших в выборку.

Таблица 4

Показатели мотивации достижения в группах выборки

Группа		В начале программы (среднее)	В конце программы (среднее)	Z a	Значимость Z
Лица с психическими нарушениями	72	154.25	155.42	-4.286 b	0.000
Менеджеры	50	170.78	171.46	-2.379 b	0.017
Студенты	78	162.64	163.63	-4.076 b	0.000
N=200					

Примечание. а – показатель критерия знаковых рангов Вилкоксона; b – показатель базируется на негативных рангах.

Как видим, повышение показателей мотивации достижения произошло в каждой исследуемой группе. При этом средние значения увеличились незначительно. Мы не ожидали больших изменений показателей, поскольку, в соответствии с теоретическими позициями авторов классических подходов к исследованию этого психологического феномена, мотивация достижения, как и мотивация избегания неудачи, представляют собой обобщенные устойчивые мотивы личности, которые мало подвержены изменениям.

Выводы: Таким образом в результате использования программы развития мотивационного баланса в группе менеджеров, были обнаружены значимые изменения в структуре социально-психологической адаптации по меньшему количеству параметров, по сравнению с группой лиц с психической патологией, а именно: по шкалам «приятие себя», «приятие других» и «эскапизм». При этом значения по двум первым шкалам повысились, по третьей – снизились, что свидетельствует о гармонизации процессов самопринятия и принятия других и уменьшении тенденции к бегству от проблем в мир мечты и фантазии. В структуре трансцендентного вектора на первый план выступили увеличение показателя «ценности», что свидетельствует о повышении в ценностной системе участников программы веса ценностей, присущих самоактуализирующимся личностям, а также гармонизация трансцендентного вектора по параметру «ориентация во времени», что проявилось в повышении изначально низких показателей и снижении изначально завышенных показателей.

Литература

1. Адизес И.К. Пища для размышлений. Об изменениях и лидерстве о менеджменте и о том, что важно в жизни . – 2014. - 213 с.
2. Демина Л.Д., Ральникова И.А. Психическое здоровье и защитные механизмы личности Барнаул. – 2005. – 132 с.
3. Друкер П. Эффективный руководитель : Эксмо. – 2012.- 240 с.
4. Осницкий А.К. Определение характеристик социальной адаптации //Психология и школа. – 2004. - № 1. – С. 43-56.
5. Райгородский Д.Я. Психология и психоанализ характера //Хрестоматия по психологии и типологии характеров : БАХРАХ. - Самара. 1997 – 999с.
6. Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. – М., 2002. С.426-433.

Русанов В.А.

*к. филос. н., доц. кафедры гуманитарных наук,
Энгельсский технологический институт*

*Саратовского государственного технического университета
им. Гагарина Ю.А.*

РЕЛИГИЯ, КУЛЬТУРА И ПОЛИТИКА - ЗОНЫ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Во многовековой практике мировой цивилизации политико-административное управление объективно является общественно признанным и пока наиболее эффективным способом социального управления и основной предпосылкой социальной саморегуляции. Административное управление, то есть прямое силовое воздействие на социум не может быть долговременным и эффективным без ассистирования идеологических доктрин и структур. Социальное управление является одним из аспектов функциональной природы религии. Религия как социокультурная система взаимодействует с обществом, культурой и человеком. Религия стремится отвечать на потребности человеческого бытия и стремится удовлетворять эти потребности в религиозной форме. В мире существуют весьма развитые, изошрённые до предела рациональности правовые системы, такие, как, например, в англосаксонском мире. Тем не менее, любая религиознокультурная система, даже примитивная, анимистическая, является более универсальным средством регулирования человеческого поведения во всём многообразии жизненных ситуаций, поскольку она устанавливает самые общие принципы и алгоритмы поведения. В этом смысле Декалог (десять библейских заповедей – не убий, не укради и т.д.) является более универсальным, чем самый изошрённый Уголовный кодекс. Вместе с тем, различные вероисповедания выстраивают собственные системы ценностей и образцов социально одобряемого поведения, зачастую весьма отличающиеся друг от друга.. Мигранты сталкиваются с новыми социальными реалиями и начинают руководствоваться в своём поведении нормами религиозной традиции, имеющей мало общего с правовой системой современного государства

Религия, в том числе атеистическая, культивировавшаяся в Советском Союзе, необходима государству и обществу как структура компенсации недостатков законодательства – лагун, коллизий. Особого внимания заслуживают функции религии по отношению к обществу. Потребность общества в религии выражается в укреплении своего духовного единства, целостности и стабильности. Функция социальной организации является одной из самых древних ее функций. Э. Дюркгейм одним из первых обратил внимание на стремление религии обеспечить солидарное существование общества. Укрепление социальных связей достигается религией двояким способом: во-первых, религия облекает социальное действие людей в формы-символы (создает "символический универсум"), а во-вторых, формирует сознание каждого члена общества в направлении, отвечающем как идеалам общества, так и своим собственным. Религия, таким образом, освящает нормы и ценности определенной социальной системы, легитимизирует их, чем препятствует их нарушению со стороны верующих. По сути дела, это функция социального контроля, аналогичная правовой, но значение последней не самостоятельно, поскольку она является подфункцией социальной организации. Поскольку религия не всегда имеет собственные средства для реализации своих духовных задач, она пользуется разнообразными средствами искусства при оформлении культовых ритуалов и обрядов с целью повышения их эффективности. Более того, в ритуалах и обрядах, церемониях,

культовых праздниках реализуется игровая функция культуры. Совместные действия способствуют возбуждению у верующих общего настроения, душевного состояния, соответствующих религиозной церемонии.

Другая функция религии по отношению к обществу - функция социализации индивида, приобщения его к социуму. В этом аспекте правовая система не имеет параллелей с религией. Поскольку в основе социального приобщения лежит духовное начало самой религии, постольку речь идет о формировании групп верующих, пребывающих "в мире". В религиозные группы люди соединяются на почве общих верований, общего мировоззрения. Причем линии религиозного расслоения идут своими путями, не совпадающими с линиями других расслоений, на что указывал П.А. Сорокин.⁽¹⁾ Принадлежность к религии является одной из существенных координат, определяющих социальное положение и поведение индивида. Общность религиозных верований создает солидарность между единоверцами, сближающую и объединяющую их в единое целое, несмотря на различие в других отношениях. Происходит своеобразная "религиозная самоидентификация". Это позволяет сформировать у верующих положительный образ - святого, праведника, мученика и др., который будет воплощать систему требований, предъявляемых к человеку религиозной верой. Социализация индивида посредством религии означает формирование жизненного опыта, знакомого с представлениями о жизни и смерти, о судьбе, о спасении души или ее бессмертии. Религия перебрасывает мостик из мира посястороннего в мир потусторонний, порожденный силой воображения, переживания, предчувствия, т.е. всей целостностью духовной жизни. Верующий начинает жить в этом мире, признавая его истинность и актуальность. Тем самым религия формирует модель социального поведения, реализация которой может обеспечить человеку спасение, сделать его реальным. Одновременно укрепляется и сама общественная структура. Основными каналами социализации религиозного человека являются: а) воздействие на отдельного человека как на частицу социума; б) воздействие на человека через коллектив верующих; в) воздействие на устойчивые стороны сознания человека, т.е. формирование установки на законопослушное (и со стороны общества, и со стороны религии) поведение; г) воздействие на его целостное, эмоционально-интеллектуальное развитие (например, через систему образования и воспитания).

Среди самых важных функций религии в отношении общества необходимо выделить политическую функцию, которая отражает отношение религии к государству и властным структурам. Государство возникает как средство закрепления и реализации политических и правовых ценностей. Значение этих ценностей в истории человечества амбивалентно - они и объединяют, и разъединяют людей. Поэтому взаимоотношения религии и государства также носят двойственный характер, полны противоречий. Нельзя не видеть, что политические и правовые ценности имеют локальную сферу действия, апеллируют к разуму и рационально формулируют свои ценности. Религия же относится к сфере иррациональных побуждений человека, ориентируется на переживание и образное мышление, отражающие опыт взаимоотношений с трансцендентным. Поэтому между религией и государством существует дистанция, которая преодолевается универсализмом и максимализмом мировых религий, к тому же требующих осмысления всего мира без изъятия, в том числе и политико-правовой сферы. С другой стороны, сама возможность тесных взаимоотношений государства и религии обусловлена фактом социальности самой религиозной деятельности. Это привело к тому, что религия заимствовала у государственной власти форму учреждения, а у права - систему пенитенциарных органов, что превратило ее в мощную, разветвленную и крепко взаимосвязанную организационную структуру, обеспечившую ей длительное господство в общественной жизни. Тем не менее модели

взаимоотношений между религией и государством, политической властью вообще были различными.

Формула соотношения религии и государства в христианстве разделяла духовную и светскую власть: "Богу богово, а кесарю кесарево". Однако реальное историческое развитие христианства продемонстрировало как "цезарепапизм", так и "папоцезаризм". Тем не менее развитие европейской цивилизации привело к тому, что верховная законодательная, административная и военная власть была сосредоточена в руках государства, а христианство занималось нравственной и ритуальной регуляцией общества. В настоящее время тенденция политизации религии (в мире в целом) является преобладающей(2). В этом аспекте религиозная система и система правовая испытывают воздействие процессов конвергенции – Закон всё более становится сакральным, а религиозные нормы перемещаются в приватно-экзистенциальную сферу.

В самой религии отдельные ее элементы также выполняют определенные функции. Наиболее значимым является культ. Уже Э. Дюркгейм исследовал функции культовой практики, выделив: а) дисциплинарную функцию (принуждение и контроль); б) цементирующую функцию (укрепление социального единства); в) воспроизводящую функцию (передача социального наследия новому поколению); г) эйфорическую функцию (создание радостного чувства социального благополучия). В ходе культовой практики достигаются цели: для общества - поддержание и укрепление социальной солидарности, для индивида - укрепление веры человека в свои силы. Но способом достижения этих целей является контролируемое религиозное поведение.

В культовом поведении мы различаем ритуалы (невербальную коммуникацию) и молитву (вербальную коммуникацию). Именно в ритуале как форме социального поведения раскрывается отношение человека к священному и к мирскому. В ходе ритуала осуществляется регламентация взаимоотношений верующего с сакральным и одновременно выявление этого сакрального. Но эти взаимоотношения целиком символичны (если не сказать - иллюзорны), а значит, являются проекцией социальных отношений, их превращенной формой. Через ритуал осуществляется функция установления и поддержания согласия в религиозной группе, в конечном счете в обществе. В ходе ритуала осуществляется самоидентификация членов религиозной группы и групповая самоидентификация, не говоря уже о том, что ритуал - это форма трансляции религиозного опыта, религиозно-культурной традиции.

Совершенствуя функциональную природу своих элементов, религия тем самым не только равняется на канон, но и самоизменяется. Здесь заложено своего рода вечное противоречие самой религии - проблема сочетания традиции и новаторства. Если механизм и цели традиции понятны, то функция новаторства может быть сведена к перекодированию внерелигиозного в религиозное. Причём это внерелигиозное вторгается из сферы правового регулирования. Право, правовая система государства, пройдя испытание временем, постепенно становится элементами религиозных воззрений. Права человека и гражданина, равноправие гендерное и социальное, ныне освящённые авторитетом церковью различных конфессий и деноминаций изначально появились в правовых системах развитых экономически и социально государств, а затем постепенно ассимилировались религией.

Множество функций религии - не простой конгломерат, а сложноорганизованная многоуровневая система, в которой действуют и отношения координации, и отношения субординации. Религия при сохранении своей внутренней целостности способна в довольно широких пределах изменять соотношение своих компонентов. Этот динамизм системы функций обнаруживается в целом ряде направлений.

В зависимости от конкретно-исторического контекста каждый из компонентов религии функционирует по-своему: либо организует социальные действия, либо формирует сознание личности, либо осуществляет функцию целеполагания в культуре.

Религия во всех своих вероисповеданиях ориентирована на развитие всех своих элементов, потому что их единство способно обеспечить религии выполнение ее роли в жизни общества и человека.

Система функций религии эволюционирует: в традиционных обществах на первый план выходят одни функции, в современных обществах - другие. Более того, разные области религии развиваются неравномерно в зависимости от того, как то или иное их соотношение соответствует строению данной функциональной системы, а значит, и способности адаптации к социокультурной среде. Даже в одну и ту же эпоху в пределах самой религии соотношение ее функций варьируется в зависимости от религиозных установок и предписаний веры.

Наряду с протокапиталистической реставрацией в начале 90-х годов, в России произошли и радикальные изменения в правовой системе и в отношении к религии. С определенной долей условности можно говорить о возврате общества к либеральным, так и христианским ценностям.

Победа либерализма произошла при более благоприятных политических условиях, чем в феврале 1917 года. Быть может, самым большим достижением либерализма за всю историю страны была его способность оказать сильное влияние на массовое сознание общества. Либерализм усилил всеобщее убеждение в том, что массовые убийства, столь характерные для деятельности советского государства, особенно в ленинско-сталинский период его истории, недопустимы сами по себе, они вне Права и вне Религии. Самое же главное - в основе победы либерализма была, прежде всего, массовая инверсия, массовый отказ от обанкротившейся системы принуждения и воспитание добровольного принятия на себя обязанностей соблюдать правовые нормы.

Хотя сам идеал, за который можно было бороться, приобрел в отличие от прошлого, менее ясные социальные черты. В 1917 году этот идеал воплощался в лозунгах "власть советам", "земля крестьянам", "фабрики рабочим". Эти лозунги теперь утратили свой смысл. Поэтому в обществе очень быстро стали возрастать симпатии к "сильной руке", к определенному ужесточению законодательства, но на отношении к религии это не отразилось.

Религия, Церковь, Православная, прежде всего, стали символом патриотизма и олицетворением надежды на возрождение духовности, высоких нравственных идеалов в обществе.

Общество, постоянно ищущее себя, периодически себя находящее и вновь теряющее, следуя сложной системе переходов от одной крайности к другой, все же обрело новые социально-навигационные ориентиры: патриотизм и либерализм.

Это значит, что оно согласно следовать либерализму в определенных рамках, не разрушая свои глубинные/ценности. Это означает, что общество сделало попытку жить по новым принципам. Либерализм имеет в стране слишком слабые культурные почвенные корни. Он может быть господствующим при иной социальной субстанции: в условиях массовой частной инициативы, развитой формы частной собственности в экономической сфере. Для современной России развитие государственно-религиозного взаимодействия в сфере социального управления является проблемой выживания её многочисленных этносов в пространстве одной нации, проблемой сохранения целостности государства и нашей общей истории.

Литература:

1. См.: Сорокин П. А. Система социологии: В 2 т. М., 1993. Т. 2. С. 247.
2. См.: Никитина А. Г. Политизация религии // Вопросы философии. 1994. № 1

Тешев В.А.,

к.ф.-м.н., доцент кафедры математических методов и информационных технологий Адыгейского государственного университета,

Блягоз З.У.,

к.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой Математических методов и информационных технологий Адыгейского государственного университета.

Нагоев А.В.,

к.э.н., доцент кафедры Математических методов и информационных технологий Адыгейского государственного университета.

Шелехова Л.В.

д.п.н., доцент кафедры Математических методов и информационных технологий Адыгейского государственного университета.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ВУЗОВ

Одной из задач современного вуза является раскрытие потенциала всех участников образовательного процесса и предоставление им возможности в проявлении своих стремлений и достижения целей. Решение этих задач представляется невозможным без осуществления вариативности образовательных процессов, в связи с чем появляются различные инновационные типы образовательных услуг, которые требуют глубокого научного и практического осмысления.

Новые требования к вузам, изменение роли высшего образования в формировании развитого конкурентоспособного на мировом рынке общества обусловили большую часть происходящих инновационных процессов. Высшее образование всё более ориентируется на формирование таких технологий влияния на личность индивида, в которых будет обеспечиваться баланс между социальными и индивидуальными потребностями. Многие вузы в настоящее время вводят в свою деятельность новые «элементы», но сталкиваются с противоречиями, связанными с необходимостью быстрого своевременного развития и неумением преподавателей гибко реагировать на трансформации в образовательной сфере. Чтобы система высшего образования развивалась в соответствии с инновационными процессами, происходящими в стране и обществе, необходимо свободно ориентироваться в таких понятиях, как «инновация», «инновационный процесс», «новшество».

Проблема инноваций в отечественной литературе достаточно долгое время освещалась лишь в аспекте экономических исследований. Однако со временем возникла потребность в определении инновационных процессов во всех сферах общественной жизни, в том числе и в образовании. Анализ инновационных процессов в высшем образовании включает в себя не только исследование современных достижений в области науки и техники, но и в сферах управления образовательной системой.

Новшества, инновации характерны для любого вида профессиональной деятельности человека и именно поэтому становятся предметом исследования, анализа и внедрения. Они являются результатом научных исследований, разработок и изысканий. Процесс разработки инноваций не является стихийным и требует эффективной системы управления.

Затрагивая сущность понятия «инновации», его можно рассматривать с двух сторон общественной деятельности человека.

Социальные инновации – это процесс обновления сфер жизни человека в реорганизации социума (педагогика, система управления, благотворительность, обслуживание, организация процесса).

Технологические инновации – получение нового или эффективного производства имеющегося продукта, изделия, техники, новые или усовершенствованные технологические процессы.

Применительно к сфере высшего образования инновационный процесс можно рассматривать как комплексную деятельность, связанную с созданием, освоением, использованием и реализацией новых форм обучения, эффективных механизмов управления, новых образовательных продуктов и услуг и т.п.

Возникновение инноваций в высшем образовании может произойти двумя способами: либо они возникают как специально спроектированные новшества, либо могут быть случайно открыты в порядке проявления преподавательской активности.

Характеризуя специфику инновационных процессов, протекающих в современном российском образовательном пространстве, в системе образования можно выделить два типа высших учебных заведений: традиционные и развивающиеся. Для традиционных систем характерно стабильное функционирование, направленное на поддержание однажды заведённого порядка. Для развивающихся систем характерен поисковый режим.

Реализация инновационных процессов в системе высшего образования в настоящий момент сталкивается с рядом трудностей. Во-первых, это отсутствие должного финансирования, во-вторых, недостаточная компетентность вышестоящих органов управления, и наконец, в-третьих, консерватизм преподавателей и сотрудников высших учебных заведений.

Существующие предпосылки развития системы высшего образования создают три уровня ориентиров в развитии инновационного процесса. Первый уровень ориентиров включает в себя стратегические направления развития инноваций.

Второй уровень ориентиров инновационного процесса, проявляющихся в деятельности непосредственно самого высшего учебного заведения.

К третьему типу ориентиров можно отнести инновационную деятельность самих преподавателей.

Одним из примеров инновационного обновления образовательной системы России является система дуального образования.

Дуальное обучение – форма подготовки кадров, которая комбинирует теоретическое обучение в учебном заведении (30%-40% учебного времени) и практическое обучение на предприятии, фирме, банке (60%-70% учебного времени).

В трудное время 90-х годов XX века налаженное на основе централизованной государственной власти взаимодействие предприятий и учебных заведений разрушилось, но потребность в нем, разумеется, не могла исчезнуть. Просто понадобились новые механизмы, соответствующие новым условиям социально-экономического развития. И дуальная система обучения в современности стала рассматриваться как один из возможных механизмов.

На совместном заседании Государственного совета и Комиссии при Президенте по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития России 23 декабря 2013 года в своем выступлении Владимир Путин отметил, что необходимо сформировать широкий набор механизмов сотрудничества бизнеса и образовательных учреждений, «чтобы и будущие специалисты могли получить необходимые навыки непосредственно на предприятиях, и тот, кто уже трудится, мог повысить свою квалификацию, сменить профессию, если нужно – и сферу деятельности». «Считаю необходимым подумать, как нам возродить институт наставничества. Многие из тех, кто сегодня успешно трудится на производстве, уже проходили эту школу, и сегодня нам нужны современные формы передачи опыта на предприятиях», – сказал Президент России. «Подготовка высококвалифицированных рабочих, инженерных кадров для реальной экономики – это не чья-то корпоративная,

частная задача, это общенациональная необходимость, одно из главных условий существенного повышения производительности труда, а это, как вы знаете, мы много раз тоже об этом говорили, одна из ключевых задач развития», – подчеркнул он [1].

В конце января 2014 года стартовала правительственная программа по развитию в России дуального образования.

По инициативе Агентства стратегических инициатив запущен системный проект «Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального образования», в котором по итогам конкурсного отбора участвуют 10 субъектов Российской Федерации.

Система дуального образования предполагает совместное финансирование программ подготовки кадров под конкретное рабочее место коммерческими предприятиями, заинтересованными в квалифицированном персонале, и региональными органами власти, заинтересованными в развитии экономики и повышении уровня жизни в регионе.

Бизнес-структуры на основе взаимовыгодного партнерства с высшими учебными заведениями получают готовых специалистов, обученных по их требованиям. Для этого разрабатываются программы дуального обучения для высших школ, университетов. Такие программы комбинируют теорию и практически апробированные ноу-хау. Суть преобразований сводится к тому, что дуальные знания студенты получают в двух различных учебных заведениях: практические фазы обучения проходят на предприятии, теоретические знания – образовательных учреждениях, институтах или академиях. Чередование практики и теории продолжается в течение всего процесса обучения. Этим алгоритмом дуальная система и отличается от классической, то есть, более высоким содержанием практических знаний и навыков.

На сегодняшний день дуальная система является основной системой подготовки кадров более чем в 60 странах и отвечает интересам всех участвующих в ней сторон – предприятий, работников, государства.

Для предприятия – это возможность подготовить для себя кадры, экономия на расходах по поиску и подбору работников, их переучивании и адаптации.

Для молодых людей дуальное обучение – отличный шанс рано приобрести самостоятельность и легче адаптироваться к взрослой жизни.

В безусловном выигрыше остается и государство, которое эффективно решает задачу подготовки квалифицированных кадров для своей экономики.

Внедрение дуальной системы предусматривает принципиальное изменение организации учебного процесса. Внедряется принцип индивидуализации практической подготовки и приближенности ее содержания к реальным условиям хозяйствующих субъектов, которые проявляется в максимальной ориентации заданий на практику, курсовых и дипломных работ на условия хозяйствования и требования предприятий и организаций – будущих потенциальных мест трудоустройства выпускников.

К неоспоримым преимуществам дуального обучения нужно отнести, и то, что:

1. Обеспечивается высокий процент трудоустройства выпускников, так как они полностью отвечают требованиям работодателя.

2. Достигается высокая мотивация в получении знаний. Формируется новая психология будущего работника.

3. Работает принцип «от практики к теории», студент больше работает не с текстами и знаковыми системами, а с производственными ситуациями. Сложные теории легче осваиваются через практику и решение реальных профессиональных задач.

4. Оценка качества подготовки специалистов проводится самими работодателями.

5. Преподаватели должны иметь не только хорошие теоретические знания, но и владеть всеми новшествами на производстве.

6. Снижается нагрузка на бюджет.

При выполнении вышеуказанных условий, дуальная форма обучения могла бы решить многие существующие проблемы в образовании. Конечно, копировать зарубежный вариант обучения мы не можем по объективным причинам: у нас еще нет достаточно разработанной законодательной базы. Совершенно очевидно, что подготовить современного специалиста невозможно в отрыве от реальных производственных условий практики. Только вместе с работодателями, объединив, свои возможности мы сможем провести модернизацию образования [2].

Таким образом, дуальная система обучения - это инновационный тип организации целевой профессиональной подготовки, который предполагает согласованное взаимодействие образовательной и производственной сфер по подготовке специалистов.

Литература:

1. Выступление Президента РФ В.В. Путина. 23.12.2013. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://state.kremlin.ru/face/19882>.

2. Тешев В.А. Дуальное образование как фактор модернизации системы социального партнерства вузов и предприятий // Вестник Адыгейского государственного университета. – 2014. - № 1(135). - С. 139 - 144.

АНАЛІЗ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРА В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ.

Традиційне забезпечення фінансової безпеки країни є прерогативою держави і входить в систему державного фінансового контролю, що включає як правову інфраструктуру, так і систему органів і спеціальних структур управління.

Первинне законодавство і система державних органів, регулюючих фінансові ринки, формувалися в 1990-х рр. в обстановці крайньої невизначеності, кардинальних змін - політичних, економічних, соціальних - в досить стислі терміни і, звичайно, в умовах недостатнього професійного досвіду органів державної влади. Це привело до того, що прийняті ними нормативні акти якщо і не суперечили один одному прямо, то, в усякому разі, не утворювали єдину нормативну базу, що створювало істотні проблеми для учасників ринку [1].

Регулювання на такій законодавчій основі призводило не лише до конфлікту між відомствами, але і, передусім, до дорожчання витрат учасників ринку, що, у свою чергу, вело до скорочення прибутку і, як наслідок, до значного скорочення потенційних ресурсів, що живлять економіку України.

Нині держава робить активні заходи по реформуванню усієї системи державного фінансового контролю і регулювання з метою вдосконалення управління усіма сторонами соціально-економічного розвитку суспільства з урахуванням вітчизняного і світового досвіду, що накопичився.

У області реформування законодавчої системи це стосується таких кроків, як:

- переробка існуючих державних законів так, щоб вони стали інструментами прямої дії, охоплювали досить широке поле регулювання, ґрунтувалися на єдиній термінології і єдиних вимогах фінансового ринку;
- використання принципів підприємницького права в процесі розробки і застосування законодавчих актів [3].

До них відносяться:

- принцип свободи підприємницької діяльності;
- принцип визнання різноманіття форм власності
- юридичної рівності учасників фінансового ринку і рівним їх захистом;
- принцип єдиного економічного простору, тобто можливості діяльності учасників фінансового ринку на усій території України;
- принцип підтримки конкуренції і недопущення економічної діяльності, спрямованої на монополізацію і недобросовісну конкуренцію;
- принцип державного регулювання з метою забезпечення фінансової безпеки країни;
- принцип законності, тобто діяльності при суворому дотриманні правового законодавства
- - перегляд законодавчих і інших регулятивних актів з метою зниження витрат діяльності учасників фінансового ринку[5].

В цілях вдосконалення державних механізмів забезпечення безпеки фінансового сектора економіки України на сучасному етапі інтеграції у світове господарство потрібні серйозні зміни в методах обліку, оцінки, механізмах управління ризиками, велика прозорість звітності і корпоративних рішень. Знову виникло питання про

достатній рівень капіталу у фінансовій системі і мірі втручання держави в діяльність сектора за допомогою прямих і непрямих інструментів регулювання.

Єдиного підходу до їх визначення немає: в більшості випадків під першими маються на увазі заходи адміністративно-правового характеру, а під другими - економічного.

Прямі інструменти регулювання надають конкретні умови і порядок здійснення операцій учасниками фінансових ринків. У їх числі прямі заборони, та кількісні обмеження.

До переваг таких інструментів в концепції вдосконалення механізму державного регулювання фінансового сектора в системі забезпечення економічної безпеки України на сучасному етапі інтеграції у світове господарство ми віднесли:

- оперативність, швидкість отримання відповідних результатів;
- простоту і зрозумілість, відносну легкість оцінки ефекту від їх застосування;
- порівняно невеликі витрати на їх використання.

Як недоліки прямих інструментів державного регулювання фінансового сектора в системі забезпечення економічної безпеки України можемо вказати:

- зміна конкурентного середовища, позбавлення конкурентних переваг одних інститутів і виникнення їх у інших;
- обмеження розвитку фінансового сектора;
- можливий відтік фінансових ресурсів і переміщення ділової активності в інші юрисдикції;
- розширення використання регулюючими органами прямих інструментів, щоб унеможливити обійти обмеження, що вводяться.

Слід зазначити, що непрямі інструменти, на відміну від прямих, гнучкіші. Вони доповнюють функціонування ринків і не підміняють собою ринкові механізми, припускаючи проведення операцій за ринковими цінами і на добровільній основі [4].

Необхідно підкреслити, що непрямі інструменти регулювання позбавлені недоліків прямих інструментів, але в той же час не мають їх важливих достоїнств.

На основі аналізу заходів, що реалізуються і пропонованих в окремих країнах і на міжнародному рівні, для державних регулюючих органів найбільш важливими умовами є оперативність і простота використання інструментів регулювання фінансового сектора економіки.

На відміну від норм в інших країнах, останні зміни в регулювання фінансового сектора України не стільки носять обмежувальний характер, скільки спрямовані на підтримку фінансового сектора і спрощення деяких процедур :

- вдосконалення процедур реорганізації комерційних організацій, у тому числі кредитових;
- вдосконалення процедур звернення стягнення на закладене майно і його реалізації без рішення суду;
- створення механізму підвищення капіталізації банків з використанням державних цінних паперів;
- нові вимоги до структури власних засобів, в розрахунок яких дозволено включати тільки найбільш ліквідні активи [2].

З метою мінімізації інфляційних наслідків механізми довгострокового рефінансування повинні доповнюватися обмеженнями на використання наданих засобів.

Серед можливих механізмів - рефінансування валютних кредитів, виданих українськими банками українським компаніям на купівлю зарубіжних компаній або технологій; рефінансування кредитів в гривні, що заміщають зовнішнє фондування; рефінансування кредитів в гривні, виданих підприємствам секторів, що генерують немонетарну інфляцію.

На зміну стерилізації як основному антиінфляційному інструменту повинна прийти "гнучка стерилізація", що не завдає збитку ліквідності банківського сектора і лише доповнююча інші інструменти монетарної, бюджетної, митної і конкурентної політики.

Таким чином, для визначення дійсного рівня фінансової безпеки держави, потрібне порівняння фактичних даних з певними нормативними параметрами, обґрунтованими з наукової точки зору і прийнятими на державному рівні. Такими параметрами покликані служити порогові значення фінансової безпеки держави.

Література

1. Башлай С.В., Шумкова О.В. Роль банківської системи в розвитку фінансового ринку України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т.15: Збірник наукових праць: Наукове видання. - Суми: УАБС НБУ, 2006.- 336 с.
2. Узунов Ф.В. Підвищення соціальної відповідальності бізнесу як передумова рівноправного партнерства між державою і бізнесом // Економіка та держава. – 2014. - № 1. – С. 125 – 128
3. Україна. Фінансовий сектор та економіка: нова стратегія реформ: Матеріали конференції: 22-23 червня 2006 р. – К. : Козаки, 2006. – 124 с.
4. Стефанюк І. Державне управління фінансовими ресурсами у сфері підприємництва / І. Стефанюк // Економіка. Фінанси. Право. – 1999. – № 7. – С. 6–8.
5. Стеченко Д.М. Управління регіональним розвитком / Д.М. Стеченко: навч. посіб. – К.: Вища шк., 2000. – 223 с

Ойнаров А.Р.,

Председатель Правления АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства», кандидат технических наук

Клочкова Н. В.

главный эксперт Департамента исследований по управлению проектами АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства»

ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Казахстан ежегодно выделяет бюджетные средства на реализацию различных государственных проектов и программ, однако из-за экономической нестабильности сократил количество проектов, реализуемых за счет бюджетных средств. И, следовательно, в таких непростых финансово-экономических условиях еще больше встает вопрос об эффективной реализации государственных инвестиционных проектов, а вопрос внедрения управления государственными инвестиционными проектами приобретает особую значимость и актуальность.

Значимость успешной реализации государственных инвестиционных проектов сложно переоценить, так как их осуществление является одним из инструментов реализации государственных программ Республики Казахстан, которые в свою очередь инициируются и исполняются для достижения обозначенных в стратегических программных документах целей и задач государства, призванных обеспечить развитие государства в заданном фарватере и, как следствие, социально – экономическую стабильность государства.

Обеспечение успешной, планомерной реализации проектов в рамках заданных параметров, сроков и бюджета является основополагающей задачей такой области профессиональной деятельности как проектный менеджмент или проектное управление (управление проектами). Проектный менеджмент представляет собой совокупность

технологий, инструментов, методов планирования и контролируемой реализации проектов, сформулированных на основе наработанного опыта и лучших практик. Проектное управление делает процесс реализации проектов более предсказуемым, что позволяет рационально использовать имеющиеся ресурсы, разработать оптимальную схему финансирования работ, поставок материалов и оборудования, проанализировать проектные риски, обеспечить эффективное взаимодействие участников проекта, контролировать исполнение плана, своевременно и обоснованно корректировать плановые показатели и многое другое.

Современные реалии таковы, что год от года возрастает техническая и технологическая сложность проектов, динамично изменяется окружение проекта, повышаются требования к качеству, требуется достижение заданных результатов в максимально короткие сроки и проч.

Убедительным свидетельством признания государством действенности и значимости механизмов проектного менеджмента, на наш взгляд, является и тот факт, что в Государственной программе индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015–2019 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 1 августа 2014 года №847, предусмотрено создание **офиса управления программой**.

Прогрессивный характер подходов проектного менеджмента признается на государственном уровне, так в Законе Республики Казахстан «О государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности» от 9 января 2012 года № 534-IV, предусмотрено, что действующие в Казахстане технологические парки, среди прочего, оказывают субъектам индустриально-инновационной деятельности услуги, в том числе **и по управлению проектами**. Признавая значимость проектного менеджмента, в программы курсов переподготовки государственных служащих корпуса «А», проводимых Академией государственного управления при Президенте Республики Казахстан, включаются учебные модули по тематике: «Управление проектами».

Проведенным исследованием по анализу возможности и необходимости проектного управления в Казахстане исключительно **государственными инвестиционными проектами** обозначены предметные границы и его методология.

Изначально управление проектами применялось как особая область управления для целей военного назначения, то есть само зарождение основ проектного менеджмента, было обусловлено потребностями государства и первоначальные методики и инструменты управления проектами отработывались на проектах государственного сектора.

На сегодня в Великобритании стандарт по управлению проектами PRINCE2® является обязательным для проектов в государственных структурах и рекомендованным для проектов, реализуемых в бизнесе.

Кроме того по данной методологии проектного менеджмента реализуются проекты и программы ООН, для которой важно, чтобы проекты по предоставлению помощи управлялись эффективно.

Управление государственными проектами широко используется Правительством Японии. Методологической основой для управления проектами в Японии является Руководство по управлению инновационными проектами и программами предприятий («A Guidebook of Project and Program Management for Enterprise Innovation») или P2M. Как следует из самого названия, японская методология ориентирована на инновационные проекты.

В Японии методология управления проектами и программами (P2M) положена в основу государственной стратегии социально – экономического развития страны.[1]

При изучении вопросов внедрения проектного менеджмента в практику планирования и реализации отечественных государственных инвестиционных проектов за основу принимался **процессный подход** в управлении проектами. Так как именно он содержит набор прикладных рекомендаций, инструментов, методов и по нашему мнению, является базовым.

В ходе проведенного исследования была тщательно проанализирована и разложена на процессы действующая отечественная практика инициации, планирования и реализации государственных инвестиционных проектов. Затем полученная модель была сопоставлена с группами процессов, традиционно выделяемыми в теории и практике проектного менеджмента (на основе PMI® PMBOK® Guide и международного стандарта ISO 21500:2012). [2]

Подобное наложение казахстанской процессной модели осуществления государственных инвестиционных проектов на «традиционную» модель процессов проектного управления, позволило выявить среди казахстанских проектных процессов, те процессы, регламентация которых, с точки зрения проектного управления, не достаточна или не отвечает потребностям проектного подхода. Далее, на основе результатов описанного наложения общепринятой и казахстанской процессных моделей, была проведена оценка значимости для успешной реализации проектов отсутствующих в отечественной практике элементов/процессов.

Действующая система планирования и реализации государственных инвестиционных проектов требует совершенствования. В международной практике для таких целей используются технологии проектного менеджмента. Несмотря на определённую специфику, государственные инвестиционные проекты могут быть объектом проектного администрирования, так как соответствуют ключевым признакам проектов.

Согласно бюджетному законодательству, государственные инвестиционные проекты (далее - ГИП) представляют собой комплекс мероприятий, направленных на достижение стратегических целей государства путем осуществления бюджетных инвестиций и реализации концессионных проектов. Иными словами, государственные инвестиционные проекты включают в себя две разновидности: бюджетные инвестиции и концессионные проекты. В свою очередь бюджетные инвестиции дифференцируются на бюджетные инвестиционные проекты (далее - БИП) и бюджетные инвестиции посредством формирования и (или) увеличения уставного капитала юридического лица (далее - Инвестиции).

В настоящее время в Республике Казахстан на государственном уровне использование механизмов проектного управления весьма незначительно: в бюджетном законодательстве встречаются не системные, носящие разрозненный фрагментарный характер, упоминания об управлении проектами, отдельные процессы планирования и реализации государственных инвестиционных проектов сопоставимы с процессами управления проектами. Однако, целостный системный проектный подход к планированию и реализации государственных проектов в Казахстане еще не сформирован.

Так как инициация и планирование проектов с государственным участием в Казахстане осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством и на текущий момент не закреплён системный проектный подход к планированию и реализации государственных инвестиционных проектов (хотя отдельные элементы проектного управления всё же присутствуют), для успешного внедрения механизмов проектного менеджмента необходимо внести соответствующие изменения и дополнения в бюджетное законодательство.

Ввиду того, что непосредственные работы по проекту выполняют не государственные органы, а субъекты, определяемые по итогам государственных

закупок, ряд изменений следует предусмотреть и в законодательстве о государственных закупках. Закрепить норму по квалификационным требованиям к исполнителям работ, услуг, участвующим в реализации бюджетных инвестиций о необходимости наличия сертифицированных специалистов со знанием и опытом в сфере проектного управления.

Со стороны государства профессиональное управление проектами, невозможно без специалистов, прошедших специальную подготовку в сфере управления проектами. В этой связи необходимо в среде государственных служащих, задействованных в процедурах планирования и мониторинга ГИП растить «государственных менеджеров». В этой связи следует разработать соответствующую систему обучения и сертификации «государственных менеджеров», учитывающую специфику управления государственными инвестиционными проектами.

На практике основные плановые данные касающиеся содержания, бюджета, сроков реализации, рисков проекта разрабатываются в ТЭО, ФЭО.

Разработка же плана управления проектом, действующим бюджетным законодательством Республики Казахстан не предусмотрена. В то же время, отдельные элементы непосредственного управления проектом закреплены в самом бюджетном законодательстве (например: порядок и периодичность проведения мониторинга, основания и порядок проведения корректировки ТЭО, ФЭО).

Анализ действующего бюджетного законодательства Казахстана позволяет говорить о том, что государство активно участвует на стадии инициации и планирования ГИП. На стадии же реализации ГИП участие государственного органа / субъекта квазигосударственного сектора сводится к проведению государственных закупок и последующему мониторингу хода реализации проекта, так как непосредственное выполнение работ по проекту осуществляет не государственный орган, а поставщик, отобранный в ходе процедур государственных закупок.

С учетом изложенного, в Казахстане, с точки зрения проектного менеджмента, важно законодательно закрепить и обеспечить грамотное и реалистичное планирование ГИП, а также эффективный мониторинг их реализации, обеспечив соответствующими специалистами в сфере проектного управления и тогда можно с уверенностью говорить о возможности эффективной реализации государственных инвестиционных проектов на всем его жизненном цикле.

Литература

1. <http://bwbooks.net/index.php?id1=4&category=biznes&author=cipec-gl&book=2006&page=7>

2. Руководство к Своду знаний по управлению проектами PMBOK® Guide — 5th Edition